

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Полтавський державний аграрний університет
Institute of European Education (Болгарія)
Національний аграрний університет Вірменії
University of Opole (Польща)
International Slavic University (Македонія)
ISMA University (Латвія)
Громадська спілка «Полтавське товариство
сільського господарства»**

Кафедра захист рослин

**VII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»,
присвячена 90-річчю з дня народження
засновника національної моделі органічного землеробства
Семена Антонця**

*25 листопада 2025 року
м. Полтава*

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Полтавський державний аграрний університет
Institute of European Education (Болгарія)
Національний аграрний університет Вірменії
University of Opole (Польща)
International Slavic University (Македонія)
ISMA University (Латвія)
Громадська спілка «Полтавське товариство
сільського господарства»**

Кафедра захист рослин

**VII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»,
присвячена 90-річчю з дня народження
засновника національної моделі органічного
землеробства Семена Антонця**

25 листопада 2025 року

м. Полтава

УДК 632.93
3-38

Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25 листопада 2025 р.). Полтава: ПДАУ, 2025. 165 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17980555>

ISBN 978-617-8797-01-0

Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Посвідчення № 695 від 11 жовтня 2025 р. (VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця).

У збірнику представлені тези, присвячені сучасним проблемам захисту і карантину рослин, фітосанітарного моніторингу та розвитку агроєкосистем України. Матеріали призначені для наукових співробітників, викладачів, здобувачів вищої освіти та аспірантів вищих навчальних закладів, фахівців і керівників сільськогосподарських підприємств АПК різної організаційно-правової форми господарювання та всіх, кого цікавить проблематика сучасного захисту рослин в агроєкосистемах України.

The collection presents theses devoted to modern problems of plant protection and quarantine, phytosanitary monitoring and development of agroecosystems of Ukraine. The materials are intended for researchers, teachers, graduates and graduate students, specialists and managers of agricultural enterprises of various organizational and legal forms of management and all who are interested in modern plant protection in agroecosystems of Ukraine.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Доля Микола Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри інтегрованого захисту і карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України.

Поспелов Сергій Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства і агрохімії імені Сазанова Полтавського державного аграрного університету.

Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського державного аграрного університету (протокол № 5 від 23.12.2025 року)

Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів. За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори.

© Полтавський державний аграрний університет, 2025

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Галич О. А.** - професор, ректор Полтавського державного аграрного університету, Україна, м. Полтава;
- Маренич М. М.** - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри селекції, насінництва і генетики, директор Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології, Полтавський державний аграрний університет, Україна, м. Полтава;
- Писаренко В. М.** - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету, Україна, м. Полтава;
- Тошко К.** - професор, директор Інституту Європейської освіти, Болгарія, м. Софія;
- Гаспарян Г.А.** - професор, завідувачий аспірантурою Національного аграрного університету Вірменії, Вірменія, м. Єреван;
- Калініченко А. В.** - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу відновлювальних джерел енергії, Опольський політехнічний університет, Польща, м. Ополе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

- Поспєлова Г. Д.** - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Коваленко Н. П.** - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Піщаленко М. А.** - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Самородов В. М.** - доцент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет
- Шерстюк О. Л.** - асистент кафедри захист рослин, Полтавський державний аграрний університет

ЗМІСТ

Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В.	МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОСТАТЕЙ МАСШТАБУ С. С. АНТОНЦЯ	10
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ І КАРАНТИНУ РОСЛИН В УМОВАХ ОРГАНІЧНОГО ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА		14
Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Логвиненко В. В.	ОПТИМІЗАЦІЯ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПОСІВІВ ЗА ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА	14
Павленко А. М., Самородов В. М.	СЕМЕН АНТОНЕЦЬ (1935-2022) У КНИЖКОВОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: З ФОНДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО	19
Шиян О. О., Кузьменко Н. В.	ЕКОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ ВИСТАВКИ «СОВІСТЬ ЗЕМЛІ» (ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕМЕНА АНТОНЦЯ)	24
Вергунов В. А.	ІНОЗЕМНИЙ ЧЛЕН НААН Ф.Т. МОРГУН (1924-2008), ЩО ЗДІЙСНИВ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ АГРАРНІЙ НАУЦІ	28
Кириленко І. Г.	ЖИВ І ТВОРИВ, ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС	35
Опара Н. М.	ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В ЖИТТІ СЕМЕНА АНТОНЦЯ	39
Шарий Г. І.	СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ГЕОПОЛІТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ	43
РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН ТА ЇХ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ		46
Гуска А. І., Бродська В. Д., Коваленко Н. П.	БІЛА ГНИЛЬ ХРИЗАНТЕМИ (<i>SCLEROTINIA SCLEROTIORUM</i>): ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ	46
Коваленко Н. П., Окунська М. О.	БІОЛОГІЯ, ШКОДОЧИННІСТЬ ТА ІНТЕГРОВАНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ РІПЧАСТОЇ ЦИБУЛІ ВІД ЦИБУЛЕВОЇ МУХИ (<i>DELIA ANTIQUA</i> MG.)	49
Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Реута О. О.	БІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ ПЛЯМИСТОСТІ (<i>MARSSONINA ROSAE</i> (LIB.) DIET.) ТРОЯНД	51
Михайлик М. О., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П.	АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПОСІВІВ РІПАКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ХВОРОБ КУЛЬТУРИ	54

Мусієнко Н. О., Поспелова Г. Д.	КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ВІД ФУЗАРІОЗНИХ В'ЯНЕНЬ	56
Пелих В. Ю., Муха Б. Г., Яресько А. О.	ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДУ ПРЕВІКУР ЕНЕРДЖІ ПРОТИ ХВОРОБ ОГІРКА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	59
Сіренко В. О., Голуб О. Р. Лавріненко І.Г. Лісовий В.М.	ХВОРОБИ КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОШКОДЖЕННЯМИ КУКУРУДЗЯНИМ СТЕБЛОВИМ МЕТЕЛИКОМ І БАВОВНИКОВОЮ СОВКОЮ	61
Чамара Р. С., Коваленко Н. П.	САМШИТОВА ВОГНІВКА У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ: РИЗИКИ ТА АДАПТАЦІЯ	65
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО РОСЛИННИЦТВА І ЗЕМЛЕРОБСТВА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ		68
Vasko O. A., Tyshchuk D. V., Hlushchenko L. A.	SPECIES COMPOSITION OF PATHOGENIC FUNGI AND SUSCEPTIBILITY OF MEDICINAL PLANTS	68
Баган А. В., Гордієнко Д. А.	ПІДБІР СОРТИМЕНТУ ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ МАЛОГО САДУ	72
Баган А. В., Дмитришина О. В.	ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ТА ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ПРИ ОЗЕЛЕНЕННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА	74
Баган А. В., Маслівець О. В.	ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ	76
Баган А. В., Мусієнко Н. О.	ВИРОЩУВАННЯ КІНОА (<i>CHENOPodium QUINOA L.</i>) ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ НІШЕВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ	80
Баган А. В., Мусієнко Н. О.	ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЧІА (<i>SALVIA HISPANICA L.</i>) В УКРАЇНІ	82
Баган А. В., Рощепа Д. О.	МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ У СЕЛЕКЦІЇ ТРОЯНД	84
Бараболя О. В., Храпач А. О.	ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ: ПОКРОКОВИЙ ПОСІБНИК	86
Барат М. Ю., Баган А. В.	ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО	92
Барат Ю. М., Дудка Є. О.	ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЖИМОЛОСТІ (<i>Lonicera caerulea L.</i>) У ПРОМИСЛОВОМУ САДІВНИЦТВІ	94
Білявська Л. Г., Буцький О. С., Білявський Ю. В.	ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ОПТИМАЛЬНОЇ НОРМИ ВІСІВУ НАСІННЯ В УМОВАХ ПОСУХИ ТА СТРЕСУ	96

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонія. Полтава, 2025

Білявська Л. Г., Сидоренко Д. О., Червяк П. М.	ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СОРТІВ СОЇ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	98
Водяник О. В., Поспелов С. В., Жук Р. О.	ВПЛИВ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР НА ВЛАСТИВОСТІ І МІКРОБІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ	102
Гапон С. В., Мартинова А. С., Мартинов К. А., Шабельник І. А.	БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОБОРУ РОСЛИН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ	104
Кисельов Д. О.	ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КОРОТКИХ РОТАЦІЙ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ҐРУНТОВОЇ МІКОБІОТИ БУРЯКОВИХ АГРОЦЕНОЗІВ	106
Коваленко Н. П., Галушко І. В., Поспелова Г. Д., Шулещенко В. А.	ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ТА АГРОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІКРОБНИХ ІНОКУЛЯНТІВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ	109
Круть М. В.	БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН: ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ	114
Морозов О. М., Поспелова Г. Д.	АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЛОЇ ГНИЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОНТРОЛЮ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ	119
Мусієнко Н. О., Поспелова Г. Д.	ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК ГРИБКОВИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР	121
Піщаленко М. А., Бондаренко В. А., Радько В. С., Чучко М.	ФІТОФАГИ КУЛЬТУР ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ	124
Піщаленко М. А., Даценко Є. В., П'ятак В. О., Йосипенко О. В.	АГРОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ҐУМУС У В БІОСФЕРІ	126
Піщаленко М. А., Івженко Д. І., Чучко М.	ЗАЛЕЖІСТЬ ФАЗ РОЗВИТКУ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ	128
Піщаленко М. А., Кучеренко В. В., Кучеренко В. В.	СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПАСЛЬОНОВИХ КУЛЬТУР ВІД КОМПЛЕКСУ ФІТОФАГІВ В ЗАХИЩЕНОМУ ҐРУНТІ	132
Піщаленко М. А., Ксенз Д., Ляшко К. Ю.	ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ СОЇ ТА КОРМОВИХ БОБІВ ВІД КОМПЛЕКСУ ФІТОФАГІВ	135

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонія. Полтава, 2025

Писаренко В. М., Гречкосій А. Г., Денисенко Н. С.	ВПЛИВ СПОСОБУ ЗАПИЛЕННЯ ТА ОБРОБКИ СТИМУЛЯТОРАМИ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР	137
Писаренко В. М., Логвиненко В. В.	БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕДОПРОДУКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ МЕДОДАЙНИХ РОСЛИН УКРАЇНИ	139
Писаренко В. М., Логвиненко В. В.	ВПЛИВ ЗАПИЛЕННЯ БДЖОЛАМИ НА УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР	141
Писаренко В. М., Полянська Є. І.	ВПЛИВ СКЛАДУ ГРУНТОСУМШЕЙ НА ЯКІСТЬ РОЗСАДИ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ	143
Рибальченко А. М.	ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СОРТІВ СОЇ ЗА РІВНЕМ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ	146
Шерстюк О. Л.	СИСТЕМА ЗАХИСТУ НАСІННЕВОЇ ЛЮЦЕРНИ ВІД ШКІДНИКІВ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ	148
Юрченко С. О., Маслівець О. В.	БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР	150
Величко В.	ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО	153
Вережак Д.	РЕАЛІЗАЦІЯ СОРТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ	156
Ромашко Д.	ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА ЗА ОПТИМАЛЬНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ	158
СПИСОК АВТОРІВ		161

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'С. Антонця'.

*Засновник ПП «Агроекологія»
Семен Свиридонович Антонєць,
Герой Соціалістичної праці, Герой України,
Почесний академік
Української академії аграрних наук,
Почесний професор
Полтавської державної аграрної академії
Дійсний член Української екологічної академії наук*

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОСТАТЕЙ МАСШТАБУ С. С. АНТОНЦЯ

Писаренко В. М., Писаренко П. В., Писаренко В. В.
Полтавський державний аграрний університет

В новітній історії землеробства є постаті, чії ідеї і практичні рекомендації не просто змінюють технології вирощування сільськогосподарських культур, а переосмислюють сам підхід до природи, землі і праці на ній. Однією з таких особистостей є Антонєць Семен Свиридонович, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, Почесний академік Національної Академії Аграрних Наук України, провідник ідеї і автор системи органічного землеробства, засновник ПП «Агроєкологія» Миргородського району Полтавської області.

Мудрості цього чоловіка не було меж. Ще при житті він став легендою, в першу чергу, як талановитий керівник та організатор аграрного виробництва планетарного масштабу. Він вдало поєднував результати власних досліджень та спостережень із вітчизняним та світовим передовим досвідом, широко впроваджуючи інновації в аграрне виробництво. Тому зовсім не випадково в цивілізованому світі відоме його дітище – приватне підприємство «Агроєкологія», розроблена та апробована система органічного землеробства.

Семен Свиридонович був не просто вченим-новатором, практиком, а глибоким філософом, його підхід до землеробства був частиною його світогляду, в якому природа не є ресурсом, а співтворцем людського добробуту.

Семен Свиридонович був нашим сучасником, і ми сприймали його як нашого однодумця, але талант мислителя випереджав час і ми тоді ще не розуміли, що його філософські думки втілені в практичні справи, Земля буде пам'ятати вічно.

Ставши наймолодшим на той час головою колгоспу на Полтавщині (у 29 років), протягом життя Семен Свиридонович вивів два занедбаних колгоспи на широкий фарватер добробуту і процвітання. Уже в 1989 році колгосп ім. Орджонікідзе, де був головою шеф, досяг показників виробництва сільськогосподарської продукції на рівні розвинутих країн Європи, а на оплату праці господарство витрачало 48 % грошових надходжень.

Його успіхи у виробництві базувались на принципах: організація виробництва, інновації, дисципліна, повага до людей і Природи. При цьому він проповідував дві істини: творення добробуту людини і органічне землеробство, як основу цього добробуту. Семен Свиридонович був глибоко впевнений, що достаток і щасливе життя людей може настати тільки при споживанні продуктів без отрутохімікатів і в здоровому для життя середовищі. Тому більше ніж половину віку він опікувався органічним землеробством, розробкою його теоретичних і практичних основ.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Аналізуючи систему органічного землеробства, її складники, на перший погляд, можуть виглядати як давно відомі істини землеробства та рослинництва, але в органічній парадигмі Семена Антонця, кожен з них наповнений синергією. Вона сприяє отриманню потенційної продуктивності рослинництва і тваринництва, які доповнюють одна одну на фоні відсутності використання будь-яких отрутохімікатів. Все це веде до отримання не просто сертифікованої органічної продукції, а продукції світового виміру.

Система органічного землеробства базується на створенні агроєкосистем максимально наближених до природних формацій і враховує базовий принцип розвитку Планети, окільки виникнення життя на Землі було забезпечене двома глобальними процесами, які і зараз, і в майбутньому, будуть підтримувати розвиток біосфери і життя на Землі. До них належить фотосинтез і азотфіксація в усіх її проявах. Саме їх регулюванню найбільшою мірою і підпорядкована ця система землеробства, оскільки за неї збільшується питома вага природних факторів, які підвищують продуктивність рослин, екологічність продукції та її фінансову складову.

Характеризуючи досягнення підприємства, відомий вчений-грунтознавець, професор М. Шикуча писав: «Те, що робиться в «Агроєкології», – явище в нашій державі унікальне. Річ не в тому, що застосовується поверхневий обробіток ґрунту (таке нині можна побачити у багатьох господарствах), а, передусім, у тому, що тут створена принципово нова для України наукова система мінімального втручання людини у природні ґрунтові структури, яка захищає та оберігає родючі українські чорноземи від переродження і виснаження... Автором унікальної нетрадиційної системи землеробства є відомий аграрій, засновник ПП «Агроєкологія», Герой Соціалістичної Праці, Герой України, Почесний академік НААН України Семен Свиридонович Антонєць, який, здійснивши синтез багатьох ідей, успішно реалізував їх на практиці...».

Система органічного землеробства розпочалася з перших азів безполицевого обробітку, а нині це самостійний напрям у землеробстві, і серед відомих систем (травопільна, контурно-меліоративна, адаптивно-ландшафтна та інших) органічна система землеробства в останні десятиліття посіла чільне місце.

Тільки в останні роки (через 25 років) трендом екологічної політики країн Європи стало «вуглецеве землеробство», а також «регенеративне землеробство», основні заходи яких ґрунтуються практично на тих самих чинниках і складниках на котрі спирався Семен Свиридонович чверть століття тому, і які уже ввійшли в рекомендації ООН, як основна система ведення сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату, оскільки за найбільш імовірного сценарію міжурядової групи експертів ООН з питань змін клімату, в найближчі 50 років клімат України ставатиме все більш посушливішим. Тому органічне землеробство вони рекомендують як основну систему ведення

сільськогосподарського виробництва, що впливає на декарбонізацію атмосфери, зменшення нераціональних витрат вологи, отримання екологічно безпечної продукції для харчування людей, збереження і навіть підвищення родючості ґрунту, захист його від ерозії та зменшення опустелювання території.

Семен Свиридонович був переконаний, що найважливіше у сільськогосподарському виробництві – це любити ґрунт. Адже здоров'я людського організму закладене в основі харчового ланцюга у родючому ґрунті.

Шеф неодноразово наголошував, що занепад єгипетської, грецької, римської та інших древніх цивілізацій розпочався саме внаслідок виснаження ґрунтів. Ґрунти не встигали відновлювати родючість, що призвело до краху великих імперій. Тому в основу розвитку людства слід ставити систему збереження і виробництва ґрунту. Потрібно усвідомити, що технології для рослин – це сьогодні, а технології для ґрунту (стійкість і адаптація до протистояння викликам геологічних і особливо кліматичних змін) – це прогнозоване завтра.

Органічне землеробство, маючи унікальну здатність поглинати значно більший залишок CO₂, ніж за інтенсивного землеробства, визначає ґрунт не тільки як союзника клімату, а й як головний елемент спроможності домогтися зменшення негативного впливу кліматичних змін, як порятунок планетарного масштабу.

«На землі потрібно господарювати, а не експлуатувати її. Землю потрібно берегти» - один із постулатів філософської мудрості хлібороба Семена Антонця. Як тут не згадати вислів древніх греків, які говорили: «Земля не стара діва, а вічно молода і юна! Вона може бути завжди родюча, якщо її пестити й удобрювати!» Удобрювати, звісно, органічними добривами, а не агрохімікатами, яких елліни ще не знали.

Родючості ґрунту і раціональному використанню вологи сприяють всі прийоми органічного землеробства. У цій системі беззаперечною є аксіома землеробства; земля відпочиває під багаторічними травами, а правильні сівозміни – запорука стабільності сільськогосподарського виробництва, оскільки вони позитивно впливають на всі важливі режими ґрунту: поживний, водний, повітряний та фітосанітарний.

Тренд екологічності землеробства набирає обертів. Сьогодні вже можна сказати, що посіяне насіння Семеном Свиридоновичем дає сходи і обіцяє добрий урожай. В наш час, тільки на Полтавщині, уже на понад чверті орних земель, господарства працюють використовуючи прийоми органічної системи і ще багато землевласників торують шлях до цієї мети.

У сучасному агробізнесі органічне виробництво є символом відповідального підприємництва, якісної продукції та сталого розвитку суспільства. Для його впровадження, говорив шеф, потрібні знання і патріотизм виконавців.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Поставте на перше місце Людину – тоді у нас буде і органічне землеробство і процвітаюча держава, – говорив Семен Свиридонович. Це було кредо його життя, кредо мудреця, який проповідував вічну істину існування Людини: «... до землі як до матері, і вона віддячить».

Теорія і практика указаної системи землеробства і нині викликає повагу у зв'язку зі збереженням земель і розширенням асортименту екологічно безпечних продуктів харчування, а сповна вона буде оцінена вдячними нащадками. Це кредит знань і досвіду майбутнім поколінням. Тому Семена Свиридоновича вчені світу називають пророком сучасного землеробства подвижником збереження біосфери планети і здоров'я людини, який дивився у майбутнє та вчив, як треба по-новому господарювати, щоб майбутні покоління були щасливими.

Впровадивши на всій площі господарства систему органічного землеробства ПП «Агроєкологія» працює ритмічно й стабільно, забезпечуючи робочі місця та заробітну плату більш як чотирьомстам працівників. Своєчасно виплачується орендна плата за землю. Успішно виконується державна програма розвитку сільських територій. У селах підприємства створено всі умови для гідного проживання: працюють школи, дитячі садки, магазини, лікувальні заклади, пекарня, млин, олійниця, церкви. Введений в експлуатацію міжнародний науково-методичний центр органічного землеробства.

Попри всі негаразди нинішня «Агроєкологія» на чолі з Антоніною Семенівною та Глібом Віталійовичем успішно продовжує справу Семена Свиридоновича – розвиває її, зберігаючи цінності і водночас формуючи нові високі стандарти розвитку господарства.

Наукова і виробнича діяльність Семена Антонця – це виробнича енциклопедія для студентів, спеціалістів і керівників аграрних підприємств. Тому завдання для небайдужих учених агроспільноти – узагальнити, зберегти і поширювати досвід ПП «Агроєкологія», підвести під нього теоретичну базу, аби ним могли скористатися всі, хто працює або мріє працювати в галузі органічного землеробства.

У зв'язку з необхідністю подальших кроків у розвитку цієї системи землеробства в 2015 році за ініціативи С. С. Антонця, було відновлено роботу Полтавського товариства сільського господарства (1865-1914), яке у свій час сприяло піднесенню сільського господарства Полтавської губернії і його президентом був обраний Семен Свиридонович.

Історія спілки – це живий літопис, історія людських вчинків, моральних та наукових перемог, це історія вибору і відданості обраному шляху.

Девіз товариства – «Здорова земля – здорова людина», головна мета – розвивати органічне землеробство, досліджувати, пропагувати і впроваджувати органічні технології, сприяти відкриттю нових ринків та міжнародних зв'язків, формувати культуру споживання екологічно безпечної продукції.

Актуальність наукових досліджень і практичних рекомендацій вчених товариства значно зростає у зв'язку зі зміною клімату, оскільки збільшується важливість проблем вологозабезпечення та родючості ґрунту. На це постійно звертав увагу і Семен Свиридонович. Зберігати вологу і підвищувати родючість ґрунту – це вищий рівень землеробства, тим більше органічного.

І тому, віддаючи належне всім, хто намагається працювати не завдаючи шкоди землі, довкіллю, ще краще починаєш розуміти наскільки унікальним і потрібним усьому людству є досвід С. С. Антонця. Створена ним модель органічного землеробства є яскравою сторінкою у новітній історії землеробства України і світу, шляхом до життя людини в гармонії з природою.

Водночас очевидно: майбутнє заможної Європейської України залежить від постатей масштабу С. С. Антонця – людей, які не лише прогресивно мислять, а й діють, залишаючи по собі глибокий слід в історії суспільства.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ І КАРАНТИНУ РОСЛИН

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПОСІВІВ ЗА ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Логвиненко В. В.
Полтавський державний аграрний університет

У сучасному агробізнесі органічне виробництво є символом відповідального підприємництва, якісної продукції та сталого розвитку суспільства. Аналізуючи систему органічного землеробства, його складники, на перший погляд, можуть виглядати як давно відомі істини землеробства та рослинництва, але в органічній парадигмі С. С. Антонця, кожен з них наповнений синергією. Вона сприяє отриманню потенційної продуктивності рослинництва і тваринництва, які доповнюють одна одну на фоні відсутності використання будь-яких агрохімікатів. Все це веде до отримання не просто органічної продукції, а продукції світового виміру.

Це забезпечується основними принципами системи, основою яких є створення агроєкосистем максимально наближених до природних формацій і враховує базовий принцип розвитку Планети, оскільки виникнення життя на Землі було забезпечено двома глобальними процесами, які і зараз, і в майбутньому, будуть підтримувати розвиток біосфери. До них належить фотосинтез і азотфіксація в усіх її проявах. Саме їх регулюванню найбільшою мірою і підпорядковане органічне землеробство, оскільки за цієї системи збільшується питома вага природних факторів, які підвищують продуктивність рослин, екологічність продукції та її фінансову складову.

Родючості ґрунту, раціональному використанню вологи та оптимальному фітосанітарному стану сприяють всі прийоми органічного землеробства. У цій системі без заперечною є аксіома землеробства: земля відпочиває під багаторічними травами, а правильні сівозміни – запорука стабільності сільськогосподарського виробництва, оскільки вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими: поживний, водний, повітряний та фітосанітарний.

Для збереження і підвищення родючості земель в «Агроекології» вносять перегній, сіють багаторічні бобові трави та зернобобові культури, сидерати, підтримують науково-обґрунтовані сівозміни. Це сприяє стабільній продуктивності культур, природному відродженню родючості ґрунту, оптимізації фітосанітарного стану посівів.

Оптимізація поживного і водного режимів сприяє підвищенню конкурентоспроможності культурних рослин до бур'янів та стійкості до пошкодження багатьма шкідниками та збудниками хвороб.

Дружні сходи, енергійний розвиток, велика листкова поверхня багатьох культур пригнічують ріст бур'янів, культурні рослини стають також менш чутливі до пошкодження дротянками, блішками, довгоносиками, листогризучими гусеницями, кореневими гнилями. Так, на полях господарства ураженість сходів пшениці озимої кореневими гнилями за роки досліджень не перевищувала 3,7 %, за порогової – 5 %.

Практично протягом усього вегетаційного періоду в агробіоценозі є квітучі рослини, які створюють кращі умови для життя місцевих корисних організмів (ентомофагів), що сприяє зменшенню кількості шкідників та хвороб рослин і може бути визначене як ефект агрофітоценології. Ботанічному різноманіттю агробіоценозів сприяють посіви еспарцету, гречки на зерно, соняшнику, ріпаку, сидеральних культур і, особливо, гречки на сидерат, яка квітує двічі-тричі за сезон, однорічних злаково-бобових та злаково-хрестоцвітих сумішок (овес + вика яра, овес + редька олійна), насінневих посівів редьки олійної та гірчиці білої, сумішок жита й тритікале з викою озимою або з тифоном, залуження ярків і схилів.

Нашими дослідженнями підтверджено зменшення чисельності ряду шкідників завдяки їх природному регулюванню корисними організмами. Так, ураженість злакової попелиці афідідами в посівах ячменю ярого з підсівом еспарцету становила 46,8-54,2 %, тоді як у посівах цієї ж культури в інтенсивному землеробстві (де вирощуються здебільшого три-чотири культури) не перевищувала 18,3 %. Кількість злакової попелиці в посівах ячменю ярого в господарстві, за роки досліджень, не перевищувала економічного порогу шкідливості – 25 особин на колос при 50 % заселеності рослин.

Відмова від використання пестицидів, впровадження мілкої обробки ґрунту і ботанічна різноманітність рослин в органічному землеробстві стимулює збільшення видового складу та чисельності хижих турунів (карабід). Нами встановлено, що кількість видів хижих турунів на полях господарства на 26 %

більша, ніж у посівах зернових колосових культур за інтенсивних технологій. Їх динамічна щільність за роки досліджень залежно від видового складу і погодних умов в органічному землеробстві перевищувала цей показник на полях з інтенсивною технологією на 32,6-51,2 %. У зв'язку з цим стає зрозумілим, чому в «Агроєкології» кількість личинок дротяників і несправжніх дротяників перед сівбою кукурудзи і соняшнику, основними ворогами яких є хижі туруни, зазвичай, не перевищувала економічних порогів шкідливості (3-5 шт. на 1 м²).

Матеріали досліджень із визначення інтенсивності розвитку борошнистої роси на рослинах пшениці озимої та ячменю ярого (у фазі колосіння фактичні показники не перевищували порогової інтенсивності розвитку хвороби – 15-20 % ураженого листового апарату рослин) свідчать про позитивний вплив органічного землеробства на стійкість рослин до даного захворювання.

Розвиток хвороби стримується мікрокліматом стеблостою, особливо в посівах ячменю ярого з підсівом еспарцету, коли норма висіву ячменю зменшується на 20-30 %, що забезпечує меншу густину рослин і кращу вентиляцію посіву. Слід зауважити, що в умовах полікультури зменшується ураження культурних рослин збудниками хвороб і вірусами внаслідок менших темпів накопичення і розповсюдження інокольома та вірусів під впливом мікроклімату - зміни вологості, температури, освітленості в посівах.

Важливим чинником фітосанітарного стану в умовах полікультури є ефект алелопатії, тобто взаємний вплив рослин шляхом виділення в навколишнє середовище фізіологічно активних речовин, які стимулюють розвиток сільськогосподарських культур, пригнічуючи водночас популяції сегетальних рослин і фітопатогенних мікроорганізмів. Це доводить ефективність використання сидератів, проміжних культур, кормових сумішок як заходів зі зменшення забур'яненості посівів, ураження рослин збудниками низки хвороб. Встановлено, що кореневі виділення і клітинний сік багатьох сидератів значно стримує розвиток збудника хвороби *Fusarium oxysporum*. Шляхом введення в агробіоценози хрестоцвітих (капустяних) культур, зокрема тифону, у сівозмінах, насичених зерновими культурами, ураженість рослин кореневими гнилями зменшується на 15-25 %.

Аналогічні результати отримані нами і після вирощування редьки олійної з вівсом на зелений корм, коли інтенсивність розвитку гельмінтоспоріознофузаріозної гнилі на початку вегетації пшениці озимої не перевищувала 5 % ураження рослин, тобто економічного порогу шкідливості. У результаті введення до сівозміни тифону забур'яненість наступних культур зменшується на 40-50 %.

Стратегія контролю кількості бур'янів на межі економічних порогів їхньої чисельності базується на агротехнічних заходах, які є складовими технологій вирощування польових культур. Важливим чинником зменшення забур'яненості посівів у господарстві виступають сидеральні та проміжні культури. На таких полях окремі бур'яни пригнічуються шляхом затінення одних або зменшення

репродуктивної функції інших, оскільки вони скошуються до досягання насіння. Відомо, що після сидератів забур'яненість посівів у сівозміні зменшується на 32-39 %.

Найбільшу загрозу забур'яненість становить для просапних культур, тому в господарстві єдиним попередником для них є пшениця озима, яка вирощується після зайнятих та сидеральних парів, багаторічних бобових трав або однорічних зернобобових культур, які є найкращими попередниками для цієї культури як за режимом живлення, так і за низькою забур'яненістю.

В органічному землеробстві частка культур суцільного посіву, які найбільше пригнічують бур'яни, досягає 80 %, тоді як у інтенсивному землеробстві цей показник не перевищує 20 %, а іноді дорівнює нулю. Тому в «Агроекології» дієвим засобом зменшення забур'яненості є посіви жита озимого, тритикале, вівса, гречки, вико-вівсяної сумішки та сумішки вівса з редькою олійною, пшениці озимої, сумішки тритикале чи жита з тифоном, багаторічних бобових трав, більшість з яких збирають на зелений корм, сінаж або сіно у фазах укісної стиглості. Одночасно знищуються й бур'яни, не встигаючи сформувати насіння, тому кількість насіння у ґрунті, практично, не збільшується.

Ефективно контролюють кількість бур'янів у посівах прийоми обробітку ґрунту. Так, якісний мілкий обробіток – єдиний у господарстві, який створює добре вирівняний, забезпечений вологою, чистий від бур'янів верхній шар ґрунту. Під час сівби насіння загортають на потрібну глибину на тверде ложе; воно дружно сходить, молоді рослини починають швидко рости, що підвищує їхню здатність конкурувати з бур'янами, стійкість до пошкоджень шкідниками і хворобами.

Проводиться поживне лушення стерні після тюкування соломи вслід за збиранням укосу зернових та поживних решток після укосу інших культур. Раннє лушення стерні зберігає в ґрунті вологу і створює умови для проростання бур'янів, які пізніше знищуються культиватором до утворення генеративних органів.

Після сівби кукурудзи поле прикочують кільчасто-шпоровими котками або боронують, що сприяє кращому проростанню бур'янів, зводячи до мінімуму втрату рослин під час післясходового боронування та зменшуючи ураженість насіння і сходів фітопатогенною мікрофлорою та личинками шведської мухи.

Досходове боронування, а також боронування сходів проводиться тоді коли основна маса бур'янів не досягла поверхні ґрунту й перебуває у фазі «білої нитки», по діагоналі поля, а в разі використання штригельних борін, що агрегуються з трактором, який був у посівному агрегаті – уздовж рядків у фазі 3-5-ти листочків кукурудзи зі швидкістю руху агрегату 5-6 км/год., у другій половині дня, коли спадає тургор рослин.

Перший міжрядний обробіток здійснюється культиватором із стрілчастими лапами на глибину 6-8 см, другий – через 12-15 діб культиваторами

з лапами-відвальниками на глибину 4-6 см, що забезпечує присипання сходів бур'янів у рядках.

На полях, засмічених багаторічними бур'янами, висівають сумішку вики з вівсом, яка використовується на сінаж або сіно. Після збирання сумішки проводиться дискування стерні, через тиждень – півтора обробляють поля плоскорізним культиватором, – через 5-7 днів культивують повторно. Мета цих заходів – виснаження кореневищ багаторічних бур'янів.

Досить ефективний у знищенні бур'янів – напівпаровий обробіток ґрунту, що поєднує післязбиральне луцення стерні та подальшу культивацію чи дискування ґрунту.

Ефективно контролювати наявність бур'янів у посівах дає змогу, так звана, відстрочена сівба, коли передпосівна культивація і наступний висів культури проводяться за появи бур'янів у фазі «білої нитки».

Сівбу кукурудзи на зерно у господарстві проводять наприкінці оптимальних строків, що дозволяє знищити максимальну кількість бур'янів передпосівною культивацією.

Ефективним заходом для зменшення засміченості кукурудзи та соняшнику однорічними широколистими бур'янами є боронування до та після сходів. Завдяки досходовому боронуванню посівів кукурудзи у фазі «білої нитки» бур'янів, їх знищується близько 90-95 %, у фазі 1-2 листки - 65-75 %; 3-5 листків і більше тільки 15-20 %.

Кращий результат досягається тоді, коли для знищення бур'янів, що перебувають у фазі «білої нитки», використовують штригельні борони. Мульча, яка у процесі багаторічного мілкового обробітку ґрунту покриває поверхню полів, зберігає вологу і сприяє зменшенню засміченості посіву однорічними бур'янами.

Під час вирощування гречки, враховуючи пізні строки її сівби, є можливість провести дві-три передпосівних обробки поля боронами з сегментами для вичісування паростків бур'янів із наступною передпосівною культивацією.

У зв'язку зі зміною клімату та збільшенням тривалості теплового періоду, щоб уникнути масового пошкодження сходів злаковими мухами, цикадками, попелицею, а також переростання рослин, у господарстві оптимальні строки сівби пшениці озимої змістили на 15-25 вересня. Результат: кількість пупаріїв шведської мухи не перевищувала 1,5-2,0 % (за порогової 6-10 % заселених стебел). Пошкодження рослин гелмінтоспоріозною та фузаріозною гнилями становля 0,7 %, за порогової 5,0 % за рахунок зменшення пошкодження сходів цикадками в посівах практично відсутні рослини уражені вірусними хворобами.

Варто також віддати належне фітосанітарній ролі ґрунтообробних агрегатів, які забезпечують одну з головних вимог органічного землеробства, – задану глибину і високу якість обробітку ґрунту, достатнє підрізання рослин.

Таким чином, оптимальний фітосанітарний режим посівів у системі органічного землеробства без використання пестицидів, забезпечується за рахунок:

- культури землеробства, дотримання регламентів технологічних прийомів;
- оптимізації поживного, водного режимів та мікробіологічного складу ґрунту, що сприяє підвищенню стійкості та витривалості рослин, активізації їх компенсаторних реакцій;
- гетерогенної структури посівних площ (полікультури), що створює сприятливий біоценотичний стан, що збільшує ефективність дії корисних видів членистоногих та мікроорганізмів;
- дотримання науково-обґрунтованих сівозмін;
- урахування економічних порогів шкідливості шкідників, хвороб та бур'янів;
- використання мікробіологічних препаратів.

СЕМЕН АНТОНЕЦЬ (1935-2022) У КНИЖКОВОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: З ФОНДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Павленко А. М.

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені . П. Котляревського

Самородов В. М.

Полтавський державний аграрний університет

Ім'я Семена Свиридоновича Антонця назавжди вписане в історію українського землеробства. Це людина, яка ще в радянські часи зуміла довести: земля може бути родючою й без хімії, якщо господар ставиться до неї з любов'ю, розумінням і шанобою. Семен Антонєць – не просто аграрій, а філософ поля, реформатор мислення про землю.

Дуже цінним є те, що його унікальний досвід, який є одночасно технологічним проривом і моральним прикладом, не зник. Він детально задокументований у численних наукових та публіцистичних виданнях, які формують новий тип екологічного мислення і є доступними для широкого кола читачів.

Фонд Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського є важливим центром зберігання та популяризації краєзнавчих видань. В тому числі бібліотека пропонує колекцію книг, які висвітлюють різні аспекти діяльності Семена Свиридоновича Антонця.

Наявність цих праць у головній бібліотеці регіону дає змогу всім охочим – від науковців та студентів до практиків-аграріїв – системно вивчати його принципи ґрунтозахисного землеробства

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Найновішим поповненням цієї колекції є монографія «Агроєкологічні висоти Семена Антонця» [1] – науково-публіцистичне видання, присвячене 90-річчю від дня народження видатного аграрія. У книзі зібрано аналітичні

матеріали, спогади, наукові дослідження та практичні приклади, що розкривають багатогранну діяльність творця української школи органічного землеробства. Автори – відомі вчені Віктор і Павло Писаренки, Григорій Шарий, Віктор Самородов – відтворили шлях С. Антонця від новатора-практика до мислителя-екофілософа, який розробив цілісну систему ведення господарства в гармонії з природою. Особливу увагу приділено принципам ґрунтозахисного землеробства, відмові від агрохімікатів і формуванню сталих агроєкоосистем. Монографія показує підприємство «Агроєкологія» як живу лабораторію українського села, де наука служить людині та землі. Значну частину

становлять міркування С. Антонця про духовний вимір праці на землі, його бачення зв'язку екології із етичними принципами діяльності людини. Текст написано доступно, із повагою до читача, але з науковою точністю та глибоким етичним підтекстом. Книга має як пізнавальну, так і виховну цінність, адже формує новий тип екологічного мислення.

Наступна книга: «Антонець Семен Свиридонович. Життєвий шлях та його система органічного землеробства» [2] була видана у 2024 році і підготовлена громадською спілкою «Полтавське товариство сільського господарства». Читач знайде тут матеріали особистих спогадів і роздумів Семена Свиридоновича Антонця, а також детально описані технологічні прийоми робіт, що застосовуються для вирощування органічної продукції, збереження та відтворення родючості ґрунту, захисту його від ерозії. Тож це не просто біографія, а своєрідний підручник для всіх, хто мріє про безпечне сільське господарство.

Серед співавторів – односторонці видатного аграрія: Віктор Писаренко, Антоніна Антонець, Гліб Лук'яненко, Павло Писаренко. У центрі книги – головна ідея життя С. Антонця: «На землі треба господарювати, а не експлуатувати її. Землю потрібно берегти». Цей принцип може слугувати своєрідним моральним компасом для всіх, хто працює на землі.

Для тих, хто хоче системно дослідити внесок С. С. Антонця у науку, незамінним є біобібліографічний покажчик «Антонець Семен Свиридонович» [3], виданий у 2015 році в серії «Почесні академіки Національної академії аграрних наук України». У ньому зібрано повний перелік публікацій, винаходів і патентів, а також літературу про життя і діяльність ученого. Це видання – значно більше, ніж просто бібліографія. Воно показує еволюцію думки Семена Свиридоновича: від перших статей, де він обґрунтовував переваги безпестицидного землеробства, до пізніх робіт, у яких сформульовано концепцію біологічної

рівноваги у ґрунті. Значну частину видання складають публіцистичні нариси про Семена Свиридоновича, відгуки відомих науковців-аграріїв, матеріали наукових досліджень з органічного землеробства.

2010 року в історико-бібліографічній серії «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини. Факти, документи, бібліографія» побачив світ восьмий випуск, приурочений до 75-річчя від дня народження Семена Антонця, – «Бентежний талант хлібороба» [4].

Укладачами стали науковці Полтавського державного аграрного університету Віктор Самородов і Сергій Пospelов. Видання осмислює феномен Антонця як ученого-практика. Автори підкреслюють, що він не просто створив методикку органічного землеробства, а фактично запропонував нову філософію людського співіснування з природою.

Не менш важливими є твори, що зображують Семена Антонця як людину з емоціями, переживаннями, сумнівами. Такою є документальна оповідь відомої полтавської письменниці, публіцистки, журналістки Лідії Віцені «Життя, що стало долею» [5]. У ній показано реалістичний портрет хлібороба, який мислить категоріями добра, відповідальності й гідності. Авторка не приховує труднощів його шляху – боротьби з чиновниками, скепсисом колег, іншими негараздами. Але головне – вона показує Семена Свиридоновича Антонця як людину, що ніколи не зраджувала власних переконань

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Інший бік постаті аграрія відкриває фотоальбом відомого полтавського фотохудожника, заслуженого журналіста України Валерія Черкаса «Автограф на землі» із серії «Золоті імена Полтавщини» [6]. І це не просто книга, це подорож до гармонії і справжнього українського таланту, літопис цілої епохи та данина шани одному з тих українців, якими пишається світ. Перед очима читача проходить візуальна історія епохи. Тут і праця, рух, напруга, і водночас спокій і мудрість людини, яка живе в ритмі природи.

З нагоди презентації фотоальбому «Автограф на землі» свого часу у Національній

сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України відбулися наукові читання. Матеріали читань склали окреме видання: «Дбаючи про землю. Думка, дія, турбота» [7]. Вміщені у

збірник статті науковців, політиків, публікації у засобах масової інформації, рецензії яскраво ілюструють відгук суспільства на вихід згаданого видання, а також демонструють прагнення дедалі більшої кількості людей господарювати у співдружності з природою за унікальною системою органічного землеробства.

Наостанок згадаємо видання, що не відноситься до біографічної публіцистики, наукових розвідок чи фотолітопису. Це поетичний твір, що закріплює у віршованих рядках життєвий і творчий шлях Семена Свиридоновича Антонця: поема Івана Нечитайла «Коваль не лиш своєї долі» [8].

Ця поема написана не для того, щоб прославити Антонця, зробити героєм. Усе це він на час написання вже мав. Автор хотів показати, як звичайний хлопчина із глибинного українського села зміг вийти на рівень видатного вченого аграрія. А ще розповісти про людину, яка стурбована тим, що чекає на нашу планету в майбутньому, і прагне захистити від руйнації найбагатший скарб земної кулі – ґрунт, що годує все людство та є основою життя.

На сторінках усіх вищезгаданих книг Семен Антонєць постає різним – науковцем і філософом, хліборобом і мислителем, практиком і романтиком на

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

землі. Але в кожній з них він цілісний, послідовний і справжній. Його головна наука – це етика господарювання.

Семен Свиридонович Антонєць залишив нам не лише зразкові за характеристикою поля, а й поля ідей, на яких проростає нове розуміння взаємин людини й природи. На сторінках книжок його слово звучить як заклик: «Бережіть землю – і вона збереже вас».

Однією з найбільших цінностей представленої колекції книг є те, що на багатьох примірниках, які зберігаються у фонді Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, наявні дарчі написи від авторів. Ці особисті автографи підкреслюють зв'язок між творцями книги та читачами, а також важливість просвітницької місії бібліотеки.

Бібліографія:

1. Агроекологічні висоти Семена Антонця (1935-2025) : монографія / упоряд.: В. М. Писаренко, Г. І. Шарий, П. В. Писаренко, В. М. Самородов. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2025. 106 с.
2. Писаренко В. М., Антонєць А. С., Лук'яненко Г. В., Писаренко П. В. Антонєць Семен Свиридонович: життєвий шлях та його система органічного землеробства : монографія. Полтава : ФОП Смірнов А.Л., 2024. 155 с.
3. Антонєць Семен Свиридонович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-2015 рр. / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. М. Писаренко, А. С. Антонєць. Київ : Зерно, 2015. 446 с.
4. Бентежний талант хлібороба : штрихи до портрета агроеколога Семена Антонця / уклад.: В. М. Самородов, С. В. Поспелов. Полтава : Дивосвіт, 2010. 234 с.
5. Віцєня Л. М. Життя, що стало долею. Полтава : Дивосвіт, 2003. 232 с.
6. Черкас В. М. Автограф на землі : фоторозповідь про життя і творчість Семена Свиридоновича Антонця, Героя Соціалістичної Праці, Героя України, академіка-агроеколога. Полтава : Сімон, 2013. 288 с.
7. Дбаючи про землю: думка, дія, турбота : зб. матеріалів / уклад.: В. А. Вергунов, М. М. Давиденко, В. М. Товмаченко. Київ : Зерно, 2014. 238 с.
8. Нечитайло І. Я. Коваль не лиш своєї долі : поема. Полтава : Дивосвіт, 2016. 96 с.

**ЕКОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ ВИСТАВКИ «СОВІСТЬ ЗЕМЛІ»
(ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕМЕНА АНТОНЦЯ)**

Шиян О. О., Кузьменко Н. В.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

2025 рік на Полтавщині став роком Семена Антонця (1935-2022). На пошану видатного аграрія пройшли різні за масштабами, від міжнародних до регіональних, заходи – конференції, круглі столи, семінари та ін. Одним із осередків відзначення 90-річчя з дня народження засновника національної моделі органічного землеробства став Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Зокрема, з 22 серпня до 1 листопада 2025 р. у виставковій

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

залі флігелю працювала виставка «Совість землі». На ній було представлено близько 200 експонатів, що розповідали про життєвий та виробничо-науковий шлях Семена Антонця та наслідування його досвіду в ПП «Агроєкологія». Більшість предметів на експонування були передані родиною Семена Свиридоновича. Наукові консультанти виставкового проєкту – заслужений працівник сільського господарства України Антоніна Антонєць та доцент ПДАУ Віктор Самородов.

Центром експозиції стала інсталяція, матеріали якої ілюстрували аспекти моделі органічного землеробства Семена Антонця в діяльності ПП «Агроєкологія». Представлені безвідвальний обробіток ґрунту, бінарні посіви, використання сидератів тощо. Особливу увагу привертав зразок ґрунту з мульчею, зібраний на полі підприємства та підготовлений для виставки професором ПДАУ Сергієм Поспеловим. Також акцентувалася увага на стрілах («лапах») культиваторів, вдосконаленням яких майже все своє життя займався Семен Свиридонович.

Хотілося б зупинитися на окремих експонатах, серед яких «Екологічний паспорт колгоспу ім. Орджонікідзе Шишацького району Полтавської області, що виробляє екологічно чисту продукцію для дитячого та дієтичного харчування», виконаний вченими Українського державного аграрного університету в 1992 р. Розглянемо більше цей документ, що є першою в Україні спробою вивести виробництво екологічно чистої продукції на науково контрольований рівень екологічної чистоти.

Документ має вигляд прошитого під цупку обкладинку стосу паперу формату А4, загалом 50 аркушів. Текст виконаний машинописом, чорного кольору, російською мовою. На першому аркуші – підтвердуючі підписи декана факультету агрохімії та ґрунтознавства професора Анатолія Григоровича Сердюка та проректора з наукової роботи УДАУ професора Миколи Миколайовича Кирика, засвідчені відтисками круглих печаток. Внизу сторінки – підпис наукового керівника програми Миколи Кіндратовича Шикуди (1925-2006).

На другому аркуші зазначено мету створення документу. Зокрема, що цей екологічний паспорт свідчить про те, що господарство виробляє екологічно чисту продукцію рослинництва та тваринництва на рівні світових стандартів. Сертифікати на екологічну чистоту продукції видаються контролюючими органами без проведення аналізів, але з періодичним контролем. У відповідності зі світовою практикою екологічно чиста продукція в господарстві закупляється за збільшеними цінами [переклад з російської тут і далі авторів].

На третьому аркуші розміщений список розробників паспорту: Микола Кіндратович Шикуда – академік АН ТКУ, доктор сільськогосподарських наук, професор (загальне програмування та наукове керівництво, розширене відтворення ґрунтової родючості, ґрунтозахисні технології біологічного землеробства); Микола Миколайович Доля – доктор сільськогосподарських

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

наук, доцент (екологічна чистота продукції від забруднення пестицидами та важкими металами, аналіз ґрунтів і рослин на екологічну чистоту від їх забруднення, захист рослин без використання пестицидів, прогноз можливого забруднення продукції важкими металами та пестицидами); Олександр Федорович Гнатенко – кандидат сільськогосподарських наук (з 1993 р. – доктор), доцент (екологічна чистота продукції від нітратів, аналіз ґрунтів і рослин на забрудненість нітратами, створення оптимальних умов росту та розвитку рослин, прогноз можливого забруднення продукції нітратами); В. В. Заїка – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (екологічна чистота ґрунтів і продукції від забруднення радіонуклідами, аналіз ґрунтів і рослин на забрудненість продукції рослинництва радіонуклідами). Ця група вчених провела картування всіх 26 полів господарства на забрудненість ґрунтів та продукції радіонуклідами, важкими металами і пестицидами. Для аналізу на екологічну чистоту були використані гранично допустимі концентрації на рівні світових стандартів.

Документ складається з одинадцяти частин. Крім введення, заключення і додатків, є ще вісім розділів: 1) Забрудненість господарства радіонуклідами; 2) Забрудненість важкими металами; 3) Забрудненість пестицидами; 4) Нітратне забруднення; 5) Якість сільськогосподарської продукції; 6) Умови для ведення біологічного землеробства; 7) Заходи зі зменшення надходження забруднювачів з ґрунту у рослину; 8) Заходи зі зменшення забруднення продукції тваринництва.

У розділах висвітлено методики проведення аналізів, подані таблиці, зроблені висновки щодо стану забрудненості.

У заключенні підтверджується екологічна чистота ґрунтів господарства, що дає можливість вирощувати продукцію для дитячого і дієтичного харчування. Також підтверджується освоєння екологічно чистих технологій у рослинництві і тваринництві та великий досвід використання біологічного землеробства.

У документі вказано на економічну недоречність змішування продукції такого ґатунку з іншою, на раціональність встановлення малих моделей для переробки екологічно чистої сировини та організації поставки малих партій чистої продукції у торгівельну мережу.

Але найбільш радикальним заходом у збільшенні виробництва екологічно чистої продукції вчені вважали створення в Україні відповідних регіональних асоціацій господарств, зокрема і на Полтавщині. Так як це вимагатиме значних додаткових витрат, для їх компенсації та заохочення господарств, продукцію пропонується закупати у 2-3 разів дорожче. Про це у документі наголошувалося декілька разів.

Про це згадує і Семен Свиридонович Антоненко на сторінках ще одного експонату з виставки – машинописної книги «Паростки живої землі. Розповідь про вчорашній і сьогоднішній день колгоспу імені Орджонікідзе» (1992 р.). У книзі 200 аркушів розповідей, таблиць і фотографій. У дев'ятому (їх загалом 15) розділі «Безвідвалка рятує землю» Семен Свиридонович написав: «Можна

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

відчувати щире задоволення від можливостей значної економії затрат на собівартості вирощування врожаю. Та набагато більшу радість отримуєш від того, що можеш передати дітям чи внукам не виснажені, захімічені гектари, а справді родючу і цілющу чорноземну землю». Таку землю, де відбуваються передбачені природою процеси, він називав живою і визначав як головне своє надбання.

Це надбання дбайливо примножується працівниками ПП «Агроєкологія». На виставці можна було побачити сучасні міжнародні сертифікати, дипломи та нагороди, що підтверджують екологічну чистоту продукції цього підприємства.

Семен Антонєць говорив «Мета мого життя – щоб тут був заповідник, а на михайликівській землі більше ніколи не використовувалося жодної отрути». Почесне місце на виставці займали матеріали, присвячені етапам створення проектного регіонального ландшафтного парку «Лісостеповий чорноземний». Метою створення заповідного об'єкту було збереження і відновлення лісостепових й лучно-степових ландшафтів із рідкісним та фоновим біорізноманіттям, та еталонних полтавських чорноземів.

Цінність регіонального ландшафтного парку «Лісостеповий чорноземний» визначалася поєднанням мальовничих краєвидів заплави р. Псла із унікальним лісостеповим ландшафтом та історико-культурної спадщини території.

Загальна площа проектного РЛП «Лісостеповий чорноземний» повинна була становити 5 тис. га і складатися із заповідної (заказники «Короленкова дача», «Величківський», «Воскобійницький», геологічні пам'ятки природи «Бутова гора» та «Лиса гора»), господарської (агроценози ПП «Агроєкології») та рекреаційної зон, балкових систем із лучними степами, природних лісів та штучних насаджень, заплавної комплексів долини р. Стеха, гирла р. Грунь-Ташань вздовж долини р. Псел.

До господарської зони проектного регіонального ландшафтного парку повинні були увійти унікальні агроценози ПП «Агроєкології» з типовими чорноземами, на яких більше 40 років використовувалися ґрунтозахисні технології. Система землеробства Семена Антонця базувалася на ефективному використанні природного потенціалу ґрунтів і спрямована на збереження та відтворення їхньої родючості. Тому даний заповідний об'єкт повинен був зберегти не лише природні ландшафти, а й «оновлену оздоровлену землю».

Проектований заповідний об'єкт повинен був стати ключовою територією регіонального Псільського екокоридору та складовою частиною національного Галицько-Слобожанського екокоридору.

Наукове обґрунтування вибору території було підготовлене директоркою Центру заповідної справи, рекреації та екотуризму Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди (м. Київ) О. М. Байрак на основі наукових досліджень 2012 року. На виставці були представлені буклети, брошури, фотовідбитки про концептуальні засади створення заповідного об'єкту, його рідкісне та фонове біорізноманіття, випуск

газети «АгроЕко», де систематично публікувалися актуальні матеріали про проведені роботи та заходи на шляху до заповідання.

У результаті виконаних робіт було підготовлено наукове обґрунтування, експлікація відповідних угідь, картосхема території парку, ряд звернень директорки Центру заповідної справи та ін.

Але, на жаль, заповідний об'єкт так і залишився проєктованим.

А ще Семен Свиридонович випробував себе в ролі актора, ставши одним із головних героїв міжнародного документального фільму «Локальні підходи до глобальної шкоди» французької кінорежисерки Колін Серро, презентація якого відбулася 24 червня 2010 р. у м. Києві. У кінострічці модель органічного землеробства Семена Антонця представлена світу як один із шляхів виходу із «хімізації» планети. В експозиції виставки було вміщено афішу презентації та книгу зі сценарієм фільму з дарчими написами Колін Серро.

Виставку «Совість землі» відвідало понад 10 тисяч осіб. Вона стала не лише заходом вшануванням багатогранної особистості видатного аграрія, а ще однією можливістю донести до суспільства необхідність впровадження та поширення системи органічного землеробства.

Бібліографія:

1. Антонєць С. С. «Паростки живої землі. Розповідь про вчорашній і сьогоднішній день колгоспу імені Орджонікідзе» (1992 р.). – *Машинопис*.
2. Галина Озерська. Обговорено черговий етап створення регіонального ландшафтного парку АгроЕКО. № 13 (202). 28 липня 2012. С. 1.
3. Екологічний паспорт колгоспу ім. Орджонікідзе Шишацького району Полтавської області, що виробляє екологічно чисту продукцію для дитячого та дієтичного харчування». 1992 р. – *Машинопис*.
4. Проєктований регіональний ландшафтний парк «Лісостеповий чорноземний», Шишацький район, Полтавська область. Полтава, 2012 [*Буклет*].
5. Шикіула Микола Кіндратович. Вчений-грунтознавець: Осн. бібліогр. дані, напрями та результати дослідж., а також покажч. наук. пр. за 1953-2004 рр. К.: Колобів, 2005. 208 с.

ІНОЗЕМНИЙ ЧЛЕН НААН Ф.Т. МОРГУН (1924-2008), ЩО ЗДІЙСНИВ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ АГРАРНІЙ НАУЦІ

Вергунов В. А.

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ

На підставі проведених спеціальних багаторічних історичних досліджень щодо зародження, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як галузі знань й особливо організації, а також складової культури та сучасного природознавства [1], маємо всі підстави стверджувати, що чи найбільшою її вагою в існуванні за різних систем влади залишається

недостатнє впровадження новітнього безпосередньо в аграрне виробництво. За що вітчизняну аграрну науку постійно критикують й досить часто організаційно реформують в пошуках оптимальності. В основі всіх змін зазвичай є спроба запозичити або адаптувати краще з аналогічного закордонного досвіду. В останні роки мова, насамперед, йде про запровадження в українських реаліях основ так званої університетської науки. У світлі євроінтеграції начебто правильна й по-державницьки необхідна перспектива поряд з обов'язковою умовою трансферу інновацій як можливість успішної імплементації. Єдине, що чомусь швидко відкидається або правильніше сказати – забувається, так це один принциповий момент в існуванні вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи, а саме особливостей її появи й розгортання діяльності. У принципових моментах вона як і більшість провідних країн світу, як кажуть, остаточно вийшла та ствердилася саме з університетської науки або вищої галузевої освіти в середині 80-х років XIX століття. Однак потім розвивалася й, головне, успішно організаційно стверджувалася своїм самобутнім шляхом. Тим не менш в основу покладалася американський підхід за законами Хетча й Адамса щодо принципів фінансування та структурування за винятком системи координації на рівні регіону. В американців такою системою займався університет штату, а у нас – спеціально створена дослідна станція. Таке певною мірою, здійснювалося як до подій 1917 року, так і в часи радянської епохи в українській історії. Отже, забезпечувалося наукове обґрунтоване супроводження спочатку приватної власності на все і вся, а протягом 1921-1991 рр. так званої – колективної власності на принципах «демократичного централізму», що певною мірою спостерігається й в часи незалежності України. На кожному еволюційному етапі насамперед через експеримент відбувається процес науково-організаційного забезпечення подальшого розвитку історично провідного сектору економіки України – сільського господарства. При цьому наповнюючи процес еволюції галузевої наукової думки новими відкриттями навіть світового рівня, з різних напрямів аграрного дослідництва, часто випереджаючи іноземних дослідників. Певний час, наприкінці XIX – першої чверті XX ст. у галузі агрономії генеруючим лідером була Полтавщина та особливо перша вітчизняна постійно діюча казенна галузева інституція – Полтавське дослідне поле (станція). Чого тільки вартує доведення, що підвищити продуктивність агрофітоценозів можливо не лише технологічним впливом на ґрунт, а й безпосередньо на рослину. Окрема сторінка, що сьогодні має надзвичайну затребуваність через зміни клімату – це доведення високої ефективності неглибокого обробітку ґрунту порівняно з оранкою як дієвого засобу збереження в ньому вологи. Не випадково практично всі значущі технологічні розробки або окремі її складові обов'язково проходили комплексні випробування на знаменитому «українському *Ротамстеді*» – Полтавській сільськогосподарській дослідній станції. Варто згадати тільки «Нову систему землеробства» І. Овсінського. У 70-80-х роках минулого століття почали застосовувати ґрунтозахисну систему

землеробства із контурно-меліоративною організацією території (КМЗ), за що слід завдячувати титанічними зусиллям та, головне, – авторитету тодішнього керманіча Полтавщини – Ф. Т. Моргуна. Він долучився не тільки до широкомасштабного впровадження ґрунтозахисної системи землеробства, а й до процесу наукового обґрунтування на новітньому рівні, який забезпечили, насамперед, теоретико-методологічні та практичні розробки цілої низки вчених, у першу чергу на чолі з професором М. К. Шикулою, а також академіком О. Г. Тараріко. Варто наголосити, що окремі елементи КМЗ та й основні підходи були відпрацьовані ще наприкінці 30-х років минулого століття науковцями УкрНДІ соціалістичного землеробства (нині – ННЦ «Інститут землеробства НААН»). Разом з іншими вітчизняними дослідницькими інституціями над їх удосконаленням успішно працювали співробітники й Полтавської обласної сільськогосподарської дослідної станції (нині – Полтавська сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН). Їх результати не тільки високо оцінював, а й долучився до розробки її елементів й керівник області Ф. Т. Моргун. Найголовніше те, що він використовував десь «вольові підходи» для впровадження КМЗ – спочатку на рівні регіону, а потім вже України та колишнього СРСР. Тим самим фактично відбувався той самий трансфер інновацій, на який аграрну науку так налаштовує сьогодні влада, забуваючи про масштаби й рівень державної підтримки, про що теперішнім науковцям тільки залишається мріяти в реаліях сьогодення. Про видатні організаторські здібності та людські якості Ф. Т. Моргуна на цій ниві, що з багатьох позицій, безперечно, випереджали свій час, мені особисто розповідали: професор М. К. Шикула, академіки НААН В. Ф. Сайко й особливо О. Г. Тараріко, почесний академік НААН М. В. Бернацький, Герой України С. С. Антонєць, член-кореспондент НААН І. Г. Кириленко, професор М. М. Опара та ін. До речі, згодом кожний з них таку інноваційну складову благородних діянь Ф. Т. Моргуна доповнив новим змістом для реалій сьогодення.

Мені не поталанило бути особисто знайомим з Ф. Т. Моргуном, але долею випадку вдалося пересвідчитися в його видатних діяннях заради майбутнього аграрної держави України.

Все розпочалося, на перший погляд, зовсім випадково, а сьогодні виглядає як закономірний перебіг творчої долі. За місяць до закінчення свого навчання з відривом від виробництва в аспірантурі за спеціальністю – загальне землеробство при уславленому історією та звитягами на ниві вітчизняної аграрної науки – УкрНДІ землеробства ПВ ВАСГНІЛ, доповів свою кандидатську дисертацію на розширеному засіданні лабораторії землеробства на осушених ґрунтах, при якій її готував і був рекомендований до захисту. Як наслідок, згідно з розподілом УААН за особистим підписом її президента, всесвітньо відомого вченого, академіка О.О. Созінова, був залишений при ній молодшим науковим співробітником. Свою «заслужену» в таких випадках

місячну оплачену відпустку провів у мами в м. Луганську. Після повернення виявилось, що в реальності існує тільки 0,5 посадового окладу молодшого наукового співробітника й мені потрібно шукати собі інше місце роботи. У цій непростій ситуації мене підтримав завідувач лабораторії захисту ґрунтів від ерозії Інституту, тоді ще тільки доктор сільськогосподарських наук, професор О. Г. Тараріко. Він мене добре знав як відповідального від інституту за впровадження або скоріше ведення Всеукраїнського полігону з інтенсивних технологій вирощування зернових і зернобобових на Панфільській дослідній станції по освоєнню боліт УкрНДІ землеробства, розташованій в Яготинському районі Київської області, на якій я з 1982 р. працював агрохіміком, а з 1986 р. почав навчання в аспірантурі в цьому інституті.

Лабораторія захисту ґрунтів від ерозії УкрНДІ землеробства наприкінці 80-х років минулого століття стає чи не головною не тільки в УРСР, а й колишньому СРСР як методичному центрі з впровадження ґрунтозахисної системи землеробства із контурно-меліоративною організацією території (КМЗ). Практично відразу з приходом на роботу в січні 1990 р. став спочатку відповідальним виконавцем, а трохи згодом керівником досліджень широкомасштабного стаціонарного дослідження лабораторії «Прискорена оптимізація деградованих агроландшафтів», в який проводили на площі 170 га в радгоспі «Хотівський» Києво-Святошинського району Київської області. Звісно за таких обставин настільною книгою для мене стала знаменита монографія «Ґрунтозахисна система землеробства» за авторством Ф. Т. Моргуна, М. К. Шикули та О. Г. Тараріко, що витримала два видання у Київському видавництві «Урожай» у 1983 і 1988 роках [2, 3].

Завдячуючи академіку О. Г. Тараріко, за той досить невеликий проміжок часу, що поталанило попрацювати під його керівництвом щодо впровадження КМЗ, довелося почути безліч його різноманітних спогадів про Федора Трофимовича Моргуна. Серед них виділяю розповідь про його унікальну пам'ять на людей та оригінальну манеру писати книжки. Але, на власне переконання, найбільш авторитетно надали оцінку величчю організаторському таланту вченого професор М. К. Шикула та академік В. Ф. Сайко, які безпосередньо працювали з ним. При цьому вони висловлювали свою оцінку без емоцій, чітко й всеоб'ємно об'єктивно.

Вчергове про величчю звитяг Ф. Т. Моргуна почув від виступаючих провідних вчених-ерозійників колишнього СРСР, що зібралися в м. Курську у Всесоюзному НДІ захисту ґрунтів від ерозії на виїзне засідання Відділення землеробства та хімізації ВАСГНІЛ, що відбулося під головуванням її першого віцепрезидента, видатного вченого – засновника адаптивно-ландшафтного землеробства академіка О. М. Каштанова. Вони звучали в обговоренні після моєї доповіді-презентації методичних рекомендацій, підготовлених лабораторією захисту ґрунтів від ерозії УкрНДІ землеробства ПВ ВАСГНІЛ під керівництвом академіка О. Г. Тараріко [4]. Звісно, що саме він повинен, як, на власне

переконав, вчений планетарного виміру (неодноразово в цьому міг переконатися під час сприйняття його виступів колегами на міжнародних зібраннях, а особливо – розробки спільного україно-американського проекту, який, на жаль, не підтримало тодішнє керівництво УААН), мав виголосити цю доповідь. Так сталося, що перед від'їздом до Курська Олександр Григорович захворів. Прибувши до Всесоюзного НДІ захисту ґрунтів від ерозії особисто доповів академіку О. М. Каштанову про таку обставину. Той невдовзі зібрав невеличку робочу нараду із провідними вченими-ерозійниками, що прибули на загальні збори Відділення землеробства та хімізації ВАСГНІЛ з усього СРСР. На ній він запропонував визначити кандидатуру доповідача замість О. Г. Тараріко для виступу в пленарній частині планового зібрання. Питання полягало в методичному керівництві запровадженням ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території в країні. Сидячи серед цілої плеяди корифеїв вітчизняного ґрунтозахисного землеробства, про яких раніше тільки чув або читав їхні публікації, не міг повірити, що після відмови академіка-секретаря Відділення, академіка І. П. Макарова та академіків А. П. Щербакова і О. Г. Котлярової, а також професорів: Г. І. Швевса і М. Н. Нагорного та к. с.-г. н. А. С. Ізвекова та інших, академік О. М. Каштанов запропонує саме мені виголосити доповідь – наймолодшому серед присутніх. Перший віце-президент ВАСГНІЛ запитав тільки чи долучався я до підготовки методичних рекомендацій та чи знайомий з «полтавським експериментом» Федора Моргуна. Почувши мої відповіді та пригадавши мої пояснення під час відвідування стаціонарного дослідження в радгоспі «Хотівський» Києво-Святошинського району Київської області за рік до цього, він наголосив: «Синоку, ти бачиш, що нікому більше зробити доповідь, а порядок денний зборів ми не можемо зірвати, бо справу Ф. Т. Моргуна та всіх науковців академії з цього питання потрібно якнайшвидше запроваджувати!» На цьому робоча нарада була завершена, а мене Олександр Миколайович попрохав затриматися. Помітивши моє хвилювання, спокійним голосом промовив: «Не хвилюйся й дивися на мене, коли будеш доповідати. Я тобі дам знак, якщо щось піде не так чи буде потреба в паузі чи коментарях. Йди готуйся. Хто ще приїхав з України? Бачив М. К. Шикую й М. Н. Нагорного. Ось до них підійди від мого імені, при потребі, щоб порадитися. Я дам розпорядження виділити тобі пристойне місце в готелі, щоб ніхто не заважав готуватися, обов'язково добре повечеряй...! Занеси зранку свій виступ та самі рекомендації, але навіть краще сьогодні увечері». Я так все й зробив, а увечері разом із М. К. Шикую й М. Н. Нагорним вирушив до ресторану готелю, в якому смачно повечеряли, вдаючись до спогадів, зокрема й про Ф. Т. Моргуна.

Вранці зайшов до головної зали інституту, де мало відбутися засідання, побачив у ній добру сотню людей й авторитетну Президію на чолі з академіком О. М. Каштановим. Мені було відведено місце у першому ряду. На порядок денний виносилося кілька питань. Мій виступ стояв вже третім або й четвертим.

Надаючи мені слово, академік О. М. Каштанов представив мене як... старшого наукового співробітника лабораторії захисту ґрунтів від ерозії УкрНДІ землеробства. При цьому висловив величезний гeспeрeст лабораторії та її завідувачеві О. Г. Тараріко й інституту та її директору В. Ф. Сайку за той величезний доробок і своєчасну підготовку «Методичних рекомендацій», а також підкреслив, що найефективніше в країні впровадження КМЗ, що досягало 1 млн га в Україні й багато в чому завдячуючи видатній організаторській діяльності Ф. Т. Моргуна. Долаючи хвилювання, я піднявся на трибуну і тут, академік В. І. Кирюшин, що сидів з краю в Президії зібрання, тихо промовив: «Хоч одне нове й молоде обличчя...!» Зал оцінив жарт і навіть зааплодував. Тим самим велику напругу було знято.

Мою доповідь-презентацію, судячи з виступів та при обговоренні, а також досить щирими оплесками було добре сприйнято. Особливо запам'ятався надзвичайно конструктивний виступ академіка В. І. Кирюшина. Він чомусь поєднав мій молодий вік з перспективами впровадження КМЗ в майбутньому. По завершенню зборів мене запросив на невеличкий фуршет академік О. М. Каштанов. Якимось по особливому тепло подякував мені й передав вітання від Ф. Т. Моргуна, якому телефонував ще до початку зборів та обговорював з ним окремі деталі мого виступу й, безперечно, «Методичні рекомендації», що рішенням зборів були затверджені.

Повернувшись додому, нетривалий час я продовжив працювати в лабораторії захисту ґрунтів від ерозії УНДІЗ, а після захисту кандидатської дисертації, за пропозицією директора установи академіка В. Ф. Сайка, очолив новостворений сектор міжнародних зв'язків та підготовки наукових кадрів відділу науки. Було надзвичайно прикро залишати очолювану академіком О. Г. Тараріко лабораторію. Вона надзвичайно багато дала мені для професійного зростання. Хотів би виділити окремою тезою, унікальність її колективу, який за рахунок вдалого поєднання досвіду й молодості, досягав значних звитяг. Згадаю окремих, до прикладу, кандидатів сільськогосподарських наук Г. І. Миронова, І. Г. Предка, Г. С. Пироженка, В. М. Бурлачука, І. А. Корчевого, І. П. Шевченка, старшого наукового співробітника А. В. Кончакова та ін. Їх усіх просто вів уперед креатив завідувача. Він, без перебільшення, багатогранна особистість та видатний український вчений світового виміру. За той відносно короткий період співпраці ми з ним відвідали провідні науково-освітні центри Європи та Америки, де ознайомилися з питаннями ґрунтозахисту. Для мене цей досвід виявився неоціненним і корисним на усе творче життя. На превеликий жаль, О. Г. Тараріко залишив інститут після обрання його академіком-секретарем Відділення землеробства УААН, що деякою мірою вплинуло й на моє рішення піти на іншу роботу. Хоча я не полишав за сумісництвом керувати «хотівським» стаціонаром, насамперед, через наукове керівництво аспірантами аж до переходу в листопаді 2000 року на

постійне місце роботи в Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку Національної академії аграрних наук України (ННСГБ НААН).

Десь наприкінці травня 1995 р. мене викликав до себе директор УНДІЗ, академік В.Ф. Сайко вже з питання, яким я опікувався на новій посаді, а саме – організації перебування іноземних колег, здається, навіть з Університету штату Айова (США). Звісно, що крім огляду демонстраційного полігону «Зелений конвеєр» в Дослідному господарстві «Чабани» Києво-Святошинського району запланували відвідати й стаціонарний дослід лабораторії захисту ґрунтів від ерозії в радгоспі «Хотівський». Чомусь Віктор Федорович знову згадав Ф. Т. Моргуна. Думаю, це було пов'язано з отриманням ним подарунку від Федора Трохимовича – книги з авторським підписом. Якщо мені не зраджує пам'ять, видання мало характер історичної публіцистики й присвячувалося генералу М. П. Кирпоносу. Я був приємно здивований, навіть побіжно переглянувши перелік значної кількості використаних автором при підготовці книги архівних джерел. На що Віктор Федорович трохи розповів про письменницьку грань таланту Ф. Т. Моргуна. Наприкінці розмови неочікувано запропонував мені в цьому пересвідчитися, підготувавши відгук на автореферат докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю загальне землеробство, яку Федір Трохимович підготував у вигляді наукової доповіді, яку він надіслав В. Ф. Сайку [6].

Відверто кажучи, мені дуже сподобався стиль, яким був написаний автореферат, бо сам часто-густо, до сьогодні подаю десь таким чином матеріал у статтях і книгах. Він характеризувався точністю, послідовністю, виключно науково обґрунтованим викладом матеріалу, а десь і з елементами, характерними для науково-популярних видань. На власне переконання, це сприяє розширенню читацької аудиторії, а значить – сприймається більш широким колом небайдужих. Автореферат за своїм поданням, без перебільшення, – захоплюючий роман пошуку істини починаючи з 1975-го і до 1995 р., головне – її остаточне встановлення на кінець 80-х років минулого століття. Єдине, що мене десь занепокоїло, враховуючи, спеціальність, за якою дисертація захищалася, а саме – відсутність відповідних практичних – власних результатів польових чи лабораторних досліджень, наприклад, щодо агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту та якості одержаного врожаю, наприклад, І. П. Браженка, А. В. Фісюнова, В. Д. Мезинцева, М. Н. Нагорного (щодо застосування технічних засобів), А. Д. Балаєва, А. В. Демиденка, М. Н. Шикуні, М. М. Долі, О. В. Шкуруній, Г. В. Назаренка. Мало того, в таблицях автореферату наведено показники виключно про рівень або прибавки врожайності вирощених культур. І ще одне – список публікацій по темі дисертації теж розкривав здебільшого систему впровадження КМЗ. При чому, окремі з них, наприклад, брошура «Хліб й люди» (1973, 1975, 1979) [5], надрукована тринадцятьма мовами світу, взагалі викликала занепокоєння щодо

доцільності згадки про неї. У разі захисту цієї дисертації, наприклад, за економічною спеціальністю, питань взагалі не було б. Тому я зайшов до академіка А. Ф. Сайка з проектом відгуку, а свої застереження висловив в усній формі. До речі, він десь навіть з ними погодився, підготовлений відгук підписав і надіслав до Спецради, якою був запланований захист 27.06.1995 р. [6]. Додам, що академік О. М. Каштанов віддячив мені за вирішення неоднозначної ситуації на загальних зборах Відділення землеробства та агрохімії ВАСГНІЛ в Курську, коли я отримав від міжнародного відділу Академії персональне запрошення на 10-місячні курси з вивчення англійської мови в Москві з наступним річним стажуванням у США. Однак, цього не відбулося ні того року, ні наступного через певні обставини, хоч, що було отримано нове запрошення. Так завершилося моє «заочне» спілкування з найкращим інноватором в історії української аграрної науки за часи її існування.

Бібліографія:

1. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні. У 3-х ч. До 100-річчя від дня створення Нац. акад. аграр. наук України / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. Київ : Аграр. наука, 2018. Ч. 1 : Творці та розбудовники (бібліогр. нариси). 604 с.; Ч. 2 : Наук.-орг. засади функціонування с.-г. досл. справи на теренах України (др. пол. ХІХ–поч. ХХІ ст.). 620 с.; Ч. 3 : Урядові постанови, відомчі рішення, архівні матеріали. 504 с. (Іст.-бібліогр. сер. «Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії ; кн. 106).
2. Моргун Ф. Т., Шикула А. Г., Тарарико А. Г. Почвозащитное земледелие: произв.-практ. изд. Киев: Урожай, 1983. 240 с.
3. Моргун Ф. Т., Шикула А. Г., Тарарико А. Г. Почвозащитное земледелие. Киев 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Урожай, 1988. 256 с.
4. Методические рекомендации по разработке почвозащитной системы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории (контурно-мелиоративное земледелие – КМЗ) / Госагропром УССР, ЮО ВАСХНИЛ, Укр. науч.-исслед. ин-т земледелия ; разраб. : А. Г. Тарарико, В. Ф. Сайко, Г. И. Миронов [и др.] ; принимали участие в разраб. : А. Б. Лавровский, Н. М. Шелякин, И. И. Головченко [и др.]. Київ, 1989. 232 с.
5. Моргун Ф.Т. Хлеб и люди. Москва: Политиздат, 1979. 327 с.
6. Моргун Ф. Т. Агроэкологическое и экономическое обоснование почвозащитной системы земледелия для агроландшафтов лесостепи Украины (на примере Полтавской области)». *Автореф. дис. в виде науч. доклада на соиск. уч. степ. д-ра с.-х. н. по спец. 06.01.01 – общее земледелие. Москва: МСХА им. Тимирязева, 1995. 52 с.*

ЖИВ І ТВОРИВ, ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС

Кириленко І. Г.

Верховна Рада України, м. Київ

Про Ф. Т. Моргуна писати і згадувати одночасно і легко і важко. Легко, бо є за великим рахунком про що, а важко, бо досягнути велич такої особистості в

короткому описі – просто неможливо. І все ж – велике бачиться на віддалі, а справжню величину дерева можна дізнатись, коли воно впало...

Якась дивна, до містичності, річ: пам'ятаю всі, без виключення, зустрічі з Ф. Т. Моргуном до дрібних деталей.

Перша відбулася понад 40 років тому, вже в далекі 80-ті минулого століття. В ті часи Дніпропетровщина – одна з найпотужніших промислових областей колишнього Союзу, започаткувала хорошу традицію: щороку всім миром «навалюватися» на один аграрний район і вирішувати там весь масив соціально-економічних проблем, починаючи від будівництва закладів освіти, охорони здоров'я, культури, побуту і закінчуючи газифікацією та водопроводами. На цю мету працювали всі закріплені: т.з. шефи – промислові підприємства, крупні будівельні структури, місцеві господарства та підрядники. Завершувалося це дійство підбиттям підсумків у вигляді науково-практичної конференції із запрошенням величезної аудиторії партійно-господарського активу з усієї області. На одному з таких зібрань, що відбулось у найбільш віддаленому районі – Межівському – був почесний гість – очільник сусідньої Полтавщини – Федір Трохимович Моргун. Вже тоді за наших північних сусідів йшла суперечлива слава революційних новаторів – полтавські аграрії відмовлялися (подейкували, що під примусом особисто Першого) від плужного обробітку, насторожено відносилися до масованої хімізації, всіляко пропагували нову технологію обробітку ґрунту чизелями, дисковими боронами, плоскорізами, тощо...

Вийшов на трибуну Моргун останнім, коли зал добряче втомився, бо червнева спека стояла нестерпна; горіло в полі буквально все, і рік очікувався неврожайним.

З перших слів аудиторія була просто ошелешена: «без папірців», тобто без підготовленого тексту, полум'яно, з «хрущовськими» жестами, сильно і переконливо – це було для тих часів так незвично і дивно!

В більшості – учасники зібрання – голови колгоспів («председательський корпус») – команда апріорі доволі консервативна, різні новації на слух, як правило, не сприймала, бо, з одного боку, такою є споконвічна психологія селянина, а з другого – все в ті часи вирішував райком партії – коли і чим сіяти, як обробляти, де брати, куди везти вирощене, одним словом, надмірна ініціатива не особливо заохочувалась. Для «пущей» переконливості існував потужний інститут уповноважених, щось на зразок нинішніх «смотрящих»: це коли на всі періоди важливих робіт за колгоспом закріплювався впливовий чиновник з району. Серед голів колгоспів навіть анекдот на цю тему придумали: «Там де сіє прокурор, може вирости тільки строк!».

А тому і виступ Ф. Моргуна його з новаторськими пропозиціями по обробітку землі сприйняли насторожено. Він це тонко відчув і завершив свою промову пророчим, як виявилось, побажанням: щоб Вас усіх по дорозі додому хороший дощ намочив: тоді всі ми розумнішими будемо!. По цьому року все

більш-менш ясно, а от на осінь раджу придбати замість плугів щілювачі, чизелі та плоскорізи...»

І справді, через якихось півгодини після закінчення форуму всю дорогу додому нас добряче поливав рясний літній дощ, а через кілька днів купили ми для свого колгоспу ЩП-70, з однією великою лапою, що дозволяла обробляти ґрунт до 70 см. вглибину. Як зараз пам'ятаю, приїхали в наше господарство на практику 2 студенти інженерного факультету, то ми їм і довірили самий потужний К-701 і цей щілювач. Працювали на полі в 140 га хлопці на совість: навіть такий потужний трактор ледве тягнув цю чудо-техніку; та ще більшим одкровенням для нас була весна наступного року: вже всі поля були давно засіяні, а в це техніка могла зайти лише в середині травня, так багато в ньому було вологи! Кукурудзу на зерно збирали тоді всім колгоспом аж до кінця листопада – рекордні по тим часам 70 ц-ра на богарі про щось та говорить! А я на власному досвіді переконався, наскільки далекоглядно бачив Ф. Моргун перспективи аграрного виробництва і нової технологічної політики на землі.

Великою запорукою такої далекоглядності був в тому числі і величезний досвід, набутий ним в самих гарячих точках величезної країни.

Так, особливий таланти організатора і новатора проявився в нього ще в далекі 50-ті на казахстанській цілині.

Саме тоді по суті жертвою величезної і непродуманої авантюри стали десятки мільйонів гектарів незайманого тисячоліттями дикого степу. В умовах різко-континентального клімату з суворою зимою та спекотним і посушливим коротким літом захотілося зробити велетенську всесоюзну житницю. Надзвичайно вразливу природу цього краю почав безжально кромсати плуг.

Проїшло зовсім небагато часу і поранена Природа відповіла сповна. Пилові бурі підняли, не зустрічаючи на своєму шляху ніякого опору, високо в атмосферу мільярди тонн безцінної колоїдної маси і понесли її за тисячі кілометрів на схід, діставшись зимової пори разом зі снігом півдня і сходу України. Величезні території тоді кілька років були вкриті товстим шаром пилу і снігу.

Вже тоді в перші роки, «великої оранки», Федір Моргун і його однодумці, зокрема Терентій Мальцев, били на сполох, застерігали про бездумне, не прораховане науково, з особливостями регіону ведення сільськогосподарської діяльності в надзвичайно ризикових кліматичних умовах. Пропонували в першу чергу безплужний обробіток, завдяки якому пласт не обертався, структура ґрунту не руйнувалась, а стерня залишалася на поверхні, затримуючи сніг і одночасно запобігаючи пиловим катаклізмам. А ще наполягали на широкому впровадженні полезахисних лісосмуг.

Своїм новаторським подвигом Ф. Моргун і його соратники за великим рахунком врятували величезну за площею екосистему від неминучого опустелювання. І загроза ця була цілком реальною: в історії людства такі випадки були, і не раз. Досить нагадати, що майже всю Древньоримську імперію

хлібом годувала Північна Африка. Сьогодні – це найбільша пустеля світу – Сахара: плуг постарався. А найбільш родюча в стародавні часи Месопотамія – та ж сама доля...

Просто треба знати історію, вчитися на її уроках. Ф. Форгун вмів це робити бездоганно: і як вчений, і як пристрасний поборник живої Природи, і як патріот, і як просто Людина з великої літери!

А ще пам'ятаю до деталей візит нашої невеличкої парламентської делегації до ключового аграрного штату США – Айова.

Був у складі нашої групи і Федір Трохимович. Тривалий переліт, з кількома пересадками, добряче нас виснажив. Але останній маршрут, від Детройта до Де Мойна – столиці штату, був просто жахливим – невеличкий літак потрапив у зону, близьку за параметрами до їх сумнозвісних торнадо. Це було 50 хв. щось неймовірне, і коли пілотам все-таки вдалось якимось дивом приземлитись, кілька хвилин на борту панувала буквально мертва тиша. Всі пасажери були просто напівживими, крім... Федора Трохимовича, який, будучи чи не вдвічі старшим за всіх, був абсолютно бадьорим і незворушним.

Здавалось, що сила волі і мужність для цієї людини не є чимось унікальним, а було його природньою сутністю.

Далі – більше. За тиждень візиту – десятки зустрічей з фермерами безпосередньо на виробництві, тисячі кілометрів переїздів, різка зміна погоди. Ми буквально падали з ніг, крім... знову ж таки Ф. Моргуна. Вивчаючи новий на той час напрям в аграрному секторі – виробництво біоетанолу, він глибоко вникав до кожної дрібниці, дотошно цікавився всіма деталями і особливостями, а потім ще довго нам, напівживим, пояснював, переконував, аргументував...

Мимоволі ловив себе на тому, що він – дуже схожий на американський типаж діловитості, прагматизму, тверезого розрахунку.

З ким би ми тоді не зустрічалися, глибоко переконувались в тому, що маємо справу з людьми справи: розмов – обмаль, коментарі – лише на полі, чи на виробництві, економічні розрахунки – в першу чергу. Ніяких споживацьких настроїв, хникання, апеляції до влади чи законів. І при цьому – унікальна культура землеробства, науково обґрунтовані сівозміни, рекордно високі врожаї. Всі підприємства переробки сировини на етанол – виключно у власності фермерів, а це, зрозуміло, зовсім інша прибутковість і мотивація. В цьому – головна суть успішності першої економіки світу і в цілому американської нації.

Саме ці особливості, а не лише деталі виробництва, нам намагався донести Федір Трохимович – вчитися робити справу швидко, діловито, ефективно на сучасних методах і засадах.

Наша особливість – всім відома – а поговорити, а зважити, а посумніватись, одним словом, запрягаємо дуже довго і на цьому, зазвичай, втрачаємо: маючи унікальні можливості стати світовим лідером у виробництві біоенергії – біогаз, біодизель, біоетанол, а нині – і біометан – плетемося в хвості світових процесів. Традиційно вирощуємо сировину – зерно та технічні

культури, виснажуємо на монокультурі безцінній чорноземі, а потім мучимось з експортом виробленого, останнім часом – вже собі у збиток.

А могли б вже давно експортувати не ріпак, а біодизель, не кукурудзу, а біоетанол чи біометан..., окупність такого бізнесу 3 роки! На зерні за минулий рік – 120 млрд. грн. збитків.

Пишу це все і з пронизливою гостротою відчуваю: як же нам його нині не вистачає!

А особливо не вистачає новому поколінню реформаторів.

Мені і моїм сучасникам і соратникам повезло: ми на власні очі бачили справжню професійну хватку, невтомну жагу до останніх днів життя вчитись новому, прискіпливо вникати у все до дрібниць, глибоку зарядженість на роботу, незважаючи на вік.

І все це – з українською душею, надихаючою емоцією, що заряджала всіх навколо неймовірним позитивом і енергією...

Все, за що він брався, буквально горіло в його руках.

Про таких людей зазвичай кажуть, що вони народжуються раз на 100 років.

І як би компліментарно для пам'яті великої людини це не звучало, але такого запасу часу для його нащадків історія, як бачимо, не відвела, а тому вижити, вистояти, вибороти і перемогти в ці буремні і доленосні часи можна лише по-Моргуновськи!

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В ЖИТТІ СЕМЕНА АНТОНЦЯ

Опара Н. М.

Полтавський державний аграрний університет

Людство завжди приділяло велику увагу питанням збереження і примноження родючої сили землі.

В 1890 році на землях Карлівського повіту Полтавської губернії працювала експедиція всесвітньо відомого вченого-грунтознавця Василя Васильовича Докучаєва, під час якої досліджувалися ґрунти, відбиралися моноліти, була складена карта ґрунтів Полтавської губернії.

Минуло 135 років з часу експедиції Докучаєва. На той час показник гумусу складав 4,41 %. На даний час в середньому по області він становить 3,53 %.

Щороку землі України втрачають близько 24 мільйонів тон гумусу. Щохвилини на планеті знищується 50 тон родючого ґрунту через неправильне його використання. Щорічно з оброблюваних земель виноситься понад 25 мільярдів тон поживних речовин. 1 см чорнозему формується приблизно протягом 300 років, а гине 3 роки.

Щорічно у світі понад 20 мільйонів гектар у минулому родючі землі стають непридатними для сільськогосподарського виробництва. Ще 6 мільйонів

гектарів перетворюється в пустелю. Лише в африканських країнах, які розташовані на північ від Сахари, за останні 50 років у пустелю перетворилося 65 мільйонів гектар родючої землі.

На даний час від засолення постраждало 25 % зрошувальних земель Середньої Азії і 20 % земель у Пакистані. Щорічно у світі стається 0,5 мільйонів випадків отруєння пестицидами. І щорічно у світі на поля вносять 400-500 мільйонів тон мінеральних добрив.

Після рубок лісів інфільтраційні властивості ґрунту знижуються в 35 рази, а інтенсивність його змиву збільшується в 15 разів. Все це наслідки споживацького, безгосподарного ставлення до нашої матінки - Землі.

До початку російсько-української війни в Україні було 411 тисяч га земель органічного землеробства.

Одним із основних постулатів філософії знаного хлібороба, Героя України Семена Свиридоновича Антонця, керівника ПП «Агроекологія» був наступний: «На нашій Землі потрібно господарювати, а не експлуатувати її, потрібно Землю берегти!»

Понад 45 років у господарстві дотримуються принципу науково-обґрунтованої сівозміни, яка є обов'язковою в органічному землеробстві. В господарстві функціонує чітка восьмипільна сівозміна, під час якої висівають основні сільськогосподарські культури: озиму пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу, соняшник, багаторічні трави, льон олійний, просо, гречку, сою, ріпак, жито, горох. Висівають також так звані «нішеві культури»: нут, сочевиця, спельта.

Використання і дотримання принципів сівозміни має велике значення у живленні сільськогосподарських культур, у профілактиці розповсюдження бур'янів і хвороб.

Як приклад ведення дбайливого землеробства:

Під час підготовки полів під озиму пшеницю (як попередник була люцерна і еспарцет), підрізається коренева шийка для запобігання проростання рослин.

Після відмирання кореневої системи люцерни, що глибоко проникає в ґрунт в цих ходах відбувається насичення ґрунту вологою. Під люцерною за рахунок бульбочкових бактерій, що надійно фіксують азот атмосфери, накопичується від 100-120, а іноді навіть більше кілограмів природнього (а не синтетичного!!!) азоту. В свою чергу люцерна сприяє утворенню комкуватої структури ґрунту.

У господарстві для міжрядних обробітків, обробітку ґрунту, сівби використовується високопродуктивна сучасна техніка.

Боротьба з бур'янами ведеться механічними способами: культиватори, прополювання штригельною та ротаційною боронами.

Для боротьби зі хворобами і шкідниками в органічному землеробстві дозволено використовувати в екстремальних випадках ефективні біологічні препарати.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

На полях ПП «Агроєкологія» вирощують багато культур селекції Полтавського державного аграрного університету. Одним з них є сорт зерна «Полтавська золотиста». Це зерно вважається високопоживним, вирощеним на «живій» землі, дорідним, екологічно безпечним.

Дітище патріарха органічного землеробства Семена Антонця – ПП «Агроєкологія» - є найстарішим підприємством на теренах нашої країни, яке працює винятково за органічними технологіями.

З 1975 року в господарстві запроваджено безвідвальний обробіток ґрунту. З 1978 року господарство відмовилось від застосування агрохімікатів, гербіцидів. Через декілька років – «черга дійшла» і до відмови від мінеральних добрив.

Виробнича діяльність підприємства здійснюється на площі близько 7000 га.

Господарство спеціалізується на молочному і м'ясному скотарстві. ПП «Агроєкологія» має статус племінного заводу української червоно-рябої молочної породи та племінного репродуктора абердин-ангуської м'ясної породи.

Для переробки продукції рослинництва є власні виробничі потужності. Асортимент продукції складає понад тридцять найменувань.

Значним досягненням є Центр органічного землеробства, який є осередком для проведення різноманітних заходів з питань органічного землеробства, проходження стажування та виробничої практики.

Господарство є базою практики для здобувачів вищої освіти Полтавського державного аграрного університету.

За понад 45 років в господарстві прийняли велику кількість делегацій не тільки з України, бувших країн СНГ, а і з усього світу.

В їх складі були знані вчені-аграрії, виробничники, політики, фермери, представники засобів масової інформації, представники культури і мистецтва.

В ПП «Агроєкологія» окрім власних напрацювань, надбань і досвіду користуються досвідом різних країн світу, що впевнені в необхідності екологічної, економічної, соціальної модернізації сучасного землеробства з метою переходу до більш стійких форм ведення сільськогосподарського виробництва.

Цікавість до екологічного землеробства зростає в усьому світі у зв'язку з тим, що індустріальна модель інтенсифікації сільського господарства не в змозі забезпечити стійкий розвиток аграрного сектору. Відомо, що в 10 грамах ґрунту міститься в 1,5 рази більша кількість ґрунтової біоти (число живих організмів), чим населення земної кулі.

Ще в грудні 2015 року в Парижі лідери країн світу схвалили ініціативу «Чотири на 1000», що висунув тодішній Міністр сільського господарства Франції пан Ле Фол. Суть цієї ініціативи – щорічне збільшення вмісту вуглецю в ґрунті для зниження ризику глобального потепління і недопущення зростання температури повітря вище критичного рівня – 2°C. Тим самим, більше

накопичення вуглецю в ґрунті (органічної речовини ґрунту) сприяє охолодженню нашої планети, попереджає глобальне потепління, збільшуючи продовольчу безпеку в усьому світі. Краще забезпечені в джерелах вуглецю ґрунту є більш здоровим.

Міжнародна організація в підтримку органічного руху (IFOAM) визначила чотири основних принципи екологічного розвитку землеробства.

1. Принцип екології.

Екологічне сільське господарство базується на живих екологічних системах, підтримуючи і допомагаючи ним.

У випадку з культурами мова іде про живий ґрунт в якому необхідно підтримувати екологічні процеси і кругообіг речовин і енергії для забезпечення рівноваги у природі і для тварин – ціла екосистема господарства. Відмова від застосування вкладень ззовні компенсується за рахунок повторного використання, кругообігу і ефективного керування матеріалами і енергією, що дозволить підтримувати і покращувати якість оточуючого середовища і зберігати природні ресурси.

Біорізноманіття і адаптація до місцевих екологічних і культурних умов кожного господарства є наріжними принципами при плануванні ведення господарств на екологічній основі.

2. Принцип здоров'я.

Екологічне сільське господарство підтримує здоров'я для усіх компонентів живої природи: ґрунт, тварини, людина і земна куля – нероздільне ціле.

Здоров'я визначає цілісність і нероздільність живих систем.

Для живих і здорових організмів ключовими характеристиками є імунність і властивість до відновлення і регенерації. Для виробництва продуктів харчування високої якості при високій їх поживності, екологічне землеробство виключає застосування антибіотиків для тварин, мінеральних добрив, пестицидів, харчових добавок.

3. Принцип справедливості.

Він виражається через рівноправність і повагу до усіх компонентів оточуючого світу, включаючи людину і її відношення до інших живих істот.

Така справедливість повинна бути забезпечена на всіх рівнях і для усіх учасників, що залучене до виробництва екологічної продукції – виробників сільськогосподарської продукції (фермерів), робітників, переробників, дистриб'юторів, продавців і споживачів.

Усі вони повинні бути забезпечені гарним рівнем життя при зниженні рівня бідності.

Одночасно тварини також повинні бути забезпечені умовами утримання, що відповідають їх фізіологічним особливостям і природі їх поведінки.

Цей принцип вимагає відкритих і справедливих систем виробництва, розподілу і торгівлі, з урахуванням реальної екологічної і соціальної вартості.

4. Принцип турботи.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Екологічне сільське господарство передбачає обережне і відповідальне ведення господарства для захисту здоров'я та добробуту нинішніх поколінь людей і оточуючого середовища.

Обережність і відповідальність є наріжними і в керівництві і розвитку екологічного господарства.

Наукові знання досить важливі, але вони недостатні. Потрібен практичний досвід, що накопичений поколіннями людей, народна мудрість і знання, випробувані часом.

Майбутнє – за екологічним, органічним сільським господарством. Усвідомлюючи важливість цього питання людство не тільки покращує рівень, тривалість і якість свого життя, але і залишає гарний багаж для наступних поколінь.

Бібліографія:

1. Агроекологічні висоти Семена Антонця (1935-2025) [Текст] : монографія / упоряд. В. М. Писаренко, Г. І. Шарий, П. В. Писаренко, В. М. Самородов ; за ред. В. М. Писаренка. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2025. 106 с.
2. Писаренко В. М. Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця / В. В. Писаренко, А. С. Антонець, Г. В. Лук'яненко, П. В. Писаренко; наук. ред. Писаренко В. М. Полтава, 2017. 124с.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ГЕОПОЛІТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Шарий Г. І.

Громадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства»

Екологічні проблеми на землі набувають планетарного масштабу, посилені діями країн, військова агресія яких переростає в екоцид планетарного масштабу, а антропогенний вплив (слід людини) перевищує несучу і відновлювану здатність екосистем планети, як спроможність стало надавати екологічні послуги.

Антропогенне навантаження на екосистему планети перевищує у 2 рази несучу відновлювальну здатність локальних екосистем, та поглиблює негативні кризові екологічні явища.

Тільки безперервна освіта людства, ментальна переорієнтація суспільних цінностей, що підкорені цілям сталого розвитку збереже людство на стежці екоеволюції.

В екологічному сенсі термін сталий розвиток, визначено як розвиток, що задовольняє нинішні покоління, не загрожуючи майбутнім.

Комісія ООН у 1987 рік, що отримала назву, – «Комісія Брутланд» сформувала (1984-1987 рр.) доповідь – книгу: «Наше спільне майбутнє», де визначена головна теза і ціль розвитку людства «Довкілля – місце нашого життя,

а розвиток це наші дії, на поліпшення добробуту!». Комісію назвали на честь голови, адже очолювала комісію Гру Харлен Брутланд [1].

«Мислити глобально – діяти локально», головне кредо екологічного політика Гру Х. Брутланд, що сформоване на рівні інвайроментальних переконань. Комісія визначила гармонію життя, як баланс інтересів, економічних, соціальних, екологічних, що несуть і мають сутність інституційну.

На прикладі наших сучасників, ми бачимо, що особистий вектор, духовна зрілість дозволила визначити життєве кредо Героя України Семена Антонця, який довів, що тільки підкоривши споживацьке ставлення до можливостей природи, ми прийдемо до розумної цивілізації, як на рівні підприємства органічного землеробства «Агроекологія», так і в геополітичному масштабі [2, 3].

Вчені світу опираючись на екофілософське світосприйняття та вчення В. Вернадського в пошуку екологічних і економічних теорій, які б указали цивілізаційні тренди і моделі поведінки сталого розвитку і досягнення цілей, довели, що нам необхідно перебороти міфи біонічного світу, що утверджують, що людство все владнає і вирішить екологічні проблеми.

Досвід передових країн і економік світу визначає шлях цивілізованого поступу. Автору, імпонує досвід Німеччини, і діяльність навчальних закладів країни, особливо Університету сталого розвитку Еберсвальде (Земля Бранденбург), де визначено освітню місію-«сталість», а гаслом «З природою для людини». Студенти опановують 4 бакалаврські програми: органічне землеробство, лісове господарство, технології деревини, управління лісовими екосистемами. Три магістерські програми університету: «Управління глобальними змінами», «Регіональний менеджмент», «Сталий бізнес», готують фахівців на реалізацію політики Німеччини, щодо екологічної нейтральності і ЦСР.

Управлінські правила державних служб Німеччини опираються на принципи: рівноправність поколінь; висока якість життя; соціальна рівність і єдність; міжнародна відповідальність. Уряд країни також пропагує і підтримує фіскальну сталість, сталу господарську діяльність, низьку енергоємність економіки.

Швейцарія прийняла Екологічний закон у 1957 році, і нині очисними системами охоплено стоки міст і поселень на 97 %, на 800 очисних підприємствах, на що витрачено до 45 млрд. євро. В середньому родина витрачає до 2,5 тис.грн. на водоспоживання у місяць, а результатом є чиста в річках питна вода. В країні формуються екорайони, а кожна ландшафтна одиниця визначається, як дестинація, екологічний рекреаційний туристичний простір.

Економіка світу визначає одним із трендів, – екологізацію поселень: у Японії побудовано – екомісто Фудзісіва, будується екомісто під Парижем, Китай будує 285 екоміст. Самосвідомість населення в Японії дозволяє, ставлячи найвище інтерес нації і дотримуючись філософії «моттайнай» мати нульові

побутові відходи і доводити поділ побутових відходів у родині на 34 категорії сміття.

Майже половина країн світу формують інститути сталого розвитку та інвайро-ментальні економічні системи.

Наше завдання запозичувати досвід і імплементувати екологічне право країн ЄС, та стати на стежку цивілізації, навіть в умовах війни!

В умовах війни і екологічної агресії Україні важко націлити економіку на екологічну нейтральність, органічне землеробство, лісомеліорацію, але проводити трансформацію економіки і сільського господарства по шляху формування інвайро-ментальної економіки ми повинні [4].

Існує величезний антропогенний тиск на орні землі Полтавщини, де травопільні культури займають до 300 тис. гектарів площ, а соняшник, кукурудза, соя, ріпак більше 1100 тис. га.

В результаті паювання і подрібнення земель запасу для особистих сільських господарств сформували дрібноземелля, черезсмужжя та далекопілля, що вимагає прийняття нормативів консолідації і обов'язкового землеустрою територій громад.

Еколого-ландшафтний потенціал України, висока енергозабезпеченість ландшафтів, потенціал природних ресурсів та природні умови неоціненні, тільки правильно і розумно потрібно їх використовувати, коли природні блага: ґрунт, рослини, тварини, копалини, води, кліматичні умови дають для розумної людини синергетичний ефект благополуччя [2].

Фінансова сталість України повинна забезпечуватись справедливою рентою за використання і споживання природньоресурсного потенціалу з боку юридичних і фізичних осіб на користь власника народу України у вигляді податків, рентних та екологічних платежів, забезпечуючи формування інвайро-ментальної економічної системи [5].

Державний земельний банк працюючи на майданчику Української біржі прирівнює земельно-ресурсний потенціал до нерухомості створеною людиною, а не природою, передаючи в суборенду земельні ділянки сільськогосподарського призначення строком на 14 років за стартової ціни суборенди від 1,400 грн. до 3,500 грн. за рік.

Завдання Державного земельного банку, не втому, щоб розпродати державні землі та роздати в суборенду на 14 років, а в тому, щоб наростити державний земельний ресурс і забезпечити земельний розвиток України.

Від простого включення земель в обіг на ринкових засадах, Державний земельний банк, повинен перейти до земельного розвитку, шляхом консолідації земель, сприяння створення фермерських господарств, створення системи кредитування агросфери за умов надання пріоритетів органічному, вуглецевому землеробству.

Але для цього необхідно формувати законодавче поле, що охоплює не тільки земельну, а і аграрну сфери, та формує умови сталого розвитку.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Таким чином справедливе рентне оподаткування споживання природних ресурсів та їх цільове використання забезпечить екологічну рівновагу і фінансову сталість, розвитку народногосподарського комплексу України, сприятиме нарощуванню і ревіталізації природньо-ландшафтного потенціалу територій, особливо прикордонних і прифронтових.

Світобачення геніїв людства, які народились і екосвідомість яких формувались на Полтавській землі: Г. Сковороди (1722-1794) – який визначив філософське розуміння споріднення праці, мікрокосу і макрокосу, міри споживання і соціальної справедливості; В. Вернадського, – фундатора вчення про біосферу і ноосферу, Семена Антонця, – новатора екофілософії людяності і органічного землеробства, сформували фундаментальні норми суспільної поведінки, що визначають шляхи створення основ інвайроментальної аграрної економіки, забезпечуючи продовольчу, екологічну і економічну безпеку, геополітичну стійкість і військову могутність України.

Бібліографія:

1. Dafy H. Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. Washington: Island Press, 2004.
2. Шарий Г. І. Екофілософія Семена Антонця, щодо органічного землеробства, як методу нетрадиційного землекористування. *Землеустрій, кадастр і моніторинг земель*. 2024. 1, 82-91. <http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2024.01.07>
3. Шарий Г. І., Щепак В. В., Одарюк Т. С. Організація та еколого-економічні особливості органічного вуглецевого землеробства на землях сільськогосподарського призначення. *Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту*, 2025. №213. <https://doi.029/10.18664/1994-7852.213.2025.342010>
4. Sharyi G., Odaryuk T., & Shara S. Еволюція розвитку лісомеліоративного землекористування та відновлення полежахисних лісових смуг у громадах. *Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності*. 2024. 30. С. 145-153. Retrieved із <https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2777>
5. Шарий Г., Угненко Є., Шара С., Сорочун Н. Інвайро-ментальна економічна система – базис сталого просторового розвитку. *Збірник наукових праць УДУЗТ*. Харків: Укр.ДУЗТ, 2025. Вип. 212.

РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН ТА ЇХ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

БІЛА ГНИЛЬ ХРИЗАНТЕМИ (*SCLEROTINIA SCLEROTIORUM*): ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ

Гуска А. І., Бродська В. Д., Коваленко Н. П.
Полтавський державний аграрний університет

Хризантема (*Chrysanthemum* spp.) – одна з найпоширеніших декоративних культур, яку успішно вирощують як у відкритому ґрунті, так і в захищених умовах. Проте її культивування нерідко ускладнюється ураженням грибними хворобами, серед яких значну шкоду завдає біла гниль, збудником якої є *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib.) D. Vu. Цей патоген вирізняється широкою спеціалізацією та здатний уражати понад 400 видів рослин, зокрема овочеві, технічні, кормові та декоративні культури. Втрати врожаю або декоративної цінності рослин можуть досягати 60-100 %, особливо за умов підвищеної вологості та знижених температур [3].

Гриб *Sclerotinia sclerotiorum* належить до відділу *Ascomycota*, класу *Leotiomycetes*, порядку *Helotiales*, родини *Sclerotiniaceae*. Основною формою збереження інфекції є склероції – щільні чорні структури, що формуються всередині уражених тканин або на їхній поверхні. У ґрунті склероції можуть зберігати життєздатність упродовж 5-8 років. За сприятливих умов вони проростають, утворюючи апотеції – плодові тіла, що продукують аскоспори, які є основним джерелом первинного зараження [5].

Оптимальними умовами для розвитку гриба є температура +15...+20 °С та висока відносна вологість повітря (понад 80 %). У теплицях або під плівковими укриттями, де повітрообмін обмежений, патоген розвивається особливо інтенсивно [1].

Перші симптоми хвороби проявляються на нижній частині стебел або листках у вигляді водянистих плям, які поступово збільшуються та вкриваються білим ватоподібним нальотом міцелію. Уражені тканини швидко розм'якшуються, загнивають і стають джерелом вторинної інфекції. На пізніших стадіях на їх поверхні формуються чорні склероції, добре помітні серед білого нальоту. За сильного ураження рослини в'януть, втрачають тургор, на стеблах утворюються бурі плями,

усередині – білий повстятий міцелій, квітки опадають або не розкриваються. У тепличних умовах поширення гриба може відбуватися контактним шляхом – через інструменти, поливну воду або рослинні рештки.

Хвороба активно прогресує у прохолодну, дощову або туманну погоду, а також у загущених насадженнях із недостатньою вентиляцією. Зараження відбувається через пошкоджені тканини або природні отвори рослин. Джерелами інфекції є уражені рослинні рештки, заражений ґрунт та інфікований посадковий матеріал. У теплицях гриб може зберігатися тривалий час у вигляді міцелію на конструкціях або залишках субстрату.

Комплекс заходів захисту від білої гнилі включає агротехнічні, біологічні та хімічні методи.

Агротехнічні заходи передбачають дотримання сівозміни, знищення післяжнивних решток, забезпечення належної аерації та оптимальної вологості. Важливим є уникнення загущених посадок.

Біологічний контроль ґрунтується на застосуванні антагоністичних грибів, таких як *Trichoderma harzianum* або *Coniothyrium minitans*, що здатні знижувати життєздатність склероціїв у ґрунті [2].

Хімічний захист полягає у використанні фунгіцидів контактної та системної дії. Найчастіше застосовують препарати на основі іпродіону, боскаліду, флудіоксонілу або тебуконазолу. Обробки проводять на початкових стадіях появи симптомів або профілактично – у періоди високої вологості.

Для підвищення ефективності хімічного захисту рекомендується чергувати фунгіциди з різних хімічних груп, щоб запобігти розвитку резистентності у *Sclerotinia sclerotiorum*. Добре зарекомендували себе препарати на основі піроклостробіну, ципродинілу та тіофанат-метилу, які забезпечують як захисний, так і лікувальний ефект. У декоративному рослинництві ефективними є комбіновані фунгіциди (наприклад, боскалід + піроклостробін або флудіоксоніл + ципродиніл), що діють на різних етапах розвитку патогена [4].

У тепличних умовах доцільне використання препаратів із тривалою залишковою дією, а також обробка субстрату перед висаджуванням рослин. Фунгіцидні поливи або краплинне внесення препаратів дозволяють знизити кількість життєздатних склероціїв у ґрунті. Важливо суворо дотримуватися норм витрати та інтервалів між обробками, оскільки перевищення доз може негативно впливати на рослини, а занижені – сприяти виживанню патогена. Важливе значення має також дезінфекція інструментів, стелажів і тепличних конструкцій розчинами хлорного вапна або пероксиду водню.

Основою ефективного захисту є профілактика, що включає:

- використання здорового посадкового матеріалу;
- помірний полив та уникнення застою вологи;
- систематичне провітрювання теплиць;
- регулярний огляд насаджень і видалення уражених частин рослин.

Додатково доцільним є застосування біопрепаратів, що покращують розвиток кореневої системи та підвищують загальну стійкість рослин до патогенів.

Отже, біла гниль хризантеми є небезпечною хворобою, яка може спричинити значні економічні втрати у декоративному рослинництві. Висока вологість і низькі температури створюють оптимальні умови для її розвитку. Ефективна система захисту базується на профілактичних заходах, правильному догляді за рослинами, використанні біологічних агентів та сучасних фунгіцидів. Лише комплексний підхід дозволяє обмежити поширення патогена й зберегти декоративну цінність культури.

Бібліографія:

1. Муха Б. Г., Коваленко Н. П. Система захисних заходів як складова технології вирощування овочевих культур у закритому ґрунті. Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 100-річчю з дня народження акад. Сусідка Петра Івановича (м. Полтава, 21 черв. 2024 р.). Полтава : ПДАУ, 2024. С. 74-77.
2. Поспелов С. В., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І. Застосування біометоду в технологіях вирощування лікарських культур. *Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі"* (Полтава, 19 квітня 2022). Полтава, 2022. С. 200-204.
3. Chen Y. et al. Research Progress on Diseases and Pests of Chrysanthemum 2015-2025. MDPI, 2025.
4. Danielewicz J. et al. Combined Biological and Chemical Control of Sclerotinia sclerotiorum. *Agriculture*, MDPI, 2025, 15(20), 2147.
5. Yang S., Liu Y., Jiang J., Chen S., Chen F., Guan Z., Fang W. Pathogen Identification, Resistance Screening and Control of Chrysanthemum Sclerotinia sclerotiorum. *Journal of Nuclear Agricultural Sciences*, 2022, 36(1), 24-33.

БІОЛОГІЯ, ШКОДОЧИННІСТЬ ТА ІНТЕГРОВАНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ РІПЧАСТОЇ ЦИБУЛІ ВІД ЦИБУЛЕВОЇ МУХИ (*DELIA ANTIQUA* MG.)

Коваленко Н. П., Окунська М. О.

Полтавський державний аграрний університет

Ріпчаста цибуля – одна з найцінніших овочевих культур, яка належить до родини *Alliaceae*. Загрозу сходам та молодим рослинам цибулі, а також часнику та цибулинним квітам становить цибулева муха. Для захисту від цих шкідників у світовій практиці застосовується обробка насіння цибулі інсектицидними протруйниками, внесення гранульованих інсектицидів при сівбі, обробки системними препаратами через систему краплинного поливу та листові обробки контактними-системними інсектицидами протягом вегетації [1].

Цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – це невелика комаха з родини *Anthomyidae*, зовні схожа на звичайну домашню муху. Її розмір - всього 5-8 мм, тільце сірувато-жовте або попелясте, крила прозорі, а ноги чорні. Самці мають темну смужку на черевці, тоді як у самок її немає. Основна шкодочинна стадія – личинки.

Життєвий цикл цибульної мухи починається навесні, коли температура повітря досягає 15-18°C – зазвичай це кінець квітня або початок травня, коли цвітуть кульбаби та вишні.

Самки відкладають від 40 до 60 яєць за сезон, розміщуючи їх групами по 5-20 штук на листі цибулі, біля основи рослини або в ґрунт поруч. Яйця маленькі, білі, довгасті, приблизно 1-1,2 мм завдовжки. Сприятливі умови для цієї стадії – температура 19-21°C та вологість 65-75 %. Через 3-8 днів (залежно від погоди) з них вилуплюються білі, безногі личинки довжиною до 10 мм, які відразу проникають через денце або шийку у підземну частину цибулину, виїдаючи її зсередини, завжди тримаються групами.

Личинки живляться соковитою м'якоттю цибулі або часнику протягом 2-3 тижнів, після чого заглиблюються у ґрунт (на глибину 10-20 см) і залякуються. Через 10-14 днів з'являється друге покоління мух зазвичай це липень-серпень. У середній смузі за сезон буває 2-3 покоління, що здійснює боротьбу з мухою цибулі справжнім марафоном.

Розуміння циклу розвитку шкідника дозволяє вчасно вжити заходів – наприклад, обробляти грядки до відкладання яєць або знищувати лялечки восени.

Помітити цибулеву муху на ранніх стадіях складно, проте слід звертати увагу на ознаки ураження:

- Пожовтіння та в'янення листя. Спочатку в'яне центральний листок, потім все перо стає жовтим і засихає.
- Повільний ріст рослин, коли цибуля втрачає пружність, виглядає кволою.
- М'якість і рідкість цибулин, часто з гнилим запахом.
- Наявність білих личинок чи яєць біля основи рослини.
- Неприємний запах. Уражені цибулини стають м'якими, гниють і пахнуть гниллю.

Втратити урожаю за ураження шкідником можуть становити до 80% (особливо на великих плантаціях). Найнебезпечніше перше покоління, яке активізується в травні, коли цибуля тільки набирає чинності.

Важливим у профілактиці ураження культури цибулевою мухою є дотримання сівозміни та правильного сусідства, ранній посів та посадка, глибоке перекопування ґрунту (на глибину 20-25 см) [2, 3].

Ефективним проти фітофагів є протруювання насіння цибулі ріпчастої препаратами: Круїзер 350 FS, т.к.с.) і Селест Топ 312,5 FS, ТН та обробка посівів цибулі ріпчастої в фазу початку формування цибулини інсектицидами Енжіо 247 SC, КС, Ланнат, 20 РК, Коннект 122,5 SC, КС, Конфідор 200 SL, РК, Карате зеон 050 CS, Ратибор [3].

Отже, цибулева муха (*D. antiqua* Mg.) є ключовим шкідником цибулі, де личинки, виїдаючи серцевину молодих рослин, спричиняють втрати урожаю до 80 %. Найбільш шкодочинним є перше покоління (травень). Ефективний захист вимагає моніторингу льоту шкідника і зосередження заходів на фазі запобігання відкладанню яєць та знищенні личинок. Успішний контроль базується на інтегрованому підході, що поєднує агротехнічні заходи (сівозміна, глибоке перекопування) та хімічну обробку (протруювання насіння системними препаратами та обприскування посівів контактними інсектицидами).

Бібліографія:

1. Муха Б. Г., Коваленко Н. П. Система захисних заходів як складова технології вирощування овочевих культур у закритому ґрунті. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 21 червня 2024 р.)*. Полтава: ПДАА, 2024. С. 74-77.
2. Охріменко Д. В., Коваленко Н. П. Прийоми підвищення врожаю та маси однозубкових цибулин часнику посівного. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 27 листопада 2023 р.)*. Полтава: ПДАА, 2023. С. 120-121.
3. Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Поспелова Г. Д., Горб О. О., Коваленко Н. П., Шерстюк О. Л. Інтегрований захист рослин. Полтава, 2020. 245 с.

БІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ ПЛЯМИСТОСТІ (*MARSSONINA ROSAE* (LIV.) DIET.) ТРОЯНД

Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Реута О. О.
Полтавський державний аграрний університет

Троянди, зростаючи багато років на одному місці, є резерватами патогенних мікроорганізмів, що спричиняють хронічні хвороби рослин. На вегетуючих трояндах та рослинних рештках виявляється близько 270 видів грибів, 6 видів бактерій, 9 видів вірусів, 19 видів нематод [2]. Спалахи

захворювань крім видимої шкоди, що виражається у безпосередньому ураженні листя, бутонів, пагонів, супроводжують інгібуванням розвитку всієї рослини.

Серед хвороб троянд найбільш поширеними є плямистості, до збудників яких належать види грибів: *Marssonina rosae* (Lib.) Diet., *Sphaceloma rosarum* (Pass.) Jenk., *Ascochyta rosicola* Sacc., *Septoria rosae* Desm. [1].

Чорна плямистість (марсоніоз) троянд – це захворювання, яке спричиняє опадання листків та скидання бутонів, а згодом може призвести до загибелі рослин.

Збудник хвороби – гриб *Marssonina rosae* (Lib.) Diet. (анаморфа) із сумчастою стадією *Diplocarpon rosae* F.A. Wolf. За наявними даними, у збудника чорної плямистості відомо не менше 50 фізіологічних рас з різною вірулентністю і пристосованістю до різних сортів культурних троянд [2], що робить проблематичним виведення нових стійких до цієї хвороби сортів троянд.

Відомості про чорну плямистість (*Diplocarpon rosae* Wolf., синонім *Marssonina rosae* (Lib.) Diet.) згадувалися ще на початку XIX століття. Нині хвороба поширена у всіх країнах, де вирощують троянди, отже у всьому світі. Найбільш сприйнятливі до хвороб сорти ремонтантних та чайно-гібридних троянд, які мають блідо-зелене листя. Є літературні дані про більш сильне ураження червоних і рожевих сортів і про підвищену стійкість білих троянд.

Гриб уражає рослини на початку вегетації, але ознаки хвороби частіше стають помітними у другій половині вегетаційного періоду (у південних районах іноді й раніше). Конкретні терміни прояву хвороби у період із липня до серпня можуть помітно відрізнятися в залежності від екологічних умов та сортових особливостей троянд.

Інфекція швидко вражає троянди, вже на п'яту добу після зараження на листках утворюються переважно великі чорні різко окреслені округлі плями з жовтою облямівкою, але нерідко спостерігаються й численні дрібні плями, іноді з нечіткими бахромчастими краями (зазвичай розмір плям варіює від 5 до 15 мм). Характер плям (їх форма, розміри, розташування на листовій пластинці) залежать від ботанічної групи та сортових особливостей троянд. На плямах формуються конідіальні ложа гриба, що мають вигляд ледь помітних округлих або злегка довгастих подушечок. Нерівномірні ділянки некрозу розширюються та вкривають всю поверхню листка [5].

Листки із сильним ступенем ураження (наявністю численних, особливо великих плям) швидко жовтіють і опадають, іноді вже наприкінці липня кущі оголюються, що негативно позначається на подальшому розвитку рослин (скорочується асиміляційна поверхня, знижується продуктивність). Передчасна втрата листків у відкритих експозиціях троянд призводить до їх підмерзання, сильного відставання у рості та розвитку наступного року: у троянд знижується приріст, обмерзають сплячі бруньки, різко знижується врожай квіток ефіроолійних сортів [4]. Слабка ступінь ураження листя, за якої наявні нечисленні чорні плями, знижує декоративність троянд та їх товарну цінність (особливо сортів, призначених на зріз).

Однією з типових ознак чорної плямистості є поступовий перехід ураження нижніх ярусів листків куща до верхніх.

Ріст уражених молодих рослин уповільнюється, вони слабшають, не дерев'яніють і можуть не пережити зиму.

На опалому листі, ураженому плямистістю, після перезимівлі розвивається сумчаста стадія гриба. Плодові тіла (апотеції) утворюються між палісадною паренхімою та епідермісом листка (субепідерміально). Сумкоспори здійснюють первинне весняне зараження здорового листя. Іноді воно може бути викликане конідіями, що утворюються на листках, які перезимували. Масове конідіальне спороношення зазвичай збігається з тривалим періодом дозрівання та розсіюванням сумкоспор [5].

Оптимальними умовами для зараження троянд є: дощова погода та помірні (12-20°C) температури у травні-червні. Якщо ці умови реалізуються в більш пізні терміни (липень-серпень), то і масовий розвиток (епіфітотія) хвороби спостерігатиметься саме в цей період. Основними причинами появи чорної плямистості є: неправильно обране місце посадки та загущеність; сприятливі агрокліматичні умови, що активізують збудника; незбалансовані підживлення, нестача у ґрунті калію.

Початок хвороби визначити складно. Мікроскопічні спори *Marssonina rosae* не можна побачити неозброєним оком. Визначити чорну плямистість можна лише після появи видимих симптоматичних ознак. Тому важливо підбирати сорти, стійкі до даного захворювання.

Ефективними у боротьбі з чорною плямистістю є такі препарати, як Хорус, Топаз, Квадріс, Скор, Ридоміл Голд, Тілт, Флінт Стар, Аліст, Делан [3]. Фунгіциди рекомендовано застосовувати при появі перших ознак хвороби,

повторні обробки рекомендовано проводити з інтервалом 10-12 днів (до трьох обробок протягом сезону).

Таким чином, чорна плямистість троянд, збудником якої є гриб *Diplocarpon rosae* (анаморфа *Marssonina rosae*), залишається однією з найпоширеніших і найшкідливіших хвороб культури. Її розвиток значною мірою залежить від погодних умов, густоти посадок та агротехніки. Інфекція швидко поширюється за наявності краплинної вологи та середньодобових температур 15-20°C, спричиняючи передчасну дефоліацію, пригнічення росту рослин, зниження їх декоративних якостей і морозостійкості.

Найефективнішими заходами боротьби є використання стійких сортів, дотримання санітарно-профілактичних прийомів (видалення ураженого листа, оптимізація умов вирощування) та своєчасне застосування фунгіцидів контактної-системної дії. Комплексне поєднання агротехнічних і хімічних заходів дає змогу значно знизити шкодочинність хвороби та забезпечити стабільний розвиток і декоративність троянд.

Бібліографія:

1. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д. Англійські троянди селекції Девіда Остіна. *Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 березня 2025 року)*. Полтава: ПДАУ, 2025. С.49-51.
2. Марченко А. Б. Мікозні хвороби троянд: діагностика, етіологія, сортова стійкість, біозахист: монографія [Під загальною редакцією доктора біол. наук О. М. Слюсаренка]. Біла Церква, 2017. 216 с.
3. Писаренко В. М., Піщаленко М. А., Поспелова Г. Д., Горб О. О., Коваленко Н. П. та ін. Інтегрований захист рослин. Полтава, 2020. 245 с.
4. Kovalenko, N., Pospelova, G., Nechiporenko, N., & Pospelov, I. Species composition of harmful entomofauna of Baikal skullcap in the Steppe zone of Ukraine. *Scientific Progress & Innovations*. 2023. 26(2). 60-64.
5. Pospelova, G., Kovalenko, N., & Kovalenko, I. Виявлення та діагностика хвороб клематиса (*Clematis L.*). *Біологія та екологія*. 2019. 5(1). 19-24.

АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПОСІВІВ РІПАКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ХВОРОБ КУЛЬТУРИ

Михайлик М. О., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П.
Полтавський державний аграрний університет

Аналіз фітосанітарного стану посівів ріпаку в Україні за останні роки показує, що рівень ураження рослин хворобами зростає пропорційно до збільшення площ його вирощування. Це вимагає детального вивчення біоекологічних особливостей збудників, постійного моніторингу та впровадження ефективних заходів профілактики [2].

Найпоширенішими грибними хворобами озимого й ярого ріпаку є: пероноспороз, справжня борошниста роса, фомоз, альтернаріоз, тифульоз, біла й сіра гнилі, циліндроспоріоз, фузаріозне й вертицильозне в'янення [1, 4].

Однією з домінуючих хвороб ріпаку є несправжня борошниста роса (*Peronospora brassicae*), що проявляється восени та навесні у вигляді жовтих плям на листках і світло-фіолетового нальоту з нижнього боку. Найбільше інфікування реєструється в західних областях і Поліссі, однак за сприятливих погодних умов (підвищений рівень вологості – 75-80 % і помірні температури – 18-20°C) активно розвивається і в Лісостеповій зоні України особливо в осінній період. Інфекційні структури – ооспори – зимують на уражених рештках, слугуючи джерелом весняного зараження. Хвороба уражує всі капустяні культури, особливо свиріпу, і може знижувати врожай зеленої маси на 15-25 % та насіння – на 10-15 % [4].

Фомоз або суха гниль ріпаку (збудник гриб *Phoma lingam* Desm.) виявляється на сходах і дорослих рослинах у вигляді водянистих плям, що з часом сіріють і вкриваються пікнідами. Інфекція зберігається на насінні та рослинних рештках до трьох років [7].

Профілюючою хворобою культури є альтернаріоз (*Alternaria brassicae*). Його поширення в ріпаківих агроценозах коливається в межах від 12 % до 65 % і становить понад 28 % усіх виявлених мікозних уражень. Проявляється у фази бутонізації та досягання темно-коричневими або сірими плямами із жовтою облямівкою на листках і стручках. Захворювання призводить до зменшення довжини стручків і кількості насіння, а також істотно знижує вміст олії; за епіфітотійного розвитку втрати урожаю можуть сягати 50 % [6].

Борошниста роса (*Erysiphe cruciferarum*) частіше зустрічається в південних регіонах. На уражених органах з'являється білий наліт, який пізніше темніє та покривається клейстотеціями. Хвороба викликає пожовтіння листя та зниження урожайності [4].

Тифульоз, викликаний базидіальним грибом *Typhula incarnata*, виявляється після танення снігу. На листках формується білий або брудно-білий повстяний наліт, пізніше – темно-коричневі склероції. Поширенню сприяють м'які зими та часті відлиги [5].

Біла гниль (*Sclerotinia sclerotiorum*) та сіра (*Botrytis cinerea*) поширені повсюдно, особливо за вологої погоди. Уражені частини рослин вкриваються слизовими плямами та білим або сірим нальотом, що призводить до білостеблості та втрати значною частини урожаю. Маса 1000 насінин зменшується на 20-60 %, вміст олії – більш ніж на 20 % [3].

Циліндроспоріоз (*Cylindrosporium concentricum*) проявляється на листках, стеблах і стручках у вигляді світло-зелених плям, які з часом буріють і зливаються. Уражені стебла припиняють ріст, а стручки передчасно розкриваються [4].

Бактеріоз коренів (*Xanthomonas campestris* pv. *campestris*, *Pseudomonas fluorescens* pv. *pari*) частіше спостерігається на озимому ріпаку. У коренях формуються порожнини, які буріють та ослизнюються, що призводить до загибелі рослин. Поширенню сприяють пошкодження шкідниками та високий вміст азоту в ґрунті [4].

Серед вірусних і мікоплазмових хвороб найчастіше фіксують мозаїку (*Cucurbit mosaic virus*) та позеленіння пелюсток. Мозаїка викликає деформацію листків і формування щуплого насіння, а позеленіння пелюсток – надмірне галуження рослин і стерильність квіток. Збудники зберігаються у зимуючих рослинах і поширюються комахами [4].

Отже, фітосанітарний стан посівів ріпаку потребує постійного контролю. Комплекс грибних, бактеріальних, вірусних і мікоплазмових хвороб призводить до значних втрат урожаю та погіршення якості насіння, що підкреслює необхідність системного моніторингу, профілактики й застосування інтегрованих методів захисту культури [3].

Бібліографія:

1. Коваленко Н. П., Іванина М. В. Оцінка фітосанітарного стану посівів ріпаку. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.* (м. Полтава, 26 листопада 2021 р.). Полтава: ПДАА, 2021. С. 17-20.
2. Писаренко В. М. & Шерстюк О. Л. Інтегрований захист рослин. Полтава, 2020. 245 с.
3. Boyer K., et al. *Sclerotinia* stem rot of oilseed rape: management and resistance breeding. *Plant Disease*. 2021. 105(2). P. 273-285.
4. Dixon G. R. *Oilseed Rape Diseases*. Springer International Publishing. 2021. 387 p.
5. Heppner C., & Lange R. *Typhula* blight and snow mold diseases in winter oilseed rape. *Journal of Phytopathology*. 2022. 170(5). P. 345-352.
6. Sharma P., & Singh R. *Alternaria* diseases of *Brassica* species: epidemiology and management. *Crop Protection*. 2019. 122, 56-66.
7. West J. S., & Fitt B. D. L. Epidemiology and management of *Leptosphaeria maculans* (phoma stem canker) on oilseed rape in Europe. *Plant Pathology*. 2020. 69(1), 7-21.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ВІД ФУЗАРІОЗНИХ В'ЯНЕНЬ

Мусієнко Н. О., Поспєлова Г. Д.

Полтавський державний аграрний університет

Фузаріозне в'янення овочевих культур, спричинене грибами роду *Fusarium* spp., є однією з найнебезпечніших ґрунтових інфекцій, яка здатна суттєво знижувати врожайність, погіршувати якість продукції та завдавати значних економічних збитків сільськогосподарським виробникам. Через високу життєздатність збудника та його здатність зберігатися у ґрунті протягом багатьох років, повне викорінення хвороби практично неможливе. У зв'язку з

цим найефективнішим підходом є інтегрована система захисту, що включає поєднання агротехнічних заходів, вирощування стійких або толерантних сортів, застосування біологічних засобів захисту, а також обґрунтоване використання хімічних препаратів [1, 2].

Гриби роду *Fusarium* мають широке коло живителів, серед них овочеві культури – томати, огірки, перець, баклажани, морква тощо. Патоген здатен розвиватися у судинній системі рослин, спричиняючи блокування транспорту води і, як наслідок, в'янення та загибель окремих рослин або значної частини посіву. Інфекційні структури гриба (хламідоспори та мікросклероції) здатні тривалий час зберігатися в ґрунті, що ускладнює традиційні підходи до боротьби [6].

За останні десятиліття дослідження показали, що тільки агротехнічні або хімічні підходи для контролю захворювання не достатньо ефективні в стримуванні фузаріозу. Натомість інтегровані стратегії, які поєднують агротехнічні заходи, біоконтроль і раціональне використання фунгіцидів, демонструють більшу ефективність у зниженні інфекційного тиску та збереженні екосистеми ґрунту. Зокрема, роль рослин-антагоністів і PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria – *Bacillus*, *Pseudomonas*) та гриба *Trichoderma* як біоконтролю підкреслюється у численних оглядах і експериментальних роботах [5, 7].

Додатково, біосоляризація, внесення органічних добрив і покращення структури ґрунту здатні підвищувати ґрунтову супресивність – природну здатність ґрунту пригнічувати патогени за рахунок конкурентної мікробної спільноти. Паралельно, селекція і використання резистентних сортів залишаються одним із найекономніших і надійних методів профілактики у виробництві [6].

Серед агротехнічних заходів найбільш популярними і ефективними є сівозмінна (уникнення частого розміщення сприйнятливих культур на одному полі; мінімальний цикл відновлення для зниження тиску інокулюму), обробка рослинних решток та санітарія (оперативне видалення уражених рослин, контроль за джерелами посадкового матеріалу (сертифікований посівний матеріал), оптимізація поливу (контроль за рівнем вологості та температурою, які впливають розвиток хвороби). Ці кроки зменшують первинну концентрацію патогену та створюють несприятливі умови для його розвитку.

В системі інтегрованого захисту вибір сортів із генетичною резистентністю до конкретних форм *Fusarium oxysporum* є базовим заходом. На ринку доступні сорти томата, огірка та перцю з підвищеною – їх вирощування істотно знижує ризик масових епіфітотій і дозволяє знизити витрати на хімічний захист. Водночас селекція має комбінувати стійкість із іншими агрономічними якостями.

Все більше популярності набирає біологічний контроль фітопатогенів. Широко досліджені агенти: *Trichoderma* spp., *Bacillus* spp., *Pseudomonas* spp.

Механізми дії – конкурентне витіснення, продукування антагоністичних метаболітів, індукція системної резистентності рослин, поліпшення живлення стимуляція росту. Практика показує: для стабільної дії біопрепаратів важлива якісна колонізація кореневої зони, сумісні ґрунтові умови та інтеграція з агротехнікою (наприклад, внесення органіки) [1, 4].

Ще один біотехнологічний підхід це соляризація ґрунту під прозорою плівкою в теплу пору та внесення органічних матеріалів (компост, рослинні рештки) у поєднанні з біосоляризацією можуть зменшувати кількість життєздатних спор патогенної флори та змінювати мікробіоту в бік супресивності [7]. Це доступний і екологічно прийнятний метод для середніх фермерських господарств.

У випадку епіфітотійного розвитку хвороб доречне хімічне захисне втручання (цілеспрямоване внесення). Фунгіциди можуть тимчасово знизити інфекційний тиск, але не знищують інокулюм у ґрунті назавжди. Через ризик формування резистентності та негативного впливу на корисну мікрофлору, доцільно застосовувати хімічні препарати як доповнення – наприклад, як профілактичний захист розсади або у випадках загрози втрат.

Наразі існує ціла низка рекомендацій, щодо контролю поширення фузаріозу. На наш погляд дієвою є наступна модель управління розвитком даного типу інфекцій для практичного впровадження:

1. Моніторинг і діагностика: регулярне обстеження посівів, використання простих польових тестів і лабораторної діагностики для ідентифікації форми *Fusarium*.

2. Профілактика: використання сертифікованого насіння/розсади; протруювання насіння комбінованими засобами (біо + мінімальна хімія); дотримання сівозміни.

3. Підвищення ґрунтової супресивності: внесення компосту, біосоляризація влітку; створення мульчі та оптимізація вологості.

4. Впровадження біопрепаратів: обробка субстрату для розсади та посівів препаратами на основі *Trichoderma* / *Bacillus*, враховуючи рекомендації виробника щодо дози і умов застосування [5].

5. Цільове застосування фунгіцидів: лише при високому ризику і у поєднанні з іншими методами; перевага засобам з доведеною дією та мінімальним негативним впливом.

6. Оцінка ефективності: ведення обліку захворюваності й врожайності, порівняння полів із різною комбінацією заходів – це дозволить адаптувати систему під конкретні умови господарства.

Застосування такого комплексного підходу має зменшити інтенсивність прояву хвороби, підвищити врожайність і якість продукції, знизити залежність від хімічних засобів та зберегти корисну ґрунтову мікрофлору. Окрім того, економічний ефект досягається завдяки зменшенню втрат і зниженню частоти

дорогих хімічних втручань. Практичні дослідження і мета-аналізи свідчать про переваги комбінованих стратегій порівняно з ізольованими методами.

Отже, фузаріозні в'янення – складна проблема, що вимагає багатокомпонентного рішення. Найбільш реалістичний шлях для практичних господарств – комбінування простих агротехнічних заходів, вибору резистентних сортів, застосування біоконтролю та селективної хімічної тактики. Такий підхід дозволяє врахувати екологічні, економічні та біологічні обмеження та отримати стійкий ефект у часі.

Бібліографія:

1. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Пелих В. Ю., Муха Б. Г. Вплив інфекційних хвороб на продуктивність огірка в закритому ґрунті. *Грааль науки*. 2024. № 46. С. 575-580. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.11.2024>
2. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Баранник Т. С., Пугач Т. А. Основні мікотоксини грибів роду *Fusarium* sp. Матеріали XII науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича. (Полтава, 5 травня 2022 р.). Полтава, 2022.
3. Круковський Р. Д., Піковський М. Й. Стан вивчення заходів захисту рослин огірка від фузаріозного в'янення. *Таврійський науковий вісник*. 2025. 143 (1). С. 154-162. <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2025.143.1.19>
4. Мороз Є. О., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Захист гороху від кореневих гнилей фузаріозної етіології. *Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена пам'яті професора Г. П. Жемели : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.* (м. Полтава, 30 верес. 2024 р.). Полтава : ПДАУ, 2024. С. 75-77.
5. Муха Б. Г., Коваленко Н. П. Система захисних заходів як складова технології вирощування овочевих культур у закритому ґрунті. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 100-річчю з дня народження акад. Сусідка Петра Івановича* (м. Полтава, 21 черв. 2024 р.). Полтава : ПДАУ, 2024. С. 74-77.
6. Швартау В. В., Зозуля О. Л., Михальська Л. М., Санін О. Ю.. К Фузаріози культурних рослин. *Монографія.*: Логос, 2016
7. Sharma D., Shukla A. Fusarium Wilt of Cucumber – A Review. *International Journal of Economic Plants*. 2021. Vol. 8, № 4. P. 193-200. <https://doi.org/10.23910/2/2021.0423>

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГЦИДУ ПРЕВІКУР ЕНЕРДЖІ ПРОТИ ХВОРОБ ОГІРКА ЗАКРИТОГО ГРУНТУ

Пелих В. Ю., Муха Б. Г., Ярьсько А. О.
Полтавський державний аграрний університет

Наразі виробництво овочевої продукції є національним трендом України. Загальні площі теплиць, де вирощуються овочеві культури, складає близько 4,6 тис. га, (за офіційними даними) відмічається що близько 16 % відноситься до

промислового виробництва, решта це приватні селянські господарства [5]. Серед культур які користуються постійним попитом на ринку, і, відповідно, є економічно вигідним видом продукції є огірок. Удосконалення зовнішніх тепличних конструкцій, систем поливу та автоматичного контролю мікроклімату, розширення асортименту субстратів для вирощування культур, а також спектра вирощуваних гібридів дозволяє досягти високих показників урожайності культури.

Одним із головних елементів успішного вирощування огірка у закритому ґрунті є використання засобів захисту ефективних у боротьбі з хворобами. Щорічно культуру уражують кореневі гнилі, що викликаються фітопатогенними грибами родів *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Pythium* [1-4, 7].

Асортимент фунгіцидів для захисту від корневих гнилей представлений переважно біопрепаратами фунгіцидної активності і лише незначна частина – препаратами на основі хімічних сполук. Для контролю розвитку хвороб потрібен постійний пошук альтернативних рішень і підбір нових пестицидів.

В роботі представлені дані щодо ефективності препарату Превікур Енерджі, ВК (пропамокарб гідрохлорид, 530 г/л, фосетил алюмінію, 310 г/л) у боротьбі з корневими гнилями огірка закритого ґрунту, що вирощується на ґрунтових субстратах. Дослідження проведено на гібридах Кібрія і Машенька згідно методичним вказівкам [6]. Біологічну ефективність визначали за зниженням розвитку хвороби на оброблених варіантах відносно контролю (рослини без обробки).

За результатами досліджень встановлено позитивний вплив на ріст і розвиток молодих рослин огірка у розсадному періоді, який виражався у більш рівномірному проростанні насіння. Розвиток сіянців проходив із випередженням фенофаз: на один справжній листок порівняно з контролем. Наступне застосування препарату протягом вегетації також не виявляло токсичної дії на розвиток рослин.

Перші ознаки ураження кореневої системи огірка реєструвалися на контрольних рослинах у вигляді бурої плями в зоні кореневої шийки. У подальшому відбувалася мацерація тканин прикореневої частини і самого кореня, що викликало загальне в'янення рослини. У дослідних варіантах перші симптоми ураження відмічалися на 7-10 днів пізніше. Лабораторний аналіз тканин уражених рослин виявив наявність фузаріозної інфекції.

Облік ураженості кореневої системи огірків в кінці вегетації показав, що розвиток хвороби у дослідному варіанті досяг 3,6% (Кібрія) і 5,7% (Машенька), а в контролі – 17,1 % і 20,2 % відповідно. Технічна ефективність препарату Превікур Енерджі, р.к відносно корневих гнилей на гібриді Кібрія склала 78,9 %, на гібриді Машенька – 71,5 %.

Додатково проведена оцінка ефективності препарату Превікур Енерджі, р.к. проти несправжньої борошністої роси огірка (*Pseudoperonospora cubensis*). Поява перших симптомів хвороби на листках гібрида Кібрія відмічалася на

початку липня і за станом на 12.07 у дослідному варіанті розвиток склав 2,2 %, в контролі – 3,7% (табл. 1).

При подальших спостереженнях інтенсивність ураження огірка хворобою зросло у контролі до 37,9 %, у той час як у варіанті із застосуванням фунгіциду розвиток був у 2 рази нижче (17,8 %). Подібна картина спостерігалася і на гібриді огірка Машенька, де розвиток хвороби в контролі на першу декаду вересня досяг 27,9 %, а на дослідних рослинах – 14,4 % (табл. 1).

1. Біологічна ефективність фунгіциду Превікур Енерджі, р.к. проти пероноспорозу огірка закритого ґрунту, вирощуваного на ґрунтовому субстраті (виробничий дослід)

Варіант	Розвиток хвороби, %			Біологічна ефективність, %		
	Кібрія					
	12.07	26.07	10.08	12.07	26.07	10.08
Превікур Енерджі, ВК	2,2	7,2	17,8	40,5	43,8	53,1
Контроль (без обробки)	3,7	12,8	37,9	-	-	-
	Машенька					
	12.07	26.07	10.08	12.07	26.07	10.08
Превікур Енерджі, ВК	1,8	5,7	14,4	28,0	30,0	48,4
Контроль (без обробки)	2,5	8,1	27,9	-	-	-

Технічна ефективність Превікура Енерджі, р.к. на огіркові Кібрія склала 53,1 %, на Машенька – 48,4 %.

Зниження розвитку хвороби на дослідних рослинах після застосування фунгіциду позитивно позначилася на урожайності огірка, прибавка якого достовірно збільшувалася по відношенню до контролю: Кібрія – 21,5 %, Машенька – 15,6 %.

Таким чином, застосування фунгіциду Превікур Енерджі, р.к. на рослинах огірка закритого ґрунту стримує розвиток пероноспорозу і кореневих гнилей грибної етіології на низькому рівні.

Бібліографія:

1. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Баранник Т. С., Пугач Т. А. Основні мікотоксини грибів роду *Fusarium* sp. *Матеріали XII науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича.* (Полтава, 5 травня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 15-18.
2. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Пелих В. Ю., Муха Б. Г. Вплив інфекційних хвороб на продуктивність огірка в закритому ґрунті. *Грааль науки.* 2024. № 46. С. 575-580. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.11.2024>

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

3. Муха Б. Г., Коваленко Н. П. Система захисних заходів як складова технології вирощування овочевих культур у закритому ґрунті. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 21 червня 2024 р.)*. Полтава: ПДАА, 2024. С. 74-77.
4. Пелих В. Ю., Поспелова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П. Біопрепарати в технологіях захисту огірка від кореневих гнилей у закритому ґрунті. *Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»*. 2023. № 25. С. 155-159.
5. Тисяча і один нюанс тепличного овочівництва <https://infoindustria.com.ua/tisyacha-i-odin-nyuans-teplichnogo-ovochivnitstva/>
6. Трибель С. О., Бабич А. Г., Бабич О. А. Методики випробування пестицидів. К.: 2011. 54 с.
7. Pospelov G., Kovalenko N., Pospelov S., Pelykh V., Mucha B. Biological control of cucumber diseases in the closed ground. *The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine*. 2025. 134. С. 238-250. <https://doi.org/10.32900/2312-8402-2025-134-238-250>

ХВОРОБИ КАЧАНІВ КУКУРУДЗИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОШКОДЖЕННЯМИ КУКУРУДЗЯНИМ СТЕБЛОВИМ МЕТЕЛИКОМ І БАВОВНИКОВОЮ СОВКОЮ

Сіренко В. О., Голуб О. Р., Лавріненко І. Г., Лісовий В. В.
Полтавський державний аграрний університет

Кукурудза (*Zea mays* L.) є однією з основних зернових культур світу, а в Україні вона посідає провідне місце у структурі посівних площ. Стабільне виробництво цієї культури значною мірою залежить від рівня ураження шкідниками та хворобами. У природних умовах і особливо за інтенсивного вирощування кукурудза часто піддається комбінованій дії шкідників і патогенів, причому пошкодження, завдані комахами, у значній мірі визначають розвиток і ступінь поширення грибних хвороб качанів [2].

Найбільш небезпечними шкідниками, що провокують розвиток гнилей качанів, є кукурудзяний стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis*) і бавовникова совка (*Helicoverpa armigera*). Їхня шкідливість не обмежується прямими втратами зерна – вони створюють умови для інтенсивного проникнення й розвитку грибних патогенів, що призводить до комплексного ураження качанів, яке важко контролювати [4].

Кукурудзяний стебловий метелик є одним із найпоширеніших шкідників кукурудзи в Європі. Після відродження гусениці спочатку живляться на поверхні листків, а згодом проникають у стебло, волоть, обгортки й безпосередньо в качан. У внутрішніх тканинах вони утворюють ходи, які порушують транспортування поживних речовин, знижують стійкість рослини до вилягання та утворюють відкриті рани, через які грибні патогени легко потрапляють до качана. Особливістю цього шкідника є те, що він сприяє не тільки проникненню

інфекції, а й створює умови, сприятливі для розвитку мікрофлори: підвищення вологості, локальні мікропошкодження, руйнування захисних обгортки (табл. 1).

Останніми роками досить часто в посівах кукурудзи трапляється бавовникова совка. На кукурудзі її гусениці здатні жити на качанах навіть протягом всього періоду розвитку. Однак, найбільші втрати совка спричиняє у фазі молочної та молочно-воскової стиглості, коли зерно є соковитим і є ідеальним поживним середовищем для грибів. Гусениці пошкоджують зернівки, які швидко заселяються грибами. Саме через це уражені совкою качани значно частіше стають джерелом фузаріозних та аспергільозних гнилей [2, 3].

До мікроміцетів, які проникають у тканини рослин через поранення, в першу чергу відносяться гриби роду *Fusarium*: *F. verticillioides*, *F. graminearum*, *F. proliferatum* та ін. Фузаріоз качанів є однією з найнебезпечніших хвороб, оскільки супроводжується не лише пліснявінням зерна, а й накопиченням мікотоксинів – фумонізинів, трихотеценів, зеараленону. Типовою симптоматичною ознакою є поява рожевого, червонуватого або білуватого нальоту між рядів зерен, Фузаріозне ураження качанів може супроводжуватись деформацією качана, зменшенням маси 1000 й інтенсивним руйнуванням ендосперму. Шкідники значно підсилюють ураження фузаріозом. Спричинені ними пошкодження порушують захисні структури качана. Продукти життєдіяльності гусениць і наявність раневих ділянок створюють для грибів ідеальні умови розвитку [3, 5].

1. Порівняльна характеристика впливу шкідників на розвиток хвороб качанів

Показник	Кукурудзяний стебловий метелик (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	Бавовникова совка (<i>Helicoverpa armigera</i>)
Тип пошкодження	Ходи в стеблах, обгортках і качанах	Пряме пошкодження зернівок
Ступінь впливу на обгортки	Середній	Високий
Вологість	Помірна	Значна
Типові вторинні інфекції	Фузаріоз, диплодіоз, пеніцильоз	Аспергільоз, фузаріоз
Небезпечна фаза розвитку	Утворення волоті – молочно-воскова стиглість	Молочна – молочно-воскова стиглість
Втрати врожаю	10-30 %	15-50 %
Мікотоксини	Фумонізени, зеараленон	Афлатоксини, фумонізени
Особливості контролю	Трихограма, моніторинг популяції	Інсектициди, моніторинг популяції

В умовах посух, які супроводжуються високими температурами ще однією проблемою є аспергільозна гниль качанів, збудником якої є *Aspergillus flavus*. Типовий симптом – жовто-зелений або оливковий наліт на поверхні зерна.

Небезпека аспергільозу полягає у виробленні афлатоксинів – найсильніших відомих природних канцерогенів. Пошкодження совкою та метеликом забезпечують доступ повітря всередину качана, що прискорює його розвиток.

Одночасно з аспергільозом досить часто розвивається пеніцильоз (*Penicillium spp.*). Хвороба проявляється у вигляді синьо-зеленого спороносного нальоту і м'якої, інколи водянистої гнилі. Пеніцильозна гниль часто розвивається після пошкодження кукурудзяним метеликом, коли у качані підвищується вологість.

Інколи виявляється диплодіоз качанів. Збудник – *Stenocarpella maydis* – проявляється білим ватоподібним міцелієм і поступовим почорнінням зерен. Ця хвороба поширена у регіонах із континентальним кліматом. Пошкодження спричинені шкідниками сприяють швидкому заселенню качана [2].

Однак необхідно пам'ятати, що розвиток хвороб залежить не лише від наявності патогенів, а й від мікроклімату всередині качана. До основних факторів, що посилюють патологічний процес, можна віднести: високу вологість після дощів та роси; підвищену температуру повітря; порушення цілісності обгорток качана; наявність пошкоджених зернівок; надмірну густоту стояння рослин. У поєднанні з пошкодженнями шкідниками ці умови значно посилюють розвиток хвороб качанів кукурудзи.

Наслідки спільної дії шкідників та інфекцій можуть бути дуже значними. В окремі роки втрати можуть сягати 30-50 %, особливо за високої чисельності бавовникової совки. При сильному ураженні качанів мікроміцетами змінюється колір, запах, твердість зерна, воно стає непридатним для продовольчого та кормового використання. Особливо необхідно звернути увагу на накопичення мікотоксинів. Найпоширенішими є афлатоксини, фумонізени, зеараленон, Т-2 токсин. Зерно з високим вмістом токсинів не допускається до реалізації. Відмічається погіршення товарності насіння. Уражені качани мають низьку щільність, нерівномірне наповнення зерна, їх важко очищати та зберігати. Варто відмітити, що навіть невисокий рівень ураження фузаріозом може знизити схожість у кілька разів [1, 2, 5].

З метою запобігання розвитку епіфітотій основних мікроміцетів, що уражують качани кукурудзи необхідно проводити: регулярний моніторинг із використанням феромонних пасток; біоконтроль за допомогою трихограми (у період яйцекладки кукурудзяного метелика і бавовникової совки); інсектицидні обробки у фазі масового льоту імаго зазначених шкідників; дотримання оптимальних строків сівби та використання гібридів з підвищеною стійкістю до фітофагів.

Отже, пошкодження качанів кукурудзи кукурудзяним стебловим метеликом і бавовниковою совкою є ключовим чинником у розвитку фузаріозних, аспергільозних, пеніцильозних та диплодіозних гнилей. Саме через пошкодження комахами збудники проникають у внутрішні тканини качана, що створює сполучену проблему, яку не можна вирішити ізольовано. Ефективна

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

система захисту кукурудзи повинна включати комплекс заходів: контроль шкідників, агротехнічні прийоми, використання стійких гібридів та оптимізацію технології збирання й зберігання зерна.

Бібліографія:

1. Коваленко Н. П., Поспелова Г. Д., Баранник Т. С., Пугач Т. А. Основні мікотоксини грибів роду *Fusarium* sp. *Матеріали XII науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича.* (Полтава, 5 травня 2022 р.). Полтава, 2022. С. 34-36.
2. Коваленко, Н. П.; Гречкосій, А. О.; Поспелова, Г. Д. Біоекологічні особливості збудників пліснявіння насіння кукурудзи. *Міжнародна наук.-практ. інтернет-конференції «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»* (Полтава, 24 листопада 2022). Полтава. 2022. С. 81-83.
3. Поспелов, С. В., Поспелова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П., Охріменко В. В. Моніторинг хвороб кукурудзи в умовах Полтавського регіону. *Вісник ПДАА.* 2021. № 3. С. 37-44.
4. Харченко Л. Я.; Харченко, М. Ю.; Поспелова, Г. Д.; Поспелов, С. В.; Лісовий, В. М.; Лавриненко І. Г. Оцінка стійкості зразків кукурудзи з колекції Устимівської дослідної станції рослинництва до основних шкідників та хвороб. *Scientific Progress & Innovations.* 2024. № 27 (4). С. 59-65.
5. Dalla Lana, F., Madden, L. V., Carvalho, C. P. & Paul, P. A. (2022). Impact of Gibberella ear rot on grain quality and yield components in maize as influenced by hybrid reaction. *Plant Disease.* 106(12). 3013-3220.

САМШИТОВА ВОГНІВКА У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ: РИЗИКИ ТА АДАПТАЦІЯ

Чамара Р. С., Коваленко Н. П.

Полтавський державний аграрний університет

У сучасних умовах глобальних кліматичних змін та активного поширення інвазійних видів комах-шкідників питання збереження декоративних і лісових насаджень стає особливо актуальним. Одним із небезпечних шкідників, здатних за короткий час знищувати великі площі декоративних насаджень, завдаючи економічних і естетичних збитків, є самшитова вогнівка (*Cydalima perspectalis*), яка за останнє десятиліття стала серйозною загрозою для декоративних і природних насаджень країн Європи. Активне поширення цього шкідника територією України, відмічене з 2010 року, спричинило масштабне знищення самшитових насаджень, які є невід'ємним елементом садово-паркового ландшафту [3].

Походить самшитова вогнівка зі Східної Азії, характеризується високою адаптивністю до нових умов існування, швидким розмноженням та здатністю утворювати кілька поколінь за один сезон. Така біологічна пластичність робить вогнівку особливо небезпечною, адже вона здатна швидко освоювати нові території та нові кормові рослини [4].

Фото 1. Самшитова вогнівка

Основний об'єкт ураження самшитою вогнівки – самшит (*Buxus sempervirens*), який використовується у декоративному садівництві як вічнозелена рослина з густою кроною, що легко піддається формуванню. Проте вразливими стають і змішані насадження, в яких поєднуються самшит та барбарис (*Berberis thunbergii*), через можливість перехресного впливу шкідника на різні види рослин. Розширення спектра живлення самшитою вогнівки може свідчити про її подальшу адаптацію до нових видів рослин.

Зважаючи на це актуальним стає проведення порівняльного аналізу пошкоджень самшиту та барбарису у змішаних насадженнях, що дозволяє краще зрозуміти біоекологічні особливості та закономірності поширення вогнівки, визначити ступінь уразливості різних видів рослин, оцінити потенційні ризики для декоративного озеленення [1] та визначити стратегії ефективного захисту зелених насаджень [4].

Фото 2. *Buxus sempervirens*

Фото 3. *Berberis thunbergii*

Складний життєвий цикл самшитової вогнівки забезпечує виживання шкідника навіть у несприятливих умовах. Інтенсивність пошкодження самшиту значно перевищує ураження барбарису, тому гусінь концентрується переважно на цій рослині. Гусениці активно живляться листям і молодими пагонами самшиту, викликаючи масову дефоліацію. Значне пошкодження призводить до втрати декоративності, а в подальшому і до загибелі рослини. Зовнішнім проявом ураження є поява павутини між листками, виявлення зеленуватих гусениць з білими смужками та чорними цятками, а також характерне обгризання листкових пластинок.

Фото 4. Гусениця самшитової вогнівки на самшиті

На відміну від самшиту, листки барбарису більш жорсткі та колючі, що потенційно може знижувати інтенсивність живлення гусені та ускладнювати її пересування. Крім того барбарис виявляє відносну стійкість, обумовлену особливостями хімічного складу листків, зокрема наявністю алкалоїдів, які відлякують або пригнічують розвиток гусені [5]. Водночас виділення летких речовин барбарисом виявляє певний репелентний ефект, що частково стримує розвиток личинок.

У змішаних насадженнях у перші роки після заселення ділянки шкідником барбарис залишається майже неушкодженим, однак в умовах масового розмноження гусінь починає заселяти нові рослини. З'являються поодинокі сліди пошкодження – часткове обгризання країв, втрата блиску та зміна кольору листків, слабе обплетення павутиною. Хоча вираженість ознак появи шкідника на барбарисі незначна порівняно із самшитом, вони свідчать про поступову адаптацію вогнівки до нового виду кормової рослини. Така тенденція демонструє можливість розширення спектра живлення самшитою вогнівки, що загрожує іншим видам декоративних рослин [6].

У зелених насадженнях самшит виконує важливу роль у стабілізації мікроклімату та ґрунтових процесів, а його знищення в результаті пошкодження самшитою вогнівкою призводить до зміни структури фітоценозу. Заміну

самшиту іншими видами рослин, зокрема барбарисом, використовують для відновлення декоративних композицій, зберігаючи при цьому естетичний вигляд насаджень та біологічну рівновагу.

У боротьбі із самшитою вогнівкою найбільш ефективними є превентивні заходи: моніторинг насаджень, своєчасне виявлення шкідників, видалення пошкоджених частин рослин.

Хімічний захист не завжди забезпечує тривалий ефект, особливо у густих насадженнях, де обприскування ускладнене. Доцільно використовувати інсектициди Ампліго, Енжіо, Плантафол, Матч, Мегафол [2].

Біологічні методи, зокрема використання ентомофагів, ще перебувають на стадії розробки. При цьому важливо враховувати особливості змішаних насаджень, де наявність кількох видів рослин може як сприяти, так і стримувати розвиток шкідника.

Таким чином, самшитою вогнівка (*Cydalima perspectalis*) демонструє високу інвазійну активність і становить серйозну загрозу для декоративних насаджень, уражаючи передусім *Vixus sempervirens*. Порівняльний аналіз показує, що барбарис (*Berberis thunbergii*) характеризується вищою стійкістю до шкідника завдяки морфологічним та хімічним особливостям листків. Виявлені поодинокі пошкодження барбарису свідчать про можливе розширення спектра живлення та адаптаційні можливості шкідника. Отримані дані підкреслюють необхідність системного моніторингу та використання превентивних заходів для підвищення ефективності захисту змішаних насаджень.

Бібліографія:

1. Блохіна І. І. Порівняльний аналіз видової різноманітності насаджень обмеженого користування мікрорайону 12-й квартал м. Дніпро. *Актуальні проблеми ландшафтної садовництва: матеріали науково-практичної конференції*. Дніпро, 2021. С. 60-62.
2. Дудник Д. В., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Використання інсектицидів у стримуванні поширення карантинних фітофагів. Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : матеріали Міжнародної наук.- практи. інтернет-конф. (м. Полтава, 26 листопада 2021 р.). Полтава: ПДАА, 2021. С. 44-46.
3. Коваленко Н. П., Грицай Ю. Ю., Шерстюк О. Л. Фітосанітарний стан деревних рослин в міських насадженнях. *Матеріали Міжнар. наук.-практи. інтернет-конф. «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»* (Полтава, 24 листопада 2022 р.). Полтава: ПДАА, 2022. С.28-30.
4. Шуст О. А. Вивчення і збереження біорізноманіття лісових культур Західного Лісостепу України. *Матеріали науково-практичної конференції*. Біла Церква, 2021. С. 72-74.
5. Юхименко Ю. С., Данильчук О. В. Інтродукція деревних рослин у промисловому регіоні степової зони України та їх використання в озелененні міст. *Кривий Ріг, 2024. 268 с.*
6. Юхновський В. Ю. Пошкодження самшиту вічнозеленою самшитою вогнівкою (*Cydalima perspectalis* Walker, 1859) в Україні. *Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: тези доповідей*. Київ, 2019. С. 45-47.

РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО РОСЛИННИЦТВА І ЗЕМЛЕРОБСТВА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

SPECIES COMPOSITION OF PATHOGENIC FUNGI AND SUSCEPTIBILITY OF MEDICINAL PLANTS

Vasko O. A., Tyshchyk D. V.

State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”

Hlushchenko L. A.

Research Station of Medicinal Plants, Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

Technogenic intensification in crop production leads to accelerated microevolutionary processes in flora and fauna, the emergence of resistant races, strains, and ecotypes of pathogens and pests, selective development of certain weed species, and a rapid restructuring of entomo- and phytocenoses. In this regard, industrial technologies for the cultivation of medicinal plants include, as a mandatory measure, protection against diseases, pests, and weeds.

Fungal plant diseases are caused by phytopathogenic fungi (parasites and semi-parasites). Compared to other plant diseases, they are more widespread and dangerous, significantly reducing yields and their quality, and in perennials – shortening their productive lifespan.

Under the influence of pathogenic fungi, pathological processes develop in plants, accompanied by disruptions in structure and physiological functions of the plant or its individual parts. Externally, fungal diseases are characterized by various types of damage, which may be local or systemic. Local infections affect limited plant areas or specific organs and include leaf spots (*Cercospora* Fresen. and others), fungal coatings (*Sphaerotheca* Lev., *Ramularia* Unger, etc.), cankers, pustules (*Puccinia* Pers.); systemic infections cause plant wilting.

The intensity of disease development depends on environmental conditions that affect both the host plant and the parasite, their interaction, and the course of the infection process. To protect plants from fungal pathogens, a complex of agrotechnical and chemical measures is widely applied. Agrotechnical methods are mainly aimed at modifying growing conditions in favor of the plants and to the disadvantage of pathogens, as well as maintaining and enhancing plant resistance. They include cultivation of resistant varieties, rational crop rotation, proper soil tillage and care during vegetation, correct application of fertilizers, and adherence to optimal sowing and harvesting times, among others.

The research material consisted of samples of infected medicinal plants collected during field practice of students from the Educational and Scientific Institute of Natural and Agricultural Sciences, State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National

University”, at the Research Station of Medicinal Plants, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS of Ukraine.

Material was collected through route surveys throughout the entire growing season. Specimens were herbarium-mounted according to standard methodology. Identification of fungi was carried out under laboratory conditions by microscopic examination of infected plant tissues. For qualitative determination, the “moist chamber” method described by Dudka I. A. was used, based on the ability of fungal mycelium within the plant tissue to germinate outward and form sporulation structures under high humidity conditions [3].

Fungal species were identified using classical and accessible keys and monographs, depending on the taxonomic position of pathogenic fungi: N. M. Pidoplichko, I. L. Markov [1, 4, 6], as well as scientific articles in periodicals and collections [2,7,8]. The frequency of occurrence, degree of development, and damage were determined by the extent of plant infection and crop yield [3, 5].

As a result of studies conducted in 2025 on six species of herbaceous medicinal plants, 29 species of phytopathogenic fungi belonging to 16 genera, 9 families, 8 orders, 6 classes, and 4 divisions were recorded. Observations were made on the following crops: *Althaea officinalis* L., *Calendula officinalis* L., *Matricaria chamomilla* L., *Mentha × piperita* L., *Salvia officinalis* L., and *Valeriana officinalis* L., cultivated at the Research Station of Medicinal Plants.

On *Althaea officinalis* 6 pathogenic fungi were identified: *Puccinia malvacearum* Mont., *Ramularia malvae* Fuck., *Cercospora polymorpha* Bull., *Colletotrichum malvarum* (Dr. et Cap.) Southw., *Septoria lachastriana* Sacc. et Lab., *Ascochyta malvicola* Sacc.

On *Calendula officinalis* 5 species were found: *Pythium debaryanum* Hesse, *Sphaerotheca fuliginea* Poll. f. *calendulae* Jacz., *Puccinia flaveria* Jack., *Cercospora calendulae* Jacz., *Rhizoctonia solani* Kühn.

In *Matricaria chamomilla* crops, 6 fungi were recorded: *Peronospora leptosperma* D.B., *Erysiphe cichoracearum* D.C. f. *matricaria* Jacz., *Puccinia pyrethrin* Rbnh., *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth., *Botrytis cinerea* Fr., *Fusarium* sp.

On *Mentha × piperita* 5 species were found: *Erysiphe cichoracearum* D.C. f. *menthae* Jacz., *Puccinia menthae* Pers., *Ramularia menthicola* Sacc., *Septoria menthae* Oudem., *Fusarium* sp.

On *Salvia officinalis* 6 fungi were identified: *Pythium debaryanum* Hesse, *Peronospora swinglei* Ell. et Kell., *Erysiphe labiatarum* Chev. f. *salvia* Jacz., *Puccinia salvia* Unger., *Thielaviopsis basicola* (Berk. et Br.) Ferr., *Fusarium* sp.

Valeriana officinalis was affected by 5 fungi: *Erysiphe cichoracearum* D.C. f. *valeriana* Jacz., *Puccinia commutata* Sydow., *Ramularia valerianae* (Speg.) Sacc., *Rhizoctonia solani* Kühn., *Sclerotium sclerotiorum* (Lib.) D.B.

In addition to determining the taxonomic composition of phytopathogenic fungi, the susceptibility of the studied medicinal plant species to the most harmful fungal diseases was assessed (table 1).

1. Average incidence of fungal diseases in medicinal plants, %

Average incidence of fungal diseases:					
Plant species	Fusarium, Verticillium wilts	Powdery mildew	Rust	Root rots	Leaf spots
<i>Althaea officinalis</i>	-	-	22,0	-	14,5
<i>Calendula officinalis</i>	-	22,2	7,9	5,9	8,1
<i>Matricaria chamomilla</i>	7,1	16,5	16,5	-	5,8
<i>Mentha × piperita</i>	4,2	15,8	18,0	-	6,2
<i>Salvia officinalis</i>	6,1	9,3	8,2	3,7	8,9
<i>Valeriana officinalis</i>	10,0	6,2	7,1	3,7	2,8

The conducted surveys showed that the main diseases of these medicinal plants under the 2025 conditions were caused by fungi of the genera *Pythium* Pringsh., *Sphaerotheca* Lev., *Puccinia* Pers., and *Fusarium* Link., with leaf spots occurring on certain crops.

From the data presented, the predominant diseases of the studied medicinal plants were those caused by fungi of the genera *Erysiphe* R. Hedw. ex DC., *Peronospora* Corda, and *Puccinia* Pers. Fungi of the family *Erysiphaceae* were observed on almost all crops, with the highest incidence on *Matricaria chamomilla* (16,5 %), *Mentha × piperita* (15,8 %), and *Calendula officinalis* (22,2 %). Other species were affected at levels below 10 %.

Fungi of the family *Pucciniaceae* infected 5 of 6 studied plant species, with the highest incidence on *Althaea officinalis* (22,0 %), *Mentha × piperita* (18,0 %), and *Matricaria chamomilla* (16,5 %). Other species were affected less than 10 %.

Various leaf spot diseases (*Ramularia* Unger, *Septoria* Fr., *Cercospora* Fresen., *Ascochyta* Lib., *Peronospora* Corda) were also recorded, most frequently on *Valeriana officinalis*, *Mentha × piperita*, and *Calendula officinalis*.

Thus, the mycobiota of phytopathogenic fungi infecting medicinal plants in 2025 at the Research Station of Medicinal Plants consisted of 29 species from 16 genera, 9 families, 8 orders, 6 classes, and 4 divisions of fungi and fungus-like organisms.

The main diseases of the studied medicinal plants were powdery mildew and rust, with various types of leaf spots also observed.

References:

1. Билай В. И. Фузарии. К. : Наукова думка, 1977. 444 с.
2. Глущенко Л. А. Поширення та шкідливість хвороб лікарських рослин. *Агроекологічний журнал*. 2013. № 2. С. 91-94.
3. Дудка І. А., Вассер С. П., Елланська І. А., Коваль Е. З. та ін. *Методи експериментальної мікології : довідник* / за ред. В. І. Білая. Київ : Наукова думка, 1982. 550 с.
4. Марков І. Л., Башта О. В., Волощук Н. М., Гентош Д. Т., Глущенко Л. А. Хвороби лікарських рослин : навчальний посібник. Київ : НУБіП України, 2023. 156 с.
5. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. [В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан та ін.]; за ред. В. П. Омелюти. К.: Урожай, 1986. 296 с.
6. Підоплічко, Н. М. Гриби-паразити культурних рослин : визначник : у 3 т. Київ : Наукова думка, 1977-1978.
7. Сірік О. М. Видовий склад збудників хвороб нагідок лікарських та ехінацеї пурпурової. *Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та технічних культур : матеріали 1-ї Всеукр. конф. молодих учених* (с. Березоточа, 5-6 червня 2013 р.). Березоточа, 2013. С. 51-52.
8. Сірік О. М. Гриби роду *Alternaria* на культивованих лікарських рослинах родини *Asteraceae*. *Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів* (25-26 травня 2017 р.). Дніпро : ДУ Інститут зернових культур НААН України, 2017. С. 137-138.

ПІДБІР СОРТИМЕНТУ ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ МАЛОГО САДУ

Баган А. В., Гордієнко Д. А.

Полтавський державний аграрний університет

Озеленення малих садів є одним із найважливіших напрямів сучасного ландшафтного дизайну. В умовах урбанізації, коли площі для озеленення обмежені, створення гармонійного, затишного та функціонального зеленого простору набуває особливого значення. Малий сад – це обмежена територія, розташована біля громадського, житлового або промислового будинку і сформований з використанням засобів ландшафтного дизайну. У таких садах значну роль відіграє чіткість композиції та продумане планування, адже надмірна кількість елементів може перевантажувати простір. Для досягнення гармонії важливо дотримуватися принципу мінімалізму: менше рослин, але більш ретельно підібраних і розміщених. Особливість малого саду полягає в тому, що будь-який елемент – кущ, доріжка чи декор – впливає на загальне сприйняття пропорцій ділянки. Однією з ключових технік озеленення малого саду є використання вертикальних конструкцій, що дають змогу спрямувати декоративність угору, не зменшуючи площу для пересування та інших функцій. Шпалери, арки, решітки та перголи допомагають створити багат шаровий простір, роблячи сад візуально вищим та об'ємнішим. Вертикальні насадження

також сприяють зонуванню ділянки, наприклад, клематиси чи декоративна жимолость можуть формувати “зелені стіни”, не займаючи додаткового місця на землі [3].

У малому саду особливо важливо обирати компактні або карликові сорти рослин, які не розростаються надмірно і зберігають акуратну форму. Такі рослини, як карликові сорти самшиту або низькорослі рододендрони, допомагають створити структурований та доглянутий простір без ризику “захоплення” території в майбутньому. Широко застосовують компактні гортензії, зокрема сорти “Bobo”, “Little Lime Punch”, “Tiny Tuff Stuff”, що забезпечують високу декоративність упродовж сезону, залишаючись водночас мініатюрними. Карликові деревця – декоративні яблуні, японські клени чи сакури – формують виразні акценти і не перевантажують простір [1].

Серед трав’янистих багаторічників для малого саду важливими є види з тривалою декоративністю та компактним кущем. До таких належать лаванда, незабудка, чорнобривці, календула й скабіоза, які легко поєднуються між собою та підходять для невеликих бордюрів або міні-квітників. Велику роль у сучасному дизайні малих садів відіграють декоративні злаки – карликові Pennisetum, Miscanthus і Calamagrostis – що створюють легкий, природний вигляд та додають текстурності композиції. У малому саду важливо враховувати умови освітлення, тип ґрунту та дренаж, адже рослини у тісних посадках швидше реагують на нестачу поживних речовин або вологи. Надзвичайно поширеним прийомом є використання контейнерів та піднятих клумб, що дозволяє контролювати склад ґрунту, забезпечувати правильний полив і вільно змінювати композицію за потреби. Контейнерне озеленення робить невеликий сад гнучким і “мобільним”, даючи змогу замінювати рослини залежно від сезону [2].

Композиційний підхід у малому саду ґрунтується на обмеженій кольоровій гамі та повторюваних рослинних групах, що забезпечують збалансований і гармонійний вигляд. Надмірна різноманітність квітів і форм може створювати відчуття безладдя, тому частіше обирають 2-3 основні кольорові акценти та повторюють їх у різних частинах ділянки. Створення невеликих масивів із повторами одного виду рослин робить сад візуально цілісним та структурованим. Загалом озеленення малого саду базується на принципах компактності, пропорційності, вертикальності та сезонної декоративності. Використовуючи ретельно підібрані рослини, продуману колористику та ефективні прийоми організації простору, можна перетворити навіть дуже маленьку ділянку на стильний і затишний куточок природи. Гармонійний малий сад виглядає привабливо протягом року та поєднує декоративність із функціональністю, залишаючись легким у догляді [3].

Озеленення малого саду має свої специфічні принципи, оскільки обмежена площа потребує раціонального використання кожного елемента простору. У таких садах важливо поєднувати рослини за висотою, строками декоративності й темпами росту, щоб створити гармонійну композицію протягом усього сезону.

Основою оформлення є багатоярусність, яка дозволяє створити об'єм без перевантаження ділянки й підкреслити окремі акценти. Для малих садів добирають компактні та повільноростучі рослини, які легко формуються й не загущують простір. Часто використовують декоративні чагарники – спірею японську сортів “Goldflame” і “Little Princess”, що вирізняється яскравим листям і стабільною декоративністю. Важливу структурну роль відіграють карликові хвойні, зокрема туї західні “Danica”, “Mirjam” чи “Golden Globe”, які застосовують у бордюрах або як солітери. Серед багаторічників найбільш популярними є хости компактних сортів (“Blue Mouse Ears”), гейхери (“Fire Chief”, “Lime Rickey”) і лаванда (“Hidcote”), які забезпечують кольоровий контраст і сезонність композицій. Для вертикального озеленення часто використовують плющ, клематиси й жимолость, що дозволяє прикрасити стіни, перголи та створити “зелені панелі” без втрати площі. Декоративні злаки, як от пенісетум “Little Bunny” чи костриця блакитна, додають легкості та динаміки, створюючи природний характер саду. Раціональне озеленення малого саду також передбачає використання контейнерних рослин і різних типів покриттів - плитки, гравію, ґрунтопокривних рослин - які допомагають структурувати простір і зробити його зручним [1].

Таким чином, завдяки правильному добору компактних культур та продуманій композиції малий сад може виглядати доглянутим, гармонійним і декоративним упродовж усього року.

Бібліографія:

1. Королівське садівниче товариство (RHS). Проектування посадок для малих просторів URL: <https://www.rhs.org.uk/garden-design/design-with-plants/planting-design-for-small-spaces>
2. Gardeners' World. 35 ідей дизайну малого саду. URL: <https://www.gardenersworld.com/how-to/maintain-the-garden/small-garden-design-ideas/>
3. Vidnova. Рекомендації щодо озеленення прибудинкових територій: добір рослин для міського середовища. URL: <https://vidnova.info/wp-content/uploads/2023/10/Plants-for-Zp.pdf>.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ТА ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ПРИ ОЗЕЛЕНЕННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Баган А. В., Дмитришина О. В.

Полтавський державний аграрний університет

Озеленення територій навколо адміністративних об'єктів виконує відразу декілька важливих функцій – іміджеву, соціальну та екологічну. Але, з погляду рослинництва, такі місця є екстремальними зонами для вирощування, де рослини

змушені існувати на межі фізіологічної стійкості та витривалості. У підсумку стан таких насаджень стає залежною від трьох пов'язаних між собою етапів:

1. Науково обґрунтованого підбору асортименту рослин фахівцями в галузі садово-паркового господарства;
2. Дотримання розроблених правил агротехніки посадки та вирощування культур;
3. Кваліфікованого догляду з правильним поливом, підживленням та стрижкою.

Проте, на практиці ж ми бачимо, здебільшого, формальний підхід, що спрямований на миттєву декоративність замість довгострокової життєздатності рослин [1]. Це призводить не лише до швидкої деградації зелених насаджень, а й невиправданих та завищених економічних витрат, що є досить актуальним питанням для сучасних міст України в умовах воєнного стану та обмеженого фінансування. Тому метою моєї роботи є аналіз та систематизація ключових проблем, що виникають на кожному з вище згаданих етапів при озелененні адміністративних об'єктів в умовах міського середовища.

Проблематика підбору рослин. Помилки, які було допущено на етапі вибору рослин, неможливо виправити за допомогою догляду в подальшому. Головна проблема – ігнорування фактору резистентності, віддаючи перевагу лише естетичним уподобанням. Невідповідність умовам: часто можна помітити, що обираються класичні, невибагливі паркові рослини (липа дрібнолиста (*Tilia cordata*), ялина звичайна (*Picea abies*)), які є чутливими до засолення та ущільнення ґрунту, а також до загазованості [2, 3].

Небезпека монокультур: щоб створити строгий і формальний стиль, який притаманний адміністративним будівлям, досить часто використовують однотипні посадки (довгі алеї або живоплоти з одного виду, наприклад, туї західної «Смарагд» (*Thuja occidentalis 'Smaragd'*)). Такі насадження стають ідеальним середовищем для розмноження шкідників (попелиця, павутинний кліщ, щитівки) та хвороб (іржа, фітофтора) [3].

Ігнорування карантинного контролю: інколи посадковий матеріал, особливо імпортований, вже приходить інфікованим або з шкідниками, що створює фітосанітарну загрозу для усього об'єкта [1].

Проблеми вирощування та агротехніки посадки. Навіть правильно підібрана рослинна група, не зможе вижити у непридатному субстраті. Саме на етапі посадки закладаються рішення таких фундаментальних проблем.

Деградація ґрунтового середовища:

Надмірне ущільнення: ґрунт, що був ущільнений будівельною технікою та пішоходами, втрачає пористість. В результаті це призводить до блокування росту коренів, порушення газообміну, низької водопроникності та кореневої аноксії [4].

Засолення: особливо шкідливим є вторинне сезонне засолення протижелезними реагентами (NaCl), що викликає осмотичний стрес і фізіологічну посуху.

Агротехнічні помилки при посадці:

Заглиблення кореневої шийки: в такому випадку вона опиняється під землею, де пріє і починає гнити. Це призводить до поступової загибелі рослини.

Неправильна підготовка посадкової ями: використовувати деградований ґрунт замість родючого субстрату, не створювати дренаж у місцях застою води – категорично згубно для рослин.

Ущільнення посадок: в кожній рослині має бути відповідна та достатня площа живлення.

Проблематика догляду та утримання. Догляд після посадки є важливим та вирішальним, щоб рослини адаптувалися, але доволі часто саме тут відбувається найбільше порушень агротехніки [1].

Хаотична обрізка є найбільшою проблемою. Замість обґрунтованої санітарної чи формувальної обрізки, комунальні служби проводять варварське зрізання верхівки та видалення основних скелетних гілок дерев і кущів. Сюди ж можна віднести і механічні пошкодження камбію газонокосарками і тримерами, що призводять до переривання транспортування поживних речовин у рослині [4].

Відсутність системи поливу та живлення нововисаджених рослин протягом перших 2-3 років є ще однією вагомою проблемою. Такі заходи мали б компенсувати низьку вологість та бідність міських ґрунтів, натомість це майже ніколи не забезпечується.

Отже, ефективне озеленення адміністративних об'єктів вимагає капітальної зміни підходу: від звичайного декорування до комплексного фахового рослинництва. Вирішення нагальних проблем можливе лише завдяки використанню резистентних видів рослин, обов'язкову підготовку ґрунтів та зміну застарілих і недоцільних практик професійним доглядом на засадах сучасної арбористики та ландшафтному дизайні.

Бібліографія:

1. Іванченко А.Є. Проблеми утримання зелених насаджень в урбанізованому середовищі. Вісник Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. *Ландшафтна архітектура*. 2019. № 1(5). С. 45-52.
2. Брошко Є.О. Газостійкість деревних рослин в умовах урбанізованого середовища: Монографія. Запоріжжя: ЗНУ. 2011. 190 с.
3. Гринник Г.Г. Асортимент деревних рослин для формування стійких насаджень в умовах техногенного забруднення середовища. *Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість*. 2011. Вип. 37. С. 11-16.
4. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: підручник. Львів. Світ. 2005. 456 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ

Баган А. В., Маслівець О. В.

Полтавський державний аграрний університет

Вирощування озимого ріпаку в умовах Лісостепу має особливе значення з огляду на сприятливий агрокліматичний потенціал цього регіону, який забезпечує м'які зими, достатнє зволоження та родючі ґрунти. Але водночас потребує чіткої агротехнології через ризики загибелі рослин у зимовий період, високі вимоги до строків сівби та поживного елементів. За правильного дотримання технологічних заходів ця культура може забезпечувати високі та стабільні врожаї олійної сировини, що має економічне значення в агровиробництві. Наприклад, насіння озимого ріпаку містить 48-52 % олії, що дозволяє мати високопродуктивну сировину для харчової, технічної та біоенергетичної переробки.

Умови вирощування в зоні Лісостепу характеризуються достатнім, але нерівномірним зволоженням, помірно континентальним кліматом з відносно теплою осінню та ранньою весною, що створює оптимальні передумови для розвитку озимих культур. Проте, в останні роки спостерігається нестабільність опадів та підвищений ризик заморозків і дефіциту вологи в посівному шарі ґрунту.

Культура озимого ріпаку має підвищені вимоги до ґрунтів: вона найкраще розвивається на добре дренованих, родючих, структурно-хороших ґрунтах із реакцією близькою до нейтральної (рН 6,0-7,5). У Лісостепу переважають чорноземи та дерново-підзолисті ґрунти, які за умови доброї агротехніки надають високий потенціал для культури, але при цьому вимагають серйозного уваги до глибокого обробітку, вирівнювання поверхні, збереження вологи та контролю кислотності. Наприклад, на кислих ґрунтах ефективним заходом є вапнування, що сприяє зниженню кислотності й підвищенню врожаю на 19-39 % [1-2].

Підготовка ґрунту під озимий ріпак в умовах Лісостепу має стратегічне значення. Початок обробітку, зазвичай, зумовлений попередником: якщо до ріпаку були зернові, трави чи співпадає з паром, тоді після збирання попередника проводиться луцення стерні або дискування, потім – оранка з передплужником на глибину 22-25 см з коткуванням і боронуванням.

У технології може застосовуватись й мінімальний обробіток, наприклад, дискування або комбінований агрегат без глибокої оранки, якщо передумови (структура, вологість, попередник) дозволяють [3].

Важливо забезпечити рівномірне вирівнювання поверхні поля, дрібногрудкувату структуру, оптимальне ущільнення посівного ложа і мінімізацію ущільнень, щоб забезпечити дружні сходи та міцну розетку перед

зимівлю. Попередник для ріпаку має бути вибраний ретельно: бажаними є зернові колосові, зернобобові або багаторічні трави; nereкомендовані – культури родини капустяних, через ризик накопичення спеціалізованих шкідників і хвороб.

Сівозміна відіграє вирішальну роль у системі вирощування озимого ріпаку. У виробничій практиці рекомендується повертати ріпак на те саме поле не раніше, ніж через 4–5 років, щоб не створювати сприятливих умов для патогенів і шкідників, характерних для цієї культури [1, 4].

Оптимальними попередниками є озима пшениця, горох, кукурудза на силос, трави; слід уникати розміщення після капустяних, гірчиці, інших олійних ріпакоподібних культур. Правильне сівозмінне чергування сприяє кращому розвитку кореневої системи, зменшує хворобливість, покращує структуру ґрунту і покращує ступінь реалізації потенціалу культури.

Вибір сортів і гібридів озимого ріпаку в умовах Лісостепу має бути обґрунтований з точки зору їх зимостійкості, стійкості до витягування стебла, інтенсивного росту в осінній період, а також стійкості до хвороб і шкідників. Формування розетки перед входом у зиму, а також достатня густина стояння рослин з критеріями 30-50 рослин на м² та кореневою шийкою діаметром >8 мм забезпечують добру перезимівлю. Слід враховувати, що надто загущені посіви призводять до витягування центрального стебла, слабшої гілкуватості та підвищеної вразливості до морозів та витягування.

Удобрення озимого ріпаку є базовим агрозаходом, який безпосередньо впливає на продуктивність і якість врожаю. Інтенсивне живлення, зокрема фосфорно-калійне вже при підготовці ґрунту, а також азотні підживлення навесні, система мікроелементів (бор, марганець, молібден, цинк) є необхідними. За недостатнього внесення калію або сірки знижується зимостійкість, зменшується маса тисячі насінин, погіршується засвоєння води й елементів. Наприклад, бор підвищує стійкість до морозів, збільшує кількість стручків і насіння в стручку; його дефіцит призводить до хлорозу листя і зниження врожайності. Азотні туки восени слід застосовувати обережно: внесення великих доз азоту у пізній осінній період стимулює надмірне наростання листя, що знижує зимостійкість [5].

Таким чином, правильно розроблена система удобрення, що враховує агрохімічний стан ґрунту, попередника, очікуваний рівень врожайності, забезпечує максимальне використання потенціалу рослин.

Окремої уваги заслуговує захист озимого ріпаку від бур'янів, хвороб і шкідників. Посіви ріпаку схильні до ураження грибковими хворобами (зокрема склеротиніозом, фомозом, альтернаріозом), гнилями кореневої шийки та провідної тканини, а також до ураження шкідниками – стебловими та кореневими мухами, трипсами, капустяною совкою. У технології обов'язковими є гербіциди, фунгіциди та інсектициди, внесені в строки, рекомендовані виробниками. У зоні Лісостепу, де можливі весняні перепади температур,

важливим фактором є якісне загартування рослин восени: оптимальною умовою є 8-12 листків перед зимою, товста коренева шийка, мінімальна висота стебла [4].

Захист рослин від вилягання й хвороб також значною мірою залежить від правильного живлення (особливо калієм, сіркою) і норм густоти стояння.

Захист рослин від вилягання й хвороб також значною мірою залежить від правильного живлення (особливо калієм, сіркою) і норм густоти стояння. Затягування зі збиранням призводить до осипання насіння, підвищених втрат, зменшення якості продукції. Важливо також забезпечити чистоту насіння від домішок, врахувати, що ріпак має тенденцію до швидкого відсіювання. Після збирання необхідно оперативнo очистити та підготувати насіння до зберігання, враховуючи його олійність та підвищену сприйнятливність до окиснення.

Недоліками технології вирощування озимого ріпаку в Лісостепу є висока залежність від строків сівби та вмісту вологи в ґрунті перед сівбою – пізній або надто ранній посів можуть суттєво знизити врожайність. Наприклад, пізня сівба призводить до слабкого розвитку розетки, зменшення кореневої шийки й підвищеного ризику вимерзання. Додатковим недоліком є підвищена вимогливість до живлення і захисту рослин: витрати на мінеральні добрива, гербіциди, фунгіциди, інсектициди можуть бути значними. Крім того, культура має тривалий термін вегетації, що створює конкуренцію за полем з наступними культурами в сівозміні та може знижувати гнучкість сільськогосподарського циклу. Стресові умови – весняні заморозки, нестача вологи, пізні відлиги також лишають певний ризик втрат, незважаючи на агротехнічні заходи.

Перспективи вирощування озимого ріпаку в умовах Лісостепу досить позитивні за умови впровадження сучасних інтенсивних технологій, адаптованих до мінливого клімату. З огляду на зростаючий світовий попит на олійну сировину, в тому числі для біодизеля, та на можливості географічного розширення площ, культура має потенціал стати одним із провідних у сівозміні аграрного підприємства. Зокрема, застосування селекційно-інтенсивних гібридів із підвищеною зимостійкістю, інтегрованих систем удобрення і захисту, точного землеробства (GPS-технології, датчики вологості, дрони) надає можливість знизити ризики та витрати, підвищити ресурсоефективність і екологічну стійкість.

Важливим також є вдосконалення сівозміни – включення ріпаку як попередника для зернових, що забезпечує покращення структури ґрунту, розрив шкідливих циклів, підвищення родючості. При цьому слід враховувати можливість негативних наслідків монокультури та вимогу чергування. У перспективі інтеграція біологічних засобів захисту, покращення систем внесення мікроелементів, розвиток сортів із меншою потребою у пестицидах можуть ще більше підвищити економічну привабливість культури [1].

Таким чином, вирощування озимого ріпаку в умовах Лісостепу за умови дотримання агротехнічних вимог дає реальну можливість отримання високих врожаїв олійної культури, однак це потребує ретельного планування, контролю

строків сівби, забезпечення поживного режиму, захисту рослин і ефективного збирання. Збалансований підхід дозволяє перетворити потенціал регіону на економічний результат, залишаючи водночас відкритою задачу адаптації до змін клімату і екологічних викликів.

Бібліографія:

1. Вимоги до вирощування озимого ріпаку. *FarmVi*. URL: <https://surl.li/newmcn>
2. Озимий ріпак: особливості вирощування та живлення - рекомендації від МАКОШ. *Makosh*. URL: <https://makosh-group.com.ua/blog/ozymyj-ripak-osoblyvosti-vyroshhuvannya-ta-zhyvlennya.2>
3. Технологія вирощування озимого ріпаку: посів - *AgrariyFort*. *AgrariyFort*. URL: <https://agrariyfort.com.ua/tekhnolohiia-vyroshchuvannia-ozymoho-ripaku-posiv/.3>
4. Хаблак С. Сівба озимого ріпаку: підготовка площі, вибір насіння, норми висіву. *Superagronom.com*. URL: <https://superagronom.com/blog/912-tehnologiya-viroschuvannya-ozimogo-ripaku-pidgotovka-ta-sivba.4>
5. Циліорик О., Іжболдін О. Особливості вирощування озимого ріпаку за інтенсивною технологією. *Агрономія сьогодні*. URL: <https://agronomy.com.ua/statti/ozymi-kultury/598-osoblyvosti-vyroshchuvannia-ozymoho-ripaku-za-intensyvnoiu-tekhnohiiieu.html.5>

ВИРОЩУВАННЯ КІНОА (*CHENOPodium QUINOA L.*) ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ НІШЕВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Баган А. В., Мусієнко Н. О.

Полтавський державний аграрний університет

У сучасних умовах розвитку аграрного сектору України актуальним є пошук нових культур, здатних забезпечити продовольчу безпеку, високу харчову цінність і прибутковість за умов зміни клімату.

Однією з таких культур є кіноа (*Chenopodium quinoa L.*) – давня зернова рослина родини амарантових, яку впродовж тисячоліть вирощували в Андських регіонах Південної Америки. Сьогодні кіноа здобула популярність у всьому світі як «суперфуд» завдяки своєму високому вмісту білка, мінералів, амінокислот та відсутності глютену. Для українських аграріїв ця культура становить значний інтерес як потенційний об'єкт нішевого вирощування з високою ринковою цінністю.

Кіноа – однорічна трав'яниста рослина висотою від 0,5 до 2 м, з розгалуженим стеблом та великим різноманіттям кольорів суцвіть – від жовтих до темно-червоних. Рослина має добре розвинену кореневу систему, що забезпечує їй стійкість до посухи. Насіння дрібне, кругле, покрите сапонінами, які захищають його від шкідників і птахів, але потребують видалення після збирання.

Культура належить до рослин короткого дня, тому найкраще розвивається за тривалості світлового дня 12-14 годин. Оптимальна температура для росту

становить +15...+25 °С. Кіноа відносно посухостійка, але не переносить надмірного перезволоження чи застою води, особливо в період проростання і дозрівання [1, 3].

Кіноа найкраще росте на легких і середніх за механічним складом ґрунтах із добрим дренажем та нейтральною або слабколужною реакцією (рН 6-8). Важкі глинисті або заболочені ділянки є непридатними для її вирощування. Культура може витримувати короткочасну посуху і помірну засоленість, що робить її перспективною для регіонів Степу й Лісостепу України.

Для південних і центральних областей (Полтавська, Одеська, Херсонська) кліматичні умови є сприятливими: довгий теплий період вегетації, помірні кількість опадів і сонячна активність дозволяють отримувати стабільний урожай. Проте, важливо уникати пізніх весняних і ранніх осінніх заморозків, які можуть негативно вплинути на формування насіння.

Перед посівом ґрунт необхідно ретельно підготувати – провести оранку на глибину 20-25 см і розпушування для збереження вологи. Посів проводять, коли температура ґрунту на глибині 5 см сягає +8...+10 °С. Насіння висівають на глибину 1,5-2,5 см з міжряддями 25-45 см. Оптимальна густина посіву становить близько 1,5-2 млн насінин на гектар, що забезпечує формування близько 1,3 млн рослин.

Культура потребує помірного удобрення. Для отримання високої врожайності рекомендується внесення мінеральних добрив у співвідношенні N:P:K = 60:60:40 кг/га. Азот сприяє росту надземної маси, фосфор – розвитку кореневої системи, а калій – підвищенню стійкості до стресів. Надлишок азоту може призвести до надмірного вегетативного росту та зниження вмісту білка в насінні.

Кіноа відзначається порівняно високою конкурентоспроможністю щодо бур'янів, однак на ранніх стадіях розвитку потребує ретельного догляду. Основні агротехнічні заходи включають міжрядне розпушування, мульчування або застосування гербіцидів, дозволених для амарантових культур. У період вегетації важливо проводити боротьбу зі шкідниками – переважно попелицями, трипсами та пильщиками.

Тривалість вегетації кіноа становить 120-180 днів, залежно від сорту та умов вирощування. Дозрівання настає нерівномірно, тому збирання проводять тоді, коли нижні суцвіття повністю сухі, а верхні – ще не обсіпаються. Збирання найчастіше здійснюють комбайном з попереднім підсушуванням рослин у полі. Після обмолоту насіння очищують і сушать до вологості 10-12 %. Для харчового використання насіння додатково обробляють для видалення сапонінів, які надають гіркої присмаку [2].

В останні роки в Україні активно зростає інтерес до кіноа. Науковці та агрономи вже проводять дослідження щодо її адаптації до місцевих умов. Зокрема, на базі Сумського національного аграрного університету було зареєстровано перший український сорт кіноа «Квартет». Це свідчить про

успішну акліматизацію культури до наших широт і відкриває перспективи для промислового виробництва.

Економічна привабливість кіноа полягає у високій вартості насіння на ринку, а також зростаючому попиту на продукти здорового харчування. Культура може бути вигідною для фермерських господарств, що спеціалізуються на органічному землеробстві, оскільки не потребує інтенсивного використання хімічних засобів захисту [4-5].

Таким чином, кіноа має значний потенціал для впровадження в українське агровиробництво. Вона поєднує в собі стійкість до посухи, високу поживну цінність і попит на внутрішньому та зовнішньому ринках. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення технології вирощування, селекцію сортів, адаптованих до клімату України, і розвиток ланцюга переробки та збуту продукції.

Бібліографія:

1. Вертіль О. Кіноа здатна зайняти одну із ніш на сучасному ринку круп. URL: <https://agronomy.com.ua/statti/nishevi-kultury/2277-kinoa-zdatna-zainiaty-odnu-iz-nish-na-suchasnomu-rynku-krup.html>
2. Губін А. Їжа для астронавтів, або Досвід вирощування першої української ділянки кіноа. URL: <https://kurkul.com/spetsproekty/144-yija-astronavtiv-dosvid-viroshchuvannya-pershoyi-ukrayinskoyi-dilyanki-kinoa>
3. Дивна вісімка: нетрадиційні культури завойовують собі місце на полях. URL: <https://agravery.com/uk/posts/show/divna-visimka-netradicijni-kulturi-zavojovuut-sobi-misce-na-polah>
4. Кіноа. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0>.
5. Технологія вирощування кіноа: кейс еквадорського фермера. URL: <https://landlord.ua/special-projects/tekhnolohiia-vyroshchuvannia-kinoa-keis-ekvadorskoho-fermera>

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ЧІА (*SALVIA HISPANICA L.*) В УКРАЇНІ

Баган А. В., Мусієнко Н. О.

Полтавський державний аграрний університет

У сучасному сільському господарстві зростає потреба у культурах, що поєднують високу харчову цінність і стійкість до кліматичних змін. Однією з таких культур є чіа (*Salvia hispanica L.*) – давня рослина родини губоцвітих (*Lamiaceae*), яку тисячі років тому вирощували ацтеки та майя як важливе джерело їжі, олії та енергії. У ХХІ столітті чіа привернула увагу агрономів і дієтологів завдяки унікальному складу насіння, що містить велику кількість білка, клітковини, кальцію, магнію, фосфору та α -ліноленової кислоти (омега-3).

Чіа – однорічна трав'яниста рослина, яка формує стебло заввишки 80-150 см та має поверхневу, але розгалужену кореневу систему. Культура є короткоденною, тобто потребує зменшення тривалості світлового дня для формування квіток, що обмежує її вирощування у північних широтах. Оптимальна температура для росту становить +16...+26 °С, а мінусові температури є згубними. Чіа чутлива до перезволоження та надлишку опадів у період досягання насіння, тому вологі або застійні ґрунти для неї не підходять.

Найкраще рослина росте на легких і середніх за механічним складом ґрунтах із добрим дренажем, рН 6,0-8,5. Ґрунти слід підготувати ретельно: вирівняти поверхню, знищити бур'яни й забезпечити повітро-водний баланс. Для підвищення схожості важливо, щоб температура ґрунту на глибині посіву перевищувала +12 °С. Посів проводять на глибину 0,6-1,3 см, оскільки насіння дрібне і потребує неглибокого загортання. Оптимальна густина посіву – близько 30 × 30 см між рослинами або рядками [4].

Для умов України рекомендується експериментальний підхід – випробування різних строків сівби з урахуванням ризику весняних та осінніх заморозків.

Чіа не є вибагливою культурою, але позитивно реагує на внесення фосфору, бору та азоту. Оптимально вносити комплекс NPK у співвідношенні 90:60:75 кг/га або адаптувати дози залежно від родючості ґрунту. Фосфорне живлення стимулює розвиток кореневої системи, а бор покращує запилення та формування насіння. Надлишковий азот може викликати надмірний вегетативний ріст, тому його застосовують помірною.

У період вегетації основним ворогом є бур'яни, які конкурують за вологу та світло. Ефективні методи – механічне розпушування міжрядь, мульчування або застосування селективних гербіцидів у ранні фази розвитку культури. Хвороби та шкідники наразі мало досліджені, оскільки чіа ще не стала масовою культурою, проте рекомендується дотримуватися сівозміни і уникати загущення посівів для профілактики грибкових уражень.

Веgetаційний період триває 140-180 днів. У сприятливих умовах Бразилії та Чилі врожайність може досягати 2,5-3 т/га насіння, однак у помірному кліматі цей показник буде нижчим через фотоперіодичні особливості. Збирання проводять після повного дозрівання – коли стебла й суцвіття висихають, але насіння ще не обсіпається. Важливо уникати надмірної вологості під час дозрівання, оскільки це може призвести до проростання або плісняви. Після збирання насіння сушать до вологості 10-12 % і зберігають у герметичній тарі в прохолодному приміщенні [1].

Українські кліматичні умови дають змогу експериментально вирощувати чіа в Україні. Основними викликами залишаються ризик ранніх заморозків і надмірно довгий день у червні-липні, через що рослини можуть затримувати цвітіння. Вирішенням може стати селекція або імпорт сортів, адаптованих до помірною клімату. Важливою перевагою чіа є її стійкість до посухи, що робить

її перспективною культурою для Степу та Лісостепу в умовах глобального потепління.

Економічна доцільність вирощування чіа також є вагомим аргументом: попит на насіння постійно зростає, а пропозиція з країн ЄС поки обмежена. Це створює можливості для фермерів, що спеціалізуються на нішевих і органічних культурах [2-3].

Вирощування чіа може стати інноваційним напрямком українського агровиробництва. Ця культура поєднує високу поживну цінність, потенціал експорту та здатність пристосовуватися до помірно посушливих умов. Однак, успішне запровадження вимагає адаптації технології вирощування – правильного вибору строків сівби, густоти посівів, живлення, захисту від бур'янів і післязбиральної обробки. Для аграріїв дослідження цієї культури є чудовою можливістю поєднати науковий підхід і практичні випробування, сприяючи розвитку українського аграрного сектору та розширенню його культурного різноманіття.

Бібліографія:

1. В Україні вивели новий сорт насіння чіа для промислового вирощування. GreenPost. URL: <https://greenpost.ua/news/v-ukrayini-vyvely-novyj-sort-nasinnya-chia-dlya-promyslovogo-vyroshhuvannya-i88329>
2. Вирощування чіа: селекція українських сортів та секрети технології. SuperAgronom.com. URL: <https://superagronom.com/blog/1124-chia-v-ukrayini-pershi-kroki-v-selektsiyi-ukrayinskih-sortiv-osoblivosti-viroshchuvannya-ta-perspektivi>
3. Дуда О. Вирощування чіа в Україні має великий потенціал. URL: <https://kurkul.com/interview/1734-oleksandr-duda-viroshchuvannya-chia-v-ukrayini-maye-velikiy-potentsial>
4. Суперпродукт чіа (шавлія іспанська). URL: <https://agrarii-razom.com.ua/article/superprodukt-chia-shavliya-ispanska>

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ У СЕЛЕКЦІЇ ТРОЯНД

Баган А. В., Рощепа Д. О.

Полтавський державний аграрний університет

Троянди (*Rosa L.*) є однією з найдавніших і найцінніших декоративних культур, яка має важливе значення в озелененні та квітникуарстві. Сучасний асортимент троянд налічує десятки тисяч сортів, однак їх генетична база формувалася на обмеженій кількості видів. Тому створення якісного вихідного матеріалу є ключовим напрямом у селекційній роботі та передумовою появи нових сортів, що відповідають вимогам декоративності, стійкості та адаптивності [1, 4].

Метою даної роботи є аналіз основних методів створення вихідного матеріалу троянд, які використовуються в сучасній селекції.

Гібридизація є провідним методом отримання нових форм троянд. Вона полягає у контрольованому перезапиленні між різними сортами або видами з метою поєднання цінних ознак. Процес включає кастрацію квіток, ізоляцію материнської рослини, штучне запилення та вирощування гібридного потомства. Подальший добір здійснюється протягом 3-5 років, що дозволяє відібрати найперспективніші рослини [5].

Віддалена гібридизація передбачає схрещування культурних сортів троянд з дикорослими видами. Культурним трояндам часто бракує життєвої міцності: вони можуть підмерзати, хворіти чи страждати від спеки. Для вирішення цієї проблеми в українській селекції використовують дикі види троянд. Завдяки таким видам, як *Rosa rugosa*, *Rosa canina* і *Rosa cinnamomea*, вдається отримати сорти з рідкісними, але дуже корисними якостями, які характеризуються високою екологічною пластичністю.

Індукований мутагенез передбачає застосування хімічних (колхіцин, етиленімін) або фізичних (рентгенівське чи гамма-випромінювання) мутагенів для створення нових генетичних варіацій. Поліплоїдні форми троянд, отримані під впливом мутагенів, відзначаються більшими квітками, товстішими пагонами та підвищеною стійкістю до стресів [4].

Методи культури тканин дозволяють отримувати велику кількість однорідного посадкового матеріалу та проводити добір на ранніх етапах розвитку. Мікроклональне розмноження ефективно для сортів, що важко розмножуються традиційними методами. Культура апікальних меристем дає змогу оздоровлювати вихідний матеріал від вірусних інфекцій. В умовах *in vitro* проводять добір клітин, стійких до солей, токсинів та високих температур [3].

Інтродуковані види й сорти, які потрапляють у нові кліматичні умови, проходять природній відбір. Найбільш стійкі та адаптовані форми рекомендуються як вихідний матеріал для подальших селекційних програм. Застосування інтродуцентів дозволяє розширити декоративний асортимент та підвищити стабільність рослин до несприятливих факторів [2].

Тому створення вихідного матеріалу троянд є комплексною задачею селекції, яка потребує використання різноманітних методів. Найбільш ефективними є гібридизація, віддалені схрещування, мутагенез і біотехнологічні методи *in vitro*. Поєднання цих підходів дозволяє формувати широкий спектр генотипів, що відповідають вимогам декоративності, стійкості та адаптивності. В умовах України важливо зосередити увагу на створенні морозостійких,

хворобостійких і посухостійких сортів, що забезпечить успішний розвиток декоративного рослинництва та озеленення.

Бібліографія:

1. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. Каталог троянд відкритого ґрунту. Київ: НБС НАНУ, 2020. 64 с.
2. Литвинова Т.В. Біологічні особливості та перспективи використання троянд у озелененні. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2016. № 3. С. 112-118.
3. Козловська О.В. Особливості розмноження троянд в умовах *in vitro*. *Науковий вісник НУБіП України*. 2014. Вип. 197. С. 75-81.
4. Мельник В.І. Генетичні ресурси декоративних рослин України. Київ: Наукова думка, 2012. 284 с.
5. Січкач В.І. Сучасні методи селекції декоративних рослин. *Вісник аграрної науки*. 2018. №5. С. 25-30.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ: ПОКРОКОВИЙ ПОСІБНИК

Бараболя О. В., Храпач А. О.

Полтавський державний аграрний університет

Соняшник одна з найприбутковіших культур для аграрного виробництва, оскільки його вирощування забезпечує стабільний дохід і має широку сферу використання. Продукція соняшнику цінується у харчовій галузі, використовується для виготовлення біопалива, служить важливим компонентом у виробництві кормів для тварин. Для досягнення високих показників урожайності необхідно дотримуватись комплексу агротехнічних заходів – від грамотної підготовки поля до підтримання оптимальної вологості ґрунту та систематичного захисту рослин від шкідників і хвороб. У цьому матеріалі розглянемо основні етапи технології вирощування соняшнику та поділимося рекомендаціями щодо підвищення ефективності виробничого процесу [1].

Підготовка ґрунту. Для вирощування соняшнику найкраще підходять родючі, добре дреновані ґрунти із середньою механічною структурою. Оптимальними є легкі або середньосуглинкові чорноземи з нейтральною чи слабокислою реакцією (рН у межах 6,0–7,5). Якщо показники кислотності нижчі, доцільно провести вапнування – ця процедура сприяє підвищенню родючості та створює сприятливі умови для розвитку кореневої системи [2].

На ділянках із надмірно ущільненим ґрунтом часто виникає дефіцит кисню у кореневій зоні, що негативно впливає на розвиток рослин. Для запобігання цій проблемі варто виконати глибоке розпушування, яке покращує структуру ґрунту та підвищує його аераційні властивості [3].

Важливе значення має правильне дотримання строків основного обробітку. У степових регіонах рекомендується проводити глибоку оранку

восени, щоб зберегти вологу до весняного періоду, коли відбувається посів. Ґрунти, схильні до ущільнення або запливання після опадів, потребують особливої уваги: глибоке розпушування чи оранка допомагають зберегти водопроникність і забезпечують належну аерацію коренів, що є критично важливим у фазі активного росту культури (табл. 1) [4].

1. Рекомендовані типи ґрунтів для вирощування соняшнику

Тип ґрунту	Оптимальний рівень рН	Рекомендації щодо підготовки
Суглинкові чорноземи	6,0-7,5	Ідеальні для соняшнику
Супіщані ґрунти	6,0-7,5	Потребують регулярного поливу
Засолені ґрунти	Не підходять	Потребують меліорації

Оптимальний час для сівби соняшнику настає тоді, коли температура ґрунту на глибині близько 5 см стабільно тримається в межах 8–10 °С. У більшості регіонів України це припадає на кінець квітня – початок травня, однак точні строки залежать від погодних умов конкретної місцевості. Висів у надто холодний ґрунт може сповільнити проростання насіння та знизити енергію росту, тоді як запізнення з посівом часто спричиняє дефіцит вологи, що особливо відчутно в посушливих зонах.

Основні способи посіву. Пунктирний (рядковий) посів – найпоширеніша технологія вирощування соняшнику, яка забезпечує рівномірне розміщення рослин на полі та ефективніше використання вологи й поживних речовин. Стандартна ширина міжрядь зазвичай становить 70 см, однак залежно від типу сівалки та умов господарства можливе коригування цього показника в межах 45–90 см. Глибина загортання насіння визначається структурою ґрунту та рівнем його вологості. На легких супіщаних ґрунтах рекомендується висівати на глибину 2,5-3 см, щоб забезпечити швидке прогрівання і дружні сходи.

На важких або середньосуглинкових ґрунтах, де волога утримується краще, оптимальна глибина посіву становить 4-5 см. Це дозволяє створити сприятливі умови для формування потужної кореневої системи та забезпечити рівномірне проростання (табл. 2).

2. Строки та глибина посіву соняшнику в Україні

Регіон України	Температура ґрунту для посіву	Глибина посіву (см)	Норма висіву (насінин/га)
Степ	8-10°C	4-5	45 000 – 55 000
Лісостеп	8-10°C	3-4	50 000 – 60 000
Полісся	8°C	2,5-3	55 000 – 65 000

Підживлення та застосування мінеральних добрив. Раціональне живлення соняшнику є одним із ключових чинників отримання високої врожайності та належної якості насіння. Культура належить до вибагливих щодо елементів мінерального живлення і потребує збалансованого забезпечення азотом (N), фосфором (P) і калієм (K) протягом усього вегетаційного періоду. Кожен із цих елементів виконує специфічну фізіологічну функцію, і порушення їхнього співвідношення – як у бік дефіциту, так і надлишку – негативно впливає на розвиток рослин та кінцевий урожай [7].

Азот (N) стимулює інтенсивний ріст вегетативної маси, особливо листового апарату, що забезпечує активне фотосинтетичне живлення рослини. Однак надмірне азотне підживлення може призвести до надлишкового розвитку зеленої маси та зниження вмісту олії у насінні.

Фосфор (P) необхідний для формування потужної кореневої системи та підвищення здатності рослин засвоювати вологу і поживні речовини з глибших горизонтів ґрунту. Достатня фосфорна забезпеченість сприяє швидшому початковому росту та покращує стійкість до посухи.

Калій (K) відіграє важливу роль у регуляції водного обміну, підвищує посухостійкість соняшнику та сприяє накопиченню олії у насінні. Для регіонів із недостатнім зволоженням адекватне калійне живлення є особливо важливим фактором стабільної продуктивності (табл. 3).

Таким чином, система удобрення соняшнику має бути спрямована на забезпечення оптимального балансу елементів живлення відповідно до агрохімічних показників ґрунту, запланованого рівня урожайності та кліматичних умов зони вирощування [5].

3. Рекомендовані дози добрив для соняшнику

Регіон України	Азот (N) (кг/га)	Фосфор (P) (кг/га)	Калій (K) (кг/га)
Степ	30-60	60-90	30-40
Лісостеп	45-60	45-60	40-60
Полісся	60-80	60-80	50-70

У зонах із надмірним зволоженням або високим рівнем опадів норму внесення азотних добрив рекомендується зменшувати, щоб запобігти надлишковому наростанню листової маси. Надмірна вегетативна біомаса за таких умов може призвести до зниження урожайності насіння, оскільки поживні речовини будуть перерозподілятися переважно на ріст зеленої частини рослини, а не на формування кошиків [6].

Полив і водозабезпечення. Соняшник – культура, що характеризується високою посухостійкістю, завдяки добре розвиненій кореневій системі, яка може проникати на глибину до 1,5 м і використовувати запаси вологи з нижніх шарів

грунту. Проте повна відсутність опадів або дефіцит води у критичні фази розвитку – зокрема в період формування кошика, цвітіння та наливу насіння – може призвести до істотного зниження врожайності (табл. 4) [7].

У разі вирощування соняшнику в посушливих районах доцільним є застосування регульованого поливу, спрямованого на підтримання оптимальної вологості ґрунту саме в найвідповідальніші етапи вегетації. Правильно організована система зрошення дозволяє не лише зберегти врожай, а й підвищити вміст олії в насінні [7].

4. Водні потреби соняшнику в різних фазах розвитку

Фаза розвитку соняшнику	Критична потреба у воді (мм)	Рекомендовані методи зрошення
Проростання	50-70 мм	Найбільш ефективним є крапельне зрошення, що дозволяє точно розподіляти вологу до кореневої системи
Фаза цвітіння	150-200 мм	Рекомендується дощування для підтримки рівномірної вологості ґрунту
Налив насіння	200-250 мм	У критичний період для врожайності необхідне регулярне зрошення, найкраще – крапельне, щоб уникнути втрат вологи та забезпечити налив насіння

Зрошення та водний режим. У посушливих районах, де кількість опадів є недостатньою для нормального розвитку культури, система зрошення стає одним із ключових чинників забезпечення стабільної врожайності соняшнику. Ефективність вирощування значно підвищується за використання крапельного зрошення, яке дає змогу рівномірно розподіляти вологу в прикореневій зоні, мінімізуючи втрати води через поверхневе випаровування [3].

Такий метод поливу не лише забезпечує оптимальний рівень вологості ґрунту, а й сприяє раціональному використанню водних ресурсів, що особливо актуально для регіонів із хронічним дефіцитом вологи. Завдяки локальному поданню води до кожної рослини підтримується стабільний водний баланс у критичні періоди вегетації, зокрема під час цвітіння та наливу насіння.

Основні хвороби та шкідники соняшнику. Соняшник у процесі вирощування зазнає впливу широкого спектра хвороб і шкідників, які можуть істотно зменшити врожайність і якість продукції. Найпоширенішими є паразитичні рослини, грибкові ураження та комахи-фітофаги, серед яких особливу небезпеку становлять вовчок (*Orobancha cymosa*), фомоз, вертицильоз, біла гниль, а також попелиця та совка. Для запобігання поширенню цих шкідливих організмів необхідно застосовувати комплекс профілактичних і захисних заходів [4].

Вовчок (*Orobanche cunana*) – це паразитична рослина, що прикріплюється до кореневої системи соняшнику та поглинає поживні речовини з господаря, спричиняючи пригнічення росту та зниження врожайності. Ефективними методами боротьби є використання гібридів, стійких до вовчка, а також застосування спеціалізованих гербіцидів у системі захисту посівів.

Фомоз (*Phoma macdonaldii*) – грибкове захворювання, яке проявляється у вигляді темних плям на листках, стеблах і кошиках, що призводить до передчасного всихання тканин і зниження продуктивності. Для контролю хвороби застосовують фунгіциди на основі азоксистробіну, карбендазиму або тебуконазолу.

Попелиця (*Aphis spp.*) – дрібний сисний шкідник, який живиться соком рослин, ослаблюючи їх та створюючи умови для розвитку вірусних інфекцій. Для захисту посівів ефективним є обприскування інсектицидами на основі імідаклоприду, альфа-циперметрину чи тіаметоксаму (табл. 5) [6].

5. Рекомендовані методи контролю шкідливих організмів

Шкідник/Хвороба	Симптоми	Рекомендовані заходи
Вовчок	Пошкодження кореневої системи	Гербіциди (КЛ, КЛП), стійкі гібриди
Фомоз	Плями на листках і стеблах	Фунгіциди (азоксистробін, тіофанат-метил)
Попелиця	Липка рідина на листках	Інсектициди (імідаклоприд, альфа-циперметрин)

Комплексна система захисту соняшнику повинна включати агротехнічні, біологічні та хімічні заходи, спрямовані на попередження розвитку збудників і зменшення чисельності шкідників. У наступній таблиці подано узагальнені рекомендації щодо методів боротьби з основними хворобами та шкідниками культури [4].

Використання засобів захисту рослин і стимуляторів росту

Для формування здорових та високопродуктивних посівів соняшнику необхідно забезпечити комплексний підхід до технології його вирощування. Окрім удобрення й підтримання оптимального водного режиму, важливу роль відіграє застосування засобів захисту рослин (ЗЗР) і стимуляторів росту, які сприяють підвищенню стійкості культури до стресових умов, зменшують вплив шкідливих організмів і забезпечують належний розвиток протягом усього вегетаційного періоду [1].

Раціональне використання мікродобрив, фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і регуляторів росту дозволяє створити сприятливі умови для формування потужної кореневої системи, активного фотосинтезу та рівномірного дозрівання насіння. Кожен тип препаратів виконує специфічну

функцію у технологічній схемі вирощування – від стимулювання проростання насіння до контролю бур'янів і фітопатогенів на пізніших етапах вегетації.

Застосування стимуляторів росту на ранніх фазах розвитку підвищує енергію проростання та адаптивний потенціал рослин, а комплексні мікродобрива сприяють засвоєнню основних елементів живлення. Фунгіциди забезпечують профілактику та лікування грибкових інфекцій, інсектициди – захист від шкідників, тоді як гербіциди допомагають ефективно контролювати бур'яни, що конкурують із соняшником за вологу, світло та поживні речовини [2].

Вибір препаратів та строки їх застосування мають узгоджуватися з біологічними особливостями гібриду, агрохімічними показниками ґрунту та фазами росту рослин. Порушення цих рекомендацій може призвести до фітотоксичності, зниження стійкості культури або навіть втрати частини врожаю [5].

Висновок

Ефективна система використання добрив і засобів захисту рослин повинна базуватися на науково обґрунтованих нормах і термінах внесення, відповідно до агротехнічних рекомендацій і стану посівів. Збалансована програма живлення, поєднана з грамотною системою захисту, забезпечує не лише підвищення врожайності, але й збереження фітосанітарного стану поля, що є запорукою стабільної продуктивності культури.

Сучасна технологія вирощування соняшнику – це інтегрований процес, що поєднує традиційні агротехнічні прийоми з інноваційними методами управління виробництвом. Починаючи від обробітку ґрунту та вибору строків сівби і закінчуючи підживленням, зрошенням та захистом від шкідників –кожен елемент технології є взаємопов'язаним. Використання новітніх агротехнологічних рішень, таких як системи моніторингу стану ґрунту, автоматизоване зрошення й точне дозування добрив, дає змогу оптимізувати витрати ресурсів, зменшити ризики впливу погодних чинників і досягти високих та стабільних урожаїв навіть у складних кліматичних умовах.

Бібліографія:

1. Бараболя О. В., Василенко О. М. Суть інтенсивної технології вирощування соняшнику у господарствах. Актуальні напрями та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва. Мат. II Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції. Полтава 2 травня 2024. Полтава, ПДАУ. С.7-10.
2. Бараболя О. В., Оголь В. О. Використання потенціалу сучасних високопродуктивних гібридів соняшнику. Актуальні напрями та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 листопада 2024 року, м. Полтава : ПДАУ, 2024 С. 44-46.
3. Бараболя О. В. Зараженість збіжжя шкідниками хлібних запасів. «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції м. Полтава, 26 листопада 2024 р. Полтава: ПДАУ, 2024. С 36-39.

4. Бараболя О. В. Виробництво сільськогосподарської продукції в умовах повномасштабної війни: виклики та перспективи. Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої ювілейним датам: 160-річчю Полтавського товариства сільського господарства, 105-річчю Полтавського державного аграрного університету, 90-річчю від дня народження Героя України С. С. Антонця (1935–2022), м. Київ 17–18 вересня 2025 р. / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, ДДСГДС НААН, НСД МІП ім. В. М. Ремесла НААН, МОН, ПДАУ, ГС «Полтавське т-во с.-г.», ПП «Агроекологія». Київ, 2025.
5. Грицаєнко З. М., Підан Л. Ф. Забур'яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим. Вісник Уманського Національного Університету садівництва. 2014. №1. С. 54-59.
6. Дяченко О. В. Шляхи підвищення урожайності соняшнику в умовах сучасних інтеграційних процесів України [Електронний ресурс]. URL : www.nbuu.gov.ua.
7. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 808 с.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО

Барат М. Ю., Баган А. В.

Полтавський державний аграрний університет

Ріпак озимий є однією з найважливіших олійних культур сучасного світового та українського землеробства. Його значення обумовлене не лише високою економічною цінністю, але й різноманітністю використання.

Світові тенденції розвитку аграрного виробництва засвідчують стале зростання попиту на ріпакову олію та шрот, а також на біопаливо, яке виробляється на основі насіння цієї культури.

В Україні ріпак входить до числа основних експортних позицій аграрної продукції, забезпечуючи стабільні валютні надходження та сприяючи інтеграції держави у світовий ринок олійних культур [6].

Особливу актуальність дослідження ріпаку озимого визначають також екологічні та агрономічні чинники. Як попередник у сівозмінах ріпак забезпечує зменшення поширеності хвороб і шкідників зернових культур, сприяє покращенню структурного стану ґрунту та його поживного режиму.

Проте сучасні кліматичні зміни, що проявляються у нестабільності температурних режимів, дефіциті ґрунтової вологи та підвищенні частоти експериментальних погодніх явищ, значною мірою впливають на ефективність технології вирощування ріпаку озимого. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в адаптації та вдосконаленні агротехнологічних прийомів, які забезпечать високу продуктивність культури за умов сталого розвитку землеробства [1].

В Україні здійснено значний обсяг робіт із створення сортів та гібридів,

удосконалення систем удобрення та захисту рослин. Водночас питання інтегрованого підходу до вирощування ріпаку озимого, з урахуванням сучасних викликів кліматичної та економічної природи, залишаються недостатньо розкритими. Саме тому обґрунтування й розроблення адаптованих елементів технологій вирощування є важливим науковим і практичним завданням.

Вирощування ріпаку озимого як стратегічної олійної культури є предметом широкого наукового інтересу, що відображено в численних дослідженнях як в Україні, так і за кордоном.

У дослідженнях основна увага приділяється удосконаленню технології вирощування, зокрема нормам та строкам сівби, системам удобрення, захисту від шкідників та хвороб, а також підбору сортів і гібридів адаптованих до певних ґрунтово-кліматичних умов. Вітчизняні науковці у своїх дослідженнях наголошують на важливості раціонального використання системи удобрення, інтегрованого захисту рослин та агроекологічного підходу до вирощування даної культури [2, 4].

Подальший розвиток виробництва насіння ріпаку та підвищення його якості можливий насамперед завдяки створенню й впровадженню у практику сортів та гібридів нового технологічного рівня, а також удосконаленню технології їх вирощування. Це забезпечить більш повне розкриття генетичного потенціалу, закладеного під час їх створення [5].

Основні завдання та напрями селекції ріпаку повинні враховувати потреби конкретного регіону з його біотичними та абіотичними умовами.

Строки сівби мають вирішальне значення для продуктивності ріпаку озимого. Оскільки визначають тривалість осіннього вегетаційного періоду та рівень підготовки рослин до перезимівлі.

За оптимальних строків формуються добре розвинені розетки з 6-8 справжніми листками та міцна коренева система, що забезпечує високу зимостійкість і рівномірний розвиток посівів навесні [4].

Запізніла сівба призводить до зріджених і ослаблених сходів, які гірше витримують низькі температури, що знижує врожайність. Надто рання сівба, своєю чергою, може спричинити переростання, підвищення ураженості хворобами та вилягання посівів [2].

В останні роки у сільському господарстві дедалі ширше використовують ріст-регулюючі препарати, які використовують для обробки насіння або обприскування вегетуючих рослин. Поряд із цим активно впроваджуються бактеріальні препарати азотфіксуєючої та фосфорномобілізуєючої дії. Вони є концентратами симбіотичних чи асоціативних штамів бактерій, що мешкають у зоні кореневої системи, фіксують азот і передають його рослинам, а також завдяки своїм метаболізмам розчиняють мінеральні форми фосфору, роблячи їх доступними для живлення.

Розробка нових підходів заснованих на використанні біопрепаратів, визначається як перспективний напрям біологічної та агрономічної науки.

Завдяки їм можливо цілеспрямовано впливати на ключові фізіологічні процеси рослин, максимально розкривати потенціал сортів, закладений природою та селекцією.

Важливою властивістю біологічних препаратів є їх здатність підвищувати стійкість рослин до стресових умов – різких коливань температур, токсичного впливу пестицидів, а також ураження шкідниками та хворобами [3].

Отже, елементи технології вирощування ріпаку озимого мають наукове обґрунтування та потребують подальшого вивчення з урахуванням конкретних ґрунтово-кліматичних умов й сучасних викликів аграрного виробництва.

Бібліографія:

1. Блащук М. І., Тищенко Л. Д. Науково-практичні рекомендації по вирощуванню ріпаку. Черкаський інститут АПВ. 2010. 30 с.
2. Вишнівський П. С. Вплив строків сівби та системи удобрення на перезимівлю ріпаку озимого. *Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Землеробство»*. 2010. Вип. 83. С. 78-81.
3. Волощук О. П., Волощук І. С., Косовська Р. Ю. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин рістрегуляторами на перезимівлю ріпаку озимого. *Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб.* 2012. Вип. 54 (I). С. 15-25.
4. Мазур В. А., Мацера О. О. Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву. *Збірник наукових праць ВНАУ: Сільське господарство та лісівництво*. № 9. 2018. С. 41-50.
5. Рожкован В. Вітчизняні сорти озимого ріпаку. Озимий ріпак від А до Я (спецвипуск). *Пропозиція : укр. журнал з питань агробізнесу*. Київ : ТОВ «Юнівест Медіа», 2013. С. 12-13.
6. Чехов С. Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння ріпаку. *Економічний дискурс. Міжнародний збірник наукових праць*. Вип. 1. 2016. С. 51-60.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЖИМОЛОСТІ (*Lonicera caerulea L.*) У ПРОМИСЛОВОМУ САДІВНИЦТВІ

Барат Ю. М., Дудка Є. О.

Полтавський державний аграрний університет

Жимолость голуба (*Lonicera caerulea L.*) упродовж останніх років дедалі активніше розглядається як перспективна культура для промислового садівництва в Україні. Підвищений інтерес до неї зумовлений кількома важливими чинниками: раннім дозріванням плодів, їх високою біологічною цінністю, стійкістю рослин до несприятливих кліматичних умов, а також зростаючим попитом на ягідну продукцію з функціональними властивостями.

Однією з ключових переваг жимолості є надзвичайно ранній термін досягання ягід. У більшості сортів плоди досягають на 7–10 днів раніше, ніж у суниці садової, що забезпечує їй виняткове ринкове значення. Саме рання

продукція має найбільший попит серед споживачів, а фермери отримують можливість реалізувати врожай за вищою ціною, ніж традиційні культури, що досягають пізніше. Таким чином, жимолость здатна формувати новий сегмент на внутрішньому ринку свіжих ягід і розширити експортні можливості України [2].

Важливою особливістю культури є висока морозостійкість та стійкість до весняних приморозків, що дає змогу успішно вирощувати її у зонах ризикованого землеробства. Дослідження, проведені у біостаціонарі Вінницького національного аграрного університету, підтвердили, що види роду *Lonicera* добре пристосовуються до місцевих умов, відзначаються невибагливістю до ґрунтів та збереженням декоративності протягом усього вегетаційного періоду [3]. Це робить жимолость універсальною культурою, яку можна використовувати як у промисловому садівництві, так і в ландшафтному озелененні.

Не менш важливим є склад плодів жимолості. Встановлено, що ягоди містять значну кількість біологічно активних речовин: вітаміну С, поліфенолів, органічних кислот, пектинових сполук, а також антоціанів, які забезпечують насичене синьо-фіолетове забарвлення та виражені антиоксидантні властивості. У ході досліджень, проведених українськими науковцями, було підтверджено, що пюре з плодів жимолості характеризується високим вмістом поліфенольних сполук і може використовуватися як сировина для виробництва функціональних продуктів харчування, натуральних барвників і навіть дієтичних добавок [1].

Завдяки таким властивостям жимолость можна розглядати не лише як культуру для безпосереднього споживання, а й як перспективний компонент харчової та фармацевтичної промисловості. В умовах сучасного ринку, орієнтованого на здорове харчування, це є надзвичайно актуальним. Попит на органічні та екологічно чисті продукти постійно зростає, а жимолость відповідає цим вимогам завдяки високій стійкості до хвороб і шкідників, що дає можливість мінімізувати застосування пестицидів у промислових насадженнях.

Разом з тим, розвиток промислового вирощування жимолості в Україні стикається з низкою проблем. Насамперед бракує достатньої кількості якісного садивного матеріалу сучасних сортів, придатних для механізованого збирання ягід. Ручне збирання є трудомістким і підвищує собівартість продукції, що ускладнює конкуренцію на зовнішніх ринках. Водночас у світі вже активно ведуться селекційні роботи з отримання сортів, які поєднують великоплідність, транспортабельність і дружне досягання, що дозволяє застосовувати механізовані технології збору врожаю.

Перспективи промислового вирощування жимолості в Україні визначаються поєднанням агробіологічних і ринкових факторів. З одного боку, культура має високу адаптивність до різних регіонів країни, а з іншого – відкриває нові можливості для розвитку нішевого ягідництва та експорту. Особливо цінними є напрями переробки плодів у вигляді соків, концентратів,

джемів, вин та замороженої продукції. Це дозволяє розширити асортимент та збільшити терміни зберігання й реалізації.

Таким чином, жимолость є культурою з високим потенціалом для промислового садівництва в Україні. Поєднання раннього досягання, морозостійкості, невибагливості до умов вирощування та високого вмісту біологічно активних речовин робить її конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Вирішення проблеми забезпечення якісним садивним матеріалом, впровадження інтенсивних технологій вирощування і розвиток переробної інфраструктури створять передумови для масштабного поширення цієї культури. У перспективі жимолость може стати важливою нішевою ягодою, яка принесе економічну вигоду виробникам і забезпечить споживачів цінним продуктом для здорового харчування.

Бібліографія:

1. Вайсєро О. О., Кохан О. О., Крапивницька І. О., Оболкіна В. І. Дослідження вмісту біологічно-активних сполук у пюре з плодів жимолості. *Матеріали VI Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції “Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності”*. Київ, НУХТ, 2017. С. 128-130.
2. Інститут садівництва НААН / Агроновості / Жимолость має хороший потенціал для українського ринку. *Agro-Business сьогодні*, 2021. URL: <https://agro-business.com.ua>
3. Матусяк М. В. Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (*Lonicera L.*) в умовах біостанціону Вінницького національного аграрного університету. *Науковий вісник НЛТУ*. 2018. т. 28. №10. С. 41-43.

ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ОПТИМАЛЬНОЇ НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ В УМОВАХ ПОСУХИ ТА СТРЕСУ

Білявська Л. Г., Буцький О. С., Білявський Ю. В.
Полтавський державний аграрний університет

В сучасних умовах, на ефективність ведення господарства суттєво впливають окремі технологічні елементи та їх доцільність. Й це, в першу чергу стосується продовольчої культури – ячмінь ярий (*Hordeum vulgare L.*). Ячмінь – культура досить поширена. Її цінність відома. Потепління клімату та значні зміни погодних умов, особливо в останні роки, вимагає сучасні сорти ячменю ярого, які посухостійкі. Їх пристосованість та важливі господарсько-цінні властивості, впливають на формування оптимального та якісного врожаю [1].

Вивчення нових сортів та всебічна оцінка окремих елементів технології дає можливість підвищити ефективність виробництва, за умов аналізу елементів структури врожаю та сортових особливостей. Норма сівби ячменю ярого є важливим чинником регулювання врожаю. Рослини індивідуально реагують на різні густоти. За оптимальної густоти, вони ефективно використовують

природний потенціал. Кількість продуктивних стебел на одиниці площі є одним із цінних кількісних показників. Від цього залежить площа листової поверхні та має вплив на інші структурні елементи врожайності [2].

На сьогодні, сорт, залишається унікальною біологічною системою. Він має унікальні особливості. Сорт позитивно реагує на якісну обробку ґрунту, оптимальні строки сівби та густоту посіву та ін. елементи технологічного процесу [3-4].

Мета даної роботи полягала у підборі оптимальних норм висіву насіння культури для сортів різного походження та вивченні їх впливу на формування врожайності в умовах нестійкого зволоження, звичайної посухи та стресових чинників.

Об'єкт досліджень – національні сорти: сорт Гермес, Святогор, Адапт – усі розроблені та впроваджені СГІ-НЦНС, сорт Хорс – Інститут рослинництва ім. Юр'єва. *Предмет досліджень* – процеси формування урожаю зерна ячменю ярого залежно від вивчаємої норми витрати зерна під час посіву та визначення найбільш пристосованих сортів. Досліди проводили у фермерському господарстві протягом 2023-2025 рр. Варіантами слугували 3 норми сівби зерна: 3,5; 4,5; 5,5 млн схожих зерен на гектар. Впродовж вегетації проводили обліки та спостереження. Аналізували варіювання цінних господарських показників та урожайності зерна. Попередник – пшениця озима. Посів проводили в оптимальні строки – сівалкою Клен (сівалка точного висіву). Площа облікової ділянки становила 25 м². Ширина ділянки – 2 м. Облікова площа ділянок для всіх сортів і варіантів дослідів була однаковою. Ділянки висівали рендомізовано. Повторність 3-кратна. Обліки почали проводити відразу після появи сходів. Був присутній принцип єдиної відмінності усіх факторів. На тлі вивчення норм сівби, визначали кількість продуктивних стебел (шт./м²), маса зерна з колоса (г), вага 1000 шт. насінин. Використовували загальноприйнятту технологію вирощування культури. Збирання та облік урожаю проводили у кратчайші строки. Система захисту ячменю – звичайна. Фенологічні спостереження проводились згідно розроблених методичних рекомендацій. Урожай насіння проводили з ділянки з перерахунком на 1 м². Дані оброблялись за використанням спеціальних програм Windows 95/98, Statistica 6,0.

Погодні умови вегетаційного періоду з вирощування ячменю ярого були наступні: 2023 рік – досить сприятливий, 2024 рік – досить посушливий, 2025 рік – посушливий та стресовий (досить несприятливий).

Встановлено, що кількість продуктивних стебел (шт./м²) на сортах ячменю ярого змінювалася в залежності від норми сівби насіння та років досліджень. Високі показники кількості продуктивних стебел були у 2023 році (в середньому, 414,2 продуктивних стебел, шт./м²). У 2024 р. – дуже посушливі умови вегетації (в середньому, 381,2 продуктивних стебел, шт./м²). У 2025 р. – посушливі стресові умови (в середньому, 238,1 продуктивних стебел, шт./ м²). Так, за нормою сівби 3,5 млн. схожих насінин - кількість продуктивних стебел

мінімальна. Середня, максимальна кількість продуктивних стебел – у сорту Святогор. Мінімальна – у сорту Адапт. Гарні результати з врожайності- у сорту Хорс – 359 продуктивних стебел, шт./м².. Оптимальним, за 3 роки досліджень, був сорт Святогор.

Показники маси зерна з колоса були максимальні у 2023 році – 0,88 г. У 2024 році – 0,74 г. У 2025 р. – лише 0,42 г. В цілому, за 3-и роки досліджень, показники маси зерна з колоса були високи у сорту Хорс – 78 г. У інших сортів різниця по цьому показнику була в межах 0,01-0,03 г.

У 2023 році, показники врожайності були – 3,6-4,2 т/га (в середньому – 3,91 т/га). Високу врожайність показав сорт Хорс – 3,9-4,1 т/га (у 2023 р.), 2,8-3,0 т/га – у 2024 р. У 2024 р. – рівень врожайності був 2,6-3,0 т/га. Такий врожай показали – Святогор (2,6-3,0 т/га), Гермес (2,8-3,3 т/га), сорт Хорс (2,8-3,0 т/га). У 2025 р. – рівень врожайності ще зменшився, до рівня 1,8-2,4 т/га, за середнім показником – 2,03 т/га. Середня врожайність по сортах була наступною: максимально -3,2 т/га – у сорту Хорс, 3,1 т/га – у сорту Гермес. По 3,0 т/га мали сорти Святогор та Адапт. Слід пам'ятати, що у досліді, оптимальною була норма витрати насіння або сівби – 4,5 млн. схожих насінин/га. Найбільш пристосовані до умов господарства, були відмічені сорти Хорс та Гермес, з урожайністю 3,1-3,2 т/га та при нормі висіву – 4,5 млн схожих насінин на гектар. Збільшення норми висіву до 5,5 млн схожих насінин на 1 га сприяло зниженню врожайності. Розрахунок економічної ефективності вирощування ячменю ярого (сорт Хорс та Гермес) показав, що за врожайності сорту Хорс (середнє за 3 роки) – 3,2 т/га, вартість продукції становила 20800 грн/га. Чистий дохід – склав 8500 грн, собівартість на 1 ц - 3843,8 грн. Рівень рентабельності сорту Хорс – 69,1 %. Рівень рентабельності сорту Гермес – 63,8 %. За сприятливих погодних умов, фактичний потенціал врожайності цих сортів може сягати 5-6 т/га. Встановлені результати вказують на доцільність вирощування ячменю ярого даних сортів, оскільки, при тих самих виробничих затратах, значно збільшується рівень рентабельності.

Бібліографія:

1. Рожков А. О., Чернобай С. В. Урожайність ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 залежно від застосування різних норм висіву та позакореневих підживлень. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2014. № 4. С. 30-34.
2. Дубовик О. О. Особливості формування продуктивного стеблостою сучасних сортів ячменю ярого залежно від норм висіву насіння. *Селекція і насінництво*. 2012. Вип. 101. С. 272-278.
3. Лінчевський А. А. 95 років селекції ячменю в селекційно-генетичному інституті. *Збірник наукових праць СГІ-НЦНС*. 2012. Вип. 20 (60). С. 66-83.
4. Лінчевський А. А., Легкун І. Б. Нове ставлення до культури ячменю і селекція в умовах зміни клімату. *Вісник аграрної науки*. 2020. № 9. (810). С. 34-42.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СОРТІВ СОЇ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Білявська Л. Г., Сидоренко Д. О., Червяк П. М.
Полтавський державний аграрний університет

Соя є ключовою стратегічною та продовольчою культурою в Україні. Вона має великий потенціал та можливості для використання [1]. Виробництво цієї культури має свої особливості. Завдяки складним ґрунтово-кліматичним умовам Полтавська область залишається перспективним регіоном для вирощування сої, де отримують високі врожаї та насіння високої якості. Однак зміни погодних умов створюють певні ризики та стресові фактори. Проте ретельне вивчення сортового складу культури та розкриття її потенціалу врожайності вимагає вдосконалення та модифікації технологічних елементів [2]. Вихід із складних ситуацій полягає у відборі оптимальних сортів шляхом визначення характеристик та властивостей сорту в конкретних умовах вирощування. Ці сорти допоможуть підвищити прибутковість господарства, збільшити виробництво сої та отримати високоякісний посадковий матеріал. Виробники сої хочуть вирощувати нові та перспективні сорти. Важливе значення має як виробниче, так і екологічне випробування нових сортів сої. Це пов'язано з тим, що погодні умови можуть по-різному змінювати існуючі властивості будь-якого сорту. Це пояснюється тим, що екологічні фактори мають значний вплив на врожайність насіння (близько 45-55 %). Навіть якщо інші фактори мають оптимальні параметри [3]. Тому, щоб отримати оптимальні дані з урахуванням погодних факторів і фактичних характеристик досліджуваних сортів, можна визначити їх позитивні та негативні аспекти і надати фактичну оцінку та перспективи отримання максимальних врожаїв [4].

Метою нашого дослідження було вивчення сучасних сортів сої різного походження та різних груп стиглості в умовах недостатньої вологості та нестабільних погодних умов, визначення виробничої цінності сортів. Тому щороку в умовах виробництва в лісостеповій зоні України висівають демонстраційні ділянки, що є досить важливим для ознайомлення фермерів регіону з сучасним асортиментом соєвих культур, їх станом та потенціалом, для відбору найбільш продуктивних і прибуткових сортів для виробників.

Об'єктами дослідження були сорти сої різного походження. Попередником була озима пшениця. Площа посіву для кожного сорту становила 0,01 га. Ширина ділянки – 2 м. Посів проводився в першій декаді травня. Сівалка – «Клен». Густота посіву – 700-750 тис. рослин/га. Відстань між рядками 45 см. Для боротьби з бур'янами на соєвих культурах використовували гербіцид «Базагран» (2,0 л/га). Усі обліки та спостереження проводили за стандартними методами [5]. Українські сорти: селекція Інституту землеробства НААН України

(5 сортів) та ФГ «Грига» + ПДАУ МОН України (5 сортів). Іноземні сорти представлені компаніями FARMSAAT, Австрія (сорт Majestic), RAJT, Франція (сорти RJT Sirelia та RJT Satelia) та APSOV, Італія (Avril, Betty, Cindy, Mantra, Mandala, Fantine).

З урахуванням ботанічних і біологічних особливостей культури та умов землеробства на основі бази даних (2023-2025) були отримані наступні результати. Погодні умови були різними. У 2022 році умови для вегетації сої були досить сприятливими. 2023 рік був оптимально сприятливим для отримання високого врожаю. У 2024 році умови були складними: під час формування та дозрівання стручків було кілька періодів значної посухи. Слід зазначити, що протягом вегетаційного періоду випало лише 102 мм опадів. Період 2025 року характеризувався поєднанням негативних факторів: посуха, шквали, коливання температури між днем і ніччю, висока хмарність та низькі температури повітря під час періоду проростання та бутонізації.

За середнім довгостроковим гідротермальним коефіцієнтом (ГТК) (1,1) в оптимальному 2022 році ГТК становив 1,0, у сприятливому 2023 році – 1,2, у посушливому 2024 році – лише 0,8, у 2025 році, стресовому та посушливому, – лише 0,7. Періоди посухи тривали 5-7 днів. Рослини негативно реагували на це явище. Воно значно обмежує розвиток рослин. А в умовах Полтавської області має велике значення в стримуванні потенціалу врожаю. Більш небезпечною є комбінована посуха, коли нестача води в ґрунті збігається з впливом сухого гарячого повітря. Під час сильної або тривалої посухи переважають деградаційні процеси і відбувається різке порушення функціонування систем життєзабезпечення рослини (затримка росту і розвитку). Посуха негативно впливає на елементи структури врожаю. Посухостійкість різних генотипів визначається змінами врожайності насіння, на яку безпосередньо впливають різні морфологічні та біологічні характеристики.

Було показано, що в 2023-2025 роках вегетаційний період тривав 92-114 днів. В середньому за 3 роки найкоротший вегетаційний період (92 дні) був у сорту «Антрацит». Стандартом у групі ранньостиглих сортів був сорт «Адамос» – 94 дні. У групі ранньостиглих сортів було найбільше сортів - 16 сортів різного походження. До групи середньоранніх сортів належать лише два сорти (Інститут сільського господарства Національної академії аграрних наук України). Вегетаційний період до 105 днів спостерігався у сортів Адамос, Анніт, Антрацит, Аквамарин, Алмаз, Мура, Арніка, Сіверка, Маджестік, RJT Sirelia, RJT Satelia, Avril, Cindy, Mantra, Mandala, Fantine. Найкоротший вегетаційний період спостерігався у сортів з вегетаційним періодом 94-98 днів: Адамос, Анніт, Антрацит, Аквамарин, Алмаз, Муза та Арніка.

Висота рослин сої за сортами (в середньому за роки досліджень) коливалася від 62 до 79,7 см. Сорт Адамос (ст.) мав мінімальну середню висоту рослин – 62 см. Більшість іноземних сортів (в середньому за 3 роки) мали показник 69-76,7 см. Сорти Полтавської селекції мали показник (у середньому за 3 роки) 62-79,7 см.

Сорти Інституту землеробства НААН України – 63,3-74,7 см. Іноземні сорти є більш середньостиглими, з середньою висотою 69-76,7 см.

Висота нижнього кріплення бобу, у Полтавських сортів, становила 6,3-8,7 см. У сортів Інституту землеробства – 6,3-8,3 см. У іноземних сортів перший біб кріпився на висоті 8,3-11,0 см, в середньому – 9,88 см. У 2023 році, висота нижнього кріплення бобу, становила 8-13 см. У 2024 році – 7-11 см. У 2025 році (досить несприятливому році) – 4-9 см.

Середня врожайність насіння сої, за три роки, становила 1,7-2,8 т/га. У 2024 році – 1,7-2,8 т/га. У 2025 році, який був досить стресовим, він становив лише 1,3-2,3 т/га. Українські сорти, що належать до групи ранньостиглих (Київська та Полтавська селекція), показали середній урожай 1,7-2,6 т/га. Серед полтавських сортів, виділялися сорти Адамос, Анніт та Антрацит, з урожайністю 2,4-2,7 т/га. Середня вологість насіння, цих сортів, перед збиранням, становила 7,5-9,0 %. Сорти Муза, Арніка та Сіверка, показали врожай 2,0-2,2 т/га. Іноземні сорти – врожай 2,3-2,8 т/га. Сорти RJT Sirelia, RJT Satelia та Fantine показали хороші результати – врожай 2,6-2,8 т/га. Однак, середня вологість насіння, цих сортів перед збиранням, становила 12-13 %.

Були встановлені такі показники якості насіння сої: польова схожість – 87-96 %, лабораторна схожість – 92-95 %. Іноземні сорти також показали хороші результати – 94-98 % (Mantra, Mandala, Fantine – 97-98 %). Українські сорти показали результати 90-94 % (Адамос – 94 %). Вага 1000 насінин коливалася від 147 до 170 г, причому найвище значення було у сортів Антрацит і Алмаз – 170 г. У сортів Адамос і Аквамарин вага 1000 насінин становила 160-166 г. Серед вітчизняних сортів пошкодження насіння хворобами спостерігалось у сортів Адамос, Анніт, Антрацит, Алмаз, Муза та Арніка – 4-5 %, що не перевищувало порогу шкідливості та вимог до насіння. Бактеріозом було уражено 8,3 %. Насіння сортів полтавської та київської селекції, виявилось вільним від бактерій.

Розрахунок економічної ефективності показав, що сорт Fantine мав найвищу врожайність і найвищу рентабельність – 133,3 %. Новий сорт Annit також мав високий рівень рентабельності – 125 %, що доводить високу цінність сорту, його перспективи та конкурентоспроможність. Посушливі роки 2024-2025 були негативними, врожайність сої впала до 1,4-1,8 т/га. Тому, рентабельність нестабільних сортів була значно нижчою, ніж у сортів раннього терміну дозрівання.

Таким чином, виробники сої повинні звертати увагу і щорічно аналізувати результати демонстраційних ділянок, які зосереджені в кожній окремій зоні вирощування сої й сприяють розкриттю їх генетичного потенціалу. За результатами наших досліджень, виробникам у Полтавській області (Лісостепова зона України) можна рекомендувати такі сорти за високою врожайністю, оптимальною висотою рослини, висотою прикріплення бобів та низькою вологістю насіння перед збиранням: Адамос, Анніт, Антрацит, Муза, Арніка, Сіверка, RJT Sirelia, RJT Satelia та Fantine. Їхньою відмінною рисою є посухостійкість. Відмінність полягає у здатності швидко відновлювати фізіологічний стан рослин у стресових умовах.

Бібліографія:

1. Бабич А. О., Бабич-Побережна А. А. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі. К.: Аграрна наука, 2011. 548 с.
2. Іванюк С. В. Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування. Корми і кормовиробництво. 2011. С. 34-40.
3. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Виробниче випробування сортів сої в умовах недостатнього зволоження. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин : Міжнародна наук.-практ. інтернет-конференції*. 2022. Полтава. С. 60-62.
4. Білявська Л. Г., Пилипенко О. В. Поради щодо вибору сорту сої для виробника. *Agroexpert*. 2016. №3 (92). С. 26-27.
5. Широкий уніфікований класифікатор роду *Glycine max.* (L.) Merr.; підгот. Л. Н. Кобизева, В. К. Рябчун, О. М. Безугла [та ін.] / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. Х., 2004. 37 с.

**ВПЛИВ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР НА ВЛАСТИВОСТІ І
МІКРОБІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ**

Водяник О. В., Поспелов С. В., Жук Р. О.
Полтавський державний аграрний університет

Антропогенне кліматичне зміни суттєво впливають на сільське господарство у багатьох регіонах світу через глобальні порушення у розподілі опадів і прискорену втрату вуглецю з ґрунтів [10, 12]. Зміни, пов'язані з опадами, створюють подвійну загрозу: пересихання верхнього шару ґрунту під час посух спричиняє обмеження врожайності, тоді як інтенсивні зливи призводять до ерозії ґрунту. Покривні культури можуть ефективно підтримувати управління ґрунтовими й водними ресурсами, підвищуючи захист від ерозії, покращуючи інфільтрацію води й утримання вологи. Крім того, вони сприяють зростанню запасів вуглецю (C) та азоту (N) у ґрунті і зменшують втрати нітратів шляхом вимивання у нижні шари ґрунтового покриву [4-5].

У сучасному сільському господарстві покривні культури відіграють все більше значення для стабілізації агроценозів. Одним із питань, яке потребує подальших досліджень - оцінка ступеня та способів, якими основна культура отримує переваги від «кореневих слідів», залишених попередньою покривною рослиною. Це питання доступу коренів культур до підземних водних та поживних ресурсів, а також вплив на твердість й температуру ґрунту, що є суттєвим фактором для розуміння й управління ґрунтовими процесами [7].

Відомо, що корені попередніх рослин формують кореневі канали, які знижують опір проникненню коренів і сприяють їх росту у глибших шарах ґрунту, що обумовлено типом ґрунту. Після загибелі покривної рослини ці кореневі канали зберігаються в ґрунті і можуть повторно використовуватися наступною культурою, що полегшує розвиток її кореневої системи у глибині профілю та забезпечує доступ до більшого обсягу поживних ресурсів [1, 11].

Такий механізм особливо важливий для підтримання росту культури в умовах тривалої посухи. Враховуючи варіабельність типів, довжини і щільності коренів у різних видів рослин та ґрунтових профілях, вибір покривних культур, вирощуваних монокультурою або в сумішах, є важливою агрономічною стратегією.

Найбільш поширені покривні культури належать до родин хрестоцвітих (*Brassicaceae*), бобових (*Fabaceae*) і злакових (*Poaceae*). Злаки характеризуються розвинутою мичкуватою кореневою системою, що може бути як поверхневою, так і глибоко проникаючою, тоді як хрестоцвіті мають головний стрижневий корінь, що глибоко проникає у ґрунт. Вони також виконують роль зеленого добрива, підвищуючи родючість ґрунту та вміст органічного вуглецю [14]. Бобові рослини формують різні за профілем кореневі системи і формують симбіотичні зв'язки з азотфіксуючими бактеріями, що дозволяє фіксувати до 80-300 кг мінерального азоту на гектар, збагачуючи ним ґрунт та збільшуючи вміст азоту разом із вуглецевою секвестрацією [13]. Це додає великі переваги до їх включення у ротацию покривних культур.

До того ж кореневі канали є центрами мікробної активності, зокрема обміну вуглецю та азоту, завдяки високому вмісту органіки на їхніх стінках, що суттєво впливає на біогеохімічні потоки. Встановлено, що вони заселені різноманітними мікробними спільнотами, чисельність яких перевищує ту, що формується у ґрунті без каналів. Загалом ґрунтова екосистема відіграє ключову роль у кругообігу поживних речовин, розкладанні органіки та підтриманні здоров'я екосистеми, що досліджується різними «омікс»-підходами.

Серед найбільш активних метаболічних шляхів у зоні коренів, порівняно з кореневими каналами, є цикл лимонної кислоти та вуглецевий метаболізм, які використовують мікроорганізми для переробки органічного вуглецю в рамках вуглецевого циклу [8]. Новітні дослідження все більше описують структуру і функціонування бактеріальних метапротеомів у ґрунтах різних умов [2]. Сучасні методи метапротеоміки дозволяють кількісно оцінювати структуру мікробних спільнот і їхню роль у метаболічних шляхах через аналіз білкових профілів [3, 6]. Цей підхід допомагає заповнити прогалини у знаннях про вплив покривних культур на експресію білків, залучених у вуглецеві (C) і азотні (N) цикли, та їхні просторово-часові зміни протягом сезону росту сільськогосподарських культур.

Завдяки вказаному методу, визначені білки можна зіставити з різноманітними бактеріальними таксонами для розкриття їх ролі в метаболічних шляхах, а також дослідити вплив рослинного типу, клімату та едафічних умов (рівень рН, вуглецеві фракції, вологість, текстура ґрунту) [2]. Таким чином, метапротеоміка актуальна для розуміння динаміки мікробних спільнот у біохімічних процесах, таких як вимивання азоту і кругообіг поживних речовин, а також для вивчення змін у просторово-часових параметрах по глибині ґрунтового профілю під різними комбінаціями товарних і покривних культур у різні фази росту.

Бібліографія:

1. Banfield C. C., Dippold M. A., Pausch J. et al. Biopore history determines the microbial community composition in subsoil hotspots. *Biol Fertil Soils*. 2017. Vol. 53. P. 573–588. DOI: 10.1007/s00374-017-1201-5.
2. Bastida F., Jehmlich N., Starke R. et al. Structure and function of bacterial metaproteomes across biomes. *Soil Biol Biochem*. 2021. Vol. 160. Article 108331. DOI: 10.1016/J.SOILBIO.2021.108331.
3. Heyer R., Benndorf D., Kohrs F. et al. Proteotyping of biogas plant microbiomes separates biogas plants according to process temperature and reactor type. *Biotechnol Biofuels*. 2016. Vol. 9. Article 155. DOI: 10.1186/s13068-016-0572-4.
4. Kaspar T. C., Jaynes D. B., Parkin T. B. et al. Effectiveness of oat and rye cover crops in reducing nitrate losses in drainage water. *Agric Water Manag*. 2012. Vol. 110. P. 25–33. DOI: 10.1016/J.AGWAT.2012.03.010.
5. Kaye J. P., Quemada M. Using cover crops to mitigate and adapt to climate change. A review. *Agron Sustain Dev*. 2017. Vol. 37, No. 4. DOI: 10.1007/s13593-016-0410-x.
6. Kleiner M., Thorson E., Sharp C.E. et al. Assessing species biomass contributions in microbial communities via metaproteomics. *Nat Commun*. 2017. Vol. 8. Article 1558. DOI: 10.1038/s41467-017-01544-x.
7. Lynch J. P., Wojciechowski T. Opportunities and challenges in the subsoil: pathways to deeper rooted crops. *J Exp Bot*. 2015. Vol. 66. P. 2199–2210. DOI: 10.1093/jxb/eru508.
8. Ofaim S., Ofek-Lalzar M., Sela N. et al. Analysis of microbial functions in the rhizosphere using a metabolic-network based framework for metagenomics interpretation. *Front Microbiol*. 2017. Vol. 8. Article 1606. DOI: 10.3389/fmicb.2017.01606.
9. Philippot L., Chenu C., Kappler A. et al. The interplay between microbial communities and soil properties. *Nat Rev Microbiol*. 2024. Vol. 22. P. 226–239. DOI: 10.1038/s41579-023-00980-5.
10. Querejeta J. I., Ren W., Prieto I. Vertical decoupling of soil nutrients and water under climate warming reduces plant cumulative nutrient uptake, water-use efficiency and productivity. *New Phytol*. 2021. Vol. 230. P. 1378–1393. DOI: 10.1111/nph.17258.
11. Rumpel C., Kögel-Knabner I., Bruhn F. Vertical distribution, age, and chemical composition of organic carbon in two forest soils of different pedogenesis. *Org Geochem*. 2002. Vol. 33. P. 1131–1142. DOI: 10.1016/S0146-6380(02)00088-8.
12. Samaniego L., Thober S., Kumar R. et al. Anthropogenic warming exacerbates European soil moisture droughts. *Nat Clim Chang*. 2018. Vol. 8. P. 421–426. DOI: 10.1038/s41558-018-0138-5.
13. Stagnari F., Maggio A., Galieni A. et al. Multiple benefits of legumes for agriculture sustainability: an overview. *Chem Biol Technol Agric*. 2017. Vol. 4. Article 1–13. DOI: 10.1186/s40538-016-0085-1.
14. Walker B. A. R., Powell S. M., Tegg R. S. et al. Ten years of green manuring and biofumigation alters soil characteristics and microbiota. *Appl Soil Ecol*. 2023. Vol. 187. Article 104836. DOI: 10.1016/j.apsoil.2023.104836.

БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОБОРУ РОСЛИН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Гапон С. В., Мартинова А. С., Мартинов К. А., Шабельник І. А.
Полтавський державний аграрний університет

Вертикальне озеленення у внутрішніх приміщеннях, зокрема в кафе, стає все більш популярним рішенням фітодизайну. Це зростає застосування рослин пов'язане не лише з декоративною функцією, але й із прагненням створити комфортні екологічні та мікрокліматичні умови всередині закладів. У приміщеннях кафе рослини відчувають специфічні абіотичні стреси: нестабільне освітлення (поєднання слабкої природної інсоляції та штучного світла), коливання температури, обмежений простір для кореневої системи, нерівномірне зволоження субстрату і недостатня вентиляція.

Для забезпечення довговічності й естетичної стабільності вертикальних фітоконструкцій необхідно ретельно підбирати рослини з точки зору їх біологічних та екологічних характеристик. Важливими є такі властивості, як тіневитривалість, адаптивність до штучного освітлення, коренева будова, транспіраційна активність, стійкість до фітопатогенів та здатність витримувати обмежений об'єм субстрату.

Метою цього дослідження є обґрунтування ботанічних критеріїв підбору рослин для вертикального озеленення інтер'єру кафе та формулювання рекомендацій щодо їх догляду. Завдання включають аналіз екологічних вимог видів, характеристику оптимальних умов середовища, а також практичні рекомендації для підтримання стабільного, здорового фітосалону.

1. Біолого-екологічні основи вибору рослин

Вертикальні фітостени в приміщеннях створюють умови, в яких коренева система рослин розвивається у значно обмеженому об'ємі субстрату. За таких обставин важлива компактність кореневої системи та здатність рослин жити в обмеженому середовищі. Згідно з дослідженнями, екологічна пластичність (здатність до адаптації до різних умов освітлення та вологості) є однією з ключових ознак для успішного функціонування вертикальних насаджень [3].

Тіневитривалість – ще один критичний параметр: багато приміщень кафе мають низьку інтенсивність природного світла або взагалі його відсутність, тому рослини мають бути здатними ефективно здійснювати фотосинтез за умов штучного освітлення. Це підтверджується класичними фізіологічними дослідженнями рослин, де підкреслюється необхідність адаптації до таких стресів [1].

2. Середовище інтер'єру кафе як екологічний виклик

Температурні та вологісні коливання в кафе є суттєвим фактором, що впливає на життєздатність рослин. Робота кухонного обладнання, потік

відвідувачів, кондиціонери й опалювальні прилади створюють змінні умови, які не характерні для традиційного озеленення. Такі обставини призводять до нестабільності кореневого зволоження та ризику пересихання субстрату або, навпаки, його перезволоження [5]. Вентиляція в кафе часто обмежена через планування простору, що знижує обмін повітря у фітосистемі. У поєднанні з нерівномірним режимом поливу це може створити середовище сприятливе, для розвитку грибкових патогенів, якщо не здійснювати належний догляд [6].

3.Критерії відбору рослин для вертикальних фіто-систем. Коренева система: перевага – поверхнева або компактна коренева система, яка добре почуває себе у вузькому субстратному шарі [3]. *Транспірація:* помірна транспіраційна активність важлива, щоб уникнути частого пересихання субстрату, але й не створювати надмірної вологості [1]. *Стійкість до патогенів:* рослини повинні бути досить резистентними до грибкових уражень та інших фітотоксичних агентів, адже погані умови вентиляції й поливу можуть сприяти розвитку захворювань [6]. *Довговічність декоративного вигляду:* однорідне листя, низька ламкість, стабільний ріст – важливі для мінімізації заміни рослин у фітостіні [2].

4.Рекомендований асортимент рослин. На основі вищевказаних критеріїв можна запропонувати такі види для вертикального озеленення інтер'єру кафе: *Epipremnum aureum:* демонструє високу тіневитривалість, має компактну кореневу систему й активно росте в обмеженому просторі. *Philodendron scandens:* добре переносить коливання вологості та низьке освітлення. *Chlorophytum comosum* (хлорофітум): стійкий до нерегулярного поливу, має помірні вимоги до освітлення і кореневу систему, яка підходить для тонких вертикальних панелей. *Asplenium nidus* (румпі): функціонує при стабільно високій вологості, добре адаптується до закритих приміщень без сильного повітряного руху. *Spathiphyllum wallisii* (мирна лілія): дуже ефективна у фільтрації повітря, добре переживає низьку інтенсивність світла. *Nephrolepis exaltata* (щитолісник): формує щільну зелень і надає вертикальній системі декоративний вигляд, але потребує уважного контролю вологості.

5.Особливості догляду за вертикальними панелями. Використання автоматизованих систем поливу (наприклад, краплинного зрошення) для рівномірного розподілу води і підтримки оптимального вологообміну [7]. Застосування легких, аераційних субстратів, які забезпечують добру дренажну здатність і запобігають застою води, що знижує ризик анаеробних умов в кореневому шарі [3]. Постійний фітосанітарний моніторинг для своєчасного виявлення грибкових інфекцій або шкідників, особливо у зонах з поганою вентиляцією [6]. Коригування режиму освітлення: використання LED-ламп із відповідною спектральною температурою (наприклад, 4000–6500 K) для підтримки фотосинтетичної активності за умов недостатнього природного світла [2]. Регулярна обрізка, видалення пошкодженого листя та, за необхідності, заміна

окремих рослин з урахуванням їх біологічного циклу, щоб підтримати декоративний вигляд і здоров'я системи [1].

Висновки. На підставі ботанічного аналізу можна зробити висновок, що для вертикального озеленення інтер'єру кафе оптимальним є добір видів із високою екологічною пластичністю та адекватною структурою кореневої системи. Комбінація адаптивних рослин (такі як *Epipremnum aureum*, *Philodendron scandens*, *Chlorophytum comosum* та інші) дозволяє створити стабільні, декоративні та довговічні фітоконструкції. Ключовим аспектом підтримки їх життєздатності є інсталяція автоматизованих систем поливу, використання легких субстратів і регулярний фітосанітарний догляд. Виконання цих заходів знижує потребу в частій заміні рослин, підвищує ефективність зелених стін та сприяє їхньому екологічному та естетичному функціонуванню. Результати цього дослідження можуть бути корисними для дизайнерів, ботаніків, архітекторів та власників кафе, які прагнуть інтегрувати живі рослини в інтер'єр так, щоб вони не лише прикрашали простір, але й залишалися здоровими й естетично привабливими тривалий час.

Бібліографія:

1. Гродзинський А. М. *Фізіологія рослин*. Київ: Либідь, 2014.
2. Панькова І. А. Біологічні основи добору рослин для інтер'єрного озеленення. *Ботанічний журнал*. 2019.
3. Крамарець В. О. Вертикальне озеленення міського простору: екологічні та біологічні аспекти. *Урбаністика і ландшафтний дизайн*. 2020.
4. Дідух Я. П. *Екологія рослин*. Київ: Ніка-Центр, 2017.
5. Колесніченко О. С. Мікрокліматичні умови інтер'єрних просторів та їх вплив на життєздатність рослин. *Наукові записки Біологічного факультету*. 2018.
6. Шевченко Л. П. *Фітопатологія декоративних рослин інтер'єру*. Харків: ХНАУ, 2016.
7. Вербицький В. Р. Системи зрошення для вертикальних фітопанелей: технологічні рішення та екологічні особливості. *Садово-паркове господарство*. 2021.

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КОРОТКИХ РОТАЦІЙ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ҐРУНТОВОЇ МІКОБІОТИ БУРЯКОВИХ АГРОЦЕНОЗІВ

Кисельов Д. О.

ПП «Західний Буг», Львівська область

Цукровий буряк (*Beta vulgaris L.*) – провідна технічна культура помірного клімату, стабільне виробництво якої забезпечує продовольчу безпеку та функціонування цукрової промисловості України. Проте сучасні тенденції інтенсифікації землеробства, скорочення сівозмін та повторне розміщення культури через 3-4 роки створюють передумови до накопичення інфекційного потенціалу ґрунтових патогенів. Унаслідок цього відбувається спрощення

структури мікробних угруповань ризосфери, зниження частки антагоністичних організмів і зростання спеціалізації патогенних форм.

Проблема посилення фітопатогенного навантаження у короткоротаційних агроценозах цукрового буряка набуває екологічного характеру, адже зміна видової структури грибного комплексу безпосередньо впливає на стабільність агроecosystem. Вивчення екологічних закономірностей формування патогенних консорціумів у ґрунті дозволяє оцінити рівень біологічної рівноваги та визначити потенціал відновлення ґрунтового мікробіому.

Метою роботи було оцінити вплив коротких ротацій на структурно-функціональну організацію ґрунтової мікобіоти бурякових агроценозів Західного Лісостепу України та визначити екологічні індикатори деградації мікробних угруповань.

Дослідження проводили у 2024 році на виробничих полях ПП «Західний Буг» (49°24'52" пн. ш., 24°18'31" сх. д.) у межах типових сівозмін: «пшениця-соя-цукровий буряк», «соя-пшениця-цукровий буряк» і «кукурудза-соя-цукровий буряк». Відібрано 150 зразків (90 коренеплодів, 60 ґрунтових проб) із двох типів ґрунтів – чорноземів і карбонатно-піщаних.

Ізоляцію грибів проводили на картопляно-глюкозному агарі з використанням методу гіфального кінчика (Leslie & Summerell, 2006). Ідентифікацію ізолятів здійснювали за морфологічними та культуральними ознаками (Booth, 1971; Aveskamp et al., 2008; Misra et al., 2023). Для ґрунтових зразків застосовували метод розведень (dilution plate). Екологічну структуру оцінювали за індексами Шеннона (H'), Сімпсона (D) та індексом постійності (C). Статистичну обробку виконано методом ANOVA ($p < 0,05$).

Мікологічний аналіз виявив п'ять основних видів фітопатогенів, що становили понад 90 % усіх ізолятів: *Fusarium oxysporum*, *F. solani*, *Phoma betae*, *Rhizoctonia solani* та *Botrytis cinerea*. Рід *Fusarium* переважав у популяціях, формуючи $48 \pm 3,5$ % від усіх ізолятів, зокрема *F. oxysporum* – $30 \pm 2,8$ %, *F. solani* – $18 \pm 1,9$ %. *Phoma betae* ізольовано у $19 \pm 2,1$ % випадків, *R. solani* – у $13 \pm 1,7$ %, *B. cinerea* – у $10 \pm 1,5$ %.

У короткоротаційних системах типу «кукурудза-соя-буряк» зафіксовано найвищий рівень ураження ґрунту патогенами (до 16 % *R. solani*), тоді як у сівозмінах з бобовими («соя-буряк») спостерігалось зниження частки *F. solani* удвічі. Ці закономірності свідчать, що тип попередника суттєво впливає на видовий профіль патогенів через зміни азотного балансу та структури мікробних взаємодій.

Порівняння типів ґрунтів показало статистично значущі відмінності (ANOVA, $p < 0,05$): у карбонатно-піщаних ґрунтах домінував *F. oxysporum* (≈ 35 %), тоді як у чорноземах переважали *F. solani* (≈ 27 %) та *P. betae* (≈ 16 %). Умови підвищеної вологості чорноземів сприяли розвитку сапротрофно-паразитичних форм, тоді як обмежений вміст органічної речовини в піщаних ґрунтах формував конкурентні переваги для *Fusarium oxysporum*, здатного

виживати завдяки утворенню хламідоспор і ефективному колонізуванню кореневої системи.

Морфологічна мінливість ізолятів *Fusarium* проявилася у варіюванні пігментації (від білорожевої до оранжево-фіолетової) та рівня спороношення ($2,5 \times 10^5$ - $1,8 \times 10^6$ спор·мл⁻¹). Ізоляти з інтенсивною пігментацією та швидким ростом, за аналогією з дослідженнями Farhaoui et al. (2023), демонструють підвищену вірулентність і адаптивність до стресових умов.

Екологічні індекси свідчать про спрощення структури мікобіоти: $H' = 1,13$ – $1,32$; $D = 0,42$ - $0,51$, що відповідає низькорізноманітним системам із моноцентричною організацією. У нормальних умовах довгих ротацій індекс Шеннона сягає $H' \approx 1,9$ - $2,0$, що підтверджує екологічну деградацію коротких сівозмін.

Виявлено три функціональні групи грибів:

1. Первинні патогени (*Fusarium oxysporum*, *F. solani*) – формують базовий інфекційний фон;
2. Опортуністи (*Phoma betae*) – активізуються за високої вологості;
3. Вторинні некротрофи (*Rhizoctonia solani*, *Botrytis cinerea*) – спричиняють гнилі у фазі старіння рослин і під час зберігання.

Така ієрархічна структура відображає адаптивну стратифікацію мікобіоти в системі «грунт–корінь–кагат» і свідчить про перехід до стабільного патоген-домінованого типу рівноваги.

Домінування роду *Fusarium* понад 45 % від загальної кількості ізолятів свідчить про антропогенну селекцію і зниження екологічної ентропії системи. Такий тип спільнот є стійким до зміни кліматичних умов, але вразливим до біотичних стресів. Підвищення індексу домінування ($D > 0,45$) означає зміщення системи в бік паразитичної гомеостатики, що призводить до втрати природних механізмів саморегуляції мікробного балансу.

Порівняння результатів із роботами Lin et al. (2023), Koch et al. (2022) та Woeber et al. (2025) підтверджує, що короткі ротації сприяють формуванню патогенних консорціумів зі зниженим видовим різноманіттям і підвищеною часткою стійких до фунгіцидів ізолятів.

Висновки.

1. Короткоротаційні сівозміни цукрового буряка спричиняють екологічну деградацію ґрунтової мікобіоти, що проявляється у зниженні індексу різноманіття ($H' = 1,13$ – $1,32$) та зростанні домінування *Fusarium* spp. (до 48 %).

2. Тип ґрунту визначає просторову сегрегацію видів: *F. oxysporum* переважає у карбонатно-піщаних, *F. solani* і *P. betae* – у чорноземах.

3. Домінування *Fusarium* відображає стабілізацію патоген-домінованої системи з високою резистентністю до зовнішніх впливів і низькою здатністю до саморегуляції.

4. Для екологізації бурякових агроценозів рекомендовано впровадження біоконтрольних агентів (*Trichoderma*, *Gliocladium*), покривних культур,

подовження ротацій до 5–6 років та моніторинг мікробних індексів як маркерів стійкості агроecosystem.

Бібліографія:

1. Leslie, J. F., & Summerell, B. A. *The Fusarium Laboratory Manual*. Ames: Blackwell Publishing, 2006. 388 p.
2. Booth, C. *The Genus Fusarium*. Kew: Commonwealth Mycological Institute, 1971. 237 p.
3. Cui, Z., Zhang, L., Li, Y., & Wang, X. Fungal communities and root rot dynamics in continuous sugar beet cropping systems. *Plant Disease*, 2022, 106(9), pp. 2485-2494. DOI: <https://doi.org/10.1094/PDIS-09-21-2043-RE>
4. Misra, R. S., Sharma, K., & Singh, R. Ecology of soilborne fungi in intensive cropping systems. *Frontiers in Microbiology*, 2023, 14, 113233. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.113233>
5. Farhaoui, A., El Yousfi, B., & Touhami, M. Diversity and virulence of *Fusarium* spp. in sugar beet ecosystems. *Microbial Ecology*, 2023, 86(2), pp. 350–364. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00248-022-02078-5>
6. Koch, H., Buehler, S., & Reents, H. J. Nitrogen balance and microbial dynamics in short-rotation systems. *Applied Soil Ecology*, 2022, 177, 104594. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104594>
7. Lin, C., Wang, Q., Zhao, T., & Zhang, D. Microbiome composition and disease resistance in sugar beet rhizosphere. *Agronomy*, 2023, 13(4), 1022. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy13041022>
8. Woeber, V., Langer, U., & Hoffmann, C. Interactions between microbial communities and plant pathogens under rotation stress. *Soil Biology and Biochemistry*, 2025, 195, 109035. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109035>
9. Magurran, A. E. *Measuring Biological Diversity*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 256 p.
10. Yassin, M., Jaber, L., & Saleh, M. *Trichoderma*-based biocontrol of soilborne diseases in sugar beet. *Biological Control*, 2021, 157, 104553. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2021.104553>

ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ ТА АГРОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІКРОБНИХ ІНОКУЛЯНТІВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Коваленко Н. П., Галушко І. В., Поспелова Г. Д., Шулещенко В. А.
Полтавський державний аграрний університет

Стрімка динаміка росту чисельності населення планети, що спостерігається протягом останнього десятиліття, стала фундаментальним драйвером зростання глобального попиту на продовольство. Цей демографічний тиск змусив аграрний сектор перейти до моделей інтенсивного землеробства, які, хоч і забезпечили короткострокове підвищення валових зборів, породили низку системних екологічних та економічних загроз. Інтенсивні та нестійкі сільськогосподарські практики, що характеризуються надмірною залежністю від синтетичних агрохімікатів, спричинили деградацію ґрунтових екосистем,

забруднення водних ресурсів та зниження природної родючості земель. Зокрема, неконтрольоване застосування високих доз азотних та фосфорних добрив призвело до серйозних екологічних дисбалансів, порушуючи природні цикли кругообігу речовин.

Ситуація ускладнюється глобальними кліматичними змінами, які нині розглядаються як найбільш критичний виклик для світового виробництва продовольства. Підвищення середньорічних температур, зміна патернів опадів, їх нерівномірність та зростання частоти екстремальних погодних явищ (посух, злив, теплових хвиль) безпосередньо загрожують стабільності агроєкосистем. Кліматичні зрушення порушують фенологічні цикли розвитку сільськогосподарських культур, розсинхронізуючи їх із природними ритмами, та модифікують життєві стадії шкідників і фітопатогенів, розширюючи ареали їх розповсюдження [1]. Згідно з прогностичними моделями, за реалізації найжорсткіших кліматичних сценаріїв та за відсутності ефективних адаптаційних стратегій, втрати світового врожаю основних культур можуть сягнути від 7 % до 30 % вже до середини поточного століття (2040-2069 рр.) [7]. У відповідь на ці екзистенційні виклики, сучасна аграрна наука зміщує фокус на біологізацію технологій вирощування, де ключову роль відіграють мікробні інокулянти – біопродукти, що містять корисні мікроорганізми, відомі як PGPMs (Plant Growth Promotion Microorganisms) [7].

Застосування інокулянтів розглядається як інноваційний підхід, що дозволяє підтримувати високий рівень продуктивності агроценозів при одночасному зниженні хімічного навантаження на довкілля. Для зернобобових культур, які є основою білкової безпеки людства, найбільш поширеними є препарати на основі симбіотичних азотфіксуючих бактерій родів *Rhizobium* та *Bradyrhizobium* [2]. Проте еволюція біотехнологій призвела до створення мультифункціональних штамів та консорціумів, здатних комплексно впливати на фізіологію рослини. Функціональна класифікація цих мікроорганізмів базується на механізмах їхньої дії. Перш за все, це симбіотичні азотфіксатори, які ініціюють утворення бульбочок на кореневій системі та здійснюють ферментативну конверсію атмосферного азоту в амонійну форму, доступну для рослин. Другою важливою групою є солубілізатори поживних речовин, зокрема фосфору та калію, які мобілізують ці елементи з важкорозчинних ґрунтових сполук. Крім того, до складу сучасних препаратів входять біоконтрольні агенти, що проявляють антагонізм до фітопатогенів, та продуценти фітогормонів, які регулюють процеси росту та розвитку рослини-господаря [5].

Наукове обґрунтування ефективності застосування мікробних інокулянтів базується на масштабному масиві експериментальних даних. Систематичний огляд та мета-аналіз досліджень, проведених у період з 1976 по 2016 роки, а також пізніші наукові роботи, однозначно свідчать про статистично значуще підвищення врожайності насіння та вмісту білка у зернобобових культурах за умов інокуляції ризобіями порівняно з неінокульованим контролем. Позитивні

результати фіксуються як у суворо контрольованих умовах вегетаційних дослідів, так і в реальних польових умовах, що підтверджує технологічну надійність методу. Загалом, використання інокулянтів дозволяє інтегрувати їх у схеми зі зниженими нормами мінеральних добрив, сприяючи переходу до сталого сільського господарства без втрати економічної вигоди [9].

Для глибокого розуміння природи ефективності біопрепаратів необхідно розглянути складні молекулярно-біологічні механізми взаємодії у системі «рослина–мікроорганізм–грунт». Першочерговою функцією інокулянтів для бобових є оптимізація азотного живлення через симбіотичну азотфіксацію. Цей процес є результатом високоспецифічного молекулярного діалогу. Взаємодія ініціюється виділенням кореневою системою рослини специфічних фенольних сполук – флавоноїдів, які діють як хімічні атрактанти. Ці сигнали викликають хемотаксис ризобій, спрямовуючи їх рух до корневих волосків. У відповідь бактерії синтезують ліпохітоолігосахариди, відомі як Nod-фактори, що запускають морфогенетичні зміни у корені. Важливим аспектом є те, що формування симбіозу вимагає тонкої регуляції імунної системи рослини. Інвазія ризобій має багато спільних рис із атакою патогенів, проте успішна симбіотична взаємодія передбачає не активацію захисних механізмів (типу МТІ/ЕТІ), а навпаки – їх специфічне пригнічення та запуск програми органогенезу бульбочок. Більше того, існує прямий зв'язок між генетичною регуляцією симбіозу та генерацією активних форм кисню, що впливає на ефективність сформованого апарату азотфіксації.

Однак, для повноцінної реалізації генетичного потенціалу культури та ефективної роботи нітрогеназного комплексу рослина потребує збалансованого живлення іншими макроелементами, насамперед фосфором і калієм. Фосфор часто виступає лімітуючим фактором у багатьох типах ґрунтів через його фіксацію у вигляді нерозчинних неорганічних мінералів або органічних естерів. Високоактивні штами бактерій родів *Bacillus* та *Pseudomonas*, що входять до складу новітніх інокулянтів, здатні долати цей дефіцит. Основний механізм мобілізації неорганічного фосфору полягає у продукуванні низькомолекулярних органічних кислот, таких як глюконова, лимонна, молочна та бурштинова. Ці кислоти виконують подвійну функцію: вони знижують рН ризосферного середовища, сприяючи розчиненню мінералів, та хелатують катіони кальцію і заліза, вивільняючи фосфат-іони. Паралельно відбувається процес мінералізації органічного фосфору за рахунок синтезу ферментів фосфатаз. Аналогічні процеси відбуваються і при мобілізації калію, де специфічні К-солнобілізуючі мікроорганізми не лише хімічно вивільняють елемент із силікатних мінералів, але й покращують фізичну структуру ґрунту, зокрема глинистих суглинків, що сприяє кращій аерації та розвитку кореневої системи.

Саме на перетині цих механізмів виникає явище синергії, яке лежить в основі ефективності комплексних мікробних препаратів. Дослідження показують, що ізольоване застосування фосфат-мобілізуючих бактерій часто дає

змінний результат, проте їх поєднання з азотфіксаторами забезпечує стабільний позитивний ефект. Це пояснюється високою енергоємністю процесу фіксації молекулярного азоту, який потребує значних витрат аденозинтрифосфату (АТФ). Оскільки фосфор є структурним компонентом АТФ, мобілізація цього елемента безпосередньо в зоні кореня знімає енергетичні обмеження для функціонування нітрогенази ризобій. Додатково, багато штамів PGPMs, наприклад *Bacillus subtilis*, проявляють виражену антагоністичну активність проти широкого спектру фітопатогенів (*Fusarium*, *Pseudomonas syringae*, *Erwinia*), що дозволяє створювати біопрепарати з фунгіцидними властивостями [1, 4].

Емпіричні дані підтверджують, що інокуляція має значний кількісний та якісний вплив на врожай. Комерційне застосування препаратів на сої (наприклад, HiStick Soy, TURBOSOY) демонструє приріст врожайності на рівні 1,2-1,3 т/га порівняно з контролем [8]. Втім, цей ефект має виражену географічну варіативність: прирости врожаю в Аргентині суттєво перевищували показники у США, що вказує на чутливість мікроорганізмів до локальних ґрунтово-кліматичних умов. Крім валового збору, інокулянти суттєво покращують поживну цінність продукції. Так, інокуляція нуту штамом *Mesorhizobium* призводила до зростання вмісту азоту в зерні на 61,1 %, а фосфору – на 11,4 %. Однак виробникам слід враховувати можливі компроміси якості: підвищення вмісту білка в сої часто корелює зі зниженням вмісту олії, що може впливати на ринкову стратегію реалізації врожаю [4].

Попри очевидні переваги, існують обмежуючі фактори, що можуть нівелювати ефективність біопрепаратів. Одним із найбільш критичних є «ефект спадщини поля» (Legacy Effect). На полях із тривалою історією вирощування певної бобової культури формується стійка популяція аборигенних (резидентних) ризобій [6]. Ці «дикі» штами, будучи добре адаптованими до місцевих умов, є надзвичайно конкурентними і часто перешкоджають колонізації кореня високоефективними комерційними штамми, внаслідок чого повторна інокуляція може не дати очікуваного приросту. У таких випадках підвищення білковості доцільно досягати через пізнє азотне підживлення. Іншим лімітуючим фактором є рівень мінерального азоту в ґрунті. Внесення високих доз азотних добрив пригнічує активність бульбочкових бактерій і процес нодуляції. Дослідження доводять, що інтеграція інокулянтів з регуляторами росту дозволяє знизити норми мінеральних добрив на 20-30 % без втрати продуктивності, що є оптимальною стратегією [3].

Успіх технології також критично залежить від якості формуляції препарату. Переважна більшість невдач у виробничих умовах пов'язана з використанням неякісних, контамінованих продуктів. Головною вимогою є стерильність носія. Традиційні торф'яні субстрати, якщо вони не пройшли належну стерилізацію, можуть містити сторонню мікрофлору, яка витісняє корисні бактерії під час зберігання. Тому інноваційні розробки спрямовані на

створення стерильних рідких формуляцій з тривалим терміном зберігання ("консервованих" інокулянтів) та технологій заводської передпосівної обробки насіння, що мінімізує людський фактор.

Аналізуючи перспективи розвитку галузі, слід зазначити, що майбутнє належить мультиштамовим консорціумам. На відміну від монокультур, консорціуми демонструють вищу екологічну пластичність, забезпечуючи стабільну ефективність у широкому діапазоні температур, вологості та рН ґрунту. Науковий пошук зміщується в площину «мульти-оміксних» технологій (геноміка, транскриптоміка, метаболоміка), що дозволить конструювати мікробні угруповання з наперед заданими властивостями. Хоча генетична інженерія відкриває шляхи до створення штамів з покращеною азотфіксуючою здатністю, на сучасному етапі пріоритетом залишається відбір та комбонування природних штамів, що знімає регуляторні бар'єри.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що мікробіологічні інокулянти є потужним інструментом сучасної агрономії. Їх застосування дозволяє вирішувати комплексні завдання: від підвищення врожайності та якості зерна до відновлення родючості ґрунтів і пом'якшення наслідків кліматичних змін. Стратегія їх використання повинна базуватися на глибокому розумінні фізіології симбіозу, врахуванні історії поля та оптимізації системи мінерального живлення. Перехід до використання стерильних, поліфункціональних мікробних консорціумів є безальтернативним шляхом до сталого та рентабельного виробництва рослинницької продукції в умовах глобальних екологічних викликів.

Бібліографія:

1. Жиліна Т. Б., Поспелова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П. Аналіз актуальних фітопатологічних проблем гороху. *Матеріали XII науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича.* (Полтава, 5 травня 2022 р.). Полтава. 2022. С. 38-41.
2. Костенко М. О., Шерстюк О. Л., Коваленко Н. П. Мікробіологічні препарати у захисті рослин від хвороб. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.* (м. Полтава, 16 лютого 2021 р.). Полтава: ПДАА, 2021. С. 63-65.
3. Литвиненко С. О., Крикунов С. О., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І. Регулятори росту в рослинництві. *Матеріали Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин»* (Полтава, 24 листопада 2022 р.). Полтава: ПДАА, 2022. С.132-135.
4. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко В. Я., Кочерга, Гречкосій А. О., Скляр С. С. Фунгіцидний захист посівів сої від кореневих гнилей. *Scientific Progress & Innovations.* 2023. No 26 (3). С. 60-64.
5. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л., Морозов О. М. Вплив передпосівної обробки на посівні якості та фітосанітарний стан насіння нуту. *Вісник ПДАА.* 2022. No 2. С. 124-134.

6. Chiluwal A., Haramoto E. R., Hildebrand D., & Salmeron M. Late-Season Nitrogen Applications Increase Soybean Yield and Seed Protein Concentration. *Front. Plant Sci.*, 2021. V. 12. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.715940>
7. Díaz-Rodríguez A. M, Parra Cota F. I, Cira Chávez L. A, García Ortega L. F, Estrada Alvarado M. I., Santoyo G., de Los Santos-Villalobos S. Microbial Inoculants in Sustainable Agriculture: Advancements, Challenges, and Future Directions. *Plants (Basel)*. 2025 Jan 11;14(2):191. <https://doi.org/10.3390/plants14020191>
8. Jarecki Waclaw (2024). Effect of Soybean Seed Inoculation with Symbiotic Bacteria . *Legume Research*. 47(2): 242-248. <https://doi.org/10.18805/LRF-757>
9. Pisarenko, V. M., Kovalenko, N. P., Pospelova, G. D., Pischalenko, M. A., Nechyporenko, N. I., & Sherstiuk, O. L. (2020). Modern strategy of integrated plant protection. *Bulletin of Poltava State Agrarian Academy*. 2020. №4. С. 104-111.

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН: ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ

Круть М. В.

Інститут захисту рослин НААН

Сільське господарство проявляє негативний вплив на 80% території України. Внесок агропромислового комплексу в забруднення і деградацію навколишнього середовища становить 35-40 %, зокрема земельних ресурсів – 50, поверхневих вод – 45-50 %. Тільки 1 гектар із кожних 10 має задовільний стан. Продуктивність наших ланів порівняно з розвиненими країнами залишається низькою, що великою мірою відображається на продовольчих ресурсах [1, 2].

Найважливішим резервом для отримання додаткових урожаїв сільськогосподарських культур є захист рослин. Та традиційна система захисту із переважним використанням пестицидів часто не є достатньо ефективною. Тому в нашій та багатьох країнах світу актуальним став розвиток концепції інтегрованого екологізованого захисту рослин [3].

Зважаючи на небезпеку широкого застосування хімічних засобів у захисті рослин від шкідливих організмів, багато робиться для зменшення пестицидного навантаження на агрокосистему. Тому альтернатива хімічному методу – це біологічний захист рослин від шкідників, хвороб та бур'янів, який у високорозвинених країнах став екологічно безпечною і пріоритетною формою в довготривалих програмах щодо захисту рослин. До того ж практичне застосування біологічних агентів у практиці сільськогосподарського виробництва є актуальним і одним із важливих інструментів переходу до органічного та екологічного землеробства України [4, 5]. В зв'язку із цим однією із важливіших вимог до створеної в установах Національної академії аграрних наук України інноваційної продукції, крім її економічності, є екологічність.

Інститутом захисту рослин Національної академії аграрних наук України та іншими установами Науково-методичного центру «Захист рослин» впродовж

останніх 20 років в результаті проведених численних науково-дослідних робіт створено понад 400 інновацій, 10 відсотків із яких стосуються біологічного захисту рослин від шкідників та хвороб.

Створено базу даних щодо перспективних ентомофагів шкідників плодових та овочевих культур. Вона складається із понад 50 видів ентомо- та акарифагів, які належать до 6 рядів і 17 родин. Розроблено регламенти масового розведення перспективних видів ентомофагів. Використовуючи їх в практиці біологічного захисту рослин, можна значно розширити коло біоагентів, підвищити ефективність захисних заходів на 20 %, отримати екологічно чисту плодоовочеву продукцію та утримати в чистоті довкілля.

Відібрано перспективні види роду *Trichogramma* різних географічних популяцій для застосування в агроценозах плодових та овочевих культур – *T. dendrolimi* Mats., *T. embryophagum* Htg., *T. evanescens* Westw., *T. semblidis* Auriv. Застосування трихограми, адаптованої до природно-кліматичних умов тих чи інших регіонів, дає змогу підвищити її ефективність на 20-30 %.

Створено колекцію штамів хижих нематофагових грибів із родів *Arthrobotrys* і *Dactylella*, а також поповнено існуючу колекцію ентомопатогенних грибів та грибів-антагоністів збудників хвороб рослин новими високоактивними штамми з родів *Beauveria*, *Trichoderma* та *Metarrhizium*. Всі ці біоагенти виявилися перспективними для практичного використання в захисті сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і фітопаразитичних нематод.

Новий штам хижого гриба *Arthrobotrys musiformis*-65 відрізняється високими біологічними та технологічними властивостями: 1) нематофагова активність (смертність нематод у лабораторних дослідах) – 95-100 %; 2) перспективність як продуцента біологічного препарату для захисту рослин від фітопаразитичних нематод.

Сформовано базу даних видового складу ентомопатогенних нематод. При цьому вдосконалено метод виявлення та діагностування цих біоагентів безпосередньо із ґрунту, досліджено їх ареал в агроценозах України та виявлено можливості використання препаратів на основі ентомопатогенних нематод для контролю чисельності шкідливих комах, зокрема на яблуні та груші проти плодожерки й товстонижки та на картоплі проти личинок коваликів (дротяників) [6].

На основі нових виділених штамів грибів *Beauveria bassiana*, *Arthrobotrys musiformis* і *Trichoderma lignorum* напрацьовано дослідні зразки біопрепаратів Бовециду-Р, Артрофагіну і Триходерміну. Розроблено також лабораторні регламенти на виробництво Гаупсину, рідкого біопрепарату на основі ентомопатогенного штаму *Bacillus thuringiensis* 0293 та технологію отримання рідкої форми Вертициліну. Все це може бути величезним потенціалом для розробки та впровадження мікробіологічного методу захисту рослин від шкідливих організмів.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

За застосування екологічно безпечної технології захисту плодового саду від лускокрилих шкідників, яка ґрунтується на застосуванні гормональних, мікробіологічних препаратів та перспективних видів місцевих популяцій трихограми, технічна ефективність проти комплексу шкідників (плодожерки, листовійки, совки) сягає рівня 85–92%, створюються можливості для отримання врожаю плодів без залишків пестицидів та умови для накопичення трихограми й інших ентомофагів.

Розроблено також екологічно безпечні заходи захисту овочевих культур. Так, ефективним проти павутинних кліщів на огірках і томатах у малогабаритних теплицях є насичення споруди хижим кліщем фітосейулюсом. За одночасної появи на рослинах попелиць, білокрилки, трипсів доцільним є випуск хижого клопа макролофуса. За наявності лише тютюнового трипса ефективним є сумісне використання хижих кліщів амблісейуса маккензі та амблісейуса кукумеріс, а лише білокрилки – використання паразита енкарзії.

Висівання злакових культур під час вегетації рослин огірка по зовнішньому периметру теплиць сприяє масовому накопиченню багатоїдних ентомофагів (золотоочки, сирфіди, кокцинеліди), які проникають у теплиці і впродовж 2-3 місяців обмежують чисельність популяцій сисних шкідників на рослинах огірка на 20-25 %.

Виявлено ефективність дії біопрепарату Боверину, який містить у собі новий штам гриба боверії С-1-9, проти тепличної білокрилки та трипсів на рівні 75-80 %. При цьому додатковий урожай огірків становив 4,5-6, томатів – 7,5-8 кг/м², або 16-20 %; чистий дохід – 10-15 грн./м². До того ж було отримано екологічно чисту овочеву продукцію.

Для захисту овочевих культур від хвороб ефективно комплексне застосування мікробіопрепаратів – Триходерміну, Гаупсину, Хетоміку окремо або в сумішах від обробки насіння до кінця вегетації рослин. Відмічено досить високу ефективність цих препаратів на огірках, томатах, салаті-латуку в закритому ґрунті проти гнилей та бактеріозів, на посівах і насінниках моркви проти альтернاریозу і фомозу. Так, було отримано 35-65 % додаткової продукції за рентабельності виробництва 210-380 %.

Розроблено рекомендації щодо ефективного застосування біопрепаратів проти хвороб огірків відкритого і закритого ґрунту. Так, біопрепарати Триходермін, Гаупсин, Серенада Макс сприяють підвищенню схожості насіння на 19,5-27,3 %, стримують розвиток хвороб рослин (фузаріозне в'янення, бура плямистість) на 73,5; 68,5 і 71,1 % відповідно, зменшують ураженість плодів в 2,3-2,8 рази, і це забезпечує прибавку врожаю до 6,9 кг/м². Відмічено високу ефективність Бітоксисаціліну-БТУ, р. і Актофіту, к.е. (83,2 і 97,8 %) проти баштанної попелиці. За комплексного застосування біопрепарату Триходерміну з додаванням Липосаму або Гуміфілду, в.р.г. значно обмежується розвиток хвороб огірків та збільшується врожайність на 10,5-13,6 % за крапельного зрошення.

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

Розроблено технологію захисту білоголової капусти в зоні Лісостепу, яка полягає в застосуванні біологічних засобів під час вегетації – це обробки посадок сумішшю Триходерміну з Ризопланом проти хвороб, Актофітом – проти блішок і попелиці та використання трихограми проти лускокрилих шкідників. При цьому зниження чисельності шкідників сягає 70-80 %, розвитку хвороб рослин – 65-70 %, додатковий врожай складає 10-15 %, рентабельність – 140-180 %.

Екологічно безпечний захист капусти від лускокрилих шкідників та попелиць може бути забезпеченим застосуванням спеціалізованого виду совочної та біланової рас *Trichogramma evanescens* Westw. місцевої популяції, гормональних (Дімілін, з.п., Матч 050 ЕС, к.е., Номолт, к.с.) та мікробіологічних (Лепідоцид, Бітоксисабацилін, Боверин, Гаупсин, Скарадо М) препаратів, а також підсіванням нектароносів. При цьому спостерігається підвищення ефективності захисних заходів на 15-20-% за зниження затрат на їх проведення до 50%, отримання врожаю без залишків пестицидів та створення умов для накопичення ентомофагів в агроценозі.

Є також інноваційні розробки стосовно біологічного захисту промислових та присадибних насаджень винограду для умов Закарпаття від гронової листовійки. Так, використання гормонального препарату Люфокс 105 ЕС, к.е. та випуски трихограми дають змогу отримати 37-42 % додаткового врожаю за рентабельності виробництва 297-373 %.

Розроблено критерії ефективності домінуючих природних ентомофагів проти попелиць, кукурудзяного метелика та совок на кукурудзі. Удосконалений екологічно безпечний метод регуляції чисельності лускокрилих шкідників кукурудзи базується на використанні трихограми *Trichogramma evanescens* Westw. місцевої популяції та врахуванні дії природних ентомофагів. Це дає змогу підвищити ефективність захисту культури на 20-25 %, зменшити кількість обробок посівів, зекономити кошти на проведення захисних заходів на 35-50 %.

Інститутом овочівництва і баштанництва НААН розроблено біологічні основи захисту томатів від хвороб в'янення у плівкових теплицях. Збудниками цих хвороб рослин є гриби родів *Fusarium* Link ex Fr. (домінуючий – *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*), *Verticillium*, бактеріальні патогени. Біологічний захист томатів від фузаріозного, вертицильозного та бактеріозного в'янення, згідно експериментальних даних, полягає в чотирикратній обробці рослин під час вегетації баковою сумішшю біологічних препаратів Мікосан Н (10 л/га) та Азотобактерин БТ (100 мл на рослину). Застосування такої системи захисту дозволяє отримати близько 4 кг/м² додаткової продукції.

Вченими Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН розроблено технологічні регламенти застосування мікробіологічних препаратів для обмеження чисельності шкідників і контролю хвороб на овочевих, плодкових культурах та картоплі, які можуть широко використовуватись в органічному землеробстві. При цьому умовно чистий дохід інколи доходять до 20815,0-27761,4 грн/га, рентабельність – до 330,5-514,8 %,

пестицидне навантаження на агроценози зменшується на 40-50 %, умови праці покращуються, а отримана продукція є екологічно безпечною.

Виявлено можливості застосування мікробіопрепарату Хетомік (на основі природного штаму гриба-антагоніста *Chaetomium cochiioides* 3250) для захисту пшениці ярої від збудників гельмінтоспориозної й фузаріозної гнилей. Вказано на доцільність сумісного використання фізичних методів із бактеріальними препаратами для передпосівної обробки насіння ячменю й пшениці ярої проти збудників хвороб рослин та для покращання якості зерна (інновації Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН). Відмічено ефективність різних поєднань біопрепарату на основі бактерій *Pseudomonas flurescens* з оптимальними концентраціями речовин групи амонійних солей дигідропірімідину і композицій мікроелементів при обробці посівів сої та посадок картоплі – зниження розвитку хвороб рослин на 60-76 % (Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН). Ефективним виявилось застосування мікробіопрепаратів та їх сумішей із гуміновими добривами та регуляторами росту рослин в системах інтегрованого захисту зернових колосових культур від хвороб і шкідників у зоні Степу (розробка ДУ Інститут зернових культур НААН). Все це може бути важливим елементом технології вирощування зернових культур за органічного землеробства.

Таким чином, нині існуючий при Національній академії аграрних наук України Науково-методичний центр «Захист рослин» в особі головної установи – Інституту захисту рослин має величезний арсенал інноваційних розробок із біологічного методу захисту рослин від шкідників та хвороб. Здійснення їх трансферу в аграрне виробництво дасть можливість успішно розвивати органічне землеробство, отримувати значну частину додаткової високоякісної сільськогосподарської продукції і тим самим на належному рівні вирішувати продовольчі, екологічні та соціальні проблеми.

Бібліографія:

1. Дегодюк Е. Г., Дегодюк С. Е. Еколого-техногенна безпека України. Київ : ЕКМО, 2006. 306 с.
2. Кулаєць М. М., Лучник М. М., Бабієнко М. Ф., Лайко П. А., Витвицька О. Д., Бузовський С. А., Скрипниченко В. А. Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві. *Економіка АПК*. 2010. №6. С. 113-119.
3. Довідник із захисту рослин; за ред. М. П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. 744 с.
4. Біологічний метод захисту рослин – ефективно та безпечно. URL: <https://lmr.gov.ua/news/1627881991/>
5. Федоренко В. П., Ткаленко Г. М., Конверська В. П. Біологічний захист – основа фітосанітарної оптимізації агроценозів. *Український ентомологічний журнал*. 2011. №1 (2). С. 9-22.
6. Сігарьова Д. Д., Борзих О. І., Бондар Т. І. Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae – поширення в Україні й ефективність застосування проти прихованоживучих комах. Київ : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2021. 256 с.

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЛОЇ ГНИЛІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОНТРОЛЮ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

Морозов О. М., Поспєлова Г. Д.

Полтавський державний аграрний університет

Україна є одним з найбільших виробників насіння соняшнику у світі. Соняшник та його олія широко використовується в багатьох галузях, що зумовлює попит на нього. Тому посівні площі соняшнику в Україні зростають з кожним роком. Це супроводжується порушенням сівозміни, що призводить до погіршення фітосанітарного стану повторних посівів соняшнику [1].

В Україні найбільш шкочинними хворобами соняшнику є біла гниль, несправжня борошниста роса, фомопсис, фомоз. Біла гниль поширена на всіх площах, на яких вирощують соняшник. Збудник – *Sclerotinia sclerotiorum* уражає 360 видів рослин, як однодольних так і дводольних. На соняшнику хвороба має три типи прояву: кореневий, стебловий та кошиковий. За сприятливих для збудника умов втрати часто перевищують 50 % в порівнянні з неушкодженими посівами. А при значному ураженні можуть досягати 100 %. [1, 4]. Першим симптомом прояву хвороби у посівах соняшнику є швидке в'янення до або після цвітіння, а інокуляція стебла може відбуватись на будь-якій стадії росту і розвитку культури спричиняючи стеблову форму ураження. При кошиковій формі ураження квітколоже гниє та кришиться з подальшим утворенням великих склероцій [3].

S. sclerotiorum має моноциклічний життєвий цикл. Переживає зиму у вигляді склероцій, які є стійкими до фізичної, хімічної та біологічної деградації. Їх як правило можна знайти у рослинних рештках. Вони складаються з трьох частин: товстостінна пігментована шкірка, тонкостінна кора та біла (мозкова) речовина (white medulla) [2]. Статеве або карпогенне проростання склероцій супроводжується утворенням апотецій з аскоспорами, які поширюються повітряним шляхом вражаючи стебла та кошики соняшнику. Для карпогенного проростання необхідна сприятлива температура від 10 до 26 °С, вище 26 °С апотеції не утворюються, а оптимальною для їх формування є 21 °С. Крім того, потенціал ґрунтової вологи на глибині зберігання склероцій повинен бути вищим за 100 кПа [2].

S. sclerotiorum продукує метаболіти: гідролітичні ферменти та щавелеву кислоту, яка є головною складовою механізму патогенності гриба [2]. Також мікроорганізм виробляє ефекторні білки, які нейтралізують захисні реакції клітин рослини-господаря [3]. Дослідження проведені Хегедусом та Ріммером показали, що мутовані штами *S. Sclerotiorum*, які не виробляли щавелеву кислоту, втратили патогенність [2].

Однодольні рослини менше уражаються білою гниллю, тому що переважна їх більшість синтезують фермент оксалаксоксидаза, який розкладає щавелеву кислоту на перекис водню та вуглекислий газ [2].

Генетичні дослідження з набуття стійкості до *S. sclerotiorum* тривають роками та програми селекції не досягли значної стійкості. Тому популярними підходами для контролю білої гнилі залишаються хімічні, біологічні та агротехнологічні методи. При хімічному підході використовують ефективні синтетичні діючі речовини, до яких відносяться боскалід, флуазинам, флуксапіроксад, піраклостробін, пентіопірад, пікоксистробін, протіоконазол, трифлуксистробін, тетраконазол, тіофанат метил тощо [2]. Більшу ефективність хімічні і біологічні фунгіциди виявляють при профілактичному застосуванні, тобто до появи перших симптомів ураження. Для підвищення економічної ефективності фунгіциди варто застосовувати в періоди з високим або помірним ризиком зараження рослин. Часто таким є період від початку до кінця цвітіння культури [3]. Внаслідок появи стійких штамів *S. sclerotiorum* до хімічних фунгіцидів біологічний контроль склеротиніозу отримав підвищений інтерес [3].

Мікопаразитизм проявляють деякі види грибів з родів *Coniothyrium spp.* та *Trihoderma spp.*, що було підтверджено в умовах *in vitro*. До них належать такі штами: *T. harzianum*, *T. atroviride*, *T. longibrachiatum*, *T. pleuroty*, *T. virens*, *T. roseum*, *C. minitans*. Антифунгальна активність роду *Trihoderma* добре відома, тоді як *Coniothyrium minitans* ще недостатньо вивчений. Даний мікроорганізм паразитує на склероціях та пригнічує їх ріст. Для проникнення крізь клітинну мембрану антагоніст виробляє ферменти, одним із вирішальних є хітиназа [2]. З метою зменшення кількості склероцій в ґрунті проводяться дослідження внесення *Coniothyrium minitans* в складі деструкторів. Конфронтаційні тести *in vitro* проведені Томпферою та іншими показали що цей біоагент послідовно та на високому рівні пригнічує збудника білої гнилі [2]. На ринку України *C. minitans* представлений під торговою маркою Micosel+.

Серед агротехнічних прийомів обмеження поширення білої гнилі необхідно регулювати густоту стояння рослин, контролювати рівень забур'яненості для кращого провітрювання посівів, що знижуватиме ризики утворення сприятливого для розвитку і поширення склеротиніозу мікроклімату [3, 4].

Отже, для ефективного контролю білої гнилі у посівах соняшнику в Україні необхідно створити ефективну та економічно доцільну інтегровану систему захисту із застосуванням біологічного, хімічного та агротехнічного підходів. Для досягнення можливості створення такої системи необхідно довести ефективність застосування біологічних методів не тільки *in vitro*, а і в *in planta* та в польових умовах.

Бібліографія:

1. Ретьман С. В., Базикіна Н. Г. Біла гниль соняшнику. *Карантин і захист рослин* 2019.: <https://doi.org/10.36495/2312-0614.2019.1-2.25-28>

2. Albert D, Dumonceaux T, Carisse O, Beaulieu C, Fillion M. Combining Desirable Traits for a Good Biocontrol Strategy against *Sclerotinia sclerotiorum*. *Microorganisms*. 2022.10(6):1189. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10061189>
3. Hossain M. M, Sultana F., Rubayet M. T, Khan S., Mostafa M., Mishu N. J., Sabbir M. A. A., Akter N., Kabir A., Mostofa M. G. White Mold: A Global Threat to Crops and Key Strategies for Its Sustainable Management. *Microorganisms*. 2025. 13(1):4. <https://doi.org/10.3390/microorganisms13010004>
4. Левченко М. М., Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П. Агроекологічні особливості білої гнилі соняшнику. *Збалансований розвиток агроєкосистем України: сучасний погляд та інновації: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф.* (м. Полтава, 21 листопада 2019 р.). Полтава: ПДАА, 2019. С. 98.
5. Pospelov S. V., Pospelova G. D., Nechiporenko N. I., Mishchenko, O.V., Cherniak O. O., Skliar S. S., & Ivanichko O. V. Analysis of sunflower areas' phyto-pathogenic condition during vegetation period under different agroclimatic conditions. *Bulletin of Poltava State Agrarian Academy*. 2021. (4). 133-141.

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК ГРИБКОВИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Мусієнко Н. О., Поспелова Г. Д.

Полтавський державний аграрний університет

Сучасне землеробство дедалі частіше стикається з викликами, пов'язаними з кліматичними змінами. Глобальне потепління, збільшення кількості екстремальних погодних явищ, посухи, затяжні опади, а також зростання середньорічних температур істотно впливають на розвиток і поширення збудників хвороб рослин. За оцінками ФАО, втрати врожаю від фітопатогенів становлять у середньому 30-40 % щороку, і цей показник зростає в регіонах із нестабільним кліматом [1, 6].

Особливо чутливими до цих процесів є збудники грибкових захворювань, оскільки більшість з них мають високу адаптаційну здатність і швидко змінюють свій цикл розвитку відповідно до погодних умов. Для України, як аграрної держави, це питання набуває стратегічного значення, адже впливає на стабільність виробництва зернових, технічних і овочевих культур.

Температура і вологість – два ключові фактори, що визначають інтенсивність розвитку грибкових патогенів. Підвищення середньої температури на 1-2°C подовжує вегетаційний період багатьох культур, що водночас створює більше часу для розвитку інфекції. Для більшості збудників оптимальною температурою є 20-28°C, а вологість повітря понад 75 % стимулює спороутворення. Такі умови сприяють швидкому поширенню фузаріозу колосу (*Fusarium graminearum*), септоріозу пшениці (*Septoria tritici*), альтернаріозу сої (*Alternaria spp.*) і фомозу ріпаку (*Phoma lingam*). Наприклад, при підвищеній вологості понад 85 % інкубаційний період септоріозу скорочується вдвічі, що значно ускладнює своєчасне проведення захисних заходів [2].

Також спостерігається збільшення частоти теплих, вологих осей, які створюють сприятливі умови для розвитку грибів родів *Fusarium*, *Alternaria*, *Botrytis* і *Sclerotinia*. Внаслідок цього зростає кількість мікотоксинів у зерні, що є серйозною проблемою не лише для аграріїв, а й для харчової безпеки населення. Унаслідок глобального потепління ареали поширення багатьох фітопатогенів зміщуються на північ. Якщо раніше збудники хвороб теплолюбних культур траплялися переважно в південних областях України, то сьогодні їх фіксують і в Лісостепу, і навіть на Поліссі.

Зокрема, *Fusarium verticillioides* – типовий південний патоген кукурудзи – нині реєструється у північних регіонах, де раніше він не мав умов для розвитку. Аналогічно поширюються збудники фомозу ріпаку (*Phoma lingam*) і альтернаріозу соняшнику (*Alternaria helianthi*). У майбутньому прогнозується розширення ареалів іржі, борошнистої роси, сірої гнилі та склеротиніозу [3, 4].

Крім того, у зв'язку зі зростанням середньорічної температури спостерігається підвищення виживання збудників у зимовий період. Наприклад, склеротії *Sclerotinia sclerotiorum* та міцелій *Phoma lingam* зберігають життєздатність у ґрунті навіть після слабких морозів, що підвищує рівень інфекційного навантаження навесні [3].

Через зміни клімату рослини змінюють свій фенологічний цикл – раніше починають вегетацію і швидше дозрівають. Водночас періоди активного росту тепер частіше збігаються з піковими умовами розвитку грибкових інфекцій. Це призводить до ситуації, коли стандартні календарні системи обробок уже неефективні, і аграріям доводиться проводити обприскування у нові строки.

Все частіше на полях залишаються рослинні рештки – переважно у вигляді мульчі. Особливу небезпеку створюють залишки кукурудзи та пшениці бо вони є джерелом інокулюму грибів роду *Fusarium*, *Alternaria* та *Cladosporium* [4].

Тому важливим напрямом адаптації є оптимізація агротехнічних заходів – застосування оптимальних строків сівби, використання мульчування, зниження вологості у посівах за рахунок кращої вентиляції, а також підбір культур-попередників, що не є господарями певних патогенів.

За даними науковців Інституту захисту рослин НААН за останні 10 років частота прояву грибкових хвороб у посівах пшениці зросла в середньому на 25-30 %. Тобто хімічні фунгіциди не достатньо ефективно стримують їх розвиток. Ось чому особливого значення набуває впровадження біологічних методів контролю.

Серед біоагентів присутніх на українському ринку найбільшим попитом користуються *Trichoderma harzianum*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*. Вони демонструють високу ефективність у боротьбі з корневими гнилями та фузаріозом. Застосування таких препаратів не лише пригнічує розвиток патогенів, а й покращує мікробіологічну активність ґрунту, стимулює імунітет рослин і підвищує стійкість до стресових факторів [5, 6].

Крім біологічного захисту, дедалі більшого значення набувають цифрові технології моніторингу. Використання дронів, супутникових знімків і датчиків вологості дозволяє агрономам виявляти перші ознаки ураження ще до появи симптомів на листках. Це дає змогу зменшити кількість обробок і вчасно реагувати на загрози.

Також важливим напрямом є селекція стійких сортів і гібридів. Науковці активно працюють над створенням культур, витривалих до змін кліматичних показників та толерантних до фузаріозу, альтернаріозу, септоріозу тощо [1].

Отже, зміни клімату суттєво впливають на епідеміологію грибкових хвороб, спричиняючи їхнє інтенсивніше поширення, зміну ареалів та формування резистентності збудників інфекцій до засобів захисту. Підвищення температури та вологості створює сприятливе середовище для патогенів, а більш м'які зими сприяють накопиченню інфекційного матеріалу на сільськогосподарських полях.

Для мінімізації ризиків необхідно впроваджувати комплекс адаптивних заходів: удосконалювати системи моніторингу та прогнозування фітосанітарного стану; використовувати біофунгіциди та антагоністичні мікроорганізми; створювати нові сорти з підвищеною стійкістю; коригувати технології вирощування культур відповідно до кліматичних умов регіону [4, 6].

Таким чином, збереження стабільності агровиробництва в умовах кліматичних змін можливе лише за умови поєднання традиційних знань фітопатології, інноваційних технологій і системного підходу до захисту рослин.

Бібліографія:

1. Голик Л. М., Поліщук С. В., Райчук Т. М., Штакал М. І., Левченко О. С., Кузьменко Л. А., Гаврилук Н. М., Шпакович І. В. Урожайність сортів пшениці озимої та контроль спалахів хвороб на рослинах за умов зміни клімату. *Вісник аграрної науки*. 2023. 7(844). С. 14-22. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202307-02>
2. Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур в Україні на 31 липня 2025 р. <https://ipp.gov.ua/operativna-informatsiya-shchodo-fitosani-54/>
3. Поспелов С. В., Поспелова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Міщенко О. В., Черняк О. О., Скляр С. С., Іванічко О. В. Аналіз фітопатогенного стану посівів соняшнику в період вегетації за різних агрокліматичних умов. *Вісник ПДАА*. 2021. № 4. С. 133-141. <https://doi.org/10.31210/visnyk2021.04.17>
4. Поспелов, С. В., Поспелова, Г. Д., Нечипоренко, Н. І., Коваленко, Н. П., Охріменко, В. В. Моніторинг хвороб кукурудзи в умовах Полтавського регіону. *Вісник ПДАА*. 2021. № 3. С. 37-44. <https://doi.org/doi:10.31210/visnyk2021.03.04>
5. Поспелова Г. Д., Коваленко Н. П., Поспелов С. В., Литвиненко С. О., Сиваш К. С. Ефективність застосування біопрепаратів на пшениці озимій. *Scientific Progress & Innovations*. 2024. № 27 (4). С. 37-42. <https://doi.org/10.31210/spi2024.27.04.07>
6. Beznosko I., Demyanyuk O, Mostoviak I. Phytopathogenic control of the causes of the main types of cereal grain culture diseases of fungal etiology. *Sci. Bull. Uzhhorod Univ. (Ser. Biol.)*. 2023. Vol. 54. 3.7-12. <https://doi.org/10.32782/1998-6475.2023.54.7-12>

ФІТОФАГИ КУЛЬТУР ЗАКРИТОГО ГРУНТУ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

Піщаленко М. А., Бондаренко В. А., Радько В. С., Чучко М.
Полтавський державний аграрний університет

В даний час трипси у всьому світі набувають значення основних, найбільш небезпечних шкідників рослин. Це стосується як відкритого, так і захищеного ґрунту. Причинами цього є особливості біології та зростаюча резистентність трипсів до багатьох сучасних пестицидів. Крім того, внаслідок суттєвого зростання обсягів міждержавних торгових відносин збільшується і ймовірність занесення до нашої країни цих дрібних комах. До потрапляння в Європу, з Нового Світу західного квіткового трипсу представники цього ряду не включалися до Переліку карантинних об'єктів [1].

Для західного квіткового трипса, як і для багатьох представників цього ряду характерний груповий розвиток личинок. Личинки з'являються практично одночасно з імаго та відразу ж приступають до харчування. Яйцекладки західного квіткового трипса знаходяться в паренхімних тканинах листя, стебел, квіток, плодів і захищені від дії інсектицидів. Стадії пронімфи та німфи проходять у поверхневих шарах ґрунту, на глибині близько 2 см, і також недоступні для хімічних засобів захисту рослин [3].

Трипси ведуть прихований спосіб життя, що в свою чергу утруднює своєчасне виявлення їх перших осередків у теплиці. Харчуючись на листі та квітках рослин, вони тим самим, призводять до зниження врожаю овочевих та декоративності квіткових культур. Ці комахи небезпечні ще й тим, що здатні переносити небезпечних збудників хвороби, таких як вірус бронзовості томату та багатьох інших.

Трипси поширені повсюдно, де є рослинність: від тропіків до крайніх північних та південних широт. Через дрібні розміри та прихований спосіб життя трипсів важко виявляти для встановлення видової належності. Щокодочинність трипсів проявляється в наступному:

- в результаті дії травних ферментів шкідника на листі рослини утворюється великі ділянки тканин з великою надчутливістю, що в свою чергу призводить до утворення великих некрозів;

- ушкоджене шкідником листя випаровує значно більше вологи, швидше старіє та висихає;

- трипси є резерватом та переносником вірусних інфекцій, таких як Tomato spotted wilt virus (TSWV) - збудника бронзовості томату [3].

До недавнього часу трипси не розглядалися як злісні шкідники, але в останні роки їхня шкодочинність значно зросла, чому сприяли наступні фактори.

- збагачення місцевої фауни іноземними видами;

- особливості поведінки трипсів, зокрема, перебіг стадій життєвого циклу у різних середовищах;

- формування у них резистентності до інсектицидів;

- розробка високоефективних інтегрованих заходів захисту рослин для контролю чисельності інших павутинних кліщів і попелиць, що сприяло зайняттю трипсами звільненої екологічної ніші як шкідників з більш високою резистентністю [3,4].

З усіх видів трипсів у теплицях донедавна найбільш масовим та шкідливим був тютюновий трипс. В останні роки все більшого поширення набуває західний квітковий трипс. Він має кілька рас, що різняться по агресивності та шкідливості. Особливо небезпечний шкідник для квіткових культур. На огірку перці обидва ці види здатні утворювати змішані популяції.

Багато декоративних культур часто ушкоджуються комплексом видів, що живуть в оранжереях: драценовим, декоративним і оранжерейним трипсами. В даний час огірок може сильно пошкоджувати трояндовий трипс, незважаючи на те, що його основною кормовою рослиною є троянда Живлячись на рослинах, трипси викликають руйнування рослинних тканин, що характерно для комах з колюче-смоктальним ротовим апаратом: штрихова сріблястість, некроз, деформація, знебарвлення, забруднення екскрементами.

При розробці системи захисту рослин важливо знати: чи є виявлений вид занесеним (адвентивним) чи місцевим (автохтонним, або аборигенним). Адвентивні трипси, як правило, південного походження і краще місцевих видів пристосовані до високої температури та низької вологості. Вони швидше розвиваються і дають більшу кількість поколінь за рік. Але такі трипси не можуть існувати в наших умовах поза закритим ґрунтом, і тому на окремих територіях теоретично можлива їх повна ліквідація шляхом застосування комплексу карантинних та інших заходів, що дуже важко здійснити на практиці. Точне знання видової належності трипсів є ключем до всієї інформації про цих шкідників, що дозволяє прогнозувати ступінь їх шкодочинності для вирощуваних культур і вибирати необхідні заходи контролю з використанням відомостей про особливості їх біології та способу життя.

Бібліографія:

1. Раннє виявлення трипсів дозволяє ефективно боротися з ними // Овочі-Ягоди-Сад. 2021. Режим доступу: URL: <https://agrotimes.ua/ovochi-sad/rannye-vyyavleniya-trypsiv-dozvolyaeye-efektyvno-borotysya-z-nymy/>.
2. Захист овочів від тютюнового трипса (*Thrips tabaci* Lind) // Сингента Україна. 2023. Режим доступу: URL: <https://www.syngenta.ua/zakhyst-ovochiv-vid-tyutyunovoho-trypsathrips-tabaci-lind-0>.
3. Держпродспоживслужба. *Frankliniella occidentalis* – Західний квітковий трипс : інформаційний бюлетень. – Тернопіль, 2024. 12 с.
4. Трипси як небезпечні шкідники овочевих культур закритого ґрунту // Агробізнес Сьогодні. 2022. № 10. С. 34–36.

5. Круть О. А., Станкевич С. В. Моніторинг і біологічний контроль трипсів у теплицях України // Сучасний захист рослин в Україні : матеріали III наук.-практ. конф. Харків : ХНАУ, 2023. С. 58–62.

АГРОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ГУМУС У В БІОСФЕРІ

Піщаленко М. А., Даценко Є. В., П'ятак В. О., Йосипенко О. В.
Полтавський державний аграрний університет

Органічне речовина та її головна специфічна складова - гумус - найважливіший компонентів ґрунтів, наявність і форми якого найбільше визначають ґрунтову родючість і відрізняють ґрунт від гірських порід. Гумус є традиційним об'єктом дослідження у галузі хімії та великої кількості природних наук. Історія його вивчення налічує понад 200 років. За цей період сформульовано основні положення та гіпотези, що розкривають механізми гумифікації, вивчені фізичні та хімічні властивості гумінових речовин, встановлено, що гумус є стійким продуктом розкладання органічних залишків, що є обов'язковим компонентом усіх наземних екосистем.

Постановка цього завдання визначається тим, що від вмісту запасів, якісного складу гумусу залежать практично всі агрономічно цінні властивості ґрунту, а також декоративність та якість деревних рослин. Роль гумусу настільки велика, що необхідність його вивчення завжди займала одне з центральних місць у теоретичному та прикладному ґрунтознавстві.

Так, при інтенсифікації сільськогосподарського виробництва особливого значення набуває здатність гумінових сполук знімати негативну дію на рослини високих доз мінеральних добрив, біоцидів, різного роду забруднювачів техногенного походження за рахунок високої поглинальної здатності

Друга загальна особливість збагачених гумусом ґрунтів полягає у підвищеній стійкості водно-повітряного та поживного режимів, своєрідної буферності ґрунтів по відношенню до зовнішніх факторів середовища, що знижує залежність урожайності сільськогосподарських культур від погодних умов.

В цілому ж, визначаючи роль гумінових речовин у біосфері та у формуванні ґрунтової родючості, необхідно виділити наступні моменти:

по-перше, у складі гумусу є азот, фосфор, сірка, та багато зольних елементів, що відіграють незамінну роль у живленні рослин. При мінералізації гумінових сполук ці елементи вивільнюються і стають доступними рослинам, так як гумус є резервом поживних речовин;

по-друге, гумінові речовини, маючи володіючи високою поглинальною здатністю, утворюють стійкі органо-мінеральні комплекси з кальцієм, магнієм, мікроелементами та ін., закріплюючи їх у ґрунті та оберігаючи від вимивання за межі ґрунтового профілю;

по-третє, володіючи властивістю пов'язувати мінеральні частинки, беруть участь в утворенні агрегатів, і тим самим відіграють важливу роль у створенні міцної ґрунтової структури;

по-четверте, гумус, стимулюючи зростання та розвиток рослин, особливо в початковій стадії, є фізіологічно активною речовиною та відіграє роль, подібну до вітамінів у тваринних організмах.

Виділяють п'ять найважливіших функцій гумінових кислот, сукупність яких дозволяє найповніше оцінити екологічну роль гумусу в біосфері:

1. Акумулятивна - накопичення у ґрунтах у формі органічних сполук вуглецю, азоту, фосфору, сірки та інших елементів, включаючи мікроелементи, необхідні для життєдіяльності рослин;

2. Транспортна - формування геохімічних потоків мінеральних і органічних сполук, переважно у водному середовищі, за рахунок формування стійких, але порівняно легкорозчинних (або пептизованих) комплексних сполук гумінових речовин з катіонами металів, гідроксидами, деякими біоорганічними молекулами або утворення адсорбційних сполук гумусу;

3. Регуляторна - формування ґрунтової структури та водно-фізичних властивостей, регулювання реакцій іонного обміну, кислотно-основних, окислювально-відновних процесів; умов мінерального харчування за рахунок впливу гумінових речовин на розчинність мінеральних компонентів та доступність живих організмів; процесів внутрішньоґрунтової диференціації хімічного складу;

4. Протекторна - здатність гумінових речовин зв'язувати в малодоступні та важкодисоціюючі комплекси токсичні елементи або сполуки;

5. Фізіологічна – прямий специфічний вплив на рослини, здатність гуматів надавати захисну дію проти несприятливих факторів зовнішнього середовища [1,5].

На участь гумусу у формуванні складу атмосфери вказує і Ю. Одум. На його думку, розвиток сільського господарства і зведення лісів, поряд зі спалюванням горючих копалин, робить істотний внесок у зміну глобального кругообігу CO₂. Він наголошує, що знищення лісів та інтенсивна оранка землі призводять до інтенсивного окислення гумусу та втрати CO₂ з ґрунту [4].

Nelson приходить до висновку, що швидке окислення гумусу і вивільнення CO₂, в нормі утримується ґрунтом, призводить до збільшення рухливості деяких мікроелементів та міграції їх за межі ґрунтового профілю [1, 2]. В. А. Ковда виділяє ще й енергетичну функцію гумінових речовин і пропонує вважати гумусовий шар ґрунтів особливою енергетичною оболонкою - гумусосферою, підкреслюючи, що саме ця оболонка є «енергетично та біологічно найактивнішою частиною ґрунтового покриву, що визначає рівень та потенційні можливості його родючості» [3].

В цілому для ґрунтів природних біогеоценозів баланс органічної речовини завжди позитивний, внаслідок чого всі ґрунти суші тією чи іншою мірою

збагачені гуміновими речовинами та привнесеною з ними енергією. Для агроценозів характерний протилежно спрямований процес.

Відзначаючи екологічну роль органічної речовини ґрунтів, слід відмітити, що гумус як своєрідне вуглецеве утворення є одним із суттєвих передавальних ланок, що зв'язують малий біологічний і великий геологічний кругообіг вуглецю, через яке вуглець живих організмів надходить у геологічний цикл.

Короткий перелік функцій гумусових сполук дозволяє вважати їх необхідним і невід'ємним компонентом біосфери, що сформувався в результаті спільної та єдиної еволюції живого та довкілля. Саме тому, гумусність ґрунтів (загальний вміст, запаси та якісний склад гумусу) є інтегральним показником, найголовнішим і вирішальним критерієм оцінки їх родючості.

В умовах глобального зниження гумусу в ґрунтах особливий вплив і значення набуває застосування гумінових речовин, які покликані відновити гумусний стан ґрунту (гумінові добрива), або як мінімум заповнити дефіцит біологічно активних гумусних сполук для живлення рослин.

Бібліографія:

1. Ковальов М. М., Топольний Ф. П., Малаховська В. О. Органічна речовина ґрунту під впливом тривалого сільськогосподарського використання. *Аграрні інновації*. 2023. № 17. С. 10-24. DOI: 10.32848
2. Карась І. Ф. Вплив сільськогосподарської діяльності на баланс гумусу. *Агроекологія та ґрунтознавство*. 2025. № 2. С. 11-24.
3. Карась І. Ф. Інноваційні засади управління землями: органічна речовина, гумус, родючість. *Землеробство*. 2025. № 4. С. 5-18.
4. Мартинюк А. Вміст і запаси гумусу в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні : тези конференції. МОН України, 2024. 16 с.
5. Писаренко В. М., Писаренко П. В. Органічні добрива на захисті родючості ґрунту : монографія. 2025. 142 с.

ЗАЛЕЖІСТЬ ФАЗ РОЗВИТКУ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

Піщаленко М. А., Івженко Д. І., Чучко М.
Полтавський державний аграрний університет

Овочі найпростіше та доступне джерело вітамінів. З усіх вітамінів необхідних людському організму - 13 є в овочах, а за вмістом мінеральних солей, ферментів, БАР, фітонцидів вони не мають собі рівних, відіграють величезну роль не тільки для підтримки життєвих сил людини, але і як дієві лікувальні властивості, визнані народною та науковою медициною. Істотним фактором інтенсифікації овочівництва захищеного ґрунту є створення та впровадження гібридів, що володіють комплексною стійкістю до хвороб і шкідників, високими смаковими харчовими та технологічними якостями. До найбільш цінних у цьому відношенні культур належить перець солодкий. За харчовими та цілющими

властивостями - це найбільш цінна овочева культура. Основна перевага перцю солодкого - високий вміст у ньому каротину та аскорбінової кислоти, що характеризує його як полівітамінний концентрат. Плоди перцю є «рекордсменом» серед овочів за вмістом вітаміну С та Р-активних речовин (70-380 мг%) провітаміну А (до 2 мг%), та вітамінів групи В [2]. Плоди перцю багаті також каротином, тіаміном, нікотинової та фолієвої кислотами, білками та мінеральними солями. Крім того, плоди солодкого овочевого перцю дуже смачні, придатні для вживання у свіжому вигляді. Хороші смакові та дієтичні якості плодів забезпечують стійкий постійний попит на них протягом усього року. Попит на перець і продукти переробки щорічно зростає, проте у виробничих теплицях його вирощують не велику кількість, оскільки врожайність перцю значно нижче таких культур, як томат і огірок, що пояснюється біологічними особливостями культури.

Зростання та розвитку рослин тісно пов'язані з умовами довкілля. Вміння створювати такі умови, відповідно до вимог рослин - запорука отримання високих урожаїв. Для забезпечення максимальної продуктивності рослин потрібно знати їх відношення до факторів навколишнього середовища. Перець висуває високі вимоги до освітлення, температури та вологозабезпеченості. Для нормального росту та розвитку рослинам перцю потрібна сума позитивних температур за період від сходів до біологічної стиглості мінімум; 2600; для швидкостиглих, 2700 - для середньостиглих, 2800 - 3000 для пізньостиглих сортів . Від посіву до сходів потрібно 200 ... 250 °С. Перець особливо чутливий до нестачі тепла у ранньому віці – у період вирощування розсади. Його насіння починає проростати при температурі не нижче +13° С і лише в окремих сортів можуть з'являтися поодинокі сходи при +10 ° С, але при цьому; сходи з'являться на 18-20 добу: При +20...+25°С і вологості ґрунтів 70-75% насіння проростає на 6-8 добу [1]. Цвітіння, зав'язування плодів та розміри плодів пов'язані із середньодобовою; температурою; щ також: з коливаннями денної та нічної температур. Зав'язування плодів збільшується за низьких температур, але розвиток плодів може залежати і від фертильності пилку.

Оптимальна температура для росту та розвитку рослин +20...+25°С, температура для цвітіння та зав'язування плодів у перцю становить 20°С, а оптимальна, середньодобова температура для отримання врожаю 21°С [3].

У похмуру погоду або при сильному затіненні перець краще росте і розвиваються за температури +20...+23°С, а в ясні сонячні дні - за температури +25...+30°С. Рослини у віці до 50-60 діб особливо чутливі до зміни температури. При температурі +15 ... + 18° С дорослі рослини ще розвиваються і накопичують урожай, проте подальше похолодання негативно позначається на зростанні та розвитку. При температурі +10 ° С зростання і розвиток практично зупиняються [2, 3] .

Надмірно висока температура також негативно впливає на ростові процеси. При температурі більше +30° С зростання рослин у висоту

продовжується, при цьому зелена маса майже не збільшується. Висока температура ($+35^{\circ}\text{C}$ і вище), недостатня вологість повітря і ґрунту призводять до загального пригнічення рослин, викликає подовження стовпчика маточки, що призводить до зниження зав'язування плодів [1]. Нерідко в таких випадках опадають квіти і навіть зав'язі. Для цього, у свою чергу, потрібна сильноросла рослина, так як слабе вегетативне зростання сприяє формуванню дрібних квіток, які або опадають, або повільно розвиваються в дрібні погані форми перці. Таке співвідношення контролюється переважно температурою за умови, що всі інші агротехнічні фактори задоволені. Перець сильно реагує на температуру ґрунту. Оптимальний її рівень у межах $20-25^{\circ}\text{C}$ [1]. Нижча температура призводить до уповільнення зростання та можливості появи *Pythium*. Перець – рослина, чутлива до заморозків. Воно гине за нормальної температури $-0,3...-0,5^{\circ}\text{C}$. Деякі сорти і гібриди, можуть вирости при більш низькій температурі: насіння починає проростати при $+8^{\circ}\text{C}$, загартовані сіянці переносять весняні заморозки до 2°C , а восени рослини не гинуть від заморозків до 3°C [1, 3].

Від температури залежать деякі етапи розвитку та фізіологічні процеси, пов'язані з продуктивністю рослин (проростання насіння, вкорінення сіянців, скоростиглість, закладення та розвиток квіток, поглинання води та елементів живлення, фотосинтез, дихання, обмін речовин, транспірація). Температура впливає на швидкість фотосинтезу та утворення біохімічних сполук з високим вмістом енергії. Рослинам перцю потрібна висока вологість ґрунту та повітря. При нестачі вологи в ґрунті рослина не розвивається, залишається карликовою, у неї знижується врожайність, плоди стають потворними. Оптимальний урожай можна отримати, коли вміст вологи в ґрунті становить 60-80 %. В умовах захищеного ґрунту, де зазвичай використовують легкі ґрунти (торф або суміші з торфом, тирсою, деревною корою та ін), оптимальну вологість ґрунту слід підтримувати в межах 70-80 % ППВ; 70 % – до початку плодоношення і 80 % – в період плодоношення [2, 3]. При перезволоженні, активність ростових процесів знижується через нестачу кисню у ґрунті. Особливо несприятливо впливає перезволоження ґрунту на молоді рослини у перші 3-4 тижні після сходу. Важко поглинання води та елементів мінерального живлення при поливі холодною водою нижче 15°C [1, 4].

Перець дуже чутливий і до нестачі води у ґрунті, про що можна судити з концентрації клітинного соку листя. Підвищення вмісту сухих речовин у них до 8 % свідчить про дефіцит вологи у ґрунті, а при концентрації до 10-12 % відбувається зупинка ростових та інших життєвих функцій рослини. Вологість повітря також потрібна. Сприятливою є відносна вологість повітря не менше 70-80 % [3]. При недостатній вологості повітря спостерігається пригнічення рослин, опадання квіток і зав'язей, гальмується зростання листя в довжину.

Освітленість – найбільш лімітуючий фактор при вирощуванні перцю в захищеному ґрунті (оптимальною є 30-40 тис. Люкс). При високій інтенсивності

світла (понад 40 тис. лк.) спостерігається уповільнення росту та розвитку перцю [1].

Перець відноситься до рослин короткого дня. Найкращі результати були отримані при вирощуванні його на 12 годинному дні, при 18-20 годинному дні спостерігається невідповідність між вегетативною та генеративною частиною. На нестачу світла як за тривалістю, так і інтенсивністю освітлення перець реагує дуже негативно. При затіненні спостерігається опадання бутонів, зав'язей; вегетативні органи стають дуже ламкими, листя жовтіє. До інтенсивності освітлення перець Низький рівень сонячної; радіації в період 5-10 днів після того, як квіткова брунька стала; помітною, викликає скидання квітки [4].

Основними факторами збільшення врожайності перцю солодкого є впровадження у виробництво нових, більш врожайних сортів і гібридів з хорошими якостями плодів, стійких до хвороб і шкідників, що вимагають мінімальних витрат на вирощування і здатних формувати товарну продукцію в умовах захищеного ґрунту, а також розробка перспективних елементів технології виробництва перцю.

В даний час основна увага селекціонерів спрямована на створення сортів і гібридів перцю солодкого характеризуються скоростиглістю, високою врожайністю, стійкістю до хвороб і екстремальних факторів середовища. Особлива увага приділяється якості плодів, які повинні бути великими (масою 150-250 г), товстостінними (товщина перикарпія 5-10 мм), різноманітного забарвлення в технічній та біологічній стиглості, гладкими, без тріщин, соковитими, з високим вмістом біологічно активних речовин та антиоксидантів.

Бібліографія:

1. Пилипенко Л. В., Шабетя О. М. Насіннева продуктивність рослин перцю солодкого (*Capsicum annuum* L.) залежно від віку розсади. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2021. №27. С. 11–17.
2. Вдовенко С. А., Оплаканська А. Б., Швидкий П. А., Мулярчук О. І. Вплив схеми розміщення і густоти рослин на біометричні показники та урожайність перцю солодкого. Вісник Уманського НУС. 2021. №2. С. 9–12.
3. Польовий А. М., Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Костюкевич Т. К. Вплив потепління клімату на продуктивність солодкого перцю в степовій зоні України. Вісник ПДАА. 2022. №1. С. 29–35.
4. Рогач В. В., Кірізій Д. А., Кур'ята В. Г., Рогач Т. І. Морфогенез, фотосинтез і продуктивність перцю (*Capsicum annuum* L.) за впливу регуляторів росту. Фізіологія рослин і генетика. 2022. Т. 54, №3. С. 214–232.

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПАСЛЬОНОВИХ КУЛЬТУР ВІД КОМПЛЕКСУ ФІТОФАГІВ В ЗАХИЩЕНОМУ ГРУНТІ

Піщаленко М. А., Кучеренко В. В., Кучеренко В. В.
Потавський державний аграрний університет

У захищеному ґрунті створюються сприятливі передумови для розвитку цілого комплексу шкочочинних організмів. Крім видів, характерних для тепличних ценозів, останнім часом багато представників місцевої фауни активно мігрують з притепличних територій або заносяться з тарою, зняряддями, механізмами, обслуговуючим персоналом, посівним матеріалом, набуваючи статусу шкідників. Крім того, дедалі більшого значення набувають види, завезені з інших країн або регіонів. Як і традиційні фітофаги, завезені види швидко адаптуються в тепличному середовищі, через відсутність факторів середовища, що тут лімітують їх розвиток: несприятливі погодні умови, наявність природних ворогів, харчова конкуренція. Таким чином, комплекс шкідливих об'єктів на тепличних культурах постійно поповнюється, що потребує вдосконалення систем захисту.

Основний склад фітофагів на пасльонових культурах представлений традиційними для захищеного ґрунту фітофагами (попелиці, трипси, кліщі, білокрилка), збудниками хвороб (борошниста роса, м'яка гниль овочевих, бактеріальний рак, некроз серцевини стебла). Збіг оптимальних умов вирощування культур із оптимумами розвитку шкідливих видів робить особливо складним проведення захисних заходів. У зв'язку з цим вони завжди ґрунтуються на поєднанні профілактичних, агротехнічних, біологічних та хімічних методів [1, 3, 5].

У тепличних умовах формуються сприятливі фактори для розвитку широкого комплексу шкідливих організмів, включаючи як традиційних фітофагів (попелиці, трипси, кліщі, білокрилка), так і видів, що мігрують із прилеглих територій або заносяться із посадковим матеріалом, тарою, обладнанням та персоналом. Зростає роль інвазійних видів, які швидко адаптуються у теплицях через відсутність лімітуючих природних факторів - хижаків, конкуренції, несприятливих погодних умов. Оптимальні умови вирощування пасльонових культур збігаються з оптимумами розвитку фітофагів та збудників хвороб, що ускладнює проведення контролю їх чисельності і потребує комплексного застосування профілактичних, агротехнічних, біологічних та хімічних методів [4].

Використання стійких до шкідників і хвороб сортів є ключовою складовою екологізованих систем інтегрованого захисту, що визначає ефективність усіх інших груп заходів. Профілактичні заходи спрямовані на попередження занесення та локалізації інфекцій у теплиці: дезінфекція конструкцій (волога, газова), очищення міжтепличних територій, викорінювальне обприскування

після збору врожаю. Важливими є механічні бар'єри – захисні екрани на кватирках та підтримання газонних трав на прилеглий території з регулярним скошуванням.

Передпосівна підготовка насіння включає відбір здорового матеріалу, прогрівання та знезараження проти грибних, вірусних і бактеріальних інфекцій. Протягом вегетації проводять видалення рослин із ознаками ураження або сортового розщеплення.

Порушення технології вирощування (погане провітрювання, коливання температур, пересушування) підсилює розвиток хвороб та сприяє заселенню смокчучими фітофагами. Попри профілактичні заходи, можливе збереження діапаузуючих форм шкідників і повторне занесення їх із водою, інвентарем або під час провітрювання. Моніторинг фітосанітарного стану включає візуальні обстеження та кольорові пастки: жовті для білокрилки, блакитні для трипсів.

Перспективним є використання феромонних пасток для раннього виявлення появи шкідників. Застосування феромонів тривоги попелиць (транс- β -фарнезен) та феромонів агрегації павутинного кліща (транс-неролідол) у суміші з інсектицидами підвищує їх ефективність на 15-30 % [3, 4].

Основи біологічного методу захисту були сформовані у 60-х роках ХХ ст. у працях Суїтмена, Барджеса, Хассі, Коппела і Мертінеса, Беглярова та Бондаренка, де боротьба зі шкідниками базувалася на використанні природних ворогів - грибів, бактерій, хижаків і паразитів [1, 5]. Біологічний метод отримав найбільше поширення у захищеному ґрунті, оскільки поєднує екологічну безпечність, застосування ентомофагів і мікробіологічних препаратів, а також створення умов, що активізують корисні види. У 70-х рр. були розроблені методики масового розмноження та застосування корисних членистоногих. У теплиці створюються оптимальні умови для інтродукції природних ворогів шкідників, що сприяло широкому впровадженню фітосейулюса, енкарзії, циклонеди та інших видів. Фітосейулюс став найбільш успішним акарифагом, висока ефективність якого забезпечила його масове використання у тепличних господарствах. Його застосування стало основою подальших досліджень інших видів корисних членистоногих. Значний внесок зробив Г. А. Бегляров, який детально вивчив біологію фітосейулюса та методи його практичного застосування. У пошуку афідофагів для контролю попелиць досліджували види рядів *Neuroptera*, *Diptera*, *Coleoptera*. Масово випробовували кокцинеллід, зокрема *Propylea quatuordecimpunctata*, *Coccinella septempunctata*, *Adonia variegata*, а також інтродуковану *Cycloneda*. Серед двокрилих важливу роль відіграє хижа галиця *Aphidoletes aphidimyza*, здатна тривалий час існувати у теплицях та брати участь у біоценотичному регулюванні популяцій попелиць.

Для контролю попелиць також застосовують афідіусів (*Aphidius matricariae*, *A. colemani*) та лізифлебусів (*Lysiphlebus testaceipes*, *L. fabarum*). Особливе значення має інтродукція енкарзії – спеціалізованого ендопаразиту тепличної білокрилки. У боротьбі з трипсами застосовують хижих кліщів

Amblyseius barkeri, *A. cucumeris*, а також багатоїдних хижих клопів *Macrolophus nubilis* та *Anthocoris nemorum*. Формування адаптивного блоку ентомофагів стало ключовим етапом розвитку біометоду: фітосейулюс, амблісейуси, енкарзія, афідофаги та інші види здатні тривалий час існувати у тепличних екосистемах і забезпечувати стабільне регулювання чисельності шкідників.

Розвиток біометоду потребує централізованих біолабораторій для масового розведення ентомофагів, оскільки технологія розмноження багатоїдних видів є трудомісткою. Ефективність ентомоакарифагів визначається екологічною пластичністю: порушення мікроклімату швидко пригнічує їхні популяції. Мікробіологічні препарати становлять важливу частину біологічного методу. У теплицях застосовують препарати на основі ентомопатогенних грибів: боверин (проти трипсів), вертицилін (проти білокрилки), мікоафідин та ентокс (проти сисних шкідників). Ефективність препаратів залежить від оптимальних умов: для вертициліну - температура 23-26°C і вологість 85-95 % [5].

Бактеріальні препарати на основі *Bacillus thuringiensis* (бітоксубацилін, бікол, турингін) викликають загибель личинок павутинного кліща, але потребують удосконалення препаративних форм. З актиноміцетних препаратів застосовують актинін та алейцид, ефективні проти білокрилки та трипсів. У практиці інтегрованого захисту активно застосовуються препарати на основі вторинних метаболітів - фітоверм, фітоверм-М, вертимек, спінтор [1, 4]. Вони мають широкий спектр активності, є помірно небезпечними для ентомофагів, працюють у низьких нормах витрати. Попри численні переваги, існують ризики: можливе формування резистентності шкідників до біопрепаратів, окремі речовини мають алергенну дію. Тому селекція корисних видів на стійкість до хімічних і мікробіологічних препаратів є актуальним напрямом. Сучасний асортимент ентомофагів і мікробіологічних препаратів дозволяє контролювати майже весь комплекс шкідливих організмів у теплицях. Ефективність біометоду залежить від правильного підбору видів, їх сумісності та відповідності умовам середовища.

Бібліографія:

1. Вергелес П. М., Гуменюк О. В. Оцінка ефективності біологічних препаратів для захисту томатів від фітофторозу в умовах захищеного ґрунту за режиму крапельного зрошення // Сільське господарство та лісівництво. Захист рослин. 2024. № 34. С. 67–75.
2. Ткаленко Г. М., Челомбітко А. Ф., Ігнат В. В. Феромонний моніторинг карантинних шкідників пасльонових культур // Теоретичні і практичні аспекти розвитку овочівництва і баштанництва. Харків : ІОБ НААН, 2022. С. 50–51.
3. Піщаленко М. А., Саєнко А. О. Особливості становлення біологічного методу боротьби зі шкідниками пасльонових культур в умовах захищеного ґрунту // Хімія, біотехнологія, екологія та освіта. – Полтава : ПДАУ, 2022. С. 223–228.
4. Білоусова Т. В. Особливості біологічного захисту томатів та моніторинг *Tuta absoluta* в умовах захищеного ґрунту // Захист і карантин рослин у ХХІ столітті. Київ : НУБіП, 2021. С. 8–10.

5. Horiainov O. M., Stankevych S. V., Horiainova V. V. Population control of *Helicoverpa armigera* under protected cultivation of tomatoes using bioinsecticides // *SWORLD Journal*. 2025. Vol. 32(2). P. 47–54.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ СОЇ ТА КОРМОВИХ БОБІВ ВІД КОМПЛЕКСУ ФІТОФАГІВ

Піщаленко М. А., Ксенз Д., Ляшко К. Ю.
Полтавський державний аграрний університет

Захист сої та кормових бобів від шкідливих членистоногих є важливим елементом забезпечення стабільної врожайності та зниження економічних втрат. Ефективність системи захисту залежить від комплексного підходу, який включає агротехнічні, біологічні, організаційні та хімічні заходи. Правильне поєднання цих методів дозволяє регулювати чисельність шкідників, зменшувати ризик пошкоджень та покращувати загальний стан агроценозу.

Комплексний підхід до захисту рослин передбачає системне застосування різних методів. А саме поєднання раннього посіву, мікродобрив і контрольованої оранки знижує чисельність довгоносиків у 2-3 рази. Раціональна сівозміна перешкоджає накопиченню фітофагів, пов'язаних із конкретною культурою - перенесення сої після зернових культур зменшує пошкодженість посівів бульбочковими довгоносиками на 30-40 %. [1, 4]

Обробіток ґрунту змінює умови існування шкідників і руйнує їхні стадії розвитку так глибока зяблева оранка восени знищує до 60 % лялечок довгоносиків завдяки перевертанню ґрунтового шару.

Важливе значення в захисті бобових від фітофагів відіграє передпосівна обробка насіння мікроелементами, що підвищує стійкість рослин у ранні фази. Зокрема застосування мікродобрив, що містять молібден, для обробки насіння, впливає на фізіологічні процеси рослин сої та кормових бобів, а через них і на шкідливих комах (через клітинний сік, яким харчуються попелиці, цикадки, клопи). Підвищення інтенсивності росту кормових бобів та сої під впливом молібдену сприяє більш швидкому проходженню найбільш уразливої фази розвитку культур (1-3 листки). В результаті не співпадання критичної фази розвитку рослин з періодом масового поширення бульбочкових довгоносиків ураження посівів сої та кормових бобів знижується до майже невідчутних меж. Це особливо важливо у початковий період росту рослин.

Також відмічено вплив строків та способів сівби та норм висіву на чисельність та шкодочинність фітофагів членистоногих та пошкодженість ними рослин. Ранні строки сівби дають можливість рослинам зміцніти до появи основної хвилі шкідників. Посів у третій декаді квітня знижує ураження сої попелицями на 25-40 % порівняно з посівом у травні [2, 3]. Оптимальна густина рослин знижує привабливість посівів для довгоносиків. Густі посіви кормових

бобів формують жорсткішу структуру стебел, що робить їх менш придатними для живлення личинок.

Мінеральні добрива підвищують стійкість та витривалість бобових рослин до пошкодження їх шкідливими організмами. Внесенням добрив можна регулювати темпи росту та розвитку сої та кормових бобів, а також впливати на біохімічні процеси, що протікають у клітинах рослин. Фосфорні та калійні добрива сприяють формуванню більш міцних клітинних оболонок, зниженню обводненості клітин, прискоренню диференціації рослинних тканин та скорочення термінів вегетації рослин, внаслідок чого утруднюється харчування попелиць і тим самим знижується їхня шкідливість. Зміна темпів зростання рослин під впливом добрив викликає розбіжність критичних фаз розвитку їх з періодами активної діяльності попелиць та бульбочкових довгоносиків, що також призводить до зниження ураження рослин.

Як показують дослідження, внесення збалансованих доз мінеральних добрив під горох забезпечують нормальний розвиток рослин і підвищують їхню опірність шкідливим організмам, у тому числі й бульбочковим довгоносикам. Добрива активізують діяльність корисних комах, що призводить до зниження чисельності фітофагів. Мінеральні добрива підвищують міцність клітинних структур і зменшують придатність рослин для живлення шкідників. Внесення фосфорно-калійних добрив знижує чисельність попелиць на рослинах на 20 - 30% [5,6]. Біологічні методи контролю активізують природних ворогів шкідників. Так підтримання популяцій сонечок і паразитичних їздців дає можливість зменшити застосування інсектицидів до мінімуму.

Таким чином ефективний захист сої та кормових бобів від шкідливих членистоногих можливий лише за умови поєднання різних методів, які взаємодіють та підсилюють один одного. Агротехнічні, біологічні, мікробіологічні та хімічні заходи повинні враховувати особливості розвитку культур і сезонну динаміку шкідників. Впровадження раціональних прийомів дозволяє знизити втрати врожаю, скоротити використання хімічних препаратів і забезпечити стабільність агроєкосистеми.

Бібліографія:

1. Шерешило О. О. Ефективний захист сої від шкідників в Полтавській області. *Таврійський науковий вісник*. 2024. №140. С. 112-18.
2. Чухрай А. В., Мостов'як С. В. Лускокрилі шкідники сої в умовах Правобережного Лісостепу України. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2022. №1. С. 45-51.
3. Технологія вирощування сої. Частина 2: Шкідники сої. *SuperAgronom.com*. 2023. 3 листопада. URL: <https://superagronom.com/>.
4. Хвороби і шкідники сої та засоби їх контролю. ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській обл. URL: <https://polvet.gov.ua/>.
5. Соя. Захист сої від шкідників. *Каталог рішень BASF Agro*. 2024. URL: [https://www.agro.basf.ua/...](https://www.agro.basf.ua/) (дата звернення: 16.11.2025).

6. Основні шкідники сої: як захистити врожай від втрат // AgrariyFort. 2025. 1 липня. URL: <https://agrariyfort.com.ua/>

ВПЛИВ СПОСОБУ ЗАПИЛЕННЯ ТА ОБРОБКИ СТИМУЛЯТОРАМИ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ ГАРБУЗОВИХ КУЛЬТУР

Писаренко В. М., Гречкосій А. Г., Денисенко Н. С.
Полтавський державний аграрний університет

Кабачки - цінна сировина для промислового та домашнього консервування. У виробництві найбільш поширені ранні сорти та гібриди з компактним габітусом куща, високим урожаєм, тривалим періодом плодоношення та плодами, стійкими до переростання, а, отже, найбільш оптимальні та переробної промисловості. Гібриди F₁ гарбузових культур виділяються скоростиглістю, дружною віддачею врожаю, рівноплідністю, відкритим типом куща та високою врожайністю. З метою здешевлення виробництва насіння гібридів необхідно домогтися зменшення до мінімуму числа чоловічих квіток та збільшення числа жіночих на материнських рослинах, що дозволило б використовувати бджолозапилення, що досягається в першу чергу використанням фіторегуляторів. У застосуванні фіторегуляторів при гібридному насінництві гарбузових культур є ряд невирішених проблем теоретичного та практичного характеру: малий асортимент застосовуваних препаратів, недостатньо вивчено вплив зовнішніх умов та способів обробки препаратами на підлогу рослин кабачка, не вивчений ефект взаємодії зокрема при їх комбінованому застосуванні.

Організація оптимальної схеми гібридного насінництва у виробничих масштабах – це важлива складова успіху запровадження кожного нового гібрида у сільськогосподарську практику. Для оцінки доцільності використання додаткових прийомів у технології отримання гібридного насіння, проведено серію досліджень, спрямовану на вивчення основних якісних та кількісних характеристик насіння, отриманих при організації різних схем гібридного насінництва кабачка, що відрізняються методичними підходами:

- вільне переапилення між батьківськими лініями кабачка без додаткових прийомів (контроль);
- штучне запилення пилком батьківського компонента з подальшою їх ізоляцією і ручна кастрація материнських рослин (еталон);
- природне запилення між батьківськими лініями з регулярною ручною кастрацією рослин материнської форми (до моменту зав'язування трьох насінневих плодів);
- природне запилення з використанням оптимальної схеми обробки рослин материнської лінії препаратом Етрел (триразове обприскування у фази 3 + 4 + 5 справжнього листя, доза 350 мг/л д. в.) [1, 3, 5].

Дослідження були організовані з використанням ізольованих ділянок для кожної досліджуваної схеми насінництва та типу запилення.

Аналізуючи отримані результати, слід зазначити відсутність або незначний вплив препарату та типу запилення на біометричні параметри насінневого плода, на відміну від насіння, що зав'язується.

Вільне запилення ефективніше порівняно зі штучним запиленням, в результаті середня маса насіння в насінневих плодах збільшилася, в середньому на 10-17 % [2]. При цьому продуктивність насінневого плоду материнських рослин, оброблених Етрелом, у середньому була на 3-5 % вищою щодо контролю (вільне переzapилення), що зрештою призвело до загального збільшення кількості отриманого насіння F₁ [2].

Середнє збільшення фактичної врожайності гібридного насіння з трьох плодів, в даному варіанті становило 30 кг/га щодо контролю і 20 кг/га - в порівнянні зі схемою насінництва, заснованої на природному запиленні з ручною кастрацією. Слід зазначити, що фактична врожайність насіння, як кінцевий результат гібридного насінництва кабачка, через ряд причин (погодні умови року, агротехнічне забезпечення, людський фактор та ін.) в середньому за роки досліджень склала близько 83 % від теоретичного (потенційного) виходу насіння з 1 га [1, 3].

Посівні якості отриманого насіння кабачка визначаються енергією проростання, схожістю, масою 1000 насінин і є основною характеристикою їх придатності до посіву. Найбільш високі результати сукупності досліджуваних характеристик отримані у варіанті з природним запиленням при використанні оптимальної схеми обробки Етрелом [5]. Варіант насінництва з використанням штучного запилення, мав найменше значення маси 1000 насінин, але за іншими характеристиками, знаходився на рівні, або несуттєво нижче за інші схеми насінництва з природним запиленням.

Бібліографія:

1. Іваненко С. Практичний кейс: як досягти рекордної врожайності гарбузового насіння [Електронний ресурс] // AgroONE. – 2021. – № 74. – 31 грудня. – Режим доступу: <https://www.agroone.info/publication/praktichni-kejs-jak-dosjagti-rekordnoi-vrozhajnosti-garbuzovogo-nasinnja/>
2. Бондаренко В. А., Колесник Т. Ю. Вплив передпосівної обробки стимуляторами росту на якість насіння гарбуза твердокорого в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник аграрної науки. 2022. № 7. С. 45–52.
3. Гуменюк О. П., Савчук Л. М. Біостимулятори та їх роль у підвищенні схожості насіння гарбузових культур // Агробіологія. 2023. № 1. С. 33–39.
4. Мельник С. В. Ефективність застосування мікроелементних та біостимулюючих препаратів під час передпосівної обробки насіння гарбуза // Наукові праці Інституту овочівництва і баштанництва. 2021. Т. 29. С. 128–134.
5. Мазур О. О. Реакція насіння гарбуза великоплідного на обробку комплексними стимуляторами росту // Аграрний вісник Причорномор'я. 2024. № 3. С. 56–61.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕДОПРОДУКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ МЕДОДАЙНИХ РОСЛИН УКРАЇНИ

Писаренко В. М., Логвиненко В. В.

Полтавський державний аграрний університет

У роботі наведено характеристику основних медодайних рослин України, період їхнього цвітіння та рівень медопродуктивності. Визначено значення природних, польових та комплексних медодаїв у забезпеченні сталого розвитку бджільництва. Проаналізовано тривалість нектароутворення і сезонну структуру медозбору.

Медодайні рослини є основним джерелом існування бджільництва, забезпечуючи бджіл нектаром і пилом упродовж усього вегетаційного періоду. В Україні флора медоносів надзвичайно різноманітна і включає понад 250 видів рослин, які мають важливе значення для формування медозбору. Вивчення часу цвітіння та медопродуктивності медодаїв має практичне значення для організації раціонального використання пасік і планування кочівельного бджільництва.

Матеріалом для дослідження слугували узагальнені дані щодо продуктивності медоносних культур, наведені у схемах цвітіння медодаїв України. Аналіз проводили за тривалістю цвітіння, рівнем медопродуктивності (кг/га) та календарними межами виділення нектару впродовж сезону. Здійснено розподіл рослин на природні, польові та комплексні медодаї [2].

У структурі медоносної бази України важливе місце займають природні медодаї – це дикорослі рослини, які забезпечують бджіл пилом і нектаром на початку сезону. До них належать ліщина звичайна (цвіте 10 – 15 днів, продуктивність пилку 75-100 кг/га), верба козяча, клен татарський, ожина, малина, кульбаба лікарська. Вони є головним джерелом весняного розвитку бджолосімей.

Польові медодаї формують основу літнього медозбору. Найбільш цінними є фацелія, гречка, ріпак ярий, соняшник, конюшина, люцерна. Так, фацелія дає 200-300 кг меду з 1 га, гречка 80-100 кг, ріпак 50-90 кг, а соняшник 30-50 кг/га. Їхнє цвітіння охоплює період із червня по серпень, що забезпечує стабільне надходження нектару у найсприятливіший період розвитку пасіки.

Комплексні медодаї (люцерна, конюшина, еспарцет, буркун) характеризуються високою тривалістю цвітіння (до 30 днів) і поєднують властивості кормових, сидеральних і медоносних культур. Їхня медопродуктивність сягає 150-400 кг/га. Ці види мають значення не лише як джерело нектару, а й як фактор поліпшення ґрунтів, адже фіксують атмосферний азот [3].

Сезонна структура медозбору формується поступово: у квітні–травні переважають природні медодаї, у червні-липні – польові, а в серпні-вересні активними залишаються переважно комплексні багаторічники. Така

безперервність цвітіння забезпечує стабільне надходження нектару протягом усього активного сезону.

Важливим аспектом є адаптація пасічного господарства до регіональних умов. На Полтавщині, наприклад, основний медозбір формується завдяки ріпаку, соняшнику та буркуну, тоді як у північних районах переважають конюшина, липа і фацелія. Розподіл медодаїв за періодами цвітіння дозволяє пасічникам ефективно планувати переміщення вуликів і забезпечувати безперервне використання нектарної бази.

Розрахунки показують, що загальна потенційна медопродуктивність рослинного покриву України становить понад 400 тис. т меду на рік, але використовується лише близько третини цього ресурсу. Раціональне поєднання польових і природних медодаїв здатне збільшити продуктивність пасік на 20 – 30%.

Медодайні рослини України становлять основу стабільного функціонування бджільництва, забезпечуючи безперервність медозбору впродовж усього вегетаційного періоду — з квітня до вересня. Завдяки поетапному цвітінню рослин різних груп (ранньовесняних, польових, багаторічних і пізньоцвітучих) створюється збалансований кормовий конвеєр для медоносних бджіл, що є запорукою стійкого розвитку галузі. Серед культур із найвищими показниками медопродуктивності виділяються фацелія, еспарцет, буркун, люцерна та гречка. Їхня потенційна медодайність може досягати 400 кг/га, що робить ці види стратегічно важливими для формування медового балансу країни та ефективного функціонування пасік [1, 3].

Комплексне використання багаторічних медодаїв не лише підвищує продуктивність бджолиних сімей, а й позитивно впливає на агроекологічний стан угідь: покращує родючість ґрунтів, сприяє збагаченню органічної речовини й азотному живленню.

Для подальшого підвищення ефективності медозбору необхідно впроваджувати системний підхід до управління ресурсами нектароносів розробляти регіональні карти цвітіння, створювати агроекологічні пояси медоносних рослин і забезпечувати взаємодію рослинництва та бджільництва на принципах екологічної збалансованості.

Бібліографія:

1. Гайдар В.І. Медодайні ресурси України: навчальний посібник. Київ: Аграрна освіта, 2018. 164 с.
2. Примак В. Ф. Бджільництво: підручник. Київ: Урожай, 2003. 320 с.
3. Писаренко В., Логвиненко В. Бджільництво : навчальний посібник. Полтава: ПДАУ, 2025. 171 с.

ВПЛИВ ЗАПИЛЕННЯ БДЖОЛАМИ НА УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Писаренко В. М., Логвиненко В. В.

Полтавський державний аграрний університет

У роботі наведено узагальнення результатів досліджень щодо впливу запилення бджолами на урожайність основних сільськогосподарських культур України. Встановлено, що ефективність використання медоносних бджіл як біологічних агентів запилення забезпечує підвищення урожайності культур на 20 – 80% залежно від виду рослин. Визначено оптимальні норми розміщення бджолосімей на гектар посівів та економічну доцільність інтеграції бджільництва в аграрні технології.

Медоносна бджола (*Apis mellifera L.*) відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні біологічної продуктивності агроєкосистем. В умовах сучасного інтенсивного землеробства, де значну частину площ займають ентомофільні культури (ріпак, соняшник, гречка, еспарцет, люцерна, садові насадження), питання запилення стає критичним для досягнення стабільних і високих врожаїв. Понад 80% усіх видів квіткових рослин світу потребують участі комах-запилювачів, серед яких найважливішу роль відіграє саме бджола медоносна. У сільськогосподарському виробництві України потенційні приростки урожаю від запилення сягають 25-50%, а у культур, що належать до перехреснозапильних до 80 %.

Для аналізу використано узагальнені польові дані щодо норм бджолосімей та середніх приростків урожаю при запиленні різних культур. Джерелом слугували матеріали Полтавського державного аграрного університету та довідкові дані наукових установ НААН України. Оцінювалися такі показники: норма розміщення бджолосімей на 1 га, середній приріст урожаю у відсотках, біологічні особливості культури та економічна ефективність [1, 2].

Запилення сільськогосподарських культур медоносними бджолами (*Apis mellifera L.*) є одним із ключових чинників формування не лише кількісних, а й якісних параметрів урожаю. Проведені багаторічні дослідження доводять, що участь бджіл у запиленні ентомофільних культур сприяє інтенсифікації процесів запліднення, формуванню повноцінних насінин і плодів, а також підвищує біологічну цінність продукції. Найвищу чутливість до ентомофільного запилення виявляють представники родин *Fabaceae* (бобові), *Brassicaceae* (хрестоцвіті) та *Rosaceae* (плодово-ягідні).

Зокрема, озимий ріпак (*Brassica napus L.*) потребує розміщення в середньому однієї бджолосіми на гектар посівів, що забезпечує підвищення врожайності насіння на 30-40%. За умов інтенсивного запилення спостерігається збільшення кількості стручків на рослині, маси 1000 насінин та підвищення вмісту олії.

Для еспарцету виколистого (*Onobrychis viciifolia Scop.*) ефективним вважається залучення 3-4 бджолосімей на гектар, що дає змогу підвищити урожайність на 60-200 %. Висока віддача зумовлена особливостями будови квітки, яка передбачає активне втручання комах-запилювачів для розкриття пилкових мішечків. Люцерна посівна (*Medicago sativa L.*) характеризується подібною залежністю: при забезпеченні 4-8 сімей/га урожайність насіння зростає на 65 – 200 %. Додатковим ефектом є підвищення насінневої схожості та польової життєздатності рослин. Гречка посівна (*Fagopyrum esculentum Moench*) – одна з найцінніших медоносних культур – демонструє приріст урожайності на 25-40% за наявності 2-3 бджолосімей на гектар. При цьому поліпшується наповнення зерен і зменшується кількість порожніх насінин. Соняшник (*Helianthus annuus L.*), хоча й здатен частково до самозапилення, також значно вирає від участі бджіл: за оптимальної щільності 0,5-1,5 сім'ї/га урожайність підвищується на 35-50 %, а схожість насіння на 8-10 %.

Плодові культури є особливо залежними від комах-запилювачів. Для яблуні (*Malus domestica Borkh.*) та груші (*Pyrus communis L.*) рекомендовано 2 – 3 бджолосімей/га, тоді як для вишні (*Prunus cerasus L.*) та черешні (*Prunus avium L.*) 2,5-3. Унаслідок цього урожайність у садових насадженнях зростає в середньому на 30-35 %, а якісні показники плодів покращуються завдяки повнішому запиленню та рівномірнішому розвитку зав'язей [3, 4].

Таким чином, систематичне використання медоносних бджіл у технологіях вирощування ентомофільних культур забезпечує комплексний позитивний ефект: підвищення кількості зав'язей, збільшення маси плодів і насіння, покращення біохімічних характеристик продукції та стабілізацію врожайності навіть за стресових абіотичних умов. Біологічна взаємодія між рослинами та бджолами має не лише агрономічне, а й екологічне значення, сприяючи підвищенню стійкості агроecosystem і відновленню біорізноманіття.

Інтеграція пасічного господарства в сучасні агровиробничі системи є важливим елементом біоцентричного підходу до організації сільськогосподарського виробництва. Залучення медоносних бджіл до процесу запилення ентомофільних культур не лише підвищує їхню продуктивність, але й створює додаткову економічну вигоду для аграрних підприємств.

За аналітичними розрахунками, проведеними у Полтавському державному аграрному університеті (ПДАУ), підвищення урожайності таких культур, як ріпак озимий (*Brassica napus L.*), гречка (*Fagopyrum esculentum Moench*), еспарцет виколистий (*Onobrychis viciifolia Scop.*) та соняшник (*Helianthus annuus L.*) унаслідок ефективного запилення медоносними бджолами може забезпечити додатковий прибуток на рівні 8-15 тис. грн з гектара посівної площі. Цей показник формується за рахунок збільшення врожайності, покращення якості продукції та підвищення її товарності [4].

Важливим чинником оптимізації взаємодії між рослинництвом і бджільництвом є раціональне розміщення пасік відносно масивів ентомофільних

культур. Експериментальні спостереження свідчать, що найбільша ефективність запилення досягається за розташування вуликів на відстані не більше ніж 1,5 км від посівів, що відповідає середньому радіусу льоту робочих бджіл у сприятливих погодних умовах.

Крім того, необхідно враховувати час настання масового цвітіння культур, щоб забезпечити синхронність льотної активності бджіл з фазою нектаро- та пилоквиділення рослин. Оптимальне розміщення пасік має поєднувати екологічні, агротехнічні та біологічні фактори, зокрема наявність водних джерел, захист від вітрів, доступ до різноманітних кормових ресурсів.

Комплексне впровадження таких підходів створює передумови для підвищення енергетичної ефективності агровиробництва, зменшення витрат на штучне стимулювання урожайності та сприяє розвитку економічно й екологічно сталих агроecosystem.

Отже, запилення медоносними бджолами є ключовим біологічним фактором підвищення урожайності більшості ентомофільних культур; оптимальна кількість бджолосімей становить від 1 до 4 на гектар, залежно від культури та умов середовища; середній приріст урожаю становить 25 – 200%, що свідчить про високу ефективність взаємодії рослинництва і бджільництва; комплексне використання запилення забезпечує підвищення економічної ефективності аграрного виробництва та сприяє сталому розвитку агроecosystem.

Бібліографія:

1. Гайдар В. І. Медоносні рослини та запилення сільськогосподарських культур. Київ. Урожай, 2020.
2. Rentabelna Pasika. 2018. №2. С. 28-30.
3. Довідник пасічника. За ред. Л.І. Гайдая. Київ: Аграрна освіта, 2021.
4. Писаренко М.М., Логвиненко В.В. Бджільництво: навчальний посібник. Полтава: ПДАУ, 2023. 216 с.

ВПЛИВ СКЛАДУ ГРУНТОСУМІШЕЙ НА ЯКІСТЬ РОЗСАДИ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ

Писаренко В. М., Полянська Є. І.

Полтавський державний аграрний університет

Забезпечення населення протягом усього року овочами високої якості, що відповідають гігієнічним нормативам, є головним завданням овочівництва. Виробництво овочів необхідно збільшувати, проте сьогодні відбувається його спад. Через диспаритет цін і перекосів у фінансовій та інвестиційній політиці, їх виробництво стає збитковим і поступово згортається. Воно переходить у приватний сектор: підсобні господарства селян та садово-городні кооперативи городян, площі яких збільшилися зі 108 тис. до 576 тис. [2].

Забезпечити населення овочами протягом холодного періоду року покликане овочівництво захищеного ґрунту. Однак на сьогодні його стан не відповідає сучасним вимогам. У розрахунку на кожного мешканця замість 0,6-0,8 м² зараз є лише 0,2 м² захищеного ґрунту [1]. В даний час в галузі використовується близько 2100 га зимових закслених теплиць і 1800 га теплиць з плівковим покриттям. Введення нових культивацийних споруд практично припинилося (вартість будівництва та оснащення 1 га теплиць зараз становить 1,5 млн. євро) [3].

Урожайність овочів багато в чому залежить від фізіологічних показників розсади, тому поліпшення її якості та скорочення тривалості розсадного періоду мають велике значення. У цьому вивчення ефективності використання різних компонентів для ґрунтосумішей в технологічній схемі вирощування розсади актуально. Особливий інтерес для вирощування розсади овочевих культур викликають речовини, що містять гумус, асортимент яких на ринку зростає. Основою їхнього виробництва найчастіше є продукти життєдіяльності дощових компостних черв'яків - копролити.

Отримувати виробничо значну кількість копролітів дозволяє вермітехнологія - один із напрямків екологічної біотехнології. Вона полягає в культивуванні дощових компостних черв'яків разом із супутніми мікроорганізмами на різних органічних субстратах в контрольованих умовах. Масу копролітів називають копролітом або біогумусом, або вермикомпостом. Ця природна речовина все ширше застосовують при вирощуванні культур у різних регіонах світу.

Отримання високих та стійких урожаїв овочів у теплицях неможливе без створення родючих, з хорошими агротехнічними та агрофізичними властивостями ґрунтових ґрунтів. Як у нашій країні, так і за кордоном у захищеному ґрунті використовують різноманітні ґрунтосуміші. Склад їх обумовлений місцевими ресурсами, нагромадженням досвідом їх використання.

На сьогодні у більшості випадків основним компонентом ґрунтосумішей служить низинний торф, вміст якого в них коливається від 50 до 100%. Для поліпшення фізичних властивостей таких сумішей у них додають розпушувальні матеріали: тирсу, солом'яну різку, кору і т.д.

Ґрунтосуміші повинні відповідати наступним вимогам: потужність шару 25-35 см, вміст органічної речовини 20-30 %, гумусу 12-15 %, середня щільність 0,4-0,6 г/см³, загальна порізність 50-60 %, вологоємність 48-50% [4]. Оптимальним співвідношенням твердої, рідкої та газоподібної фаз у тепличному ґрунті вважається 1:1:1, але воно нестабільне і змінюється в залежності від кількості органічної речовини, біологічних особливостей рослин, що вирощуються, періоду вегетації, фази росту та розвитку. Тепличні ґрунти повинні мати нормальний рівень вмісту N, P, K відповідно 20-30, 5-6, 30-50, 10-15 мг на 100 г ґрунту та водорозчинних солей не більше 0,7-1,2 %, не містити

токсичних солей заліза, алюмінію и др., рН 6,2-6,5, добре працюючий дренаж і відсутність оглеювання вище 1 м [2]

Розсаду огірка вирощують у торфо-перегнійних або перегнійно-земляних поживних горщиках. За багаторічними даними найбільш оптимальна ґрунтова суміш повинна містити 7 частин торфу, 3 частин перегною та 0,5 частини коров'яку. На 1 т суміші додають 1 кг аміачної селітри, 5 кг суперфосфату, 1 кг хлористого калію та 3 кг вапна [2, 5].

При відсутності торфу, поживні горщики готують із перегною та дернової землі. Для них найбільш оптимальним складом є 2,5 частини перегною, 1,5 частини дернової землі та 0,25 частини коров'яку. На 1 т суміші додають 0,2 кг аміачної селітри, 1 кг суперфосфату та 0,3 кг хлористого калію [1]. У сучасних теплицях готують розсаду в горщиках, приготованих з верхового торфу (50%), низинного торфу (40 %) і піску (10 %). Надмірна кислотність нейтралізується вапном або доломітом. На 1 м³ суміші додають 300 г азоту, 400 г Р₂О₅, 300-400 г К₂О, 1,5 г міді, 3 г молібдену, 0,5 г бору, 2,25 г марганцю та 0,7 г цинку [1, 3, 5]. Підживлення не проводять.

Ґрунтову суміш для вирощування огірка в теплиці готують із двох частин дернової землі та однієї частини перегною. При нестачі дернової землі використовують польову землю і торф. У районах, що мають запаси верхового торфу (сфагнуму), його також використовують як субстрат для теплиць. Сфагновий торф повинен мати ступінь розкладання 15-25% та вологість 40%. Для ліквідації надлишкової кислотності до торфу додають вапно.

Ґрунтосуміші, сформовані з використанням копролітів - продуктів життєдіяльності дощових черв'яків, - є одним із найефективніших напрямів удосконалення тепличних технологій. З огляду на їхню високу агрохімічну та біологічну цінність, копроліти дедалі частіше застосовуються як базовий компонент органічних і універсальних субстратів для вирощування овочевих і декоративних культур. Копроліти відзначаються високою структурністю, пористістю й вологоємністю. Вони формують субстрат, оптимальний для аерації кореневої системи, підтримують стабільний водний баланс і сприяють рівномірному розвитку корневих волосків. Вміст 10-30 % копролітів у суміші вважається оптимальним для більшості тепличних культур [2].

У складі копролітів містяться доступні форми азоту, фосфору й калію, а також кальцій, магній і мікроелементи. Гумінові й фульвокислоти диференційовано впливають на транспорт елементів живлення, покращуючи їх доступність і рухливість у субстраті. Реакція середовища зазвичай нейтральна (рН 6,5-7,5) [1, 5].

Копроліти містять численну популяцію корисних мікроорганізмів, які забезпечують природну біостимуляцію ростових процесів. Ферменти, амінокислоти та фітогормони стимулюють проростання, укорінення та подальший розвиток рослин. Рослини, вирощені на таких сумішах, демонструють підвищену стійкість до стресів.

У процесі формування копролітів органічні рештки проходять повну мінералізацію. Завдяки цьому копроліти не містять патогенів, токсичних сполук чи насіння бур'янів, що робить їх одним із найкращих компонентів для органічного землеробства. Дослідження свідчать, що застосування копролітів у складі тепличних субстратів забезпечує підвищення врожайності томатів, огірків, салатних культур та перцю на 15-40 %. Продукція характеризується підвищеним умістом сухих речовин, вітамінів і кращими смаковими показниками.

Завдяки збалансованому живленню і тривалій післядії копроліти дозволяють зменшити витрати на мінеральні добрива. Термін використання субстратів із копролітами є довшим порівняно з традиційними органічними компонентами. Копроліти — це ефективний, екологічно безпечний та економічно вигідний компонент для ґрунтосумішей, що істотно покращує властивості субстратів і забезпечує підвищення продуктивності тепличних культур.

Бібліографія:

1. Бондаренко І.В., Лисенко М.П. Вплив органічних біодобрив на родючість субстратів у закритому ґрунті // *Агробіологія*. - 2022. - №1. - С. 45 - 52.
2. Сучасні субстрати та біоактиватори для тепличних технологій / За ред. О. Кравченка. - Київ: Аграрна наука, 2023. - 212 с.
3. Копиленко Ю.О. Біологічні основи гумусоутворення та застосування вермикомпостів у овочівництві // *Ґрунтознавство*. - 2021. - №3. - С. 66-74.
4. Petrov A., Yaremchuk O. Efficiency of vermicompost-based substrates in greenhouse vegetable production // *Journal of Organic Agriculture*. 2024. Vol. 15(2). P. 112–120.
5. Мельничук С.В. Органічні добавки в системах тепличного землеробства: теорія і практика. Харків: Екопринт, 2025. 180 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СОРТІВ СОЇ ЗА РІВНЕМ СТІЙКОСТІ ДО ФУЗАРІОЗУ

Рибальченко А. М.

Полтавський державний аграрний університет

Сучасні технології вирощування сої мають бути направлені на управління процесами формування високої продуктивності, а також орієнтуватися на використання культурою біологічного потенціалу продуктивності [6].

Для розширення посівних площ сої, а також підвищення урожайності культури ефективним заходом буде впровадження новітніх сортів, які будуть володіти високим рівнем продуктивності та високим рівнем стійкості до основних хвороб. Відомо, що посіви сої здатні уражатися більш, ніж 50 хворобами. Патогенні організми здатні призвести до значних втрат врожаю сої (за умови епіфітотій – на 50 %) [5, 7].

Разом з високою продуктивністю та якістю урожаю стійкість сортів до хвороб набуває тепер такого ж важливого значення. У виробничих умовах вирощування стійких сортів має цілий ряд вагомих переваг, основними з яких є зменшення втрат урожаю, підвищення якості продукції, менша шкодочинність патогенів [2, 4].

Для ефективного вирощування у виробництві сортів сої необхідним є вивчення сортового різноманіття для максимальної реалізації генетичного потенціалу культури в умов конкретного регіону.

Аналіз сортового складу сої на стійкість до фузаріозу, показники урожайності та якості зерна здійснено на основі Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2024 рік [1], Офіційних описів сортів рослин для умов Лісостепу України у Бюлетенях «Охорона прав на сорти рослин» Інформаційно-довідкової системи «Сорт» [3].

Рівень стійкості до фузаріозу на рівні 9 балів формували 200 сортів сої Державного реєстру. Виділено сорти сої, які відрізнялися разом з високою стійкістю до фузаріозу високим рівнем формування урожайності, на рівні 3,5 т/га і вище: Фріне (3,50 т/га), Кінгстон (3,51 т/га), Ліска (3,52 т/га), Комбінатор (3,52 т/га), Смарагд (3,58 т/га), ЕС Колектор (3,63 т/га), АФК Темпо (3,64 т/га), Стайн 07Ж22 (3,65 т/га), Стіне 11Н20 (3,66 т/га), Атрактор (3,68 т/га), Кобуко (3,68 т/га), Абака (3,69 т/га), АФК Спрін (3,69), РЖТ Сателія (3,73 т/га), ЕС Візитор (3,75 т/га), РЖТ Сакуза (3,77 т/га), Сассекс (3,79 т/га), РЖТ Сальса (3,82 т/га), Альвеста (3,84 т/га), ОАЦ Кенді (3,87 т/га), ОАЦ Аттіка (3,91 т/га), Алісія (3,93 т/га), ЕС Компетитор (3,96 т/га), Дакота (3,97 т/га), Крістіан (4,02 т/га), Сахара (4,05 т/га), Покахонтас (4,08 т/га), Ахілеа (4,38 т/га).

Виділені сорти сої разом з високою стійкістю до хвороб та урожайністю вище 3,5 т/га відрізнялися показниками якості зерна. Вміст білка у виділених сортів сої становив: Ліска (44,6%), Комбінатор (43,2%), ОАЦ Аттіка (42,1%), РЖТ Сакуза (42,0%), Абака (41,8%), РЖТ Сальса (41,6%), ЕС Компетитор (41,5%), РЖТ Сателія (41,5%), Ахілеа (41,4%), Альвеста (40,4%), АФК Спрін (40,4 %), Сассекс (40,4 %), ОАЦ Кенді (40,3 %), ЕС Візитор (40,2 %), Кінгстон (40,2 %), Стайн 07Ж22 (40,1%), Алісія (40,0 %), Атрактор (40,0 %), ЕС Колектор (39,9%), Покахонтас (39,6%), Сахара (39,7 %), Смарагд (39,6 %), АФК Темпо (39,3%), Дакота (39,3%), Кобуко (39,1 %), Крістіан (38,5 %), Стіне 11Н20 (37,3%), Фріне (37,2%).

Вміст олії у виділених сортів сої становив: Фріне (22,6 %), Кобуко (22,3 %), АФК Темпо (22,1 %), Атрактор (22,0 %), Крістіан (22,0%), ОАЦ Кенді (21,9 %), Покахонтас (21,9 %), Сассекс (21,9 %), Смарагд (21,9 %), Дакота (21,6 %), Альвеста (21,3 %), Кінгстон (21,3 %), ЕС Колектор (21,2 %), РЖТ Сателія (21,2 %), Сахара (21,2 %), Алісія (21,0 %), Ахілеа (20,8 %), ЕС Візитор (20,8 %), Стіне 11Н20 (20,8 %), АФК Спрін (20,6 %), ОАЦ Аттіка (20,6 %), РЖТ Сальса (20,6 %), РЖТ Сакуза (20,6 %), Стайн 07Ж22 (20,6 %), Абака (20,4 %), Комбінатор (19,5 %), Ліска (19,4 %), ЕС Компетитор (18,5 %).

Варто відзначити, що на стійкість рослин сої до хвороб мають вплив як генотип сорту так і погодно-кліматичні умови, що формуються під час вегетації.

Таким чином, сучасні сортові ресурси дозволяють підібрати найбільш адаптований до відповідних ґрунтово-кліматичних умов сорт сої, що буде стійким до фузаріозу, несприятливих умов навколишнього середовища та мати високий рівень урожайності.

Бібліографія:

1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2024 рік. Київ, 2024. URL: <https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin>
2. Невмержицька О.М., Плотницька Н.М., Гурманчук О.В. Оцінка ефективності фунгіцидів у системі захисту сої. *Таврійський науковий вісник*. 2023. № 133. С. 70-77. <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2023.133.10>
3. Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності. Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» в Інформаційно-довідковій системі «Сорт». URL: <http://sort.sops.gov.ua/about>
4. Писаренко В.М., Писаренко П.В. Захист рослин: екологічно обґрунтовані структури. Полтава: Видавництво «ІнтерГрафіка», 2002. 288 с.
5. Рибальченко А.М. Методи селекції сої на стійкість до збудників основних хвороб. *Сучасні аспекти і технології у захисті рослин: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції* (м. Полтава, 16 лютого 2021 р.). Полтава: ПДАА, 2021. С. 65-68.
6. Рибальченко А.М. Особливості формування сортових ресурсів та урожайності сої в Україні. *Scientific Progress & Innovations*. 2022. № 3. С. 18-25. <https://doi.org/10.31210/visnyk2022.03.02>
7. Шугурова Н.О., Дударева Г.Ф., Григорчук Н.Ф. Оцінка стійкості сої до основних грибних та бактеріальних хвороб. *Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН*. 2012. № 17. С. 82-85.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ ВІД ШКІДНИКІВ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ

Шерстюк О. Л.

Полтавський державний аграрний університет

Розробка раціональної системи захисту насіннєвої люцерни від шкідливої ентомофауни як складової частини технології одержання насіння - надзвичайно складне завдання.

Пояснюється це не лише великою кількістю шкідливих видів комах, недостатньою вивченістю їх біоценотичних взаємин, обмеженим асортиментом безпечних для запилювачів пестицидів, а й відсутністю чіткої зональної технології насінництва культури, яка відповідала б її агробіологічним вимогам.

Маючи велику пластичність, люцерна здатна давати товарну насіннєву продукцію в досить обмеженому ареалі. В Україні найбільш підходять південно-східні та південні райони, де утворилися стійкі агробіоценози [1].

Люцерна ентомофільна культура. Отримання її насіння цілком визначається життєздатністю як корисних так і шкідливих комах.

Корисні комахи, передусім запилювачі, зокрема дикі одиночні бджоли, для життєдіяльності яких необхідно створювати найбільш сприятливі умови. На відміну від шкідливої ентомофауни, життєдіяльність якої необхідно пригнічувати. Для вирішення цих завдань необхідно поєднувати організаційно-господарські, агротехнічні, профілактичні та знищувальні заходи [2].

Люцерна використовується насамперед як кормова культура. Тому застосування проти шкідливих організмів хімічних засобів захисту обмежене. У зв'язку з цим у боротьбі зі шкідниками зростає роль агротехніки, організаційно-господарських та профілактичних заходів.

Проте хоч би якими досконалими ці заходи були, за умов інтенсивної системи землеробства вони недостатні для збереження потенційно можливого врожаю насіння люцерни. З ентомологічної точки зору найбільшої уваги серед цих заходів заслуговують лише такі, як скошування люцерни на корм і випалювання стерні.

У зв'язку з тим, що розвиток фітономусу і тихіусу відбувається в першій половині літа, призбиранні першого укусу на корм у фазі бутонізації їх шкідливість значною мірою знижується [3].

Важливе значення має і вибір ділянок для одержання насіння люцерни. Зазвичай рекомендується відводити посіви першого-другого року. Рекомендується закладати насінники люцерни широкорядними посівами з мінімальною нормою висіву насіння. А з метою запобігання втратам насіння від шкідливих комах, чергувати вирощування люцерни на корм і насіння.

Таким чином, насінники люцерни повинні закладатися та використовуватися тільки як насінники а не інакше.

Досвід господарств, що займаються насінництвом люцерни, свідчать, що високий урожай насіння з першого укусу можна отримати лише у сприятливі для цієї культури роки. У роки з несприятливими умовами: затяжна прохолодна весна, велика кількість опадів у весняно-літній період, спостерігається зрідження рослин, в результаті, при першому укусу можна не отримати ні насіння, ні зеленої маси. Враховуючи недостовірність довгострокових прогнозів погоди, насіння люцерни доцільно отримувати з другого укусу. Перший укіс проводять у фазі стеблуння або бутонізації люцерни і використовують як зелений корм [2, 3].

При цьому підвищується ефективність діяльності диких одиночних бджіл, а також хімічних обробок посіву, які проводяться проти комплексу шкідливої ентомофауни.

Система захисту насінників люцерни повинна починатися з підготовки насіння до посіву, їх обробки комбінованими протруйниками.

Під час вегетації люцерни необхідний постійний контроль за чисельністю таких шкідливих комах, як тихіуси, фітономуси, клопи-сліпняки, квітковий комарик люцерни, люцернова товстонижка і люцернова совка. Шкідливість цього ентомокомплексу найбільш проявляється на посівах люцерни 2-5 року [3, 4].

Ефективність хімічних обробок люцерни залежить від кліматичних умов та особливостей технології. Кількість хімічних обробок слід проводити з урахуванням видового складу шкідників люцерни, кліматичних умов, віку посівів та особливостями вирощування культури.

Бібліографія:

1. Інтегрований захист рослин / В. М. Писаренко та ін. Полтава, 2020. 245 с.
2. Колобова А. Н. Матеріали по вивченню шкідників люцерни. Полтава, 1929 р. Труды Полтавської с.-г. дослідної станції. 1929 р. Випуск № 82. 50 с.
3. Шерстюк О. Л., Коваленко Н. П. Історичний огляд шкідників люцерни на Полтавщині. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу Полтавського державного аграрного університету за результатами науково-дослідної роботи 2021-2022 років (м. Полтава, 17-18 травня 2023 року). Полтава: РВВ ПДАУ, 2023 С. 140-142.
4. Шерстюк О. Л. Комплекс комах-фітофагів в люцерновому агроценозі. Матеріали V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 100-річчю з дня народження академіка Сусідка Петра Івановича. (м. Полтава, 21 червня 2024 р.). Полтава: ПДАА, 2024.С. 68-70.

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Юрченко С. О., Маслівець О. В.

Полтавський державний аграрний університет

У сучасному овочівництві зростає важливість впровадження таких підходів, які забезпечують не лише ефективний захист рослин, але й зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, здоров'я людей і довготривалу продуктивність агроecosystem. Одним із таких підходів є біологічний метод захисту рослин – це система заходів, спрямованих на обмеження чисельності шкідливих організмів за допомогою живих організмів або продуктів їхньої життєдіяльності, що має альтернативний характер стосовно класичного застосування пестицидів.

Значення цього методу для овочевих культур зумовлене кількома аспектами. По-перше, овочеві культури часто вирощуються у відкритому ґрунті або в захищеному ґрунті (теплиці, парники), де застосування великої кількості хімічних пестицидів може призводити до накопичення залишків хімічних речовин у продукції, що безпосередньо стосується якості овочів, їх безпечності для споживання та іміджу виробника. Біологічний метод дає можливість

зменшити цей ризик, оскільки агенти біологічного захисту мають високу селективність, є безпечнішими для людини і теплокровних тварин, а також менш шкідливими для навколишнього середовища [4].

По-друге, впровадження біологічного методу сприяє збереженню природної біологічної рівноваги в агроценозах, активізації корисних організмів (наприклад, хижих комах, паразитоїдів, мікроорганізмів-антагоністів) та підвищенню стійкості агроecosystem до повторного ураження шкідниками чи хворобами. Це особливо актуально для овочевих культур, які, маючи високу інтенсивність вирощування, часто піддаються ризику швидкого розповсюдження патогенів чи шкідників [3].

По-третє, зростаючий попит на «екологічно чисту» продукцію овочів створює ринок для виробників, які можуть гарантувати зниження хімічного навантаження на посіви. Біологічний метод стає важливою складовою таких агротехнологій, зокрема в системах органічного землеробства [5].

Отже, значення біологічного методу захисту рослин овочевих культур полягає в тому, що він забезпечує екологічно орієнтовану, безпечну, стійку та перспективну технологію захисту, яка відповідає сучасним вимогам продовольчої безпеки, якості продукції та збереженню природних ресурсів.

Що ж до переваг цього методу – вони досить численні і мають як технологічний, так і екологічний, соціальний аспекти. Насамперед, біологічний метод характеризується високою селективністю дії: відбір агентів (наприклад, ентомофагів, мікроорганізмів-антагоністів, паразитоїдів) дозволяє впливати на конкретні шкідники або патогени без великих побічних ефектів для інших корисних організмів, навколишнього середовища чи людини [4].

Крім того, застосування таких біоагентів або біопрепаратів дозволяє уникнути або значно зменшити проблему резистентності (звикання) шкідників до хімічних пестицидів – це має ключове значення в інтенсивному овочівництві, де ризик появи стійких форм шкідників високий [3].

Також важливо, що біологічний метод сприяє тривалішому ефекту (за умови правильного впровадження) й меншій забрудненості ґрунтів, води і харчової продукції порівняно з стандартними хімічними підходами [5].

Соціально-економічна перевага полягає у тому, що здоровіша продукція, менша кількість хімічних залишків підвищують довіру споживачів, дають можливість виробникам просувати «зелені» або органічні овочі, що може бути додатковим маркетинговим конкурентним перевагою. До того ж, зменшення екологічних ризиків створює сприятливіші умови довкілля для агровиробництва в довгостроковій перспективі.

Втім, поряд із цими перевагами, біологічний метод має і свої недоліки та виклики, які необхідно враховувати при його впровадженні в технологію вирощування овочевих культур. Одним з основних є те, що біоагенти часто мають більш повільну швидкість дії, ніж хімічні препарати. Для досягнення

достатнього контролю може бути потрібне поєднання з іншими методами або більша увага до агротехнічних умов [1].

Крім того, ефективність біологічного методу може значно залежати від умов навколишнього середовища (температура, вологість, освітлення), агротехніки, попереднього стану посіву та ґрунту, що робить його використання більш вимогливим до планування та управління. Наприклад, недостатньо враховано- підготовлені умови можуть призвести до того, що випущені хижаки чи паразити не зможуть адаптуватися чи ефективно діяти [2].

Ще одна проблема – це відсутність достатньої кількості доведених біопрепаратів або агентів саме для овочевих культур у конкретних регіонах, а також можливі труднощі з їхнім виробництвом, зберіганням, логістикою та застосуванням. У країнах з меншим розвитком біозахисту це може бути обмежувальним фактором [5].

Нарешті, із економічної точки зору, хоча довготривалі переваги очевидні, початкові витрати на впровадження біологічного методу (наприклад, закупівля біоагентів, навчання персоналу, створення умов для їх роботи) можуть бути вищі чи непомітні у короткостроковій перспективі, що може стримувати виробників овочевих культур від негайного переходу [3].

Щодо перспектив розвитку біологічного методу в овочівництві – вони доволі значущі та багатообіцяючі. По-перше, зростання глобальної та внутрішньої уваги до екологічної сталості, «зелених» технологій, безпечності харчових продуктів створює стимул для подальшого впровадження біологічного методу у системи захисту овочевих культур. Це означає, що виробники, які впроваджують такі технології, можуть отримати як екологічну, так і економічну винагороду (через ринкове позиціонування, підвищення цінності продукції).

По-друге, технологічні розробки – зокрема в галузі мікробіології, генетики, біоінженерії – дають змогу створювати більш ефективні біоагенти, покращувати їхню адаптивність до різних агроекологічних умов, розробляти комбінації агентів (синергії хижаків, паразитів і мікроорганізмів) та інтегровані системи контролю. У цьому контексті овочівництво має перевагу, оскільки технологічні ґрунтові, тепличні умови та висока інтенсивність вирощування створюють стимул для інновацій.

По-третє, важливим напрямом є інтеграція біологічного методу у стратегію інтегрованого захисту рослин (ІЗР) овочевих культур, коли біоагенти використовуються разом із агротехнічними, механічними та обмеженим хімічним заходами у спосіб, що мінімізує негативні наслідки й підвищує стійкість системи. Такий підхід дозволяє отримати синергію технологій і адаптуватися до змін клімату чи умов виробництва.

Окрім того, перспективним є розвиток регіональних програм підтримки біологічного захисту, створення більш доступних біопрепаратів, освітніх програм для аграріїв та формування нормативно-правової бази, яка стимулюватиме перехід до біозахисту. Зокрема, у країнах з перехідною

економікою, якими є Україна, це може стати частиною підвищення продовольчої безпеки та екологічної безпеки [5].

Таким чином, впровадження біологічного методу в овочевих культурах має не лише сьогоденну актуальність, а й великий потенціал для розвитку. Проте для його ефективною реалізації необхідно подолати низку технологічних, організаційних й економічних бар'єрів, проводити адаптацію біоагентів до локальних умов, навчати фахівців, стимулювати виробництво та застосування біопрепаратів і формувати комплексний підхід у системі захисту овочевих культур.

Біологічний метод захисту рослин для овочевих культур – це прогресивний, екологічно дружній і перспективний підхід, який в умовах сучасного агровиробництва набуває все більшої значущості. Він дозволяє значно знизити залежність від хімічних пестицидів, покращити якість продукції, зберегти біорізноманіття та забезпечити стійкість агроценозів. Водночас, для його широкого застосування потрібне системне впровадження, адаптація під конкретні умови виробництва та комплексна підтримка з боку аграрного сектору. Правильне поєднання біологічного методу із загальною системою захисту овочевих культур може стати ключем до сталого, ефективного й безпечного овочівництва майбутнього.

Бібліографія:

1. Біологічний захист рослин: природні методи боротьби з шкідниками та хворобами. *Головні Новини Шацька*. URL: <https://shatsk.rayon.in.ua/news/774667-biologichniy-zakhist-roslin-prirodni-metodi-borotbi-z-shkidnikami-ta-khvorobami>.
2. Біологічний метод захисту рослин. *Захарівська громада*. URL: <https://zaharivska-gromada.gov.ua/news/1630995944/>.
3. Біологічні методи захисту рослин у сільському господарстві огляд галузі - *Agromar*. URL: <https://www.agromar.com.ua/ua/probiology>.
4. Залізник В. О. Біологічний метод захисту рослин – ефективно та безпечно. *Лохвицька міська територіальна громада*. URL: <https://lmr.gov.ua/news/1627881991/>.
5. Стороженко Н. Для отримання щедрих врожаїв час подумати про біологічний метод захисту рослин. *Національний університет біоресурсів і природокористування України*. URL: <https://nubip.edu.ua/news/dlya-otrymannya-shchedrykh-vrozhayiv-chas-podumaty-pro-biologichnyy-metod-zakhystu-roslyn>.

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Величко В.

Полтавський державний аграрний університет

Формування високопродуктивних агроценозів сільськогосподарських культур є складним багатоступеневим процесом, у якому взаємодіють

різноманітні взаємопов'язані чинники на всіх етапах органогенезу. При цьому на ці процеси впливають як генетичні, так і зовнішні умови [3]. Комплексне дослідження та оцінка ключових складових технології вирощування сортів ячменю ярого, що базується на глибокому аналізі структури формування врожаю, специфічних сортових властивостей та якості кінцевої продукції, сприятиме підвищенню ефективності виробництва цієї культури. Одним із пріоритетних напрямів таких досліджень є виявлення генетичного потенціалу продуктивності сортів, визначення оптимальних норм висіву насіння для них, а також розробка ефективних норм системи удобрення [2].

З огляду на специфіку ґрунтово-кліматичних умов зони Лісостепу і особливості нових сортів ячменю ярого, які по-різному реагують на технологію вирощування, потребують визначення оптимальних агротехнічних заходів для забезпечення стабільного врожаю. Технологія вирощування ячменю має бути спрямована на створення умов, де культура максимально реалізує свій генетичний потенціал за врожайністю та якісними показниками [1, 2]. Головним залишається дотримання агротехнічних прийомів вирощування і термінів їх виконання.

Мета дослідження: визначення оптимальних систем удобрення для реалізації генетичного потенціалу та підвищення урожайності ячменю ярого в умовах господарства.

Ячмінь ярий є однією з важливих зернових культур, яка вирізняється коротким вегетаційним періодом та високою чутливістю до умов забезпечення поживними речовинами, особливо на ранніх етапах свого розвитку. Рівень урожайності та якість зерна ячменю залежать не лише від агрокліматичних факторів і генетичних особливостей сортів, але й від ефективності застосування елементів живлення. У нашому польовому експерименті використання оптимальної системи удобрення, що включає стандартні дози макро- і мікро-добрив N90P90K90 у поєднанні з мікро-добривом Авангард Р, сприяє активізації фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, підвищенню ефективності фотосинтетичної діяльності, стимуляції білкового і вуглеводного обміну. Все це зрештою впливає на формування продуктивнішого колоса і отримання зерна вищої якості. У таблицях 1 і 2 представлено результати досліджень впливу системи удобрення на урожайність ячменю ярого.

1. Вплив системи удобрення на урожайність ячменю ярого сорт Аграрій

Варіанти	Урожайність, т/га		
	2024р.	2025р.	середнє
Контроль (без мікро-добрива) – N90P90K90	3,40	3,52	3,46
N90P90K90 + АВАНГАРД Р (сірка + азот + мікро) – 3 л/га	3,48	3,68	3,58

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

N90P90K90 + АВАНГАРД Р (сірка + азот + мікро) – 3,5 л/га	3,58	3,76	3,67
N90P90K90 + АВАНГАРД Р (сірка + азот + мікро) – 4 л/га	3,70	3,91	3,81
НІР 0,005			0,13

Отримані результати з таблиці 1 свідчать, що застосування мікродобрива Авангард Р позитивно впливає на урожайність ячменю ярого сорту Аграрій. Найвищу середню врожайність – 3,81 т/га забезпечила доза 4 л/га, що на 10,1% більше, ніж у контрольному варіанті. Отже, оптимальною нормою добрива для реалізації потенціалу сорту Аграрій за даних умов є Авангард Р у дозі 4 л/га на фоні основного удобрення N90P90K90. Порівняння з НІР_{0,05} = 0,13 показує, що різниця між контролем та усіма варіантами з мікродобривом є статистично достовірною, тобто справжньою, а не випадковою.

2. Вплив системи удобрення на урожайність ячменю ярого сорт Геліос

Варіанти	Урожайність, т/га		
	2024р.	2025р.	середнє
Контроль (без мікродобрива) – N90P90K90	3,52	3,62	3,57
N90P90K90 + АВАНГАРД Р (сірка + азот + мікро) – 3 л/га	3,67	3,85	3,76
N90P90K90 + АВАНГАРД Р (сірка + азот + мікро) – 3,5 л/га	3,95	4,00	3,98
N90P90K90 + АВАНГАРД Р (сірка + азот + мікро) – 4 л/га	4,05	4,22	4,14
НІР 0,005			0,10

Результати дослідження, що представлені у таблиці 2 показали, що застосування мікродобрива Авангард Р на фоні основного мінерального удобрення N90P90K90 сприяє стійкому підвищенню урожайності ячменю ярого сорту Геліос протягом двох років досліджень. Застосування мікродобрива АВАНГАРД Р на основі норми N90P90K90 значно сприяє підвищенню урожайності сорту Геліос. Найкращих результатів вдалося досягти при дозі 4 л/га, яка виявилась оптимальною для забезпечення максимальної продуктивності культури у досліджуваних умовах. Отже, для ефективної реалізації потенціалу сорту Геліос рекомендовано використовувати систему удобрення з поєднанням N90P90K90 та Авангард Р у дозуванні 4 л/га.

Отже, за результатами польових досліджень встановлено, що внесення Авангард Р у нормі 4л/га забезпечує найвищу урожайність для обох сортів, особливо для сорту Геліос (4,14 т/га), що дозволяє підвищити ефективність виробництва, зменшити витрати на добрива та забезпечити стабільну

врожайність у агрокліматичних умовах лісостепової зони. Встановлено, що сорт Геліос більш чутливий до збільшення дози мікродобрива порівняно з сортом Аграрій, що свідчить про важливість урахування сортових особливостей при коригуванні системи удобрення для максимальної реалізації генетичного потенціалу культури.

Бібліографія:

1. Артем'єва К. С. Застосування КАС та рідких органо-мінеральних добрив на її основі для підживлення ячменю ярого на чорноземі типовому. *Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів* (Дніпро, квітень 2017). Дніпро, 2017. С. 72-74.
2. Гирка А. Д., Бокун О. І., Мамєдова Е. І. Вплив попередників, мінеральних добрив і біопрепаратів на формування елементів структури врожайності ячменю ярого в Північному Степу України. *Зернові культури*. Дніпро, 2017. Т. 1. № 1. С. 51-55.
3. Горобець М. В., Писаренко П. В., Чайка Т. О., Міщенко О. В. Наукові підходи щодо екологізації технології вирощування ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу. *Вісник ПДАА*. 2020. № 4. С. 142-149. <https://doi.org/10.31210/visnyk2020>

РЕАЛІЗАЦІЯ СОРТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ

Вережак Д.

Полтавський державний аграрний університет

У контексті зростаючого попиту на зерно та необхідності збільшення виробництва без розширення площ ланів, вирішальну роль відіграє підвищення продуктивності за рахунок кращого використання генетичного потенціалу сортів. Добрива – один із ключових чинників, який може сприяти цьому [3].

Недостатнє чи надмірне підживлення може призводити до економічних втрат: або через недоотриманий урожай, або через марну витрату ресурсів. Оптимізація схем добрив для конкретних сортів дозволяє зменшити витрати і підвищити рентабельність [1].

Озима пшениця піддається різним стресам: низькі температури, посуха, хвороби. Добриво може підвищити здатність рослин протистояти несприятливим умовам, забезпечити кращу перезимівлю, розвиток кореневої системи, збереження здоров'я рослин.

Сортові особливості та агротехнічні прийоми, зокрема добриво, впливають на білковість, клейковину, показники якості зерна, що важливо для харчової промисловості та експорту [2].

Надмірне використання удобрювального потенціалу може призвести до деградації ґрунтів, забруднення довкілля, збільшення викидів парникових газів.

Дослідження допомагає знайти баланс між продуктивністю і збереженням екологічного стану [3].

Мета дослідження: оцінити ефективність системи удобрення для реалізації генетичного потенціалу сортів пшениці озимої з метою підвищення урожайності.

У сучасних умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва особливого значення набуває застосування мікродобрів, здатних забезпечити сорти пшениці озимої необхідними елементами живлення для реалізації їх генетичного потенціалу. У наших дослідженнях використовували препарат Розалік (Zn, P, N, S) – комплексне мікродобриво, до складу якого входять макро- та мікроелементи, важливі для росту, розвитку та формування високоякісного врожаю.

Дослідження проводилося з метою вивчення впливу різних норм внесення добрива Розалік на урожайність та основні показники якості зерна пшениці озимої сортів Катруся Одеська та Перемога Одеська, які мають підвищені адаптаційні властивості та є перспективними для вирощування в умовах південного Лісостепу України.

Вплив мікродобрива Розалік у системі удобрення пшениці озимої сортів Катруся Одеська і Перемога Одеська представлено у таблиці 1.

1. Урожайність зерна сортів пшениці озимої, т/га

Варіанти	Катруся Одеська		Перемога Одеська	
	2024	2025	2024	2025
Розалік (Zn, P, N, S) – 2,0л/га	4,21	5,95	4,31	5,92
Розалік (Zn, P, N, S) – 2,5л/га	4,37	5,97	4,36	5,96
Розалік (Zn, P, N, S) – 3,0л/га	4,52	6,14	4,45	6,01
НІР _{0.05}	0,12 (2024рік)		0,09 (2024рік)	
НІР _{0.05}	0,11 (2025рік)		0,10 (2025рік)	

Результати досліджень таблиці 1 показали, що мікродобриво Розалік (Zn, P, N, S) позитивно вплинуло на урожайність пшениці озимої в обох досліджуваних роках та для обох сортів. Так, урожайність у 2025 році суттєво перевищила показники 2024 року на 1,5-1,7 т/га чому сприяли погодні умови та дія добрива. З підвищенням дози добрива з 2,0 до 3,0 л/га урожайність зростала особливо у сорту Катруся Одеська, яка показала вищу продуктивність, ніж Перемога, особливо при максимальній нормі добрива у 2025 році.

У 2024 році різниця між 2,0 і 3,0 л/га (наприклад, Катруся: +0,31 т/га) перевищує НІР 0,12, отже приріст достовірний. У 2025 році різниця між 2,0 і 3,0 л/га також перевищує НІР 0,11-0,10 для обох сортів – отже, ефективність підвищення дози підтверджується статистично.

Отже, за результатами досліджень встановлено специфічну взаємодію між нормами мікродобрива Розалік (Zn, P, N, S) та сортовими особливостями озимої пшениці, що зумовлює відмінності у зимостійкості, рості, урожайності та якості

зерна. Виявлено, що доза мікродобрива 3,0 л/га є оптимальною для сортів Катруся Одеська та Перемога Одеська за сукупністю агробіологічних та економічних показників. Доведено, що реакція сорту на мінеральне живлення є сортоспецифічною, зокрема, сорт Катруся Одеська показує вищу адаптивність до інтенсивної технології та більший відгук на покращене живлення.

Бібліографія:

1. Гангур В. В., Кочерга А. А., Пипко О. С., Лень О. І. Ефективність мікродобрив за умови обробки насіння та листового підживлення посівів пшениці озимої. *Scientific Progress & Innovations*, 2021. №2. С. 46-51. <https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.05>.
2. Панфілова А. В., Гамаюнова В. В. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*, 2018. Вип. 294. С. 129-136.
3. Скрильник Є., Кутова А. Мікродобрива у посівах озимої пшениці. *Пропозиція*, 2017. URL: <https://propozitsiya.com/ua/mikrodobryva-u-posivah-ozimoyi-pshenici>.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА ЗА ОПТИМАЛЬНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ

Ромашко Д.

Полтавський державний аграрний університет

Ретельний підбір високопродуктивних гібридів з урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей району вирощування та технологічних вимог до є важливим фактором для стабільно високого врожаю та реалізації генетичного потенціалу [2]. Сортові характеристики для гібридів соняшника мають важливе значення у визначенні врожайності, впливаючи на його продуктивний та якісний потенціал, стійкість до хвороб і шкідників, адаптивну здатність до несприятливих умов довкілля, таких як посуха чи підкислення або засолення ґрунту [1].

Метою дослідження було встановити вплив системи удобрення на реалізацію генетичного потенціалу гібридів соняшника та його урожайність.

У дослідженнях використані такі методи як: польовий – для закладання досліду в умовах виробничих посівів, визначення ефективності системи удобрення на біометричні показники соняшника; вимірювання морфологічних показників рослин структури урожаю з метою оцінки впливу системи удобрення; статистичний – для обробки отриманих результатів, визначення достовірності різниць між варіантами досліду [3].

Одним із важливих завдань є оптимізація мінерального живлення, яка дозволяє максимально реалізувати генетичний потенціал сучасних гібридів. У цьому контексті доцільно вивчати ефективність застосування комплексного добрива YaraMila NPK 12-24-12, що забезпечує рослину фосфором, калієм і

азотом на початкових етапах, у поєднанні з карбамідом (46% N) як основним джерелом азоту на пізніших фазах вегетації.

Особливу наукову та практичну цінність має вивчення впливу такої системи удобрення на урожайність та вміст олії в насінні продуктивних гібридів соняшника Білоба КЛП, Сувекс та Сі Дакстон, які відзначаються високим потенціалом продуктивності, адаптивністю та стійкістю до стресових чинників. Вплив системи удобрення на урожайність і якісні показники насіння гібридів соняшника представлено у таблиці 1.

1. Вплив системи удобрення на урожайність і якісні показники насіння гібридів соняшника

Варіант	Роки	Урожайність, т/га	Олійність, %
Білоба КЛП	2024	2,77	47,2
	2025	2,62	47,3
Сувекс	2024	2,82	47,4
	2025	2,76	47,5
Сі Дакстон	2024	2,84	48,2
	2025	2,81	48,4
НІР _{0,05} (2024)		0,11	-
НІР _{0,05} (2025)		0,15	-

За результатами досліджень, що представлені у таблиці 1 можемо зробити висновок: гібрид соняшника Сі Дакстон найповніше реалізував свій генетичний потенціал за системи удобрення YaraMila + карбамід. Він показав найвищу урожайність за роками досліджень (2,84 і 2,81 т/га) та олійність (48,2-48,4 %). Сувекс забезпечив високу густоту стояння, добру врожайність і стабільну олійність. Він проявив себе як стабільно продуктивний і адаптивний гібрид, особливо в умовах інтенсивної технології. Білоба КЛП показав найнижчу урожайність і олійність, а також найбільше зниження продуктивності у 2025 році. Це свідчить про меншу здатність реалізовувати генетичний потенціал за однакових умов живлення, у порівнянні з іншими гібридами.

Отже, отримані результати досліджень в умовах господарства дають можливість обґрунтовано підходити до вибору гібридів соняшника та системи живлення залежно від запланованого рівня урожайності та якості продукції. Найбільш ефективним за умов застосування мінерального живлення на основі YaraMila NPK 12-24-12 у поєднанні з карбамідом (46%) виявився гібрид Сі Дакстон, який продемонстрував найвищу врожайність (2,84 і 2,81 т/га) та олійність насіння (48,2-48,4 %). Це дозволяє рекомендувати його для впровадження в умовах інтенсивного землеробства, де важлива максимальна реалізація генетичного потенціалу культури. Гібрид Сувекс показав високу густоту стояння рослин, добру врожайність і стабільну якість продукції, що дає

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин», присвячена 90-річчю від дня народження засновника національної моделі органічного землеробства Семена Антонця. Полтава, 2025

підстави вважати його універсальним варіантом для різних технологічних умов. Отримані результати можуть бути використані для оптимального підбору гібридів соняшника відповідно до умов вирощування; коригування систем удобрення з урахуванням реакції конкретних гібридів; підвищення рентабельності виробництва шляхом ефективнішого використання мінеральних добрив; розробки технологічних карт вирощування соняшника за різними рівнями інтенсифікації.

Бібліографія:

1. Гангур В. В., Сокирко П. Г., Тоцький В. М. Урожайність та економічна ефективність вирощування соняшника за різних способів обробітку ґрунту. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2011. № 1. С. 46-48.
2. Мазур В. А., Дідур І. М., Циганський В. І., Маламура С. В. Формування продуктивності гібридів соняшника залежно від рівня удобрення та умов зволоження. *Сільське господарство та лісівництво*. Вінниця. ВНАУ. 2020. № 19. С. 208-220.
3. Мещеряков П.Ю., Бухало В. Я. Основи наукових досліджень в агрономії. Х.: 2005. 88 с.

СПИСОК АВТОРІВ

Баган Алла Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Бараболя Ольга Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Барат Михайло Юрійович – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Барат Юрій Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Білявська Людмила Григорівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Білявський Юрій Вікторович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Бондаренко Вікторія Анатоліївна – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Бродська Валерія Дмитрівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Буцький Олександр Сергійович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Васько Олексій Анатолійович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Величко Володимир Володимирович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Вергунов Віктор Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, академік НААН, почесний академік НАПН, директор ННСГБ НААН, засновник і керівник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ

Вережак Дарія Василівна – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Водяник Олександр Васильович – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Галушко Ігор Володимирович – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Гапон Світлана Василівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Глущенко Людмила Анатоліївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, смт. Березоточа

Голуб Олександр Романович – здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Гордієнко Діана Андріївна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Гречкосій Андрій Григорович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Гуска Анастасія Іванівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Даценко Євген Володимирович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Денисенко Назар Сергійович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Дмитришина Олександра Віталіївна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Дудка Єлизавета Олександрівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Жук Родіон Олександрович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Йосипенко Олег Володимирович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Івженко Дмитро Ігорович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кириленко Іван Григорович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, народний депутат України, Верховна Рада України, м. Київ

Кисельов Дмитро Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з аграрного розвитку, ПП Західний Буг, с. Павлів, Шептицький район, Львівська область

Коваленко Нінель Павлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Круть Михайло Володимирович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу наукових

досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України, м. Київ

Ксьонз Денис Олександрович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кузьменко Наталія Вікторівна – завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, м. Полтава

Кучеренко Вікторія Віталіївна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Кучеренко Владислава Віталіївна – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Логвиненко Вадим Васильович – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ляшко Катерина Юріївна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Мартинів Кирило Анатолійович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Мартінова Анна Сергіївна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Маслівець Ольга Вікторівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Михайлик Михайло Олександрович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Морозов Олександр М. – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Муха Борислав Григорович – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Окунська Марія Олександрівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Опара Надія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Павленко Алла Миколаївна – завідувачка відділу документів із технічних та природничих наук, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, м. Полтава

Пелих Владислав Юрійович – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Писаренко Віктор Микитович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Писаренко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Писаренко Павло Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Піщаленко Марина Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Полянська Єлизавета Ігорівна – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Поспєлов Сергій Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Поспєлова Ганна Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Радько Віталій Станіславович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Реута Олена Олександрівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Рибальченко Анна Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ромашко Денис Леонідович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Рощепа Данііл Олександрович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри захист рослин, заслужений винахідник України, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Сидоренко Данило Олексійович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Сіренко Владислав Олегович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Тищук Дмитро Вікторович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Храпач Анна Олексіївна – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Чамара Родіон Сергійович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Червяк Павло Михайлович – здобувач ступеня вищої освіти магістр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Чучко Максим Володимирович – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шабельник Ірина Андріївна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шарий Григорій Іванович – Громадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства», м. Полтава

Шерстюк Олена Леонідівна – асистент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Шиян Олена Олексіївна – завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу природи, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, м. Полтава

Шулещенко Вадим Андрійович – здобувач ступеня вищої освіти доктор філософії, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Юрченко Світлана Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Яресько Анастасія Олександрівна – здобувач ступеня вищої освіти бакалавр, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава